

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

SCUOLA DOTTORALE IN SCIENZE UMANE

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN “STORIA DELLA CIVIL-
TÀ EUROPEA. RADICI, CULTURA, IDENTITÀ”

CICLO XXVIII

TESI DI DOTTORATO IN FILOSOFIA (SSD M-FIL/03)

L’APOLIDE DESTINATARIO D’UNIVERSALITÀ

[Contiene lettera di risposta dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Ri-
fugiati]

RELATORE
Chiar.mo
Prof. Guido Traversa

DOTTORANDA
Stefania Lombardi

Anno 2016

A mia figlia Sara

Introduzione

La presente dissertazione si pone l'obiettivo di fornire una nuova visione/comprendimento dell'apolidia tenendo a mente la pensatrice Hannah Arendt.

Non ci si sta pertanto occupando di apolidia e/o dell'essere apolidi in generale.

Si è optato per non trattare della figura dell'apolide nella filosofia di Arendt sebbene da lì si parta e a tratti possa anche darne l'idea. Ci sono già degli ottimi lavori su questo tema.

La dissertazione mira pertanto a una ripensata condizione di apolidia che parte dal concetto di nascita in senso lato; l'apolidia è, quindi, considerata non solo dal punto di vista meramente giuridico ma, soprattutto, come “categoria esistenziale”. Arendt, per il suo vissuto e per la particolarità del suo pensiero, è la pensatrice d'elezione con cui questa “categoria esistenziale” è posta continuamente in relazione.

L'obiettivo principale è pertanto l'offerta di un'originale rivisitazione del concetto di *apolidia* nei suoi vari connotati, non solo filosofici ma anche osservati in combinazione con altre discipline; non sono presenti solo i problemi del presente storico ma anche le eventuali prospettive future.

In questo periodo storico il tema dell'apolidia (assieme a quello dei rifugiati¹) è sempre più attuale.

La presente ricerca si distingue dalla situazione attuale della ricerca nel campo di interesse che vede principalmente la trattazione del tema dell'apolidia in Arendt².

¹ Sul tema dei rifugiati sono in corso, in Europa, molte interrogazioni di varia natura. Un esempio fra tutti, alcune tematiche trattate durante la conferenza "*The State of the Union*" organizzata dall'EUI (European University Institute) che, a partire dal 2011, si svolge ogni anno nel mese di maggio nei pressi di Firenze e avente per tema, di anno in anno, una criticità/urgenza politica diversa. Nel 2017 il tema principale è *Building a People's Europe*. Il tema dei rifugiati ha occupato intere sezioni. Il materiale presentato è stato invece creato tramite un lavoro collettivo dei seguenti attori coinvolti: il *Global Citizenship Observatory*, e il *GlobalStat Database* del *Robert Schuman Centre for Advanced Studies* dell'EUI in stretta cooperazione con *NCCR (National Center of Competence in Research –The Migration-Mobility Nexus) – on the move*, un centro nazionale svizzero di competenze nella ricerca situato in Neuchâtel.

Parte del materiale è stato schematizzato nella pubblicazione dell'EUI *European Citizenship Facts and Figures* (2017) che offre una panoramica generale sul tema.

² Vedere, ad esempio, Possenti I. nel suo *L'apolide e il paria*, Carocci, Roma, 2002.

Si distingue, altresì da una trattazione meramente giuridica e/o storica sull'apolidia in generale³.

La particolarità della ricerca è l'indagare, nei due capitoli cruciali, il tema della nascita per porlo in dialogo con la situazione dell'apolidia vista, come già affermato, come "categoria esistenziale", tenendo sempre a mente, sebbene in sottofondo, le speculazioni della pensatrice apolide Arendt.

Il presente lavoro vede questa categoria esistenziale connessa alla facoltà d'immaginare e al pensiero stesso.

Questo cambiamento del punto di vista che parte dal tema della nascita e lo relaziona con l'apolidia e alla facoltà d'immaginare è altamente innovativo perché porta a rivedere e a riconsiderare le precedenti posizioni assunte sul tema.

Il titolo scelto per questa dissertazione può creare aspettative tra le più varie ed eterogenee. Per questo è opportuno chiarire cosa propriamente questo elaborato non è: non è una dissertazione giuridica e per questo motivo tale aspetto è poco approfondito⁴.

La pensatrice Hannah Arendt non è citata nel titolo ma è sempre presente, per motivi differenti, nei vari capitoli: non è nemmeno una dissertazione sulla pensatrice Hannah Arendt, sulle sue opere (sebbene citate) e sull'evoluzione del suo pensiero.

Ci sono già lavori su questo tema, soprattutto in merito all'apolidia in Arendt, fra i quali, quello del 2002 di Possenti I., già citato nella seconda nota di questa introduzione e successivamente più volte menzionato nel corso di questa dissertazione che costituisce uno degli esempi più riusciti.

La condizione di apolidia è considerata non solo dal punto di vista meramente giuridico ma, soprattutto, come "categoria esistenziale". Arendt, per il suo vissuto e per la particolarità del suo pensiero, è la pensatrice d'elezione con cui questa "categoria esistenziale" è posta continuamente in relazione nella presente relazione.

Non si tratta, quindi, d'indagare la concettualizzazione dell'apolidia in Arendt ma di mettere alcuni nodi essenziali del pensiero (e della vita) di Arendt in dialogo continuo ed in relazione costante con la "categoria esistenziale" dell'apolidia.

³ Come fa ad esempio Bonincontro A., *L'apolidia nel diritto internazionale*, anno accademico 2013/2014, Università degli studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza.

⁴ A tal scopo si rimanda tuttavia a Bonincontro A., in *op. cit.*

Il confine è sottile ma la differenza è abissale.

Questa “categoria esistenziale” rimanda a un “desiderio di contenimento” in confini certi, in uno “spazio” protetto che è tipico dei neonati.

Il tema della nascita e, soprattutto, come esso è affrontato, è il nodo che collega il pensiero di Arendt in senso molto lato a questa nuova visione sul tema dell'apolidia.

Solo tenendo presente questa diversa prospettiva (nonché anche uno dei più importantivalori aggiunti della dissertazione) si può comprendere come mai dal citare velocemente la biografia di Arendt, anche attraverso i vari fraintendimenti (dovuti non solo al suo pensiero, ma anche alla purtroppo sempre attuale questione di genere⁵ che, ancora oggi, ci porta a considerare più il “gossip” che il/la pensatore/trice), si passi a parlare di “passioni dominanti” (e di paura), di violenza, d'intuizione e creatività in relazione alla capacità di far festa, di anima e di animale nel concetto di persona, del pensatore Scaravelli, fino a giungere ad alcune considerazioni sulla natura del desiderio.

Tutti questi aspetti, apparentemente sconnessi e ognuno a sé, trovano invece un filo unitario in questa “categoria esistenziale” e nelle sue modalità di osservazione che, come si è già accennato e come vedremo più in avanti, rimanda a un “desiderio di contenimento” in confini certi, in uno “spazio” (in merito all'idea di “spazio” avremo modo di accennarla del secondo capitolo e di trattarla nel quarto capitolo) protetto che è tipico dei neonati.

La similitudine è calzante se si pensa a come Arendt insista sul concetto di “nascita” come cittadini (a differenza di Heidegger proteso verso il concetto di morte).

E chi meglio di Arendt, che di totalitarismi si è occupata, può essere messa in relazione con apolidia e Mercato che, oggi, con le sue leggi, sovrasta gli Stati nazionali non considerando i loro confini ma avendo in mente solo se stesso e al cui cospetto siamo quasi tutti apolidi per analogia?

Dell'apolidia “per analogia” si accenna nel secondo capitolo e anch'essa può essere una “categoria esistenziale”; l'apolidia per analogia è una condizione indotta

⁵ Si ringrazia la PhD Francesca Latini per le tante amichevoli chiacchierate in merito alla questione di genere legata soprattutto alle pensatrici (e alla loro relativa fortuna intesa come divulgazione del proprio pensiero). La responsabilità di quanto scritto resta propria.

(e la “violenza” è uno degli “strumenti” di questa induzione) mentre una “categoria esistenziale” può essere al contempo una condizione indotta e/o una scelta, un “farsi stranieri”⁶ (secondo l’invito di Arendt più volte citato nel corso della dissertazione) per cogliere dinamiche altrimenti “invisibili”.

Una categoria esistenziale tiene conto dei vari “invisibili”; per questo è anche esplicitata la differenza con la questione “genere”. Sebbene la questione riguardi discriminazioni “invisibili” al punto che, a livello giuridico, nei concorsi pubblici, si esplicitano quote di genere, l’invisibilità dell’apolidia è differente. Non riguarda, come la questione “genere”, un substrato della società che si sta cercando di combattere, da anni, con azioni politiche e progetti precisi. Non è un substrato trasversale ma un “ghetto/limbo” preciso; questa catalogazione è ancora più paradossale non appartenendo, l’apolide, a confini precisi.

L’apolide, come “categoria esistenziale” è “dentro” e “fuori” contesti/cornici di significato differenti come si vedrà nel capitolo quarto.

Una “categoria esistenziale” dialoga con temi universali come lo sono certi *topos* letterari con cui si confronta, senza tuttavia divenire un *topos* letterario.

Per questo motivo un dialogo privilegiato è stato intrapreso con passi della letteratura shakesperiana (confronto d’elezione della filosofia in generale e anche di Arendt), considerata da Bloom H., come il “canone occidentale”.

I temi affrontati sono molti e vari, eppure il filo conduttore c’è e conduce verso la categoria esistenziale dell’apolidia come si vedrà nel corso della dissertazione. Sono stati raccolti anche i dati più recenti in materia di apolidia, sebbene non ci sia un intento di dissertazione giuridica, al fine di posizionare il lavoro in un contesto più generale e rendere tali dati parte *dell’Osservatorio Filosofico sulla Realtà*⁷.

⁶ Le differenze fra “straniero” e “apolide” sono esplicitate nel corso della dissertazione; se ne menziona nel capitolo terzo e, soprattutto, nel capitolo quarto con il glossario tratto dal “Centro Italiano per i Rifugiati” (CIR); l’espressione “farsi stranieri” rimanda comunque a una categoria esistenziale e, in questo senso, è utilizzata indifferentemente (pur conoscendo le dovute e opportune differenze) assieme ad apolide.

⁷ <http://www.osservatoriofilosofico.me/> Si tratta di un progetto che “nasce in risposta all’esigenza di creare un “Laboratorio d’osservazione” sulla realtà contemporanea” come si legge nella presentazione del sito in collaborazione con l’Istituto di Filosofia e Antropologia Clinica Esistenziale (IFACE).

Per lo stesso motivo sono stati indicati anche paper scientifici in altre discipline che vanno dalla psicologia alla medicina passando per l'antropologia, la biologia, la fisiologia e l'etnopediatria.

Il *primo capitolo*, a titolo esemplificativo, si pone come una specie di panoramica sulle tematiche che saranno affrontate nel corso della dissertazione; si prova a trattare molto velocemente la biografia di Arendt partendo dalla *fortuna* in generale di un autore in ragione del dubbio che una vecchia e ancora non risolta "questione di genere" possa aver avuto il suo peso nel confrontarsi con delle pensatrici.

Verso la conclusione del primo capitolo si vuole mettere in luce una recensione di Tommasoli A. in merito al recente film di Von Trotta su Arendt.

La recensione di Tommasoli, citando il film che si basa principalmente sul lavoro arendtiano dedicato al caso Eichmann, pone l'accento sulle possibili derive a cui una mancanza di esercizio della nostra facoltà di giudizio (come, ad esempio, nella burocrazia, ove condotta all'estremo) può portarci.

La tesi esposta dell'essere in relazione ben individuato nel pensiero di Arendt della citata recensione si allinea con lo stile della presente dissertazione che dialoga con una Arendt-pensatrice che è stata apolide-che resta, tuttavia, sempre in sottofondo.

Il *secondo capitolo* può essere visto come il capitolo delle criticità.

Restano aperte alcune criticità già individuate dalla citata Possenti in merito alle modalità con cui lo spettatore, grazie all'immaginazione, possa tener conto dei possibili (più che effettivi) giudizi degli altri.

Resta aperta la tematica del problema della libertà e se possa dirci qualcosa in merito la facoltà di giudizio.

Il dominio del virtuale nell'epoca attuale potrebbe porsi come un ulteriore elemento di criticità rilevata nel secondo capitolo.

Come probabile risposta a queste criticità, si accenna brevemente, tuttavia, ad alcuni designer che progettano soluzioni alle problematiche più eterogenee e nei più vari contesti. L'approccio al giudizio riflettente estetico utilizzato per provare a risolvere determinate problematiche in un determinato contesto individuando i reali bisogni dei soggetti coinvolti, tiene in effetti conto della modifica effettuata da Arendt (accennata già nel capitolo secondo e di cui si parla ancora nel capitolo quarto) al giudizio descritto da Kant e da Scaravelli.

Il secondo capitolo ci porta alla ricerca delle modalità che sarebbero quindi riscontrate nella pratica di questi determinati creativi; se ne può intanto dedurre il peso di *intuizione* e *creatività* (argomenti trattati nel capitolo) nel trovare queste modalità.

Il secondo capitolo si presenta, infatti, al contrario: si ha inizialmente per protagonista l'immaginazione e il suo rapporto con la paura, con la violenza, con le passioni con l'intuizione e la creatività e con i pregiudizi.

Ci si cala poi direttamente nelle possibilità aperte dall'immaginazione per rapportarle al giudizio di gusto (riflettente estetico) come avrebbe potuto fare Arendt; in tal modo si comincia ad aprire la via al capitolo quarto.

Il *capitolo terzo* si sofferma sul concetto di *persona* in senso lato senza tralasciare i concetti di *anima*, *animale*, *macchine* e *intelligenza artificiale*.

Si ritiene che una *persona* sia portatrice di diritti. Usiamo il termine "persona" per indicare vari soggetti portatori di diritti, inclusi stranieri e apolidi.

Il confronto fra "straniero" e "apolide" non si pone, tuttavia, sul piano dei diritti riconosciuti, ma sulla presenza o meno della cornice "Stato" che assolve alla funzione di tutela dei diritti che si stanno riconoscendo.

Il capitolo può tuttavia apparire sconnesso a causa dei vari punti affrontati singolarmente e che le *Conclusioni* provano infine a collegare assieme. I contenuti principali sono il tema di una cittadinanza cosmopolitica e il diritto ad avere diritti ripreso anche dal noto giurista italiano Rodotà.

Fondamentalmente l'apparente scollegamento dell'*excursus* su anima e animale serve invece ad abbracciare l'accezione più ampia in tema di diritti, coinvolgendo l'alterità più estrema.

Da un'interrogarsi su una presunta "anima" collegata a una presunta coscienza si è giunti, con il tempo, al porsi domande sulla capacità di provare dolore dei viventi: si è passati, pertanto, nei secoli, a un concetto molto più ampio, ed "empatico" rispetto alla sola coscienza. La capacità di provare dolore contempla, infatti, sia il dolore fisico che lo stress emotivo e/o la coscienza di esso.

Come avviene con il termine *persona*, la categoria giuridica di un'apolidia riconosciuta ci pone dinanzi a dei diritti da tutelare in senso molto; le opportune differenze sono menzionate nel corso del capitolo.

La categoria esistenziale dell'apolidia, invece, va oltre, come s'intuisce nel capitolo e come esposto nell'intera dissertazione.

Il *capitolo quarto*, le cui argomentazioni sono state preparate già dai capitoli precedenti, entra nel merito dell'argomento; temporalmente è stato il primo capitolo abbozzato e, in seguito, continuamente revisionato man mano che gli altri capitoli prendevano forma.

Si mettono a confronto Arendt e Scaravelli sul tema del giudizio e si associa l'apolidia ai concetti di *nascita/non-nascita*; non da ultimo, si prova a chiarire il senso di “destinatario d'universalità”: è un invito a perseverare in modo critico nell'utilizzo del nostro giudizio non solo come responsabilità individuale, ma anche collettiva; in tal modo si potrebbe persino sperare di giungere dove la protezione della legge non ci riesce, ecco il senso!

Si cerca, inoltre, di chiarire come il “farsi stranieri” sia una scelta metodologica a differenza dell'essere stranieri che è, invece, un fatto; non va tuttavia dimenticata la differenza fondamentale: essere apolidi è una condizione subita e non desiderata.

Il tema della *non-nascita* mette ognuno di noi faccia a faccia con il proprio atteggiamento circa i bisogni di chi, come l'apolide non riconosciuto, è invisibile per la legge.

Il *capitolo conclusivo*, il *capitolo quinto*, si apre con un *excursus* sul tema del desiderio rielaborato da un proprio articolo già pubblicato. Si ritiene che investigare la natura del “desiderio” possa contribuire a far intendere come operi un cambio di prospettiva e quale sia la veste che lo muove aggiungendo valore ed originalità. Tale cambio può anche essere frutto di un cambio di direzione o di propensione. L'accenno al *desiderio di contenimento* introduce anche la campagna *I belong*, menzionata nel corso del capitolo.

Il capitolo conclusivo ricorda il valore aggiunto delle *modalità* di relazione in tema d'apolidia, connesse a un esercizio costante del giudizio.

Le fonti

La maggior parte delle fonti consultate è, per ovvie ragioni (sia a causa della lingua in cui Arendt ha pubblicato per la prima volta, in originale, i suoi scritti più celebri sia per il massiccio riferimento a paper scientifici che sono, appunto, redatti nella lingua d'Albione; sia, non da ultimo, per i riferimenti a vari trattati internazionali in tema di apolidia), in lingua inglese. Il sistema bibliotecario americano di digitalizzazione ha aiutato molto in questo senso. In particolare dispone di un apparato ricchissimo e molto ben strutturato *l'Howard Gotlieb Archival Research Center*⁸ della Boston University. In particolare sono catalogati 70 anni della rivista *Partisan Review* su cui ha scritto anche Arendt quando la rivista costava solo un 50 centesimi.

Il suo scritto originale *What is Existenz Philosophy* non sarebbe reperibile altrimenti.

Forse, nel tempo, anche il progetto europeo Europeana in merito alla messa a disposizione dei contributi culturali digitalizzati dei Paesi membri avrà tale ricchezza e fruibilità. Oltreoceano, c'è da dire, che è ben differente la questione in merito ai diritti d'autore e questo influisce non poco.

Ad esempio in USA c'è il *fair use*. Si possono trovare approfondimenti nelle pubblicazioni dell'avvocato Nitti D., esperto in proprietà intellettuale e diritto d'autore.

In questa sede, per farci una rapida idea su cosa sia il *fair use*, prendiamo invece a prestito alcune parole della rivista *Diritto dell'informatica* (pubblicazione del 19 novembre 2016): “Per comprendere appieno il significato di tale termine occorre fare un breve cenno al diritto d'autore a cui è strettamente connesso. Il diritto d'autore, com'è noto, conferisce a chi detiene la paternità di una qualsiasi opera dell'ingegno alcuni importanti diritti, tra cui quello esclusivo di poterla sfruttare economicamente e di impedirne, senza il proprio consenso, l'utilizzo da parte di soggetti terzi. Il *fair use* si inserisce in questo contesto come deroga, costituendo la possibilità per i soggetti terzi di utilizzare l'opera altrui anche senza il preventivo consenso del titolare.

Al fine di rientrare nell'utilizzo lecito di un'opera altrui senza il preventivo consenso del titolare è però necessaria la sussistenza di una causa di giustificazione, tendenzialmente rivolta ad escludere lo scopo di lucro. Tuttavia, le principali pro-

⁸ <http://hgar-srv3.bu.edu/home>

blematiche che ruotano attorno all'istituto sono per lo più connesse all'assenza di una normativa comune per tutti gli Stati che ne permetta un'applicazione omogenea, traducendosi in connotazioni differenti a seconda del sistema legislativo preso in considerazione.

Lo Stato nel quale il fair use è maggiormente tutelato sono gli U.S.A., dove è presente una disciplina specifica, contenuta nello United States Code (si tratta di una raccolta organica delle leggi federali statunitensi), che elenca i quattro fattori che consentono di utilizzare lecitamente il materiale protetto da copyright. Riporto di seguito il testo in lingua inglese contenuto titolo 17 dello United States Code:

“Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include 1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; 2) the nature of the copyrighted work; 3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; 4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work. The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.”

Si tratta, per l'appunto, dello scopo, il quale non deve avere finalità di natura commerciale (ma bensì scopi didattici e non lucrativi), della natura dell'opera, della quantità o porzione dell'opera utilizzata e delle conseguenze dell'utilizzo in relazione al valore dell'opera protetta.

La dottrina del fair use, come si è visto, tutela principalmente l'utilizzo privato dell'opera, affinché soggetti terzi possano trarre dalla diffusione della stessa benefici sociali, culturali e didattici.

Come si può facilmente evincere, l'assenza dello scopo commerciale costituisce l'elemento più importante e maggiormente tenuto in considerazione da parte dell'organo giudicante in sede di valutazione. [...] Nel nostro Paese (Italia) una disposizione per certi versi analoga a quella contenuta nello United States Code può essere individuata nell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore (L. 22

aprile 1941, n. 633), il quale prevede che “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.”

Risulta chiaro come il legislatore, attraverso questa disposizione, abbia voluto tutelare l’interesse pubblico all’informazione, alla libera manifestazione del pensiero ed alla diffusione della cultura, a condizione, però, che tale attività non comporti un pregiudizio nei confronti del titolare, dovendo sussistere necessariamente la non concorrenza con l’utilizzazione economica dell’opera (si pensi, ad esempio, al caso in cui l’attività appena descritta determini una lesione dei diritti patrimoniali dell’autore).

La nuova formulazione dell’art. 70 è stata introdotta dal d.lgs. 68/2003, il quale ha recepito la Direttiva UE sul diritto d’autore nella Società dell’Informazione, andando ad estendere la portata della disposizione in senso maggiormente aderente alla disposizione contenuta nello United States Code.

La conferma di ciò si è avuta nel 2007 a seguito di una interrogazione parlamentare mediante la quale veniva chiesto al Governo di pronunciarsi in merito alla possibilità di adottare una normativa al fine di estendere nel nostro paese il concetto del fair use.

Il governo ha sostenuto l’assenza di necessità di intervenire in tale materia, in quanto, a seguito dell’attuazione della direttiva 2001/29/CE “sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”, che ha riformulato l’art. 70 della Legge sul diritto d’autore, tale ultima disposizione deve essere interpretata in senso conforme al concetto di fair use Statunitense tutelato dallo United States Code.”

Tornando al discorso sulle fonti, si è inoltre effettuata la registrazione, per motivi di ricerca, a molte riviste scientifiche in diverse discipline, persino in ambito medico.

Nemmeno i libri prettamente divulgativi sono stati ignorati al fine di una visione globale.

Alcune fonti sono state consultate in loco (come è il caso di due testi di Scaravel-
li) in quanto non solo non reperibili altrimenti, ma persino reperibili soltanto in un
determinato luogo.

Sono contenute anche fonti autorevoli consultate per rispondere a determinati
quesiti, quali ad esempio la risposta ufficiale dell'Alto Commissariato delle Na-
zioni Unite per i Rifugiati in merito al numero degli apolidi riconosciuti legal-
mente come tali in Italia.

Il metodo

Il metodo scientifico si è valso anche dell'ausilio di alcuni sistemi collaudati (tra i
più autorevoli, ad esempio, *l'human centered design*⁹) che assieme hanno contri-
buito a impostare e ridefinire il lavoro.

Anche in questo caso, infatti, si è usato un *framework* di progettazione e gestione
che si apre alla soluzione di problemi, coinvolgendo sempre la prospettiva umana
in tutte le fasi del processo di *problem solving*. Tale coinvolgimento umano si è
ottenuto spesso nell'osservare la situazione all'interno del contesto volto a favori-
re il brainstorming, la concettualizzazione e lo sviluppo al fine di preparare una
delle possibili soluzioni.

Un esempio di questo tipo di full immersion iniziale è l'impostazione stessa del
capitolo secondo che sembra scritto al contrario, ma che serve invece a preparare
una disposizione mentale verso l'esercizio della responsabilità che il giudizio ri-
chiede.

Il metodo, concentrandosi sull'apolidia come categoria esistenziale, ha permesso
di muoversi intorno alle specifiche esigenze e necessità connesse a tale situazione
in tutte le fasi, sforzandosi di applicare a fattori umani le conoscenze più eteroge-
nee. Questo approccio è volto a ricercare il benessere umano nelle sue varie de-
clinazioni.

⁹ <http://www.designkit.org/human-centered-design>

Tale metodologia funziona quando si prova ad andare oltre il coinvolgimento dei partecipanti.

Introduzione	3
Le fonti	9
Il metodo	13
I. Capitolo: Oltre la biografia	17
Stato dell'arte sul panorama bibliografico arendtiano; quanto si conosce dell'autrice ed eventuali fraintendimenti nel corso degli anni; discussione del successo o del mancato successo dell'autrice.	17
1.1 Riassunto biografico	24
1.2 Libri più conosciuti	25
1.3 Fraintendimenti sul lavoro di Arendt	26
1.4 Pensatori celebri nella vita di Arendt	27
1.5 La fortuna di Hannah Arendt	29
1.5.1 Cosa s'intende per fortuna e sue declinazioni	29
1.5.2 La fortuna è veicolare: porta qualcosa	30
1.5.3 Libertà e necessità della fortuna	31
1.5.4 La fortuna come gloria, abilità, fama	32
1.5.5 La fortuna e le possibilità	34
1.5.6 La de-responsabilizzazione e la fortuna	35
1.5.7 Tiriamo le somme e ri-agganciamo la fortuna ad Arendt	36
1.6 L'ultimo film su Arendt di Margarethe von Trotta	41
1.7 Considerazioni sull'utile	45
1.8 Conclusioni capitolo	56
II. Capitolo: Il fascino dell'incompiuto	57
Cosa manca negli scritti di e su Arendt. Discorso sull'ultimo libro rimasto incompiuto	57
2.1 Spazio, bisogni e piramide	69
2.2 Autonomie	74
2.3 I surrogati	77
2.4 La violenza	80
2.5 Hannah Arendt la guastafeste	86
<i>L'intuizione e la creatività al tempo della festa: il guastafeste come paladino d'intuizione e creatività</i>	86
2.6 Universale, uniforme e comune con confronto teatro/letteratura	99
2.7 Conclusioni capitolo	105
III. Capitolo: Nel cuore della questione	111
Come si colloca il lavoro che s'intende presentare rispetto allo stato dell'arte e a quanto c'è di incompiuto.	111
3.1 L'anima dell'animale, l'animale e l'anima: un viaggio nel tempo lungo seicento anni attraverso la dimensione storico-filosofica	116
3.2 L'alterità, il virtuale, lo spirito e il guscio	128
3.3 Conclusioni capitolo	130
IV. Cap.: Pensare lo straniero: l'apolide destinatario d'universalità	137
Il senso della questione	137
4.1 Prime domande sulla figura dell'apolide per formulare la questione	137
4.2 Tra sicurezze e insicurezze per raggiungere l'apolide: i pregiudizi	139
4.3 In viaggio verso il destinatario d'universalità	143
4.4 Dallo spaesamento al giudizio	150
4.5 Il giudizio, le sue rappresentazioni e la differenza con le visualizzazioni (passando per Kant attraverso gli occhi di Arendt e Scaravelli)	153
4.6 Il mito del buon selvaggio e l'apolide	162
4.7 Radici e distinzioni	163
4.8 Nascita: fra Arendt e apolidia	164
4.9 Il senso del titolo	169
4.10 Apolidi e concetto d'Europa	170

4.11 Definizione apolidia e numeri	172
4.12 Comunicazione ufficiale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati	183
4.13 Conclusioni capitolo	184
V. Cap.: Un valore aggiunto nella diversa prospettiva	187
Elementi di originalità del presente lavoro.	187
5.1 Excursus sul tema del desiderio	187
5.1.1 <i>Introduzione alla natura desiderante</i>	190
5.2 Desiderio di morte	191
5.3 Desiderio di conoscenza e cinema	192
5.4 Desiderio come Logos e letteratura	192
5.5 Desiderio come Ricerca dell'indefinito	194
5.6 Desiderio come riconoscimento in una relazione e letteratura	195
5.7 Desiderio come Vanitas e cinema	197
5.8 Desiderio di vita e/o di morte e cinema	200
5.9 Forme di misconoscimento	202
5.10 Desiderio di riconoscimento come difesa di uno status nella comunità e cinema	203
5.11 Desiderio di potere	204
5.12 Desiderio d'autonomia e libertà	205
5.13 Desiderio di riconoscimento come svelamento e/o creazione del reale e cinema	205
5.14 Desiderio come pienezza e compresenza di passione/ragione	206
5.14.1 <i>Desiderio di Vita</i>	206
5.15 Desiderio spirituale	207
5.16 Desiderio nell'appartenere a un contesto	208
5.17 Desiderio come reazione a un amore non riconosciuto e cinema	209
5.18 Desiderio ascetico	210
5.19 Desiderio di potere e/o di autonomia	210
5.20 Escalation del desiderio	212
5.21 Desiderio di contenimento tra la campagna "I belong" dell'UNHCR e la campagna "Io non esisto" del CIR	213
5.22 Il superamento di alcuni pregiudizi	219
5.23 Conclusioni	220
1. Appendice A /"Convention relating to the Status of Stateless Persons Adopted on 28 September 1954"	225
2. Appendice B /"Convention on the Reduction of Statelessness Adopted on 30 August 1961"	236
3. Appendice C /"Recent Accessions to the Statelessness Conventions"	246
4. Appendice D /"List of 1954 Convention States Parties"	247
5. Appendice E /"European Convention on Nationality"	253
6. Appendice F /"DDL 2148. Disposizioni concernenti la procedura per il riconoscimento dello status di apolidia in attuazione della Convenzione del 1954 sullo status delle persone apolidi"	264
7. Appendice G /"LEGGE 29 settembre 2015, n. 162. Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961"	274
8. Appendice H /"List of 1961 Convention States Parties"	283
BIBLIOGRAFIA	286

I. Capitolo: Oltre la biografia

Stato dell'arte sul panorama bibliografico arendtiano; quanto si conosce dell'autrice ed eventuali fraintendimenti nel corso degli anni; discussione del successo o del mancato successo dell'autrice.

Quando si parla della “fortuna” di un autore s’intende spesso la diffusione delle sue opere, la conoscenza diretta o indiretta di queste ultime.

In alcuni autori dipende in gran parte dalla propria biografia; così è stato per Hannah Arendt, il cui pensiero è stato per molto tempo condannato a essere visto come associato alla figura di Heidegger.

Hannah Arendt, come ogni pensatore (o pensatrice, è indifferente il genere), è debitrice verso i propri maestri, essenzialmente due nel suo caso: Jaspers ed Heidegger; eppure la sua figura è associata solo a quest’ultimo per via della nota relazione amorosa; anzi: il pensiero comune si spinge molto ben oltre e per una proprietà transitiva che vede Heidegger vicino al nazismo, Arendt è stata vista prevalentemente in relazione a quest’uomo (con buona pace dell’eccelso pensiero individuale della celebre pensatrice politica); si associa, così, molto arbitrariamente Arendt al nazismo e alla cultura occidentale in declino.

In effetti la cultura occidentale è in declino se pensiamo in questi termini, se giudichiamo senza leggere (o peggio, senza “saper” leggere); eppure il “giudizio” è un nodo centrale della filosofia di Arendt (eredità kantiana) ma con ben altra accezione; è associato alla facoltà d’immaginare che ci permette di proiettarci verso varie possibilità rendendoci in grado di poter presagire le “conseguenze” possibili di determinate azioni, senza fermarci ai compartimenti stagni e non dialoganti, alle “isole” di una sempre più kafkiana burocrazia.

Apolide per molti anni, è su questo concetto che si è protratto il suo pensare, sui diritti e sulle aperture e/o chiusure di chi possiede e di chi non possiede una protezione giuridica nei confini di uno Stato di diritto.

Per questo a livello concettuale si è occupata di chi è ai “margini”, eppure è ancora oggi accusata di essere “fumo” e di non uscire dal pensiero occidentale, di non

compiere il “salto”, quando la “svolta” al giorno d’oggi può essere meglio rappresentata dall’Oriente e dalle “periferie del mondo.

Nonostante una rinnovata “fortuna”, Arendt è vista ancora oggi “distante”, anzi la sua filosofia è interpretata come “distante”; e il suo libro più discusso, più “scandaloso”, “La banalità del male” viene ancora considerato come emblema del filosofo occidentale che non si mette in gioco e si limita a osservare gli eventi dalla “finestra” (traendo forse spunto unicamente dalla sola e ormai nota immagine di copertina relativa all’ultimo film a lei dedicato di Von Trotta M. e di cui accenneremo a breve con la recensione di Tommasoli A.).

Al filosofo si richiede quindi il coinvolgimento diretto, l’azione, l’interventismo; questi però possono essere passi successivi (e/o condizioni di partenza); la filosofia è in primo luogo l’incredibile sforzo di comprendere che non diventa mai “giustificazionismo”; è lo sforzo di pensare, senza cedere agli eccessi dovuti al troppo coinvolgimento (ma senza essere per questo “non coinvolti”, anzi).

Questo “sforzo” è oggi più che mai messo in discussione.

Nemmeno Arendt, pensatrice originale, è sfuggita all’accusa di “accademicità” che tutto appiattisce verso l’auto-referenzialità.

La filosofia di Hannah Arendt è quindi accademica? Sì e no. Arendt è stata dentro e fuori l’Accademia e questo è quanto meno emblematico data la sua capacità di essere dentro e fuori ogni situazione, con quel misto di coinvolgimento e non coinvolgimento, di analisi lucide e tuttavia appassionate.

Mai una sua analisi è stata strettamente “di pancia” (come è stato erroneamente salutato il suo saggio “Cos’è la filosofia dell’esistenza?” che suggella la rottura filosofica con Heidegger) e nemmeno mai è diventata freddo pensiero auto-referenziale.

Eppure ha subito la condanna di entrambe le accuse.

Gli attacchi ad Arendt, sotto la parvenza di attacchi a un sistema occidentale, sono invece attacchi proprio contro chi questo sistema ha cercato di comprendere rivelandone le criticità per mezzo di quella capacità intellettuale e di quel vissuto che la porta a essere dentro e fuori.

Non solo quando uscì il suo libro “La banalità del male” ma persino oggi Arendt è accusata di non condannare Eichmann per il semplice fatto che ha filosoficamente cercato di “comprendere”; e tra cercare di comprendere e “giustificare” corre un abisso.

Leggendo Arendt¹⁰ sappiamo che per la pensatrice il comprendere è l'a priori dell'agire, ovvero un'attività che è presente durante l'agire stesso di noi esseri particolari nel mondo comune favorendo la riconciliazione con esso.

La comprensione riconciliante unisce particolare e comune quando si può scendere a patti con ciò che è comune (ad esempio: l'esistenza di altre persone, le condizioni generali precedenti la mia venuta al mondo, gli eventi che si susseguono) “soltanto comprendendolo”¹¹.

Ci aiuta ad aprirci a una percezione del mondo che, al fuori del senso comune, esige una grande immaginazione creativa¹².

La citata relazione tra comprendere e riconciliare è stata (ed è) fonte di fraintendimenti (non solo di Arendt) perché in prima battuta si è portati a confondere tale nesso con il giustificare e con il perdonare.

Il perdono, però, rimanda a una sola azione che si fa carico di “disfare ciò che è stato fatto”; la comprensione, invece, è un'attività continua, presente dall'inizio della vita fino al suo termine e che non porta a precisi e determinati risultati.

Detto questo, leggendo Arendt possiamo benissimo renderci conto che, contrariamente alle accuse che le sono state indirizzate, la condanna ad Eichmann c'è, è evidente per chi sappia coglierne il senso. Arendt ha usato il termine “banalità” riferendosi al male quando poteva essere molto più radicale e usare il termine “normalità”¹³ come le azioni consuetudinarie di una società sempre più spezzettata da eccessiva burocratizzazione potrebbero far intendere.

¹⁰ Ci si riferisce soprattutto a Arendt H., *Quaderni e diari. 1950-1973*, Vicenza, Neri Pozza, 2007; consultato originale *Denktagebuch 1950-1973*, Hg. Ursula Ludz & Ingeborg Nordmann in Zusammenarbeit m. d. Hannah-Arendt-Institut, Dresden. 2 Bände, Piper, München & Zürich 2002.

¹¹ *Ibid.*, p. 274.

¹² *Ibid.* “Il crollo del “common sense” come mezzo normale della comprensione è identico alla perdita della sfera comune a tutti noi, identico alla solitudine e all'essere rigettati sulla propria particolarità”. Anche Mattucci N. insiste su questi aspetti di Arendt a p. 19 del suo *La politica esemplare: sul pensiero di Hannah Arendt*, FrancoAngeli, Milano 2012 (pubblicazione sostenuta dai fondi MIUR PRIN 2009).

Per quanto concerne, invece, questo lavoro, nel capitolo secondo, a proposito della citata “immaginazione creativa”, ci sarà un approfondimento su intuizione e creatività associati alla capacità di far festa.

¹³ Forti S., studiosa di Hannah Arendt, suggerisce e introduce, infatti, questo termine nel suo libro “I nuovi demoni”. Per quanto l'analisi di Simona Forti sia attenta e accurata, si ritiene che il termine “normalità” per quanto più appropriato ai fini di una speculazione concettuale, rischi però di tradire l'intento di Arendt che non mira a una sola speculazione concettuale ma anche a una sorta di “giudizio” sulle conseguenze. Nel termine “banalità” permane una sorta di pathos che è invece depurato dal termine “normalità”. “Banali-

Il termine “normalità” può infatti essere il compimento di un percorso speculativo, di un guardare il mondo a distanza da una finestra (riprendendo parte delle accuse mosse ad Arendt) e potrebbe forse lasciare intendere persino una sorta di “accettazione” dello status quo.

Eppure, contrariamente a quanto sostengono i suoi critici, Arendt condanna Eichmann anche se in maniera differente rispetto alla condanna dei suoi accusatori; non lo condanna come “mostro” ma come “mancante d’immaginazione”, di quella facoltà che permette di vedere le conseguenze e di avere una visione d’insieme a dispetto di questa società sempre più frammentata e destinata a produrre altri individui privi d’immaginazione.

È molto più semplice condannare qualcuno come “mostro” perché in questo modo se ne prendono le distanze e ci si assolve.

Una condanna per mancanza d’immaginazione¹⁴, invece, ci costringe a guardarci dentro, ci mette nella scomoda condizione di dover pensare, di arrivare a comprendere che ognuno di noi è a rischio, ognuno di noi è un potenziale Eichmann ogni volta che non esercitiamo questa nostra facoltà.

Hannah Arendt ci pone dinanzi alle nostre responsabilità, ci fa comprendere che c’è sempre una scelta, è un monito a lottare, in primo luogo contro quel “rischio” (quel potenziale Eichmann in noi) annidato in noi stessi.

tà” non rimanda a una sorta di accettazione come potrebbe fare “normalità”, ma prende le distanze; è una sorta di dichiarazione di non accettazione.

¹⁴ “*It was precisely this lack of imagination which enabled him to sit for months on end facing a German Jew who was conducting the police interrogation, pouring out his heart to the man and explaining again and again how it was that he reached only the rank of lieutenant colonel in the S.S. and that it had not been his fault that he was not promoted. In principle he knew quite well what it was all about, and in his final statement to the court he spoke of the "revaluation of values prescribed by the [Nazi] government." He was not stupid. It was sheer thoughtlessness - something by no means identical with stupidity - that predisposed him to become one of the greatest criminals of that period*”, da *Eichmann in Jerusalem - A report on the banality of evil* di Arendt. H., p. 134, The Viking Press, New York 1963. Come sappiamo, i termini usati da Arendt per definire Eichmann rimandano a un “lack of imagination” (mancanza di immaginazione) e “thoughtlessness” (tradotto generalmente con “spensieratezza” è qui, propriamente, “incapacità di pensare”); Arendt nel suo incompiuto “*The Life of the Mind*” (“*La vita della mente*”) distingue, ovviamente, tra *Pensare*, *Volere* e *Giudicare* (parte mancante che doveva essere il nodo principale della sua riflessione); a quest’ultimo sottende l’immaginazione. Ad Eichmann difettavano i tre stadi della vita della mente, non c’è confusione quando lo si definisce mancante di pensiero e/o mancante d’immaginazione e di giudizio. Sappiamo tuttavia, che sono facoltà, per Arendt, esercitabili (lo vedremo meglio anche in seguito).

L'apertura verso qualsivoglia alterità, che sia il mio prossimo più vicino o persino la cultura orientale, non può non passare attraverso questa preliminare presa di coscienza individuale e occidentale; pertanto può essere la lettura della stessa Arendt una chiave per avvicinarsi all'Oriente e alle periferie del mondo.

L'invito di Arendt nel "farsi stranieri" corrisponde allo sforzo d'immaginare, alla capacità di stare dentro e fuori per uscire dalle logiche personali (ma anche occidentali) nelle quali siamo intrappolati; rappresenta l'invito a compiere quel "salto" che ci permette di ragionare in maniera non convenzionale, fuori dagli schemi; in termini matematici esistono sia la logica classica che le logiche non classiche; ad esempio, per la logica classica due negazioni affermano; per le logiche non classiche non è così; l'invito è a pensare come accade nelle logiche non classiche in campo matematico.

E in questa maniera possiamo comprendere anche la cultura orientale e quel concetto di non-violenza di cui Gandhi è stato esponente e interprete.

Se siamo d'accordo sul fatto che la "violenza" abbia in sé connotazioni negative, allora possiamo dire che non-violenza è doppia negazione (una di sintassi e una di significato).

La vittoria di Gandhi fu dovuta al fatto che quel tipo di doppia negazione (che non afferma) era del tutto inconcepibile per la cultura occidentale dominante, era uno "scandalo" per la ragione; in Occidente non si era compiuto lo sforzo di pensare in maniera diversa.

Lungi dall'essere l'ultimo baluardo dell'Occidente come potrebbe essere presentata, l'invito di Arendt è quello di guardare altrove e sempre con occhi diversi, esercitandosi a essere sempre dentro e fuori.

Come la non-violenza¹⁵ rompe con la catena di violenze in quanto inaspettata, così Arendt rompe con un modo di pensare che se da un lato è troppo stile "logica classica" da un altro è, invece, troppo legato alla contingenza autobiografica ed emotiva.

Se oggi stiamo metabolizzando un concetto di derivazione orientale per ragionamento da logica non classica per doppia negazione che non afferma, ovvero stiamo metabolizzando il concetto di non-violenza, non così è ancora con la filosofia di Arendt, pensatrice occidentale ancora da scoprire in Occidente.

¹⁵ Ne parleremo più approfonditamente nel capitolo successivo.

I suoi concetti restano uno “scandalo” per la ragione classica se non addirittura una “provocazione” per l’emotività; e solo perché non siamo in grado di seguirla e di compiere quel salto che ci invita a fare; probabilmente non siamo ancora pronti al suo pensiero; non siamo ancora pronti a ragionare in maniera non classica e a sganciarci da un’emotività accecante invece che usarla come alleata.

Lo stesso modo di scrivere di Arendt è fuori dagli schemi: non appare vincolata a questioni di terminologie come fanno solitamente i filosofi ma lascia che sia il senso della frase ad aprirci verso il senso in cui è usato un detto termine; per questo a una lettura superficiale può sembrare confondere, ad esempio, “autorità” e “autorevolezza”¹⁶ ma così non è.

Quando però le accade di dover “fissare” un modo di essere con una terminologia, usa accuratamente parole che siano dense di significato perché la vita non può essere imprigionata in rigide categorie.

A titolo di esempio, se nel suo “The human condition” (“La condizione umana” o “Vita attiva”) Arendt elenca tre esempi di questa condizione con i termini “labor”, “work” e “action” è perché ritenuti dall’autrice stessa come pregni di significato e non riconducibili direttamente a una categoria.

Ad esempio, intendere “work” con “making”¹⁷ (in virtù di quanto Arendt scrive in merito a “work”) può essere un errore concettuale di chi cerca una ferrea corrispondenza di significato.

¹⁶ Come accade, ad esempio, nel suo scritto *On violence* del 1969 e stampato nel 1970 da Harcourt Brace Jovanovich Publishers.

¹⁷ Mi sto riferendo in particolar modo al lavoro di Brauer G., “*The Problem with Reading Hannah Arendt in English*” (VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG and licensors. Saarbrücken 2008). In questo lavoro l’autore sostiene che i termini “labor” “work” e “action” usati da Hannah Arendt in “The human condition” andrebbero sostituiti con “toiling”, “making” e “acting” per rendere i “gerundi” (così li definisce Brauer) tedeschi “Arbeiten”, “Herstellen” e “Handeln” usati dall’autrice stessa nella successiva versione tedesca. La tesi di Brauer si basa sulla teoria che Arendt, avendo appreso la lingua inglese tardi, intorno ai 35 anni, non poteva padroneggiarla come una madrelingua e che solo nella successiva versione tedesca si è potuto comprendere cosa effettivamente intendesse lei in inglese. Dal punto di vista di Brauer Arendt pensava in tedesco e scriveva in inglese senza entrare pienamente nella lingua d’adozione (sono noti gli errori di ortografia di Arendt in inglese). Secondo Brauer solo qualcuno che sia a livello madrelingua sia in inglese che in tedesco, quale lui stesso dichiara di essere, può comprendere cosa intendesse Arendt quando ha scritto “The human condition” direttamente in inglese (ma pensandola in tedesco). Quel che però Brauer non considera, nella sua pur importante testimonianza, è pensare filosoficamente, cioè sforzarsi di pensare al di là del livello del significante per andare al significato. “Work” può essere inteso in un senso collettivo a differenza di “making” che si presenta alla mente come un’immagine solitaria. Gli manca il pensare per immagini che è agli albori del nostro pensiero. Non conside-

“Making” fa pensare a qualcosa che produce l’artigiano quando forza la materia prima per conformarla a un modello preesistente nella sua mente; quindi sembrerebbe più in qualcosa di solitario, in autonomia, qualcosa che non può essere esplicativo dei processi storici.

La storia è fatta da uomini e non da un uomo soltanto, è un qualcosa di collettivo. Il termine “work” rende meglio quest’idea collettiva rispetto a “making”.

Fossilizzarsi sui termini, sulla parola “più adatta”, è fuorviante per la comprensione di Arendt; ella usa parole pregne, dense, piuttosto che “adatte”; e si affida molto più al senso generale che alla singola parola.

Cogliere l’invito di Arendt a uscire dagli schemi è anche cercare di uscire dalla trappola della semantica delle parole e abbracciare un orizzonte più generale di senso che è sempre un qualcosa in fieri.

Questo sforzo di comprendere è qualcosa che sta a monte di qualsiasi etica, qualsiasi comportamento.

Se oggi si guarda all’Oriente e al comportamento che ha come principio quella doppia negazione che è la non-violenza per cercare eventuali vie alternative a quella annosa crisi in Medio Oriente, non bisogna però dimenticare che prima di ogni etica, di ogni comportamento, di ogni azione, vi è questo sforzo.

ra nemmeno che, passando degli anni fra una versione e un’altra, la stessa autrice possa aver nel frattempo limato alcune parti. Nella versione definitiva tedesca, ad esempio, appare il termine “Arbeit” e non “Arbeiten”. A dimostrazione delle proprie teorie Brauer inserisce nel suo lavoro un carteggio privato con Arendt in cui però non sono indicate le date e questo inficia sull’autorevolezza del suo lavoro; inoltre, in molte lettere di risposta di Arendt ci sono vari *omissis* che non aiutano a comprendere in che termini si è sviluppata la questione nel loro carteggio. Non da ultimo, Margaret Canovan, che a fine anni '80 ebbe la fortuna di accedere ai lavori non pubblicati di Arendt, nella sua introduzione alla seconda edizione di *The human condition* (1998; prima edizione nel 1958) e pubblicata dall’University Press di Chicago, fa un esplicito riferimento a persone che commettono l’errore concettuale di intendere *work* con *making*. La testimonianza di Brauer ha tuttavia senso come monito agli studenti (ma anche ricercatori) di madrelingua inglese a non fermarsi solo al loro diffusissimo idioma (non solo a livello scientifico) per non perdersi la ricchezza del pensare in tutte le sue sfaccettature, ben visibili cambiando idioma.

La politica adottata nel presente lavoro è, ad esempio, opposta a quella suggerita di Brauer (pur condividendo l’idea dell’esortazione a conoscere più lingue, specialmente se si dialoga con autori stranieri, rivolta agli studenti di lingua inglese): si parte dall’inglese perché la maggior parte dei testi utilizzati per il presente lavoro è stata prodotta da Arendt direttamente in inglese e ciò fa presupporre un primo pensiero in inglese, seppure zoppicante; le traduzioni in tedesco della stessa Arendt sono solo successive, non colgono il pensiero originale, ma entrano nella parte del suo pensiero connessa al rielaborare, ampliare, ripensare e specificare.

Senza di esso non parleremo nemmeno di non-violenza.

La non-violenza è già un rifiuto. Il comprendere viene a monte e può servire a un rifiuto.

Il termine “banalità” contiene già quel rifiuto che il termine “normalità” non può contenere; e in più racchiude anche quello sforzo di comprendere che ha portato al termine “banalità”. Il termine “normalità” contiene il citato sforzo ma non il rifiuto; e il rifiuto in sé non contiene lo sforzo di comprendere.

Arendt è viva e ci parla se diventiamo capaci di uscire dalla trappola delle parole e se riscopriamo il gusto di giocare con esse come fanno i bambini e da lì notare come una stessa parola può veicolare concetti opposti.

Freud¹⁸ a titolo di esempio notava che nelle lingue antiche - come nell'attività onirica - si registra la particolarità di mostrare concetti opposti attraverso uno stesso mezzo rappresentativo. Il termine egizio *ken*, per esempio, indicava al tempo stesso gli opposti concetti di forte-debole; non si riteneva possibile, infatti, esprimere il significato di forza se non attraverso quello opposto di debolezza. Non era però un termine contraddittorio che genera confusione, esso non intendeva indicare né forte né debole, ma il rapporto tra questi due significati.

Siamo nel vivo del linguaggio di Arendt ma per continuare ad andare oltre la semplice biografia è d'uopo a questo punto fare un piccolo passo indietro e ripassarla brevemente.

1.1 Riassunto biografico

Chi era Hannah Arendt? Nell'era della Rete e di Wikipedia si risponde a questa domanda con una semplice ricerca essenziale e si arriva alla conclusione che Hannah Arendt è stata una filosofa politica, storica e scrittrice tedesca naturalizzata statunitense. Emigrata negli Stati Uniti d'America da cui ottenne la cittadinanza, ha sempre rifiutato di definire se stessa una filosofa.

Nacque in Hannover, per l'esattezza a Linden, da una famiglia ebrea. Crebbe prima nella città di Königsberg (città natale del tanto amato Immanuel Kant) e poi a Berlino. All'Università di Marburgo fu studentessa di Martin Heidegger con il quale è storia nota la relazione sentimentale. Dopo aver chiuso questa relazione,

¹⁸ A questo riguardo Freud S., *Saggi sull'arte, la letteratura, il linguaggio*, a cura di Daniele S., Luserna E., Musatti C. L. Bollati Boringhieri, Torino (1969-1991-2002).

Hannah Arendt si trasferì a Heidelberg dove si laureò con una tesi sul concetto di amore in Sant'Agostino, sotto la tutela del filosofo e psicologo Karl Jaspers.

La tesi fu pubblicata nel 1929, ma ad Arendt fu negata l'abilitazione all'insegnamento nelle università tedesche nel 1933, per via delle sue origini ebraiche. Dopo questi fatti lasciò la Germania per Parigi, dove conobbe il critico letterario marxista Walter Benjamin. Durante la sua permanenza in Francia Arendt aiutò alcuni esuli ebrei della Germania nazista. Dopo l'invasione tedesca della Francia durante la seconda guerra mondiale, e la successiva deportazione di ebrei ed ebreë verso i campi di concentramento tedeschi Arendt dovette emigrare nuovamente. Nel 1940 sposò il poeta e filosofo tedesco Heinrich Blücher, con cui emigrò negli Stati Uniti, con l'aiuto del giornalista americano Varian Fry. Dopo di che divenne attivista nella comunità ebraica tedesca di New York, e scrisse per il settimanale Aufbau.

Dopo la seconda guerra mondiale si riconciliò con Heidegger e fu testimone in suo favore durante un processo in cui lo si accusava di aver favorito il regime nazista. Morì il 4 dicembre 1975 in seguito a un attacco cardiaco; fu sepolta al Bard College, in Annandale sullo Hudson, New York. Nel 1985 a Parigi si tenne un convegno sulle opere di Arendt organizzato da Françoise Collin, filosofa e saggista belga nonché illustre appartenente al Movimento femminista francese; questo ciclo di conferenze aprì la strada a una innovativa interpretazione del pensiero arendtiano.

1.2 Libri più conosciuti

I libri più conosciuti di Arendt sono senza dubbio *Le origini del totalitarismo* del 1951 e *La banalità del male: Eichmann a Gerusalemme* del 1963; ma non abbiamo solo questo materiale in quanto Arendt è stata una pensatrice politica molto prolifera. Nel 1946, con lo scritto “*Che cos'è la filosofia dell'esistenza?*” rompe filosoficamente con il maestro Heidegger. È dello stesso anno “*L'immagine dell'inferno: scritti sul totalitarismo*” che apre la strada a quella che sarà la sua opera maggiormente letta e qui sopra citata.

Tra gli altri scritti:

* *Rahel Varnhagen. Storia di un'ebrea*

* *Vita activa (originale: “The Human Condition”)*

- * *Verità e politica Sulla Rivoluzione*
- * *L'umanità in tempi bui*
- * *Sulla violenza*
- * *La menzogna in politica*
- * *Il futuro alle spalle*
- * *Teoria del giudizio politico: lezioni sulla filosofia politica di Kant*
- * *Che cos'è la politica?*
- * *La vita della mente (incompiuto).*

La carrellata continua con molti carteggi e opere varie. Degna di menzione è la sua già menzionata opera giovanile, la sua tesi sul “*Concetto d'amore in Sant'Agostino*”.

1.3 Fraintendimenti sul lavoro di Arendt

Arendt è stata una scrittrice molto feconda, molto attuale e, al contempo, molto fraintesa. A cosa si deve ciò? Pensiamo al concetto di obbedienza: Arendt associa l'obbedienza all'autorità (intesa come autorevolezza) e alla libertà. In alcune critiche¹⁹ erano state sollevate alcune perplessità su un'autorità che contenga al tempo stesso sia l'obbedienza che la libertà; non è detto, però, che l'obbedienza sia cieca e non abbia in sé la facoltà di disobbedire; Arendt su questo non si è pronunciata (almeno non apertamente, sebbene sulla facoltà di disobbedire abbia dedicato parte del suo lavoro).

Altre critiche²⁰ riguardano il concetto di giudizio in Arendt: esso, questa capacità umana di discernimento, in Arendt si muove dal contesto nel quale ci troviamo; pertanto, non si spiegherebbe come l'analisi del senso comune si possa spostare dal piano trascendentale, l'a-priori del giudizio, al piano empirico-antropologico. Arendt parla infatti sia di categorie a priori del giudizio, sia di contesto, di particolarità di un certo ambiente che ci condiziona (piano empirico-antropologico).

Non è però detto che in Arendt non ci sia questo salto o forzatura; come si uscirebbe, quindi, dall'impasse? La soluzione potrebbe essere il piano in cui ci muoviamo. Se siamo solo nel piano della logica, non si passa dal trascendente (tutto ciò che è prima dell'esperienza), all'immanente (esperienza). Se, invece, il piano in cui ci muoviamo è, al contempo, logico e ontologico (conoscenza dell'essere,

¹⁹ Penso ad esempio al filosofo A. M. Iacono che fa queste annotazioni in più parti nella sua notevole produzione scientifica.

²⁰ In questo caso, penso, ad esempio, al lavoro di Possenti I. in *op. cit.*

della realtà, dell'oggetto in sé) possiamo avere categorie a priori e considerarle ugualmente legate a un contesto empirico.

1.4 Pensatori celebri nella vita di Arendt

Hannah Arendt fu in contatto con personaggi illustri che hanno segnato la storia della filosofia, da Jaspers a Heidegger. Quanto, però, il successo dell'autrice può essere stato condizionato (o penalizzato) dall'attenzione sulla biografia e quindi sui rapporti con l'icona Heidegger?

Bisognerebbe attuare questo rovesciamento di prospettiva invece che continuare a vedere Arendt come pensiero che si sviluppa a partire da Heidegger e come critica a Heidegger (nel senso che non può ovviamente essere presente solo questo aspetto).

L'altro rovesciamento di prospettiva sarebbe quello di considerare una grande mente in sé, senza auto-ingannarci (anche se inconsapevolmente) in questioni di genere²¹. È assurdo che ancora oggi quando ci confrontiamo con una pensatrice

²¹ Tra i vari progetti volti a trattare risolvere la questione *genere* è meritevole d'attenzione il progetto TRIGGER (TRansforming Institutions by Gendering contents and Gaining Equality in Research - Trasformare le istituzioni inserendo il genere nei contenuti e ottenendo la parità nella ricerca). Il progetto si avvale di sette partner autorevoli: Assemblea delle donne per lo sviluppo e la lotta all'esclusione sociale –Asdo; Università di Pisa – Dipartimento di Scienze politiche; Vysoka Skola Chemicko-Technologicka V Praze; Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic Public Research Institution; Birkbeck College - University of London; Universite Paris Diderot - Paris 7; Universidad Politecnica De Madrid.

TRIGGER si prefigge la promozione d'interventi sistemici in grado di generare un impatto a tutti i diversi livelli degli organismi di ricerca. Il progetto, coordinato e cofinanziato dal dipartimento italiano per le Pari Opportunità, è supportato da un istituto di ricerca specializzato sulle questioni del genere nella scienza e coinvolge anche come cofinanziatori le Università partner sopra elencate dal largo respiro europeo. In ogni Università sono azioni integrate per affrontare i diversi aspetti della disuguaglianza di genere nella scienza, che riguardano:"

- l'ambiente di lavoro, la cultura (formale e informale) e le regole (esplicite e tacite) del mondo della ricerca;
- la *leadership* scientifica a vari livelli;
- i contenuti e i metodi della ricerca scientifica, per quanto concerne la dimensione e gli impatti di genere (genderizzazione delle pratiche di ricerca).” Fonte:

<http://www.sp.unipi.it/index.php/it/ricercatop/progetto-trigger>

Il progetto cerca d'incentivare il pubblico dibattito come pure la consapevolezza su questi temi.

Tra le principali attività del progetto si menzionano: a) Azioni di sostegno alle carriere; b) Azioni di genderizzazione delle pratiche di ricerca; c) Azioni volte alla sensibilizzazione e all'aumento della consapevolezza istituzionale.

All'interno di queste macro aree d'intervento una trattazione a parte ha la questione del linguaggio, soprattutto in campo amministrativo. Il progetto parte dall'assunto che le parole sono il mezzo con il quale diamo veste ai nostri pensieri rendendoli disponibili agli altri. Utilizziamo infatti il linguaggio per comunicare, esprimere concetti, sentimenti e intenzioni; la lingua è infatti qualcosa di vivo che muta nel corso del tempo tramite varie influenze che derivano dalla società. Queste considerazioni sono anche proprie del Comitato Pari Opportunità di Firenze in dialogo diretto con il progetto e che da qualche anno si occupa anche di linguaggio; la nostra società, infatti, si è modificata, si modifica e continuerà a farlo e per questo è importante che il linguaggio sia in grado di includere nuove realtà che nascono e si consolidano. Professioni e funzioni che sono state per molto tempo appannaggio maschile diventano oggi alla portata di donne e uomini in modo indifferente; pur essendo ancora non completi, come società, in tema di piene pari opportunità ai generi, è una doverosa responsabilità esprimere anche con il linguaggio questa nuova realtà. L'idea è appunto quella di un interscambio fra linguaggio e realtà: se la realtà crea il linguaggio, anche il linguaggio crea la realtà stessa (lo scambio avviene infatti nei due sensi). Anche le questioni di genere, in quest'ottica, possono essere risolte partendo dal linguaggio. Ogni categoria linguistica che trova espressione in una lingua ha una base cognitiva e sociale; noi leggiamo la realtà con le nostre categorie linguistiche.

In questo senso troverebbe anche spazio la celebre ipotesi Sapir-Whorf in linguistica che parte da una posizione diversa. Questa ipotesi, detta anche "ipotesi della relatività linguistica", sostiene che lo sviluppo cognitivo di ogni essere umano sia influenzato dalla lingua che parla. Nella sua forma più estrema si arriva a formulare che il modo di esprimersi possa determinare il modo di pensare (Riferimenti in: Whorf B., *Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf*, MIT Press. Sapir E., *Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture, and Personality*, University of California Press. Lucy J. A., *Language Diversity and Thought: A Reformulation of the Linguistic Relativity Hypothesis*, Cambridge University Press. Id., *Grammatical Categories and Cognition: A Case Study of the Linguistic Relativity Hypothesis*, Cambridge: Cambridge University Press. Gumperz J. (editor), *Rethinking Linguistic Relativity*, Cambridge University Press. Pinker S., *The Language Instinct: How the Mind Creates Language*, Perennial).

Se si considera, invece, lo scambio reciproco, ogni ipotesi trova spazio per poter interagire con la realtà, che è poi la direzione che sembra essere stata intrapresa dal progetto TRIGGER.

Tra la letteratura utilizzata ci sono infatti le "Linee Guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo" di Robustelli C. in merito al "Progetto Genere e Linguaggio. Parole e immagini della comunicazione", svolto in collaborazione con l'Accademia della Crusca e con il finanziamento della Regione Toscana L. R. 16/09 "Cittadinanza di Genere" in cui sono rivisitate delle vecchissime raccomandazioni di Alma Sabatini nel suo *Il sessismo della lingua italiana*, a suo tempo promosse dalla Commissione Nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che faceva eco al programma di governo presentato alla Camera il 9 agosto 1983 durante il governo Craxi.

Le proposte di Alma Sabatini, tra cui il superamento del genere maschile come neutro (problema che non si porrebbe in lingue che posseggono già il genere neutro) incontrano poi riscontro nel *Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche* del 1993 del Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in seguito, nel 1997, nel *Manuale di Stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche. Proposta e materiali di studio*, realizzato a cura di Fioritto A.

Tra le strategie d'intervento sono elencate, ad esempio: l'uso del genere grammaticale in riferimento a una persona definita; nell'uso del genere in riferimento a più persone ci sarebbero la strategia di visibilità del genere femminile e la strategia di oscuramento di entrambi i generi; e molto altro ancora. Sono interessanti al riguardo anche le raccomanda-

invece che con un pensatore, la prima cosa a cui pensiamo sia il “gossip” della vita privata per poi continuare a restare chiusi al sistema delle “relazioni” nel quale crediamo il suo pensiero sia intrappolato.

Ogni grande pensatore/trice e/o autore/trice parte indubbiamente dalla sua epoca e dal suo contesto sociale, come pure la fitta trama di relazioni intessute lo/a avrà probabilmente ispirato/a servendo da molla, da traino alla sua speculazione ma, ricordiamoci, una grande mente, quale Arendt è stata, è in grado anche di trascendere dal proprio tempo, di andare oltre perché l’interrogazione verte sulle “costanti” (nonostante le varie distinzioni epocali) della natura umana e cerca di raggiungere l’universale.

1.5 La fortuna di Hannah Arendt

Abbiamo definito la fortuna delle opere come diffusione; quanto ha influito la “fortuna” intesa come incontro di causalità e casualità nella diffusione?

Facciamo ancora un passo indietro e analizziamo la parola “fortuna”...

1.5.1 Cosa s’intende per fortuna e sue declinazioni

“...e se gli ordini sua non gli profittorno, non fu sua colpa, perché nacque da una straordinaria ed estrema malignità di fortuna”²².

Con queste frasi Machiavelli si esprime riguardo alle gesta di Cesare Borgia, il Valentino, esempio a suo avviso imitabile e raccomandabile per conservare un principato se non fosse stato per quella *estrema malignità di fortuna*.

Ciò sembrerebbe contraddire il detto popolare che la fortuna si accompagna quasi sempre a grandi abilità di qualsiasi tipo, per quanto per Machiavelli stesso possa divenire una valida alleata per imprese eccezionali; vista a volte come Provvidenza, Destino, Sorte, Caso, Necessità, essa mostra invece una sua propria individualità e sovente si accompagna ad ognuno dei suddetti termini senza tuttavia identificarvisi pienamente.

zioni della Commissione europea nei lavori di traduzione per rendere, appunto, alcune discrepanze nell’utilizzo dei generi nelle varie lingue.

Si ringrazia la PhD Silvia Piccini dell’Istituto di Linguistica Computazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la chiacchierata amichevole e molto informale in merito. La responsabilità di quanto scritto è solo propria.

²² Niccolò Machiavelli, *Il Principe*, pp. 51-52, Cap. VII, Newton Compton, Roma, 2013.

La stessa etimologia, dal latino *Fortuna*, viene da *Fors*, accusativo *Fortem*, e possiede la stessa radice di *Ferre*, portare, produrre; quasi a sottolinearne la natura “aggiuntiva”, “accessoria”, “companatica”, ma anche una certa “attività”, “movimento”, “non staticità” e forse per questo caratterizzata da estrema “mutevolezza” oltre che fautrice di quel “cambiamento” che è una buona condizione per la costruzione di un’identità e di un pensiero che siano critici.

E probabilmente è proprio per questa sua natura “in movimento” che merita indagine filosofica perché in movimento e in continuo mutamento è quel pensiero che possa definirsi critico, e pertanto filosofico; ciò non è certo un elogio del relativismo delle posizioni, ma dell’apertura alle varie possibilità di cambiamento delle stesse.

In letteratura Shakespeare farà dire al suo Amleto durante il celebre terzo monologo che è una “*outrageous fortune*”²³ evidenziandone la natura beffarda, ingiuriosa e oltraggiosa.

I movimenti del pensiero, per quanto possano apparire non connessi, possiedono comunque al loro interno un’intrinseca connessione; i movimenti della fortuna sono disconnessi, indipendenti, casuali.

Entrambi possiedono la natura della creazione e la capacità di donar forma a nuovi inizi.

Nel corso del pensiero e della letteratura è stata identificata con la Tyche, con il Fato, oltre che con la Provvidenza e con il Destino; assumendo pertanto, a seconda delle ere, delle concezioni differenti.

Fato, Provvidenza e Destino si rifanno però a una sorta di disegno, pre-scrittura e pre-destinazione che poco si sposa con quel cambiamento del tutto imprevedibile che la Fortuna potrebbe portare con sé.

1.5.2 La fortuna è veicolare: porta qualcosa

Se risaliamo all’etimologia vediamo che la fortuna porta qualcosa, ma non è né s’identifica con quel qualcosa; resta comunque vero che un termine nel corso dell’uso comune si affranca, infine, dalla propria etimologia; ciò nonostante alla Fortuna sono state attribuite caratteristiche a volte opposte fra di loro che se ne richiederebbe quasi una veste propria e libera da tutte le identificazioni che via via le si sono attribuite.

²³ Shakespeare W., *Hamlet*, p. 112, Garzanti, Milano, 1991 (I ed. 1984).

Se per Dante essa sembra Provvidenza (simile ma sempre differente da una sorta di Necessità), per Boccaccio diviene Caso; resta sempre un qualcosa con una volontà sua propria e indipendente dagli umani voleri.

Per Machiavelli abbiamo visto che può essere persino alleata e che quindi si può adattare agli umani voleri ammesso che non ci sia quella “estrema malignità di fortuna” di cui sopra; per Verga essa appare invece più confacente al Destino, forza ineluttabile.

1.5.3 Libertà e necessità della fortuna

La fortuna sembrerebbe ripercorrere, secondo sue proprie vesti e terminologie, l'antico dilemma filosofico fra Libertà e Necessità (anche se non si adatterebbe totalmente perché entrambi questi concetti presuppongono una volontà, che sia interna o esterna poco importa, che la Fortuna non è detto che posseda).

Come sappiamo Spinoza arriverebbe ad asserire che persino una pietra lanciata in aria riterrebbe, se ce la immaginiamo pensante, che il suo movimento sia stato originato da se stessa, cioè che sia libera di muoversi; e nelle sue argomentazioni farebbe pertanto coincidere libertà e necessità.

Non ci sarebbe casualità ma “*causalità*”.

In campo religioso (mi riferisco principalmente al cristianesimo) un tema molto dibattuto resta sempre il concetto di “libero arbitrio” in concomitanza di quello di “pre-destinazione”.

Gesù nei suoi discorsi dava il tradimento di uno dei discepoli e la negazione di un altro come avvenimenti certi e non come avvenimenti possibili; si tratta comunque di intenti, volontà che si compiono e non importa se interne all'individuo oppure esterne ad esso e persino divine.

Al tema della volontà è legato persino l'antico concetto di “*homo faber*”; la locuzione latina “*homo faber fortunae suae*” attribuita ad Appio Claudio Cieco appare come un trionfo della volontà che sfida e vince il caso; è una prosecuzione del mito di Ulisse che con i propri mezzi ottiene, anche a costo di metterci molti anni, quel che desidera.

E anche se nel caso di Ulisse quel che potrebbe essere denominato fortuna è costantemente influenzato da ostacoli e/o da aiuti divini, sembra alla fine che sia la volontà umana a spuntarla; anche qui si può intravedere uno scontro fra diverse volontà più che una pura casualità.

J. Monod, Nobel 1965 per la medicina, nel suo fortunatissimo “*Il caso e la necessità*”, arriva a ipotizzare una sorta di coesistenza di casualità e causalità, parafrasando il da lui citato filosofo antico Democrito (“*Tutto ciò che esiste nell’universo è frutto del caso e della necessità*”), per cercare, se possibile, di uscire dall’antinomia kantiana dell’opposizione tra causalità deterministica e casualità libera.

“Chi disse: "Preferisco avere fortuna che talento" percepì l'essenza della vita. La gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna nella vita. Terrorizza pensare che sia così fuori controllo. A volte in una partita la palla colpisce il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un po' di fortuna va oltre e allora si vince. Oppure no e allora si perde.”

Questo è l’incipit del film “*Match Point*” di Woody Allen che sulla fortuna intesa come pura casualità (in questo caso casualità di buona fortuna) basa la propria speculazione e riprende il concetto etimologico (stessa etimologia latina per lingua italiana, francese e inglese) di accompagnamento, di portatrice di qualcosa, forse di un dono inaspettato e imprevedibile. Sarà forse per il suo “portare” qualcosa, per la sua natura “veicolare” che, principalmente nella lingua italiana, si parla di fortuna anche nell’accezione di “successo”, “diffusione”, “fama” (in senso però positivo) di un’opera o di un personaggio.

1.5.4 La fortuna come gloria, abilità, fama

Tutto ciò riallaccerebbe paradossalmente, quindi, la fortuna alla gloria intesa come capacità, abilità. Eppure la “Fama” (in entrambi i sensi la s’intenda) è per Virgilio un mostro:

*“Subito corre per tutte le città della Libia
la rapida Fama, il malanno più veloce che esista.
Vive di mobilità, acquista forze andando;
piccolissima prima, timorosa, ben presto
si leva alta nell'aria, tocca terra coi piedi
e col capo le nuvole. Si dice che la madre
Terra abbia partorito questa sua ultima figlia,
sorella di Encelado e Ceo, per rabbia contro gli Dei.
È un mostro orribile, immenso, rapido d'ali e di piedi,
col corpo coperto di penne; sotto ogni penna c'è un
focchio
che vigila, una lingua, una bocca sonora
e un orecchio rizzato. La notte vola a metà
tra cielo e terra, stridendo nell'ombra, non chiude*

*gli occhi nel dolce sonno; il giorno sta di vedetta
sul culmine dei tetti o in cima alle alte torri,
spaventa le grandi città, nunzia del vero e del falso.
La Fama gongolando riempiva la gente di chiacchiere
dicendo il vero e il falso: raccontava che Enea
nato di sangue troiano era venuto a Cartagine,
che la bella Didone s'era degnata di unirsi
con lui, e che passavano l'inverno nei piaceri
l'uno attaccato all'altra, immemori dei loro regni,
presi da turpe passione. La terribile Dea
diffonde simili storie qua e là per le bocche degli uomini.
Poi subito volge la sua corsa al re Jarba,
infiammandone l'anima e aizzandone l'ira.”²⁴*

In questo lungo passo dell'Eneide Virgilio ci presenta la Fama (qui nella sua accezione negativa) come un qualcosa di terribile che precede e costruisce la nostra reputazione, ovvero la nostra identità così come la recepisce l'alterità con cui ci rapportiamo.

Volenti o nolenti sembrerebbe cucircela addosso.

Vi è qui l'idea sottesa di un qualcosa di “fuori controllo”.

Eppure, come visto in precedenza, in autori come Machiavelli, pur riconoscendo il “fuori controllo” e quella “estrema malignità di fortuna”, resta comunque un margine alle possibilità umane:

“E non mi è incognito come molti hanno avuto e hanno opinione che le cose del mondo sieno in modo governate, da la fortuna e da Dio, che li uomini con la prudenza loro non possino correggerle, anzi non vi abbino remedio alcuno; e per questo potrebbero iudicare che non fussi da insudare molto nelle cose, ma lasciarsi governare alla sorte. Questa opinione è suta più creduta ne' nostri tempi per la variazione grande delle cose che si sono viste e veggononsi ogni dí, fuora di ogni umana coniettura. A che pensando io qualche volta, mi sono in qualche parte inclinato nella opinione loro. Nondimanco, perché il nostro libero arbitrio non sia spento, iudico potere essere vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam lei ne lasci governare l'altra metà, o presso, a noi.”²⁵

²⁴ Marone P. V., *Eneide*, pp. 132-133, vv. 210-235, Edisco editore, Torino 1952.

²⁵ Machiavelli N., *Il Principe*, pp. 119-120, Cap. XXV, Newton Compton editori, Roma 2013.

E come sappiamo, Machiavelli si spinge oltre sino a vederne una valida alleata, condizioni permettendo:

“Similmente interviene della fortuna, la quale dimostra la sua potenza dove non è ordinata virtù a resisterle”²⁶.

1.5.5 La fortuna e le possibilità

Il margine è il terreno delle possibilità, stesso terreno in cui si muove la fortuna, che sfida il determinismo causa-effetto (anche quando in alcune concezioni se n'è fatta una sorta d'identificazione) e si affranca dalla causalità per aprirsi al nuovo, portando a volte in dono persino successo e gloria; che i suoi effetti siano effimeri o meno dipende sempre da quel margine, da quell'aprirsi alle umane possibilità che caratterizzano le umane gesta.

In questo senso la fortuna ben si accompagnerebbe alla virtù e alla gloria secondo una certa concezione classica; non fosse altro se non per la capacità di saperla riconoscere quando si presenta con il suo dono inatteso.

Come Mauss ricorda²⁷, il dono sancisce anche una sorta di “potere” del donatore nei confronti del ricevente; e servirebbe a ricordarci che il confronto con la fortuna non può definirsi paritario (comunque la si voglia vedere); esso ci pone dinanzi alla nostra natura e ai nostri limiti messi kantianamente in relazione con il sublime della natura.

Ciò crea una sorta di “vertigine”, sensazione molto simile a quella che si prova se assaliti dalla febbre del gioco e ben descritta da Fëdor Dostoevskij nel suo *“Il giocatore”*²⁸.

La vertigine, o “ilinx” è solo una delle varie classificazioni con cui Roger Caillois²⁹ tenta di definire le attività e le regole del gioco. Egli individua pertanto una possibile differenziazione delle pratiche ludiche, riconducendole tutte a quattro modi fondamentali: la competizione (agon), la sorte o fortuna (alea), la maschera (mimesis), la vertigine (ilinx).

Mediamente, in quasi ogni gioco ci sono tutte e quattro le componenti con la netta prevalenza di una rispetto alle altre; meritano attenzione le coppie di componenti;

²⁶ *Ibidem*, p. 120, Cap. XXV, Newton Compton editori, Roma, luglio 2013.

²⁷ Mauss M., *Saggio sul dono*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2002.

²⁸ Dostoevskij F., *Il giocatore*, Einaudi Editore, Torino 2005.

²⁹ Caillois, R., *I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine*, Tascabili Bompiani Editore, Milano 2000.

nel nostro caso, la febbre del gioco descritta nel libro di Dostoevskij è un esempio di alea (sorte, fortuna) associato a ilinx (vertigine), ovvero uno dei casi potenzialmente più pericolosi perché in balia di sensazioni ed emozioni associati alla fortuna e totalmente alla mercé di essa senza attivare alcun “controllo” o meglio: “governo”.

Non si applica più la spinoziana collaborazione e relazione fra passione e ragione, ma si abdica alle passioni rinunciando alla umana facoltà di pensare e piegandosi totalmente alla sorte.

Per quanto i calcoli sulle probabilità possano apparire, tra le altre cose, come un tentativo di avere la fortuna come alleata piuttosto che come guida cieca, Tom Stoppard nel suo “Rosencrantz e Guildenstern sono morti”³⁰ mostra il Fato come ineluttabile e nell’incipit, al continuo lancio della moneta di Rosencrantz, risulterà sempre “testa”, macabra premonizione del loro destino per morte tramite impiccagione.

Rosencrantz e Guildenstern sono comunque personaggi e seguono una trama, nelle umane questioni non è affatto detto che sia così, persino quando s’ipotizzano libertà e necessità come coincidenti; e persino quando ci si affida alla Provvidenza resta il paradosso del “libero arbitrio”.

Restano le chiavi di lettura delle possibilità, compito del pensiero critico.

In un’epoca di eccessiva specializzazione spesso la scienza non appare più come parte di quella “Società aperta”³¹ descritta da Popper ma come ferrea e chiusa regola deterministica, quasi incapace di compiere quel “salto” verso un cambio delle regole del gioco come fece ad esempio Gauss quando introdusse le geometrie non euclidee, o Einstein con la fisica nell’aver inteso il tempo come quarta dimensione.

1.5.6 La de-responsabilizzazione e la fortuna

Viviamo in un periodo storico di costante de-responsabilizzazione dovuta a un’esistenza sempre più burocratizzata e divisa in parti (modello “compartimenti stagni” che non dialogano tra loro)³² e che impedisce la possibilità d’immaginare

³⁰ Stoppard T., *Rosencrantz and Guildenstern are dead*, Faber and Faber, London Boston, 1967.

³¹ Popper K. R., *La società aperta e i suoi nemici*, Armando Editore, Roma 2004.

³² Si tratta del problema illustrato da Hannah Arendt nel suo “*La banalità del male*”.

una relazione fra le parti stesse oltre a delle possibili conseguenze di qualsiasi tipo.

Questa visione limitata ci rende o deterministici o, al contrario, succubi della sorte, abbracciando facilmente i due estremi, i due casi limite.

Il monito machiavelliano delle due metà (fortuna e libertà) resta; e sta a noi farle dialogare senza abbandonarsi a eccessi o cecità di visione.

E in questo senso ci può tornare in ausilio il citato concetto di “homo faber”, in quanto siamo in molta parte responsabili del nostro percorso di costruzione identitaria sia attraverso la mancata che avversa o al fine benigna fortuna.

Se la fortuna ci chiede, hegelianamente, una sorta di “riconoscimento”³³, ci muoviamo per contro nel territorio della fortuna.

1.5.7 Tiriamo le somme e ri-agganciamo la fortuna ad Arendt

Non è quasi mai facile occuparsi di una pensatrice, sebbene in questo caso il pensiero di Arendt sia solo la base per interrogarsi filosoficamente sul concetto di apolide che, vedremo, è presentato come categoria esistenziale che va oltre il mero concetto giuridico.

Quando si tratta di donne, note come pensatrici o come altro, è difficile staccarsi da quel che è il più antico pregiudizio analizzato nel recente libro di Ercolani P.³⁴

Si è detto che basta una ricerca in Rete per notare come la biografia di Arendt (e/o di una donna in generale) sia quasi sempre incentrata sul “gossip” che può invadere persino la discussione intorno al suo pensiero visto sempre in corrispondenza alle sue relazioni private.

“Hannah sa quanto la porzione affettiva sia essenziale alla sua esistenza; nella lettera del settembre 1937 a Blücher scrive: «Ho sempre saputo – già da ragazzina – di poter esistere veramente soltanto nell’amore. E avevo proprio per questo una tale angoscia che io potessi semplicemente perdermi, che mi toglievo la mia indipendenza». Non solo: sa anche che nel loro amore manca qualcosa di decisivo, quello che, nel corso della sua riflessione, avrebbe assunto il nome di “spazio comune”, cioè uno spazio che può sorgere solo quando si è imparato che il no-

³³ C'è a questo riguardo un interessante scritto A. Honneth, *Kampf um Anerkennung. Grammatik sozialer Konflikte*, Suhrkamp, Frankfurt a M.1992, [a cura di Sandrelli C., *La lotta per il riconoscimento*, il Saggiatore, Milano 2002].

³⁴ Ercolani P., *Contro le donne-Storia e critica del più antico pregiudizio*, Marsilio Nodi, Venezia, 2016.

stro essere-con-gli-altri ci insegna chi siamo (si pensi alle belle pagine di Vita Activa su questo argomento); senza questo spazio, ogni amore, parafrasando Rilke, “è povero di mondo”.

Il loro amore conosce varie stagioni: l’iniziale travolgimento, di cui si conservano le lettere e le poesie scritte da innamorati, lascia il posto al distacco imposto anche dalla fuga di lei dalla Germania nel 1933 — distacco che dura circa un ventennio, riempito dalle lettere e dai biglietti di formale cortesia ed interesse per il proprio operato intellettuale — per poi conoscere una nuova fioritura intorno al 1950, quando Hannah è a Friburgo per una serie di conferenze e Martin va a trovarla. Dal rivedersi, la Arendt scrive: “Questa sera e questa mattina sono la conferma di un’intera vita” (febbraio 1950). Dopo il 1955 il loro amore assume i colori dell’autunno e lo scrivarsi — protratto, garbato, tinto di affetto e di ricordi — è il segno di un’appartenenza che almeno per la Arendt non potrà mai essere rescissa. Nella lettera del febbraio 1950 ad Elfride Heidegger, Hannah è chiarissima e non lascia spazio a fraintendimenti: «Cara Signora Heidegger... vede, quando lasciai Marburg ero assolutamente decisa a non amare più un uomo; e poi mi sono sposata, giusto per sposarmi, con un uomo che non amavo».

L’attenzione che si è riservata alla storia dei due filosofi, al loro amore, alla passione e al conseguente distacco ha assunto svariate volte la forma del gossip filosofico. Credo dipenda non solo dalla curiosità di immaginare questi due filosofi alle prese con “le cose dell’amore” ma anche dal capire molto di quanto li abbia legati. Non mi sembra corretto voler espellere la figura della Arendt dall’universo affettivo di Heidegger, o relegarla semplicemente al ruolo dell’amante, così come goffamente — a mio avviso — ha tentato di fare la nipote di Heidegger, Gertrud al momento della pubblicazione delle lettere che il filosofo scrisse alla moglie Elfride, sin dai tempi del loro primo incontro. Nella prefazione, Gertrud Heidegger dice: “Nel corso del loro matrimonio, Hannah Arendt fu soltanto una delle numerose amanti che il nonno ebbe”. A mio avviso, non solo non ce n’è da andar fieri ma soprattutto direi che quel nome basta ad oscurare tutte le numerose altre. Questo il filosofo di Friburgo lo sapeva da sé e per quanto si tenti di porre distanza tra i due — alla luce anche dei fatti politici che li hanno visti direttamente coinvolti — il loro legame è stato ed è estremamente singolare nel panorama della filosofia. Le opere della Arendt rimandano continuamente non solo agli insegnamenti che Heidegger aveva saputo affidarle, ma anche ad

una vera e propria messa in questione del pensiero dell'autore, portata avanti con estremo rigore e capacità di giudizio — parola chiave nella riflessione della Arendt, questa. Circoscrivere se non addirittura togliere il ruolo della filosofa dalla vita e dal pensiero di Heidegger è privarlo del suo più attento interlocutore e critico — kantianamente inteso. Ne La vita della mente i richiami ad Essere e Tempo sono disseminati in tutta l'opera e con particolare attenzione l'autrice insiste sulla meditazione di Heidegger alla luce della differenza fra ricerca di senso e ricerca di verità.

Non voglio immaginare un finale diverso per la loro storia di come è stato.

Voglio piuttosto riassumere il senso della loro vicenda in una frase di questa autrice a me profondamente cara: “Ho sempre creduto che ognuno sia la propria vita”. In ciò si compie quella fedeltà che può nascere solo da un atto di persistenza presso le cose, nel bene e nel male. Il permanere non è un mero stare, atarassico ed immoto, ma è esso stesso un fare. Vita Activa si muove in questa direzione illuminando la dimensione del fare come ciò che genera la natalità dell'uomo; se Heidegger vede nell'«essere-per-la-morte» la chiave di volta della progettualità e dell'autenticità del Dasein, lo sguardo della Arendt è invece tutto proteso alla nascita, evento che fonda l'unicità di ogni uomo: “Essere fedeli alla realtà delle cose, nel bene e nel male, implica un integrale amore per la verità e una totale gratitudine per il fatto stesso di essere nati³⁵”, scrive Hannah al suo maestro Jaspers³⁶.

Fermo restante che ogni autore, qualunque sia il suo rapporto personale e privato, ha un debito di riconoscenza nei riguardi di uno o più maestri, fosse anche solo per confutarli.

Fermarsi solo a quel debito di riconoscenza significa privare noi stessi e la nostra società del confronto diretto con un pensiero che può presentarsi con mille sfaccettature e aprirsi a molte possibilità di pensiero intorno al pensiero.

³⁵ Si tornerà a parlare di *nascite* in Arendt e in particolare del concetto di “nascita come cittadini” e della capacità di dar vita a nuovi inizi, in relazione all'apolidia come concetto.

³⁶ Brencio F., *Hannah Arendt e Martin Heidegger. Della fedeltà*, Kasparhauser-Come si accede al pensiero, 2012. L'analisi di Brencio va oltre il gossip perché analizza un pensatore/una pensatrice nella sua totalità, senza sconti perché siamo anche il frutto del periodo storico in cui viviamo e i nostri drammi personali pur essendo capaci (i/le grandi del pensiero) di andare oltre raggiungendo temi universali.

Vale la stessa cosa per il periodo storico: noi siamo il periodo storico in cui viviamo, è imprescindibile; fermarsi a considerare un autore solo nel suo periodo storico ci può impoverire perché perdiamo un'ampia gamma di complessità. Il periodo storico è il punto di partenza, non il punto di arrivo. Gli autori mediocri sono molto vicini al punto di partenza, i grandi autori volano alti da quel punto in poi (mai, però, dimenticarsi di quel punto di partenza).

Nel caso di Arendt è stata la vita stessa a portarla a pensare e a pensarsi come apolide; è stata poi la sua competenza e la sua capacità a concettualizzare l'apolide in qualcosa che va oltre, in una sorta di categoria esistenziale.

Il presente lavoro vede questa categoria esistenziale connessa alla facoltà d'immaginare e al pensiero stesso ed è il filo conduttore interpretativo di molti concetti filosofici (esposti nei vari capitoli) e del pensare stesso.

Arendt e l'apolide sono in questa trattazione presentati "in relazione"; non è uno dei tanti lavori su Hannah Arendt (pur non essendo mai abbastanza date le possibilità a cui porta un costante rapporto di studio con la pensatrice) e non è nemmeno uno dei vari studi sull'apolidia.

Non è, in ultima istanza, neanche un lavoro sull'apolidia e gli stranieri nella filosofia di Arendt³⁷.

La filosofia di Arendt resta molto sullo sfondo come probabile chiave di lettura della condizione dell'apolide da un punto di vista esistenziale oltre che giuridico. Apolidia e Arendt sono presentati in relazione e in costante dialogo fra loro. Questo è uno degli aspetti di originalità del presente lavoro.

Questo scritto interroga Arendt e l'apolide come categoria esistenziale mettendoli in relazione e mettendosi in relazione con loro un po' come fa la storiografia filosofica:

“Infine è necessario stabilire con l'autore studiato un vero e proprio rapporto teoretico, cioè una specie di dialogo, nel corso del quale si pongono all'autore delle domande e si cercano nelle sue opere delle risposte, si valuta l'adeguatezza

³⁷ A questo riguardo mi sento di consigliare invece uno studio di Possenti I. (già citato in una nota precedente), finanziato dal Dipartimento di filosofia dell'Università di Pisa attraverso i fondi per ricerche di interesse nazionale cofinanziate dal MURST per l'anno 2000 e che ha portato alla redazione del volume *L'apolide e il paria- Lo straniero nella filosofia di Hannah Arendt*, Carocci, Roma, 2002.

Degno di nota è anche il volume di Mattucci N., *La politica esemplare. Sul pensiero di Hannah Arendt*, FrancoAngeli, Milano, 2012.

o meno di queste, sia in rapporto al tempo in cui furono date, sia in rapporto al nostro tempo, senza confondere i due piani (storico e filosofico), ma trattando sempre l'autore come un filosofo. Se si prescinde, infatti, da questo rapporto, non solo si rischia di perdere ogni interesse verso la storiografia filosofica, riducendola a semplice hobby da collezionisti o da antiquari, ma si rischia anche di non comprendere storicamente gli stessi autori di dottrine filosofiche, i quali intendevano fare opera di filosofia, cioè assumere un atteggiamento suscettibile di essere valutato in base alla distinzione di vero e falso, e quindi chiedevano di essere presi in considerazione da questo punto di vista. La valutazione teoretica, insomma, è condizione della stessa comprensione storica: senza di essa non si fa storiografia propriamente filosofica, perché un filosofo non può essere trattato come un poeta o come un profeta.

La valutazione teoretica anzitutto riguarda la coerenza interna di una dottrina, di un testo, o di un complesso di testi. Poiché si deve infatti supporre, fino a prova contraria, che un autore abbia inteso essere coerente, quando si è di fronte a molte possibili interpretazioni di una stessa dottrina o di uno stesso testo, si deve vedere quale di esse sia confermata da tutti i testi dell'autore relativi allo stesso argomento, e quali siano invece "falsificate" da alcuni di essi. È chiaro che quella non falsificata dovrà essere preferita alle altre, sempre che non sia possibile dimostrare che l'autore ha effettivamente mutato di avviso a causa di una sua evoluzione interna, o si è espresso diversamente per un diverso motivo, o si è effettivamente contraddetto, il che non può neppure essere del tutto escluso.

Ma poi la valutazione teoretica concerne anche quello che potremmo chiamare il "tasso di verità" o di falsità di una dottrina, sia in rapporto al problema da cui è sorta, sia anche da un punto di vista più generale, il quale non può che essere fornito dalla "filosofia" dell'interprete. Il possesso di una "filosofia", non necessariamente originale, ma comunque determinata, da parte di chi fa storiografia filosofica, si rivela dunque necessario anche per fare opera di storico, e tutti sanno quanto sia spesso ipocrita fingere di non averne nessuna: meglio anzi dichiararla esplicitamente, al fine di mettere il lettore nella condizione di valutarla a sua volta e di tenerne conto nella valutazione delle interpretazioni storiografiche che gli vengono proposte.

In tal modo, come si vede, si offrono parecchi criteri di controllabilità della storiografia filosofica, e si delinea in qualche modo un suo "statuto epistemologico",

anche se a proposito di essa non si deve mai dimenticare che il criterio ultimo di controllo è tutto filosofico, cioè non è fornito da un parametro esterno all'attività che si esercita e all'oggetto su cui essa si esercita. Ma ciò vale in primo luogo per la stessa filosofia, il cui " statuto epistemologico " è evidentemente diverso da quello di altre forme di riflessione e richiederebbe di per sé un'altra e più lunga discussione”³⁸.

Per questo c'è una relazione, un filo conduttore generale in questo rapporto duale e triangolare anche quando si toccano temi che sembrano distanti. Alla luce di ciò si comprenderà che non è fuori luogo parlare di festa per introdurre Arendt come “guastafeste, parlare di “passioni dominanti”, di violenza, di anima e animale e, infine, della natura desiderante; rappresentano una parte del cammino verso una concettualizzazione dell'apolidia per analogia e percepita come categoria esistenziale che è destinataria, non depositaria, d'universalità³⁹.

1.6 L'ultimo film su Arendt di Margarethe von Trotta⁴⁰

Quello specchio e precursore della vita che è il cinema non resiste al fascino della filosofia e dei filosofi e, in questo, Hannah Arendt non ha fatto eccezione.

Si raccomanda caldamente la lettura della bellissima recensione del filosofo Alessio Tommasoli⁴¹ relativa a un triangolo fittizio nel film.

Egli apre la sua argomentazione notando come in questo caso sia il cinema a realizzare uno sforzo rappresentativo sulla filosofia perché, come nota Tommasoli,

³⁸ Da Berti E., *Lo statuto "epistemologico" della storiografia filosofica* in "Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia", vol. V, 1984.

³⁹ Vedremo meglio questi passaggi nei capitoli 4 e 5.

⁴⁰ Si ringrazia il PhD Alessio Tommasoli per alcune amichevoli chiacchierate in merito.

⁴¹ La recensione di Tommasoli (Tommasoli A., *Il cinema dialoga con la filosofia - Hannah Arendt di Margarethe Von Trotta*. Il Cannocchiale, vol. 2-3/2014; p. 225-229, ISSN: 0008-5618) parte da un dialogo/relazione triangolare fra Arendt, Eichmann ed Heidegger. Tanto Adolf Eichmann quanto Martin Heidegger sono presentati da Tommasoli che recensisce Von Trotta come due “spettri” che, sotto la forma di un cliché il primo e sotto la forma del flash-back il secondo, si offrono alla sola immagine attuale del film, Hannah Arendt. Von Trotta, ricorda Tommasoli, presenta il processo Eichmann, ufficialmente motore determinante dell'intera riflessione sulla “banalità del male”, solo ed esclusivamente attraverso immagini televisive di repertorio, come una cronaca o un'intervista di attualità inserita negli interstizi della narrazione. Si tratta per Tommasoli di quelle immagini che Deleuze definisce cliché. I vari cliché si manifestano sotto la forma di “immagini fluttuanti e anonime che circolano nel mondo esterno vivendo sulla superficie vaga e incosciente dell'attualità.

non è assolutamente banale dover portare un pensiero teoretico alla contingenza narrativa delle immagini.

Sempre Tommasoli nota come *“Questo posizionamento dell'attività filosofica su un “piano d'immanenza” mette in crisi tre concezioni classiche della filosofia: quella che la vuole come contemplazione, quella che la considera come una comunicazione e quella che la concepisce come riflessione. Queste tre concezioni impediscono infatti alla filosofia il proprio carattere contingente di “creazione” materiale di concetti, laddove per un verso è negato platonicamente, per un altro è distrutto dalla necessità di un consenso che rende il concetto convenzione e per ultimo è ridimensionato dalla mancanza di esclusività che la filosofia possiede nell'atto della riflessione. Al contrario, sottolinea Deleuze, il carattere della creazione permette alla filosofia di produrre concetti che rendano possibile la contemplazione, la comunicazione e la riflessione. Questa creatività come carattere che realizza la contingenza della filosofia nei concetti non è altro, secondo Deleuze, che un modo di agire contro la realtà caotica per ritagliare in essa una porzione di ordine e quindi un senso che permetta di sopravvivere in essa senza affidarsi all'opinione. In questo modo, come la filosofia produce concetti, la scienza produce proposizioni (“prospetti”) e l'arte produce opere d'arte (aggregati di sensazioni e percezioni condensati nel tempo). Filosofia, scienza e arte sono le tre discipline della conoscenza individuate da Deleuze, discipline distinte e ognuna creatrice di un certo prodotto contingente, ma capaci di influenzarsi reciprocamente assorbendo ognuna qualcosa dalle altre per la propria creatività, contribuendo ad ogni creazione.”*⁴²

Tommasoli nota come nel film sia messa in atto la genesi stessa del procedere filosofico della “banalità del male”: essa emerge infatti dalle immagini in un modo straordinario e si offre alla possibilità della contemplazione, della comunicazione e, quindi, della riflessione.

Per Tommasoli il titolo stesso non poteva che essere che il nome e il cognome di Hannah Arendt in quanto si assiste a uno spostamento della *riflessione filosofica su un vero e proprio “piano di immanenza” composto dal tempo e dal luogo in cui la pensatrice tedesca vive, dalle sue esperienze esistenziali, quelle intellettuali e quelle più quotidiane, quelle pubbliche e quelle private, quelle*

⁴² In Tommasoli A., *Il cinema dialoga con la filosofia - Hannah Arendt di Margarethe Von Trotta*. Il Cannocchiale, vol. 2-3/2014; p. 225-229, ISSN: 0008-5618.

*sociali e quelle individuali.*⁴³

Egli va oltre nella sua analisi parlando di rapporto triangolare, avendo a suo avviso usato la regista una struttura geometricamente elementare che ben si adatta al racconto del film: un triangolo (isoscele). Tommasoli nota come i tre punti scelti da Von Trotta per stilare questa figura geometrica, sono tre personaggi: Adolf Eichmann, Martin Heidegger e la stessa protagonista Hannah Arendt. Nota anche come la disposizione non sia affatto casuale, soprattutto per ciò che riguarda l'apice di tale triangolo, il punto rappresentato da Hannah Arendt, posto sopra alla base composta dai due punti estremi Eichmann-Heidegger. Tommasoli nota come il punto rappresentato dalla filosofa tedesca naturalizzata statunitense si interfacci con quella base rivolgendo la propria riflessione e tracciando così due segmenti che lo congiungono a loro a concludere la figura geometrica triangolare.

Dalla riflessione di Tommasoli emerge come Hannah Arendt sia posta, tramite questo modello triangolare, in relazione al nazista Eichmann e al filosofo Heidegger; il motore essenziale dell'intero film, quel punto materiale grazie al quale coesistono due piani intellettualmente inconciliabili, l'attualità nella quale due immagini virtuali si attualizzano nel concetto filosofico della banalità del male, laddove il suo senso non può prescindere dalla presa di responsabilità che si richiede ad ogni essere umano.

Sempre Tommasoli ci invita a notare come il genio della regista Von Trotta si mostra nel presentarci i due personaggi alla base del triangolo (isoscele) come “virtuali” perché sia Eichmann che Heidegger sembrano due “spettri”. Essi per Tommasoli sono dunque spettri dalla forma di clichè il primo e dalla forma di flash-back il secondo.

Tommasoli ci ricorda come Von Trotta presenti il processo Eichmann solo attraverso immagini televisive di repertorio consegnandocelo come fecero i mass media dell'epoca: metafora del male assoluto; egli “doveva” essere il “mostro”.

Von Trotta offre, quindi, secondo Tommasoli, il clichè-Eichmann alla riflessione di Hannah Arendt per permetterle (e permetterci seguendo Arendt nel suo ragionamento un'elaborazione determinante attraverso la propria attività di riflessione. Arendt lo libererà dal cliché facendone un'immagine vera e scoprendo la “banalità del male”, analisi scomoda perché del “mostro”, del “capro espiatorio”

⁴³ *Ibid.*

l'emotività umana ha bisogno come il pane. Il linguaggio di Arendt è filosofico, ovvero critico-argomentativo che muove dal dubbio e nel dubbio. Il linguaggio emotivo si nutre di certezze, di immagini fisse, di cliché.

L'interessante cambio di prospettiva delineato da Tommasoli che analizza Von Trotta è che mentre nel cinema tradizionale (di cui parlava Deleuze) il cliché era un elemento di denuncia della passività dei protagonisti, con "Hannah Arendt" di Von Trotta questo diventa al contrario la molla in grado di innescare l'attività critica della protagonista.

Arendt di Von Trotta, come ben rileva Tommasoli, non si pensa e/o costituisce attraverso un cliché ma si pone, criticamente, in relazione ad esso senza mai tradire la sua passione filosofica che è azione.

Ella stessa ha pagato per la sua riflessione senza compromessi perché chi era emotivamente non pronto a quella riflessione, l'ha accusata di giustificazionismo nei confronti non solo della persona a processo ma di una nazione tutta che ha dato i natali al suo maestro (anche se non è sulla figura di Heidegger come maestro che si sono accanite le accuse ma su pretese molto personali e passate), vedendola come "dalla parte di" per motivi sentimentali.

Ella stessa, la pensatrice critica e attenta, è stata riconsegnata da non pronti lettori, al cliché della donna, ovvero di un essere ritenuto prevalentemente sentimentale secondo un antico pregiudizio duro a morire e che, in virtù dei suoi "interessi personali" avrebbe parteggiato contro i persecutori della sua stessa gente. Il pensiero però, proprio perché vivo e appassionato, non si dedica ai sentimenti personali o di un gruppo, e di una collettività: il pensiero critico del filosofare è appassionatamente fedele a se stesso. Ricordiamocelo quando studiamo una grande pensatrice e un grande pensatore. Si parte sempre dal personale/contingente, è vero, ma poi si vola lontano, non si resta nella contingenza storica personale come per le opere della mediocrità.

Queste le principali conclusioni di Tommasoli:

- Arendt vista con gli occhi di Von Trotta è molto di più di una protagonista riflessiva perché non si limita a prendere coscienza in modo ma arriva a un'intuizione vitale che mette in discussione la propria stessa condizione esistenziale.
- Von Trotta presenta l'immedesimazione in Hannah Arendt sul piano ampio

e universale dell'esistenza.

- Von Trotta, quindi, non si accontenta di una mera partecipazione intellettuale dello spettatore, ma lo mette nelle condizioni di una vera e propria azione intellettuale diretta.
- Von Trotta mostra la contingenza del concetto filosofico (nel movimento stesso del prodursi), tanto nell'attività critica di una pensatrice, quanto in quella dello spettatore.

1.7 Considerazioni sull'utile

Se si parla di Arendt e di apolidia in relazione, uno sguardo sul contesto politico (europeo in primis) è d'uopo. Arendt si è occupata di totalitarismi per ragioni filosofiche, storiche e personali. Un tempo il totalitarismo era, appunto, politico nonché circoscritto in uno o più Stati. Oggi si assiste a una condizione inversa perché è la politica stessa a essere ormai sotto scacco di un totalitarismo più potente e più invisibile. Esso pervade ogni settore e valica i confini statali per divenire globale.

Nell'epoca globale ogni cosa segue le regole del Mercato, del guadagno, di ciò che questa società controllata dal Mercato⁴⁴ considera "utile". Anche l'istruzione, ad esempio, diventa "merce".

Si assiste a un sempre maggiore non studiare più per piacere o diletto per il semplice fatto che non si amano più i libri; si utilizzano, invece, come mezzi e fonti di guadagno.

A titolo d'esempio, se in un processo educativo si tende a premiare (e/o a punire) per un risultato scolastico, lo studio in sé diviene mezzo e non più un fine; diventa pertanto merce di scambio per qualcos'altro.

Tale maniera d'intendere, che spesso si concretizza in azioni, non può far altro che condurre, ad esempio, a una svalutazione (non solo monetaria) delle facoltà umanistiche, spesso considerate solo come un "parcheggio" per facoltosi che pos-

⁴⁴ A tal riguardo, le considerazioni di Rodotà S., presentate in una nota del terzo capitolo, su un'Europa che dal Mercato, da unione economica, passa, man mano a legiferare sui diritti possono essere interpretate come un nuovo punto di vista, carico di speranze, sulla situazione attuale.

sono permettersi queste cosiddette “perdite di tempo” (secondo il noto detto che equipara il tempo al denaro).

Nemmeno Arendt avrebbe potuto prevedere questa forma di totalitarismo tanto più penetrante quanto più nascosto dietro il liberismo; nel contempo, probabilmente, non avrebbe potuto fare a meno di occuparsene filosoficamente.

La condizione di apolidia in generale, e di apolidia per analogia⁴⁵ in particolare non può prescindere da un’osservazione umanistica che colga la questione delle responsabilità in ognuno di noi tramite la relazione con la facoltà di giudizio⁴⁶.

Come ha più volte sostenuto Traversa G.⁴⁷ in alcune sue lezioni, il termine multidisciplinarietà può non bastarci più perché continua a mostrare competenze separate che si aggregano quando, più propriamente, esattamente come un organismo vivente, la conoscenza va vista nella sua totalità in cui gli scambi reciproci non sono una possibilità ma la norma; per questo occorrerebbe riprostitare il termine “*unità del sapere*”.

Tra filosofia, neuroscienze e psicologia dello sviluppo età evolutiva, ad esempio, non c’è distanza ma appartenenza (la filosofia, come l’informatica è trasversale e tesse l’abito unitario).

Il Mercato, al giorno d’oggi, non si accontenta più cominciare con l’indirizzare gli adolescenti, ormai adocchia persino i bambini e i lattanti da nido con spot mirati e studiati appositamente per loro e per i rispettivi *caregiver*⁴⁸.

Se pensiamo che nel 1750 A. C. il Codice di Hammurabi⁴⁹ considerava un crimine punibile con la morte vendere qualcosa a un bambino approfittando della sua buona fede, dovremmo chiederci, oggi, a distanza di qualche millennio, come siamo potuti arrivare, definendoci “civili”, ad approfittarci colpevolmente della buona fede dei bambini nella pratica, quando sulla carta abbiamo persino saputo elaborare leggi atte a tutelare l’infanzia in ogni suo aspetto.

Uno dei progetti, in Italia, che meglio risponde a queste “logiche” è quello della “Buona Scuola” (Legge 107/2015).

⁴⁵ Se ne parlerà nel capitolo secondo e nel capitolo quarto.

⁴⁶ Tema caro non solo ad Arendt ma anche all’italiano Scaravelli L.

⁴⁷ In particolare durante il corso per dottorati nell’anno accademico 2012/2013 presso l’Università europea di Roma.

⁴⁸ Letteralmente “dispensatore di cure”.

⁴⁹ Fonte consultata: *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor* di Roth M. T., testo inglese con originale a fronte.

L'utile, il produttivo, è ormai assunto a Legge, al punto da volerne permeare l'infanzia stessa, ovvero quel terreno che è sempre stato, come la filosofia (da qui la “meraviglia” del filosofo dinanzi al mondo che ricalca quella dei bambini) lontano dall'utile in quanto libero; in effetti, l'utilità è l'essenza della morale degli schiavi per dirla con Nietzsche.

C'è un motivo per il quale l'infanzia è territorio di libertà: essa rappresenta la formazione a vivere, non può diventare formazione per sviluppare una competenza particolare. La formazione a vivere include il gioco che non è solo una mera “palestra di vita” ma è soprattutto creatività, creazione, intuizione⁵⁰, coscienza di sé, libertà.

La prima vera “competenza” per la vita è il Q.E. (l'intelligenza emotiva)⁵¹ che ci permette di comportarci adeguatamente in ogni situazione e ci aiuta a districarci in circostanze apparentemente senza via d'uscita; va di pari passo con la felicità; i primi tre anni di vita⁵² sono importanti per quest'apprendimento che s'imprime grazie alla “mente assorbente” (Montessori).

⁵⁰ Nel capitolo seguente si parlerà di intuizione e creatività in rapporto ai festeggiamenti.

⁵¹ Ne parleremo anche nel capitolo successivo quando tratteremo le “passioni dominanti”.

⁵² Per chi volesse approfondire questa particolarità della fascia 0-3 anni:

- Abbott, L. & Hevey, D. *Training to work in the early years*, in G. Pugh (ed.) *Contemporary Issues in the Early Years*. London: Paul Chapman Publishing in association with Coram Family, 2001.
- Abbott, L. & Pugh, G., *Training to Work in the Early Years: Developing the Climbing Frame*. Buckingham: Open University Press, 1998.
- Ball, C., *Start Right – The Importance of Early Learning*. London: Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufacturers and Commerce, 1994.
- DES, *Starting with Quality, Report of the Committee of Inquiry into the Quality of the Educational Experiences Offered to 3 and 4 Year Olds*, Chaired by Mrs Angela Rumbold CBE. London: HMSO, 1990.
- DfES, *Birth to Three Matters*. London: DfES Publications, 2002.
- Hevey, D. & Curtis, A., *Training to work in the early years*, in G. Pugh (ed.) *Contemporary Issues in the Early Years*, 2nd edn. London: Paul Chapman, 1996.
- HM Treasury, *Every Child Matters*. London: The Stationery Office, 2003.
- Langston, A., *Birth to Three Matters, Training of Trainers*, Final Report, 7 May. Manchester: Manchester Metropolitan University, 2004.
- Langston, A. & Abbott, L., *Birth to Three Training Matters*, Interim Report, Esme'e Fairbairn/Manchester Metropolitan University Research Project. Manchester: Manchester Metropolitan University, 2004.
- QAA, *The Framework of Higher Education Qualifications in England Wales and Northern Ireland*. London: QAA, 2001.
- QCA, *Early Years Education, Childcare and Playwork*. A Framework of Nationally Accredited Qualifications. London: QCA, 1999.

Per questo motivo, come aveva già rilevato Montessori un secolo fa, la mente del bambino è diversa in varie fasce d'età, e a volte persino opposta a seconda dell'età. Le principali fasce sono 0-3 anni (la cosiddetta “mente assorbente”); 3-6 anni e 6-12 anni. Ogni fascia necessita di un approccio diverso se non addirittura opposto.

La “Buona Scuola”, ignorando pietre miliari della pedagogia date illusoriamente per acquisite mette assieme due fasce in un'unica fascia, la 0-6 anni, dimenticando che tra 0-3 anni e 3-6 anni⁵³ l'approccio è persino opposto.

Si ignorano i bisogni di base dei bambini in nome del profitto, dell'utile che è la morale degli schiavi, o forse proprio per quello, perché a questo il totalitarismo del Mercato mira in modo neanche tanto implicito.

Si pensa esclusivamente allo sviluppo del Q.I., che altro non è che “allenamento” a risolvere situazioni tramite deduzioni “logico-matematiche”, competenze non sempre ancora del tutto acquisite a 6-7 anni, figuriamoci prima (per queste e molte altre ragioni non hanno senso le prove INVALSI).

L'utile, il produttivo, è anche, paradossalmente, il fabbricatore del superfluo, del “surrogato”, spacciato come indispensabile.

La nostra è, a ben vedere, *l'epoca del surrogato*⁵⁴, in cui, invece che soddisfare le richieste della prima infanzia, che sono fisiologiche, si sostituisce quell'appagamento mancato con un surrogato. Il surrogato ha varie forme: può essere un ciuccio (che riproduce il bisogno di suzione e di rassicurazione del neonato, senza avere, tuttavia, quel calore e quel “ritmo” del battito cardiaco materno e/o del “caregiver”); un biberon (che oltre alla non paragonabile qualità dell'alimento, non ha valore di nutrimento che è anche relazionale; esso è solo un “mezzo”, un distante, freddo e a-ritmico mediatore e non un contatto diretto); una coperta e/o una culla (surrogati dell'abbraccio come risposta a quel bisogno di contenimento, di essere avvolti e abbracciati in una relazione) ; oppure un distan-

⁵³ Vedere, ad esempio:

- Zangwill, O. L., *Cerebral Dominance and its Relation to Psychological Function*. Edinburgh: Oliver and Boyd. Springfield 1960.
- Brazelton T. B. & Sparrow J. D., *Touchpoints Three to Six: Your Child's Emotional and Behavioral Development*, Boston 2002.

⁵⁴ A questo proposito, chi vi scrive ha partecipato con un saggio inedito (più un supporto video di 45 minuti), “*La società del surrogato*”, appunto, al premio internazionale Catalunya Literaria avente per tema, per l'edizione 2016, “*La società del benessere e l'insoddisfazione umana*”, classificandosi al terzo posto. Il saggio è al momento in corso di pubblicazione.

te passeggino che, come mezzo di trasporto, non possiede la forma “fisiologica” di una fascia porta-bebè che fa sentire protetti e sicuri, “pelle a pelle”, con il “caringer”, cullati dai suoi movimenti; sono questi movimenti che favoriscono l’acquisizione della conoscenza del proprio corpo, del proprio sé, della propria autonomia. Sono parte dell’educazione alla libertà di montessoriana memoria, fortemente in contrasto con l’educazione alla schiavitù dell’utile. I bambini portati in fascia, come accade ancora in molte zone dell’Africa, sanno stare seduti già a 4 mesi e camminano a 9 mesi⁵⁵.

“Il bambino ha bisogno di essere dipendente dalla madre per la conquista della propria autonomia con i suoi tempi. La dipendenza serve per sperimentare la sicurezza e l’accettazione da parte della madre, oltre che per allenarsi entrambi in una comunicazione non-verbale fatta di sguardi, gesti, pianto, e istinto che determina già in sé l’evolversi della relazione! Pochi hanno fiducia nella capacità di autoregolazione del neonato e nella competenza materna nel comprendere e rispondere in modo appropriato ai suoi bisogni. Nella nostra cultura viviamo il paradosso di voler rendere i bambini autonomi da subito, facendo esattamente il contrario di ciò che serve a loro per esserlo!”⁵⁶.

L’imperativo della produttività, dell’utile, coinvolge le parti del globo più industrializzate e non soltanto l’Occidente; sarebbe interessante vedere se la distanza colmata con oggetti al posto delle relazioni sia presente in ogni contesto industrializzato o se sia solo una prerogativa occidentale.

Di solito le società non consumistiche, non votate all’“utile” e alla “produttività” sono anche ad alto contatto.

Prescott J. W., psicologo dell’età evolutiva, nel 1975 pubblicò *Baby pleasure and the origins of violence*⁵⁷ in cui, analizzando gli stili di accudimento in 49 culture nel corso del tempo, riscontrò futuri maggiori episodi di violenza e di aggressività nei soggetti e nelle culture che nel corso della prima infanzia erano stati accuditi a basso contatto fisico.

⁵⁵ Come ha del resto riscontrato, nel corso dei suoi viaggi e dei suoi studi, l’etnopediatra Elena Balsamo. Vedere la sua opera divulgativa *Sono qui con te*, Il leone verde (2° ed. ampliata e aggiornata), Torino 2014. Sebbene le opere dell’etnopediatra Balsamo E., abbiano un preciso scopo divulgativo, sono altresì fornite di un ricco apparato scientifico da consultare e approfondire.

⁵⁶ Negri P., *Sapore di mamma*, Il leone verde, Torino 2009.

⁵⁷ Prescott J. W., *Baby pleasure and the origins of violence*, The Bulletin of The Atomic Scientists", November 1975, pp. 10-20.

La società occidentale è un esempio di società a basso contatto. Le relazioni sono mediate da oggetti, gli oggetti sono la base della produzione, dell'utile.

Attualmente, nella occidentale Europa, un Horizon⁵⁸ Prize, cerca idee da premiare volte a prevenire la mortalità e morbilità materna e neonatale⁵⁹ nei paesi poveri; sono usati dei preamboli volti a far intendere come le soluzioni debbano essere non solo “close-to market” come si dice in questi casi, ma anche una sorta di “esportazione” del modello occidentale, dell'utile e produttivo, nei paesi poveri. Alla faccia della modestia! Questa è colonizzazione, e per giunta paternalista! L'intento di per sé sarebbe fantastico e molto importante se non ci fossero quei sottintesi, nemmeno tanto impliciti.

Una curiosità: l'Ottavo Programma Quadro non si chiama più con il numero ordinale del programma ma ha un nome: “Horizon 2020” (“2020” anche qui è meta temporale come dal portfolio da cui il programma deriva), quasi a voler sancire la diversità di questo programma centrato anche sull'innovazione. La Commissione ha tuttavia un preciso programma, il CIP (Competitiveness and Innovation Programme), per finanziare l'innovazione e Horizon 2020 non vuole essere un'unione di Programma Quadro e CIP, ma la testimonianza del nuovo modo d'intendere la ricerca. Come già esplicitato in un articolo redatto dal Primo Ricercatore Pasquale Pagano del CNR (Dicotomie tra la gestione dei progetti di ricerca scientifica ed il project management, Il Project Manager n° 16, Roma, 2013 [7]), il quadro della

⁵⁸ Si tratta di un Horizon Prize, un premio, quindi, sotto il programma Horizon. Di solito non si parla degli Horizon Prize (poco conosciuti) ma di Horizon 2020 per i finanziamenti a gestione diretta (finanziati direttamente dalla Commissione europea a differenza dei fondi strutturali che sono a gestione indiretta, ovvero finanziati indirettamente dalla Commissione europea attraverso Stati e/o Regioni) e distinti in *call for tenders* (appalti) e *call for proposals* (progetti da realizzare). Il portfolio della Commissione Europea è definito da varie strategie che sono durate nel tempo 5 anni o 7 anni (strategie più recenti). “2020” indica la fine del lasso temporale e cioè quello che l'Europa si propone di diventare entro l'anno 2020. Ad esempio, la precedente strategia era quella di fare dell'Europa, entro il 2014, “L'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica al mondo”. Fatto tesoro dei vari mutamenti intercossi, la strategia della nuova programmazione che va dal 2014 al 2020 parla di crescita e si propone di diventare un'economia “intelligente, sostenibile e solidale” (tre priorità). L'Unione si è posta cinque ambiziosi obiettivi (in tema di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale e clima/energia) da raggiungere, appunto, entro il 2020. Ogni Stato membro ha adottato per ciascuno di questi settori i propri obiettivi nazionali. Interventi concreti a livello europeo e nazionale vanno a consolidare la strategia. I Programmi Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo sono solo alcuni dei programmi dell'Unione che fanno capo alle strategie di portfolio.

⁵⁹ Allego i riferimenti per chi volesse approfondire questo tema:
<https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=birthday>

Ricerca è mutato e al ricercatore sono ora chieste sempre più competenze manageriali. Saper comunicare e disseminare quindi risulta determinante per scrivere una proposta di successo che potrebbe diventare un progetto di ricerca. A tal proposito la Commissione europea chiede, più dettagliatamente in Horizon 2020, già in fase di proposta di inserire un draft di Piano di Comunicazione e Disseminazione dei risultati. Altra curiosità: il nome “Horizon” è stato scelto attraverso una pubblica call europea partita a marzo 2011 e conclusa a giugno 2011.

Sui progetti finanziati dalla Commissione vige ancora oggi in Italia una preoccupante confusione. Immaginiamo di dover spiegare la gestione di un progetto finanziato, magari a un maestro elementare. A questo punto la persona in questione potrebbe dirci candidamente che nel suo luogo di lavoro sono avvezzi a tale gestione e che sanno benissimo come si fa. A quel punto chiediamo se gestiscono fondi diretti dall’Europa e vi vedrete rispondere: “Certamente, direttamente dall’Europa”.

Peccato che la maggior parte delle scuole lavori sui PON (Programma Operativo Nazionale) che gestisce, sì, fondi europei ma in maniera *indiretta*, nel senso che c’è lo Stato italiano come intermediario e non ci si rapporta direttamente con l’Europa. Quei fondi arrivano, sì, dall’Europa, ma sono gestiti dallo Stato con normative proprie, spesso in netto contrasto con lo spirito dei fondi diretti, anche se così non dovrebbe essere.

Questi fondi si chiamano *fondi strutturali* e, oltre che da organismi dello Stato, possono essere gestiti da organismi delle singole regioni (tramite i POR, ovvero programma operativo regionale), moltiplicando, spesso e volentieri gli errori interpretativi dello spirito dei fondi diretti (in diretto rapporto con la Commissione, quali sono, ad esempio, fra i più conosciuti, i Programmi Quadro di Ricerca).

Questi organismi (all’interno di Stato e/o Regioni) che amministrano i fondi indiretti (strutturali) si chiamano *Autorità di gestione*.

Un organismo intermedio è invece qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione (o di certificazione) o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione e nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni. Nel caso dell’Autorità di gestione all’interno della Regione Toscana, ad esempio, è l’organismo intermedio Artea.

Le Autorità di gestione, come già detto, interpretano spesso e volentieri in modo non uniforme le raccomandazioni UE (finanziatore primario), opponendosi, a volte, ai suoi stessi principi.

Perché, ad esempio, un'autorità di gestione, la regione Toscana, ammette il rimborso dell'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) sui fondi FSE (fondo sociale europeo) e non sui FESR (fondo europeo di sviluppo regionale)?

Pur avendo, il FESR e il FSE, finalità differenti in quanto il primo si concentra principalmente sulle infrastrutture e il secondo sulla formazione, appartengono tuttavia entrambi ai fondi strutturali, e sono regolati dalla stessa direzione generale, la D.G. (Direzione Generale) politiche regionali; e non dalla D.G. ricerca.

L'unica D.G., nella commissione europea, che si è pronunciata sulla non eleggibilità dell'IRAP è stata la D. G. ricerca con nota del 10.01.08 RID/A.4/JMSR/MB/VM (2007).

I fondi strutturali sono gestiti da un'altra D.G., politiche regionali, e non dovrebbero essere contaminati da un comunicato di un'altra direzione generale.

Si tratta, come abbiamo visto, d'interpretazioni e ogni autorità di gestione interpreta spesso in modo opposto rispetto a un'altra.

Confondere tutto questo, mettendo tutto nel calderone Europa, rende miopi sulle opportunità di finanziamento.

Non solo tra i fondi a gestione diretta e i fondi a gestione indiretta (strutturali) c'è un abisso perché, come abbiamo visto, vi sono nel mezzo interpretazioni, spesso fallaci, di chi gestisce per altri, moltiplicate, a volte, persino dagli errori interpretativi di eventuali organismi intermedi.

E per questo bisogna essere molto preparati nell'individuare e saperli esporli per una corretta gestione collettiva.

C'è poi un abisso per quanto riguarda il finanziamento che, di solito, è più alto nei fondi a gestione diretta.

C'è una netta differenza persino per l'eventuale dimestichezza con l'inglese, fondamentale nei fondi a gestione diretta e non necessaria nei fondi strutturali, a gestione indiretta.

La gravità dell'errata terminologia non permette di cogliere l'opportunità degli Horizon Prize da cui si è partiti con questo approfondimento.

Quasi nessuno ha idea di cosa siano, nemmeno in grossi enti di ricerca internazionali.

Gli Horizon Prize sono appunti premi, premi alle idee su determinate tematiche proposte dalla Commissione e a cui possono partecipare i singoli privati (persino un singolo privato) direttamente.

Non è necessario un partenariato transnazionale come nelle “*call for proposal*”, né l’obbligo d’implementazione come nelle gare d’appalto europee, dette “*call for tenders*”.

Il 19 settembre 2016, ad esempio, la stampa di Asti celebra un giovane scienziato, un ragazzo di appena 17 anni che ha vinto un premio europeo per giovani menti con un progetto volto a migliorare la velocità della banda della rete con conseguente riduzione del “digital divide”.

Il primo premio consisteva in 7000,00 euro.

Peccato che ci fosse un Horizon Prize, scaduto a dicembre 2015, che chiedeva una soluzione simile e premiava con 500000,00 euro.

Di esempi di occasioni perse di questo tipo ce ne sono a iosa; chissà se i docenti di questo ragazzo fossero a conoscenza dell’occasione mancata!

Molti docenti, che sono solo alcuni stakeholder di progetto, ma che si firmano come i loro gestori, non sanno, spesso e volentieri, cosa effettivamente sia, ad esempio, quel PON (vedi sopra) di cui a volte si trovano persino a capo.

Non si ha nemmeno coscienza di quanto si debba essere preparati nei fondi a gestione diretta dato che si è spesso tenuti a districarsi fra non poche trappole nei vari *grant agreement* (contratto fra la commissione europea e l’ente capofila del partenariato del progetto che si sta finanziando, detto anche *coordinatore*) e i più insidiosi *consortium agreement* (accordo fra i partner del progetto per il quale si chiede il finanziamento; andrebbe siglato prima del *grant agreement* anche se nella pratica avviene molto raramente).

Auguro un impegno collettivo verso la terminologia da adottare, sforzandoci di far comprendere a chi di dovere, che “viene dall’Europa” è cosa vaga che denota superficialità in tema di gestioni che superficiali non dovrebbero essere. I progetti finanziati, di cui alcuni testi citati nella presente dissertazione sono uno dei frutti tangibili, meritano rispetto non solo per se stessi ma anche per il finanziatore.

Dopo questa divagazione, a che serve, quindi, una facoltà umanistica? Già porre questa domanda è frutto della società dei consumi, del surrogato, del Mercato globale. Una facoltà umanistica (e non si parla solo a livello universitario, ma generale) è lo sforzo di pensare, di osservare in maniera critica la realtà mediante

strumenti che forniscono una visione d'insieme che le “competenze tecniche” non hanno; è lo sforzo di non essere schiavi, di resistere al totalitarismo del Mercato tramite il continuo esercizio della ragione.

I tecnicismi e la produttività nella primissima infanzia sono il tentativo di minare le basi di questa capacità di sforzarsi a pensare per resistere a certe forme di schiavitù ed essere attori (e non spettatori) della propria realtà.

Anche alcuni progetti di “project management nella scuola primaria”, nonostante le buone intenzioni, possono rientrare nella casistica del tecnicismo precoce, soprattutto quando è il bambino/a stesso/a a voler saltare l'intervallo per terminare il progetto nei tempi ; soprattutto nelle scuole primarie, la ri-creazione è un diritto: serve a staccare e scaricare energie; è un darsi una pausa per apprendere nelle migliori condizioni possibili (come dovrebbe essere l'apprendimento, soprattutto in quella fascia d'età).

Dietro l'imperativo dell'utile e della produttività a qualunque costo è nato anche il progetto MAAM (Maternity as a Master)⁶⁰, di cui si riporta un estratto dal sito web di presentazione:

“Da centinaia di migliaia di anni, la natura lavora per affinare le capacità di cura delle madri, in funzione di preservare la prole e perpetuare e migliorare le specie. Già dalla gravidanza, il cervello della madre inizia a lavorare di più e in modo più efficace; quando il figlio arriva le energie aumentano: nonostante il carico di lavoro e di responsabilità, nonostante la mancanza di sonno, il genitore sviluppa una sensibilità speciale, quasi dei “super poteri”.

Non lo dicono le madri, lo dicono studi antropologici e scientifici e lo può sperimentare chiunque, anche senza procreare.

Non è infatti l'atto generativo ad innescare il cambiamento, ma l'esperienza di cura.

Immaginiamo ora di portare le competenze necessarie alla cura fuori di casa, per esempio sul lavoro: autorevolezza, intensità di relazione, investimento continuo sull'altro, capacità di ascolto, strategie motivazionali.

Cosa succederebbe?

Aumenterebbero l'empatia, le capacità di relazione e di delega. Il gruppo diventerebbe più forte e coeso: in sintesi, più efficace.

⁶⁰Allego i riferimenti per chi volesse approfondire gli obiettivi del progetto citato: <http://maternityasamaster.com/>

Si potrebbe arrivare a dire dunque che l'esperienza di cura sia a tutti gli effetti un percorso formativo, un allenamento sul campo di autentica leadership. In una parola: un master.

Maam – maternity as a master, ribalta drasticamente il modo di pensare alla maternità sul lavoro e rivoluziona l'idea stessa di leadership.

Le aziende spendono denaro per costruire contesti artificiali dove i manager possano esercitarsi alla leadership, quando la maggior parte di loro ha già una palestra di provata efficacia in casa propria.

Le aziende perdono il capitale umano costituito dalle donne che abbandonano il lavoro dopo i figli, proprio nel momento in cui diventano più competenti.

L'esperienza di MAAM dimostra che investire sulle neomamme può aumentare la competitività di un'azienda".

L'idea in sé sembrerebbe sensata, carina e originale ma è, in larga parte, solo una risposta di sopravvivenza a una colpevole carenza di politiche adeguate a sostegno della maternità⁶¹.

Invece che lottare per pretendere politiche adeguate si fa il gioco del Mercato e si parla il suo linguaggio: quello della produttività.

Nel progetto c'è solo l'adulto, l'adulto occidentale produttivo per forza e non il bambino, l'adulto di domani, con le sue esigenze che cozzano, spesso e volentieri, con l'adulto occidentale.

⁶¹ Il progetto sembrerebbe tra l'altro smentito (o confermato a seconda dei punti di vista) da una ricerca recente, a molti autori, nelle neuroscienze, *Pregnancy leads to long-lasting changes in human brain structure*, ricevuta dalla rivista *Nature neuroscience* il 24 febbraio 2016 e accettata il 15 novembre 2016, per essere poi pubblicata online il 19 dicembre 2016. La ricerca vede una riduzione del cervello femminile durante e dopo la gravidanza per essere maggiormente focalizzato e specializzato prevalentemente sui nuovi compiti. La ricerca non tiene però conto delle varie ricerche citate da Odent M. che vedono nell'attivazione della neocorteccia (molto più sviluppata nella specie umana) tra le cause più frequenti di parti terminati con cesarei d'urgenza, andati male e/o catalogati nel generico (nonché evitabile secondo le ricerche citate da Odent M.) come *mancata progressione del travaglio* (motivi per cui non si dovrebbero fare domande di alcun tipo durante il travaglio, proprio per evitare di attivare la neocorteccia, ovvero quella parte razionale d'ostacolo alla parte più istintiva che permette di portare a termine un travaglio e un parto senza troppe complicazioni). Vedere Odent M., *The Caesarean*, Free Assn Books, London 2004. Le ricerche citate da Odent M. potrebbero in effetti essere d'ausilio per comprendere la riduzione femminile di corteccia cerebrale durante (e anche dopo) la gravidanza.

Fermo restando che una donna debba avere la possibilità di portarsi dietro il figlio/a piccolo/a ovunque, anche al lavoro, ove non ci fossero alti rischi di pericolo per la salute.

Dietro al “produttivo” c’è l’utile per antonomasia: lo schiavo.

Educare alla libertà è esercizio di pensiero critico che s’interroga, in autonomia, sul mondo. Ecco gli strumenti delle materie umanistiche! Dovrebbero essere un diritto, un bene comune, un patrimonio dell’umanità. Questi strumenti sono “intangibili”, ma non “invisibili”. Siamo così accecati dal surrogato, dai consumi del Mercato che ci concentriamo solo su cose “tangibili” e per questo ci poniamo la questione dell’utile. Se ci interrogassimo, invece, su “tangibile” e “intangibile” potremmo vedere quanto la questione stessa sia mal posta.

1.8 Conclusioni capitolo

Il presente capitolo si è presentato come una sorta di panoramica sulle tematiche che saranno affrontate nel corso della dissertazione; si accenna molto velocemente alla biografia di Arendt partendo dalla *fortuna* in generale di un autore perché permane il lecito dubbio che una vecchia e ancora non risolta “questione di genere” abbia avuto, e continui ad avere, il suo ruolo quando ci si confronta con delle pensatrici.

Prima di concludere il capitolo si è voluto dialogare con una recensione di Tommasoli A. in merito al recente film di Von Trotta su Arendt.

La recensione di Tommasoli, citando il film che si basa principalmente sul lavoro arendtiano dedicato al caso Eichmann, mette in luce le possibili derive a cui una mancanza di esercizio della facoltà di giudizio (rischio che si palesa, ad esempio, nella burocrazia condotta all’estremo) può condurre.

Questa recensione è indicativa perché la tesi esposta dell’essere in relazione ben individuato nel pensiero di Arendt ben si sposa con lo stile della presente dissertazione che dialoga con una Arendt sempre in sottofondo.

II. Capitolo: Il fascino dell'incompiuto

Cosa manca negli scritti di e su Arendt. Discorso sull'ultimo libro rimasto incompiuto

Scopo di questo capitolo è analizzare l'ultimo libro rimasto incompiuto di Arendt. Sappiamo che lo scritto resta incompiuto proprio al momento della trattazione sul giudizio, cuore della questione nella speculazione arendtiana.

E dietro al giudizio, come approfondiremo nel capitolo quarto di questa dissertazione, per Arendt come per Kant c'è l'immaginazione.

Prima di addentrarci nell'incompiuto di Arendt (lo faremo nelle conclusioni del presente capitolo; al momento di trarre le conclusioni apparirà chiara, infatti, la motivazione) sarebbe opportuno fare un passo indietro verso l'immaginazione, base del giudicare, anzi: occorre fare ancora un altro passo e andare più indietro.

Scopo di questo passo indietro è quello di una preliminare *full immersion* nelle possibili soluzioni a determinate modalità di attuazione del giudizio che Arendt non ha potuto scrivere per poterle poi rapportarle ad alcune criticità imputate al pensiero di Arendt.

Secondo Hobbes, l'"immaginazione è la prima origine interna di ogni movimento volontario"⁶².

Il filosofo inglese in modo più dettagliato discerne il conato, che designa quei «piccoli inizi di movimento all'interno del corpo umano», precedenti ogni manifestazione visibile, e la manifestazione attraverso cui si ha una reazione a una causa (esempi: appetito o avversione).

La paura (*fear*) è presentata come avversione, «unita alla convinzione di un danno arrecato dall'oggetto"⁶³.

Abbiamo qui un'immaginazione a base di una passione, la paura, prima ancora di essere base del giudizio in Arendt.

⁶² Hobbes T., *Leviatano* (1651), a cura di A. Pacchi e A. Lupoli, Laterza, Roma-Bari 1998, p. 41.

⁶³ Ivi, p. 45.

Come si è posta la speculazione occidentale riguardo la paura come passione, e riguardo le passioni in toto?

Nel corso della filosofia occidentale molte volte le passioni sono state mostrate come alterazioni dell'animo e stati emotivi colmi di contraddizioni; si è cercata la causa in eccezionali condizioni ambientali in cui si perde l'originaria condizione di sicurezza; si ha un modo di essere anomalo e individuato da comportamenti pensieri e desideri non più riconducibili alle dinamiche di una vita giudicata ben regolata.

Dal neo-stoicismo seicentesco fino a esponenti di spicco quali Cartesio e Pascal si tessono le lodi di una retorica della volontà che attua un controllo da parte dell'attività razionale sulla vita affettiva.

Sembrerebbe quasi che l'antagonismo fra ragione e passione sia un fenomeno naturale; non riusciamo più a vederlo per quel che realmente è: il risultato teorico della condizione sociale dell'uomo moderno, in cui si registra un costante e progressivo aumento dell'indifferenza nei confronti del prossimo. L'uomo in società è sempre più isolato; e forse, per questo, come forma di compensazione desidera sempre più beni materiali, all'infinito, tendendo verso quel "cattivo infinito" di fichtiana memoria (o meglio: secondo la celebre accusa di Hegel a Fichte).

Tale "cattivo infinito" è attivato anche da alcune passioni più caratteristiche del mondo contemporaneo, soprattutto in situazioni di crisi; cosa significa? Significa che la brama di possesso, all'infinito, di beni materiali è una sorta di passione d'attesa (o meglio: di rimando; l'attesa al contrario ha valenze positive), come possono esserlo la speranza e la paura (con una trattazione a parte per il desiderio), che si riconoscono per essere appunto orientate verso qualcosa il cui possesso è sempre spostato in un non proprio precisato futuro.

L'aumento di tali tipi di passioni rischia di causare una costante svalorizzazione della propria coscienza individuale "qui e ora" sino a sfociare in un conseguente sentimento⁶⁴ d'inadeguatezza.

Sono sempre così negative tali passioni o solo quando si caratterizzano per essere "di rimando"?

⁶⁴ I sentimenti (di cui le passioni rappresentano uno stadio molto forte) sono distinti dalle emozioni perché non posseggono un riferimento specifico a cose, fatti e situazioni. Le emozioni sono stati mentali e fisiologici che si correlano a determinate modificazioni psicofisiologiche, a stimolazioni interne o esterne, naturali o acquisite.

La paura, ad esempio, è anche base e sprone per il coraggio, non solo, quindi, passione “di rimando”.

Tanti sono gli esempi letterari che trattano di coraggio e paura.

Si direbbe quasi di poter immaginare un’ellisse⁶⁵ che, come sappiamo, possiede due fuochi e collocare su un fuoco la paura e sull’altro il coraggio.

Possiamo ritrovare questo piccolo schema che abbiamo appena posto in mente in vari esempi letterari.

Il Macbeth⁶⁶ della tragedia Shakespeariana è stato salutato come una depravazione della virtù del coraggio. La storia è nota: un coraggioso generale scozzese di nome Macbeth riceve una profezia da un trio di streghe (Shakespeare, è bene precisare, non utilizza però mai il termine “streghe” preferendogli il più enigmatico

⁶⁵ Il debito intellettuale per queste considerazioni e per questa ipotetica rappresentazione grafica è verso *Geometria delle passioni* di Bodei R., Feltrinelli, Milano, 1997.

⁶⁶ Diciamo *Macbeth* (/mæk'beθ/; sebbene il titolo completo fosse *The Tragedy of Macbeth* (la tragedia di Macbeth). Come sappiamo è una nota tragedia di Shakespeare W. che è stata probabilmente rappresentata per la prima volta nel 1606. Si concentra sugli effetti dannosi a livello sia fisico che psicologico dell’ambizione politica che mira al potere in quanto tale, come unico scopo. Fra tutte le opere che il bardo scrisse durante il regno di Giacomo I, questa riflette molto chiaramente la relazione di Shakespeare con il suo governo. Basti pensare a tutti i cambiamenti effettuati in corso d’opera. La principale fonte per il Macbeth shakespeariano furono le *Chronicles* di Holinshed (1587; erano storie dell’Inghilterra, della Scozia e dell’Irlanda molto familiari a Shakespeare e ai suoi contemporanei, sebbene gli eventi del dramma differiscono molto dalla storia del vero Macbeth. Tali eventi sono invece solitamente associati all’esecuzione di Henry Garnet per complicità nella *Congiura delle polveri* del 1605 ideata da Guy Fawkes, dal cui fantoccio commemorativo bruciato ogni anno deriva, nella lingua inglese odierna, il termine *guy* per indicare, appunto, un individuo in generale. La graphic novel del 1994 di Alan Moore prima e la rappresentazione cinematografica del 2005 poi, *V per Vendetta*, diretta da James McTeigue, pur nelle loro peculiari differenze, riabilitano, invece la figura di Guy Fawkes), che a sua volta si rifece alla storia scozzese, con particolare riguardo a Macbeth, nelle *Scotorum Historiae*, scritte nel 1527 da Hector Boece. Le fonti minori che contribuirono alla versione shakespeariana vanno ricercate in *Discovery of Witchcraft* di Reginald Scot, e in *Daemonologie* scritte nel 1599 dallo stesso re Giacomo I Le parole di Macbeth words riguardo uomini e cani citati nell’atto terzo, scena 1 (91-100), provengono da *Colloquia*, le memorie di Erasmo (edite nel 1500 circa). Anche le opere di Seneca sembrano aver avuto un’enorme influenza su Shakespeare, e, sebbene non direttamente rintracciabili nel *Macbeth*, l’atmosfera generale dell’opera e la descrizione di Lady Macbeth possono tuttavia essere attribuibili all’autore latino.

I cambiamenti in corso d’opera possono pertanto riflettere tre maggiori intenti: la necessità artistica di una storia più eccitante rispetto alle fonti; l’intento tematico di donare maggiore complessità alla figura di Macbeth; e, non ultimo, l’intento politico di omaggiare il sovrano regnante, re Giacomo I. E, più in generale, secondo un eco presente in quasi tutta la sua produzione, riproporre quel diritto divino dei re, la cui usurpazione appare contro natura e, quindi, dannosa, per l’umanità stessa. La prima pubblicazione in folio è del 1623, probabilmente da un *prompt book* (testo master per la produzione scenica), costituendone, pertanto, la versione più corta.

“weird sisters”, ovvero “fatidiche sorelle”) che lo salutano come futuro monarca della Scozia (a essere precisi, nella versione shakespeariana lo salutano con tre titoli: uno che ha già, uno che si sarebbe avverato pochissimo dopo e un ultimo titolo, quello da futuro monarca, che sveglierà l’ambizione sino alla devastazione). Consumato dall’ambizione e spronato all’azione da sua moglie, Macbeth uccide re Duncan e usurpa il trono scozzese che sarebbe andato ai figli di Duncan, accusati, invece, dell’omicidio del padre e per questo fuggiti via. Successivamente Macbeth è devastato dai sensi di colpa e dalla paranoia. Diventa quasi costretto a commettere sempre più crimini per proteggersi dai sospetti e dai sempre più nemici, interpretando molto presto un ruolo tirannico. Il bagno di sangue e la conseguente guerra civile rapidamente conducono Macbeth e Lady Macbeth in un reame di follia e morte (<https://en.wikipedia.org/wiki/Macbeth> - cite note-Harold Bloom p. 41-4).

Dietro le quinte del teatro c’è la superstizione che la tragedia porti sfortuna e non viene mai nominata direttamente se non con una perifrasi come “*Il dramma scozzese*” (*The Scottish Play*). Molteplici sono state anche le rappresentazioni cinematografiche di cui, forse, quella di Polański del 1971 è la più cupa e macabra (probabilmente ha influito il fatto che fosse il suo primo film realizzato dopo il brutale assassinio da parte della setta satanica di Charles Manson della moglie incinta, all’ottavo mese di gravidanza, Sharon Tate nel 1969, a 26 anni). Particolarmente interessante è la versione cinematografica del 2015 diretto da Justin Kurzel. A differenza di quella di Polanski non c’è l’introduzione sonora al sangue (con il celebre shakespeariano: *What bloody man is that?*) ma è attuata a livello visivo nei colori delle scenografie adottate al fine di introdurre altri punti chiave: nascite, generazioni, futuro, ben rappresentati da albe e tramonti che si susseguono. Per la prima volta le “weird sisters” sono quattro invece che tre. La quarta è una bambina, simbolo di promessa del futuro su cui si concentra il film e a cui, nel film, è stato negato al figlio di Macbeth, iniziando il film proprio con il suo funerale. Tale scena non è presente in Shakespeare sebbene in Atto I, scena 7 Lady Macbeth dica: “I have given suck, and know how tender ’tis to love the babe that milks me” (“Ho allattato e so quanto tenero possa essere amare il bambino che si nutre da te”); questo farebbe supporre che c’è stato un figlio per qualche ragione non presente. Fra i tanti adattamenti (cinematografici e non) del dramma shakespeariano che ipotizzano appunto questo bambino, sono degni di nota i film

Il trono di sangue di Kurosawa e *Maqbool* di Bhardwaj (quest'ultimo film, riadattato e riambientato in chiave moderna negli *underworld* della criminalità, è presente nella versione in inglese, sebbene sia più facilmente reperibile in hindi con sottotitoli in inglese) per come hanno sviluppato il tema stesso⁶⁷.

Nei vari riadattamenti a volte si è persa la complessa caratterizzazione di Macduff portatrice di significato: egli è il “non-nato di donna”, allusione (si scopre alla fine) al taglio cesareo che all'epoca veniva ancora effettuato su madri morte per salvare la *spes animantis* come si soleva dire nel diritto romano; sempre nel diritto romano i nati da taglio cesareo erano considerati dei “non nati”: esseri che erano nel mondo ma senza propriamente essere nati. La particolarità di essere dei sopravvissuti in certe condizioni li salutava come esseri straordinari e destinati a grandi cose (da qui il mito di una tale nascita attribuita a Giulio Cesare, cosa improbabile in quanto sua madre Aurelia era viva sino all'età adulta di Cesare; si ipotizza invece che fu un suo antenato ad essere nato tramite utero tagliato, *caeso*). Stessa tipologia di nascita attribuita a eroi, super uomini e semidei, visti come tramite, messaggeri, tra due mondi. Le considerazioni sui “non nati” del diritto romano le vedremo nella condizione di apolidia nel capitolo quarto congiuntamente alla concezione tutta arendtiana della “nascita” dei cittadini.

Approfondiremo la tematica della nascita negli ultimi capitoli.

Nel presente capitolo torniamo ora al nostro ellisse con i due fuochi costituiti dalla paura e dal coraggio in *Macbeth*; attraverso questo nostro ellisse vediamo che coraggio e paura vanno di pari passo e che la depravazione dell'uno comporta la corruzione dell'altra. Paura e coraggio sono presentati all'inizio di questa tragedia con valenze positive e solo nel corso della tragedia cambieranno man mano i propri connotati.

Si realizza quella celebre “*corruptio optimi pessima*” ben teorizzata da Sallustio; e presente, in tempi a noi più recenti, in un *Innominato* manzoniano il cui percorso è, però, al contrario e cioè verso la salvezza (parafrasando la “*corruptio optimi pessima*”, sarebbe una “*redemptio pessimi optima*”).

La paura e il coraggio si corrompono in un crescendo macabro; essa è la tragedia di sangue per eccellenza in quanto il sangue sparso è anche sangue di consanguini-

⁶⁷ A tal riguardo rimando alle ricerche di Singh A., *Macbeth's child in two adaptations* in Academia.edu.

nei e ospiti; si violano quindi tre temi sacri: la regalità, la familiarità e l'ospitalità. Per questo gli atti sono considerati *contro natura*.

L'annuncio è tutto in quel "What bloody man is that?" ("Chi è quell'uomo coperto di sangue?") pronunciata all'inizio da un re Duncan ignaro del suo simile destino.

Il coraggio e la personalità propria di Macbeth è ben definita nella frase: "I dare do all that may become a man; who dares do more is none" (Io oso fare tutto ciò che può fare un uomo; chi osa di più non è un uomo) che fa da contr'altare alla definizione che di lui fa la moglie: "*too full o' the milk of human kindness*" (troppo pieno del latte dell'umana gentilezza). Che significano queste frasi? Abbiamo un'implicita definizione del coraggio: una virtù umana e solo umana.

Il coraggio è la sfida costante alla paura, che gli funge da sprone; la più grande paura è quella della morte e per questo il coraggio si configura come virtù dei mortali, degli umani; un essere immortale non può avere il coraggio per virtù. Per questo Macbeth inizialmente non osa spingersi oltre l'umano per non perdere la sua umanità ed esercitare il suo coraggio puro, alimentato dalla paura. Anche la moglie lo definirà, per l'appunto, in termini di umanità; sarà quando Macbeth perderà la sua umanità che instaurerà un regno di paura (paura paralizzante, "di rimando" e non più come sprone) e il suo coraggio non sarà più una virtù, dato che egli ormai non è più umano.

E la paura torna a essere una passione "di rimando".

Quel tipo di paura sappiamo essere è all'origine del patto sociale di Hobbes; per il filosofo è "funzionale" alla costituzione dello stesso (ne è la fondazione) e gioca quindi un ruolo determinante; in Spinoza anche se non cambia la sostanza della paura è il giudizio riguardo la sua opportunità a variare.

Per Spinoza, infatti, la paura non svolge un ruolo stabilizzante come per Hobbes, dato che per il filosofo olandese l'ordine che genera è solo di breve durata; sul lungo periodo rischia di creare delusioni e rivolte.

Spinoza, a differenza di Hobbes che parte dall'alto ovvero dal punto di vista dell'ordine costituitosi (*il Leviathan*) e che mira ad auto conservarsi, parte invece dal basso, dal punto di vista degli individui che tendono alla propria auto-realizzazione.

Per il filosofo olandese a essere minacciato dalla paura è non solo il popolo ma anche il sovrano; in tale condizione egli rischierà di esercitare un governo confuso e arbitrario.

Ne abbiamo appena esaminato un esempio letterario nel Macbeth di Shakespeare. Il regno del terrore instaurato, frutto della perdita d'umanità potrà essere spezzato solo dal "non nato di donna", altra condizione inusuale.

Nell'esempio letterario la paura ha connotati sia positivi che negativi.

Non dimentichiamoci che per Heidegger la paura è un esistenziale e condizione stessa dell'esserci, del *Dasein*, pertanto imprescindibile.

Si potrebbe tuttavia raffigurarla con un'immagine "bifronte" secondo una nota definizione del filosofo Remo Bodei in merito a un'altra passione: l'ira.

L'ira come da un recente saggio di Remo Bodei⁶⁸ si potrebbe quasi caratterizzare come una passione con immagine bifronte: da una parte giudicata negativamente per una perdita di autocontrollo, di giudizio e di senno (un esempio nel mondo antico potrebbe essere Oreste); dall'altra valutata positivamente in quanto nobile sentimento di reazione contro un torto (ira «giusta»).

L'ira giusta teorizzata dai filosofi antichi, l'ira degli oppressi e delle donne (quindi e di tutti i gruppi e i popoli come loro soggiogati e umiliati) è cuore dell'indagine di Bodei: dopo aver ingoiato umiliazioni e angherie di ogni genere senza poter reagire, donne e oppressi di tutto il mondo («occidentale») cominciano, a partire dalla Rivoluzione Francese, a ribellarsi contro i nobili e i potenti; la loro "ira giusta" è raccolta e incanalata dai rivoluzionari di professione; per Bodei essi in questo caso sono l'effetto delle varie rivolte e non la loro causa.

E non dimentichiamo nemmeno l'ira di Achille (o *ménis* in greco) con cui si apre l'Iliade, il più antico poema della letteratura occidentale.

Anche in questo caso l'ira non è salutata come vizio e/o peccato ma come passione spronante; sembra infatti essere la risposta a un torto che si ritiene di aver subito senza motivo, immeritatamente; e in questo caso sprona il nostro coraggio (come la paura in senso positivo) e lo porta ad agire nell'immediato (diverso è il coraggio d'Ulisse che si configura come coraggio d'attesa, meditato e mediato). *"Sopporta, cuore; più atroci pene hai subito / il giorno che l'indomabile, pazzo Ciclope mangiava / i tuoi compagni gagliardi"* in Odissea, 20, 18-20).

⁶⁸ Bodei R., *Ira. La passione furente*. Collana "Intersezioni". Serie: I sette vizi capitali. Il Mulino Editore, Milano 2011

Dopo l'ira della Rivoluzione francese con il giacobinismo il terrore si fonde per la prima volta con la razionalità e ne diventa lo strumento più efficace; abbiamo quindi un esperimento unico nel suo genere.

Se per Hobbes la razionalità politica è vista come strumento inibente la paura (di rimando) e l'insicurezza; nel giacobinismo paura e ragione sono condizioni che si alimentano reciprocamente, secondo una logica che nell'accrescimento dell'una vede l'affermazione della logica dell'altra.

Se per Montesquieu, la paura dilagante nel popolo è segno di un governo dispotico, con gli anni del Terrore, invece, la paura rivoluzionaria si mostra come un'organizzazione burocratizzata con assetto scientifico. Marat, addirittura, parlerà di violenza come "braccio lungo" della filosofia.

Si potrebbe pertanto dedurre che ogni passione possieda questa immagine bifronte?

Che si ami o meno la filosofia di Spinoza, attraverso il filosofo olandese, si può iniziare a riscrivere una tradizione occidentale che punta tutto sul controllo volontaristico e rivedere il rapporto fra ragione e passione come "relazione reciproca": sono entrambe strumenti di conoscenza che devono essere integrate per funzionare.

Unica raccomandazione: avere delle passioni e non essere in uno stato in cui le passioni abbiano noi; questo implica "consapevolezza" della propria condizione emotiva.

Vedere la ragione non come controllo diretto sugli affetti ma proporre una relativizzazione delle passioni. Grazie, quindi, alla "conoscenza" razionale delle cause oggettive che hanno prodotto le passioni è possibile trasformare le stesse passioni da condizioni passive di ricezione del mondo esterno, in stati attivi, ovvero in occasioni di crescita della propria identità.

Poco importa che abbia elencato due passioni "negative", la speranza e la paura come passioni d'attesa (anzi: di rimando) e non si sia spinto oltre sino a vederne l'immagine bifronte; resta il fatto che si parli di ragione e passione in reciproca relazione come strumenti di conoscenza.

Nel mondo odierno è ormai diventata di uso comune la parola intelligenza (quoziente) emotiva (QE). Sono state le ricerche di Peter Salovey e Jack Mayer, che hanno definito il QE come concetto scientifico; un grosso numero di studi suggeriscono che le capacità emotive spiegano in misura significativa quello che se-

condo una terminologia del nostro tempo chiamiamo successo personale e professionale. Se per molti anni la tradizione del pensiero le ha ignorate e soffocate, adesso le emozioni sono riconosciute come ricchezza, fonte d'informazione, guida autentica nei processi decisionali, e saperle gestire riveste un'importanza fondamentale; e in tutto questo ci ricollegiamo a Spinoza che affidava tale gestione a conoscenza e consapevolezza.

La consapevolezza e la conoscenza sono "aperti" al nuovo e non tentano di ridurre a definizioni la complessità del reale.

Le sole leggi causa-effetto non possono certo dominare il cambiamento, la sua costanza e la sua incertezza attraverso una semplice e ferrea meccanicità (a una cosa deve necessariamente seguirne un'altra, ogni effetto ha la sua causa e viceversa). Peccato che questa sia una parte molto limitata dell'interpretazione del mondo che non abbraccia l'esistenza e tutte le sue declinazioni; l'esistenza sfugge alle leggi causali e se ne fa beffe.

Kant stesso, leggendo Hume che più di tutti ha contestato il mondo come causa-effetto, dichiarò di "essere uscito dal sonno dogmatico"; è faticoso perché il dogma, come le leggi causa-effetto, dona sicurezze tranquillizzando le nostre paure verso l'idea di una conoscenza a priori, o presunta tale.

Alla stessa maniera si comporta il razzismo con tutti i suoi stereotipi e i suoi cliché riduzionisti.

Che sia la conoscenza la chiave di lettura per comprenderci meglio e aprirci al mondo è nozione antica a partire dall'intellettualismo etico socratico (persino nei suoi detrattori come ad esempio Spinoza) sino alla psicanalisi freudiana; a tal proposito, secondo l'originalissima teoria di un critico letterario americano, Harold Bloom, fu Shakespeare il reale scopritore della psicanalisi (e "canone occidentale" assieme a Dante) mentre Freud ne è stato il "decodificatore"; la teoria riduzionista di un mondo causa-effetto si configura però come conoscenza illusoria, come superstizione; persino Freud peccò in questo quando tentò di ridurre la personalità di Amleto che si ampia verso infinite interpretazioni (e per questo Amleto morente chiederà all'amico Orazio di non fare come l'antico romano e quindi di non suicidarsi perché suo sarà il compito del racconto del principe di Danimarca; e il racconto e il dispiegarsi in una miriade di interpretazioni presenti e future) in un classico caso di nevrosi.

La sete di conoscenza dona colore al quotidiano e permette di svolgere i compiti al meglio; è quella differenza tra un “devo fare questa cosa” e un “voglio fare questa cosa”; cambia completamente la prospettiva, l'inclinazione e la performance.

La sete di conoscenza si configura come la passione dominante da fare nostra, anzi: che vogliamo fare nostra; si configura come apertura ad ampio raggio al nuovo, senza chiusure riduzioniste, è lo spirito stesso della filosofia.

Si presenta come un desiderio che non è più una bloccante “passione di rimando” volta ai beni materiali, all'infinito (anzi: “cattivo infinito”); ma come “spinta”, “motore”, “propensione a”.

E se infinita è la sete di conoscenza, conosce tuttavia il senso del limite, tipico della Grecia antica; e che oggi abbiamo perso se ci fermiamo a osservare le attuali leggi del mercato fautrici di quel fichtiano “cattivo infinito”.

La conoscenza è apertura, è accoglienza del diverso, sia esso un apolide, uno straniero o un estraneo in senso lato.

Se le passioni, rileggendo Spinoza, possono essere viste per la prima volta e utilizzate come strumento di conoscenza, ricordiamoci la loro immagine bifronte e quando alcune di esse si palesano per passioni di rimando; esse, rimandando l'azione, posticipano anche la conoscenza stessa che dovrebbe accompagnarsi all'agire etico.

La paura, quando è di rimando e non sprone per il coraggio, non si può configurare come strumento di conoscenza; la conoscenza è apertura, è ricerca.

La paura (di rimando) è chiusura, è diffidenza, è non ricerca; è un auto-ingannarsi che cerca chimere di sicurezza nell'appartenere a gruppi chiusi, escludenti ma che fanno sentire sicuri; è così per i fenomeni del razzismo che creano vari gruppi chiusi e poco tolleranti verso la diversità e alimentano la diffidenza nei confronti del diverso facendosi forza all'interno del gruppo.

Essa predomina in situazioni di crisi, dove regna l'incertezza e il cambiamento non è accettato, anzi osteggiato.

Nel 1513 in “Il Principe” (pubblicato postumo nel 1532) Machiavelli dichiarava: *“Non v'è niente di più difficile da prendere in mano, di più pericoloso da guidare e di più incerto successo che avviare un nuovo ordine di cose, perché l'innovazione ha nemici in tutti quelli che hanno operato bene nelle vecchie con-*

dizioni e soltanto tiepidi sostenitori in coloro che potranno essere avvantaggiati dal nuovo”.

La resistenza al cambiamento si configura come costante dell'umana natura, soprattutto nella cultura occidentale; diventa molto più accentuata in contesti di crisi; dal latino *crisis* questo termine deriva dal greco κρίσις ossia "scelta, decisione, fase decisiva di una malattia"; si riallaccia al verbo greco κρίνω "distinguere, giudicare"; la parola crisi è infatti oggi usata in termini politici come cambiamento, mutamento.

Per la lingua cinese è l'ideogramma "yi" a mostrarci il cambiamento; esso è formato da due segni sovrapposti: il sole in alto e la pioggia in basso; tale ideogramma non delimita il cambiamento, lo disegna, lo mostra appunto.

Nei caratteri cinesi "Yi" ha tre significati:

1. cambiamento del tempo unito a costanza stessa del cambiamento: visione contadina e ancestrale del succedersi di sole e pioggia e quindi dell'alternarsi delle stagioni;
2. semplice, facile; l'adeguarsi al tempo atmosferico per seminare e raccogliere.
3. legge fissa, deterministica: è certo che dopo la pioggia ci sarà il sole e dopo l'inverno la primavera; ovvero una naturale conclusione cui tutti possiamo giungere, quella della trasformazione universale: dato che ogni cosa cambia di continuo, il cambiamento è la sola legge che vale dappertutto diventando l'unica base solida su cui fondare una strategia dell'agire.

L'agire è un altro termine chiave in contesti di cambiamento in quanto diretto fautore e portatore di cambiamento.

La paura del cambiamento (la resistenza al cambiamento secondo una terminologia in voga di questi tempi) sembra essere quasi una prerogativa occidentale sempre segnato da molti risvolti economico-politici sino a giungere, in un determinato periodo storico, all'annullamento di quelle che sono le condizioni basilari di esistenza.

Se Arendt parla di "*nuda vita*" come di vita sottratta a ogni protezione giuridica, il rischio attuale è che questa "*nuda vita*" alla quale nel corso della storia abbiamo condannato i vari "diversi", possa divenire persino privazione del nudo scheletro dell'esistenza (tentativo a cui persino il nazismo riuscì in parte) come potrebbe essere oggi, ad esempio, la condizione di clandestinità.

Se il rifugio rassicurante e razzista in un cerchio, un gruppo, un'etnia, richiama al concetto d'identità, allora è da rivedere il concetto stesso d'identità per uscire dalla passione dominante e fautrice di non conoscenza che si chiama paura; e abbracciare la passione della conoscenza, la filosofia come risposta alla paura della crisi, del cambiamento.

Rivedere, quindi, il concetto d'identità, sviluppando quell'identità che comprenda in sé la distinzione, ovvero l'apertura al nuovo, al cambiamento, senza pregiudizi e stereotipi; quell'identità che è arricchimento e non perdita, ovvero il concetto d'identità in sé distinta coniata dal Prof. Guido Traversa; e che può essere un possibile modo per vivere con spirito sereno la crisi, il cambiamento, e le passioni dominanti.

Si è anche visto il ruolo dello spazio. Senza uno spazio comune gli uomini sono divenuti per Arendt estremamente carenti nella capacità non solo di vedere e di udire gli altri, ma anche dell'essere visti e dell'essere uditi da loro; e sarebbero imprigionati nelle loro singole esperienze⁶⁹. Arendt ci ricorda come l'uso originario di "privato" fosse la privazione della vita politica (si pensi a Socrate che alla dimensione "privata" preferì la morte); nei nostri giorni è divenuto "spazio personale" e protetto (non più la "protezione" delle leggi di uno "spazio" Stato) sino a una privazione di una qualsiasi relazione con gli altri. Già Arendt individua nella solitudine la caratteristica del mondo attuale, privo di quello spazio comune d'incontro, e protezione da "la banalità del male"⁷⁰. La genesi dell'attuale concetto di privacy risale al cristianesimo che vedeva la politica, l'agire mondano tanto caro ad Arendt, come un peso che qualcuno deve assumersi per permettere ad altri la propria privacy, nella solitudine mistica che mira all'anima. Dal mondo culturale antico descritto da Arendt a oggi, lo spazio cambia, da pubblico diventa privato. Per Arendt è tuttavia lo spazio pubblico dell'agire politico, quello in cui esercitiamo la nostra facoltà di giudizio, a essere significativo. La mancanza di tale spazio estranea e deresponsabilizza, spezzetta la realtà in tante piccole parti che non hanno più un insieme e in cui non si vedono responsabilità. Queste tesi sono

⁶⁹ Vedere Arendt H., *The human condition*, The University of Chicago Press, Chicago (1958-1998).

⁷⁰ A tal riguardo vedere Sollazzo F., *Crisi della facoltà di giudizio e modello democratico*, in *L'eredità di Hannah Arendt*, in rivista B@bel, n° 3, 2007.

esposte in “La banalità del male”⁷¹ quando viene descritto il gerarca nazista Eichmann.

L’agire politico nello spazio pubblico condiviso non è solo espressione di libertà ma responsabilizza in quanto si è presenti a se stessi e agli altri; in *The human condition* lo si distingue in modo chiaro dall’opera e dal lavoro⁷² perché ci pone nella pluralità delle relazioni, del comunicare con gli altri come peculiarità dei cittadini, delle “persone”, intese nel senso dei diritti politici e che s’interrogano su essi (“persone” come animali e bambini hanno diritti pur non interrogandosi su essi). Lo spazio dell’agire politico si creerebbe in virtù di azione e pensiero. Esso è uno spazio pubblico della libertà dell’agire politico, non lo spazio privato del lavoro, e della soggettività. Per questo l’uomo libero dello spazio pubblico non può essere il burocrate⁷³ Eichmann di uno spazio burocratizzato, spezzettato, non condiviso, de-responsabilizzato, non presente a se stesso. Lo spazio politico arendtiano protegge il pensiero nei propri confini e meta-confini, permettendo di trascenderli, di superarli, come se fossero un’ultima frontiera.

2.1 Spazio, bisogni e piramide

⁷¹ Arendt H., *Eichmann in Jerusalem- A report on the banality of evil*, The Viking Press, New York, 1963.

⁷² Riguardo alla terminologia adoperata da Arendt in *The human condition*, si rimanda al lavoro di Brauer G., *in op. cit.*

⁷³ Chiunque abbia presente *The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy* (Guida galattica per autostoppisti) di Douglas A., ha chiara l’immagine del pianeta abitato dai Vogon, essenzialmente burocrati di professione, e non sono in grado di produrre poesia (la loro poesia è la terza peggiore dell’universo e viene usata come tortura), attività che richiede quella capacità di pensare che è l’immaginazione. Resta emblematico come anche per Douglas la burocrazia estrema (estremismo presentato su un intero pianeta) si presenti come limite all’attività dell’immaginazione. Celebre la descrizione dei Vogon nel capitolo V della Guida (a pp. 52-53 nell’edizione Ballantine Books, New York, 2005): “They are one of the most unpleasant races in the Galaxy—not actually evil, but bad tempered, bureaucratic, officious and callous. They wouldn't even lift a finger to save their own grandmothers from the Ravenous Bugblatter Beast of Traal without orders signed in triplicate, sent in, sent back, queried, lost, found, subjected to public inquiry, lost again, and finally buried in soft peat and recycled as firelighters” (“Sono una delle razze più sgradevoli della galassia - in realtà non malvagi, ma burocrati zelanti e insensibili. Non alzerebbero nemmeno un dito per salvare le proprie nonne dalla Vorace Bestia Bugblatta di Traal senza un ordine firmato in triplice copia spedito, ricevuto, verificato, smarrito, ritrovato, soggetto a inchiesta ufficiale, smarrito di nuovo ed infine sepolto nella torba per tre mesi e riciclato come cubetti accendifuoco”).

Un esempio di superamento dei confini è quell'auto-realizzazione al vertice della piramide di Maslow⁷⁴.

Figura n. 1, cap. II – Piramide di Maslow (progettazione grafica propria)

Nella nostra epoca, ovvero nella società industriale, si è perso il rapporto diretto con la propria opera, quale avevano gli antichi artigiani; essi si cimentavano continuamente con i propri confini e ogni nuova opera era un atto creativo che sanciva il superamento di un nuovo confine e di un'ultima frontiera.

Non è solo il lavoro industriale l'ostacolo alla visione d'insieme ma anche l'eccesso di burocratizzazione che "spacchetta" e divide celando la "ratio" dell'insieme e dell'unità (utile a comprendere il fine), come nel caso del nazista Eichmann.

⁷⁴ La piramide di Maslow dei bisogni umani è molto nota a chiunque si occupi psicologia, di risorse umane e/o mastichi di project management. È del 1954 la pubblicazione di *Motivazione e personalità*, in cui Maslow ha esposto e definito una teoria concernente una gerarchizzazione dei bisogni e delle motivazioni; alla base della piramide sono inseriti i bisogni e le motivazioni originate dai bisogni primari (fisiologici), e al vertice compaiono bisogni e motivazioni più alti e votati alla piena realizzazione del proprio potenziale umano, ovvero l'auto-realizzazione. Secondo la piramide di Maslow il passaggio ad uno stadio superiore può avvenire solo previa soddisfazione dei bisogni di grado inferiore. La base di partenza per lo studio dell'individuo è quindi la sua considerazione come insieme di bisogni/motivazioni. Poter garantire una politica e un'assistenza efficace e centrata sulla persona deriverebbe quindi dall'essere capaci di riconoscere i bisogni/motivazioni di quell'individuo cogliendone la sua attuale posizione nella piramide. Si parte dall'assunto dell'unicità e irripetibilità degli individui a differenza dei bisogni che sono comuni e permetterebbero una migliore vita ove soddisfatti. Maslow elenca e cataloga i bisogni in "fondamentali" (fisiologici) e "superiori", ritenendo questi ultimi quelli psicologici e spirituali. I bisogni fondamentali (fisiologici o elementari) non appagati non possono consentire l'appagamento di quelli superiori. Maslow ci consente d'effettuare autocritica poiché solo analizzando la nostra personale capacità di soddisfare i propri bisogni possiamo essere in grado di comprendere (e anticipare) le necessità degli altri.

Tale divisione non mostra i confini, non porta dinanzi ai propri limiti e ne impedisce il superamento.

Gli esseri umani stessi non sarebbero in grado di individuare in che grado della piramide di Maslow si potrebbero trovare essi stessi (a meno che non siano al vertice o al grado più infimo, cioè ai due estremi) perché il confine è annullato, lo spazio non più delineato (e anche per questo un apolide, il “senza spazio”, potrebbe non essere portatore solo di un mero desiderio di riconoscimento, essendo il riconoscimento all’interno di confini).

La mancanza di confini facilita i “desideri indotti/artificiali” del Mercato (lo vedremo nel capitolo cinque, trattando il “desiderio”) attraverso spot pubblicitari, volti a mostrare il superfluo come utile, indispensabile, all’infinito.

Anche Maslow, come Hegel, vede nell’auto-realizzazione un fattore successivo alla soddisfazione del desiderio (bisogno) di riconoscimento (per Hegel l’auto-coscienza deve passare per questa fase prima di comprendere di desiderare se stessa).

Mancando i confini, manca quell’indispensabile riconoscimento che si cerca e si volge l’attenzione verso altro. Si resta bloccati in questo “altro” senza il ritorno in sé del procedimento dialettico hegeliano che ricorda l’atto di specchiarsi. Ci si concentra sugli altrui presunti “successi” vissuti come causa del proprio mancato “successo” (dove per “successo” è da intendersi questo grido sommerso e soffocato del desiderio di riconoscimento).

A volte “l’altro” diventano le cose, si scende nella piramide di Maslow verso il bisogno di sicurezza (nelle cose) e si moltiplicano all’infinito perché non si vedono più altri modi di soddisfare e incanalare il desiderio che, come abbiamo visto, è da intendersi più come “propensione” che come “direzione”. Cedendo però a un desiderio indotto, come accade per “la coscienza infelice hegeliana”, si finisce per essere perennemente insoddisfatti, niente sembra appagarci.

Lo spazio del confronto politico, considerato da Arendt essenziale per garantire il riconoscimento e l’auto-realizzazione è diventato sempre più virtuale, quindi senza confini.

Lo spazio metaforico del “mito della caverna” di Platone, presupponeva, come abbiamo visto un uscire e un rientrare. La conquista dell’autonomia è un’uscita; pochi però si soffermano sul rientrare nella caverna del prigioniero liberato. Si rientra non solo per bisogno di riconoscimento ma anche per responsabilità, per

quella “responsabilità per altri” che rappresenta una delle più grandi conquiste dell’autonomia. E lo si fa anche a costo di essere deriso (il prigioniero cade perché i suoi occhi devono ancora ri-abituarsi al buio).

Chi lo farebbe in uno spazio virtuale che replica il reale come uno specchio deformante (ed esattamente come uno specchio favorisce la *vanitas*)?

Bisogna eliminare il virtuale? No, come non c’è bisogno d’eliminare gli specchi. Gli strumenti sono solo strumenti. Si utilizzano e s’interpretano male gli strumenti (come l’anoressica che, specchiandosi, riceve un’immagine di sé deformata) quando a monte c’è un’insoddisfazione che può essere più banalmente una impossibilità a raggiungere il livello successivo della piramide di Maslow quando si è ormai pronti a farlo; o, più problematicamente, la non percezione dei confini che non ci fanno comprendere come intervenire nella piramide di Maslow perché semplicemente non la vediamo.

Provate a disturbare (magari compiendo un’azione al suo posto nella convinzione, si spera in buona fede, d’aiutarlo) un bambino concentrato in un’attività che lo porta verso l’autonomia, fosse anche il mettere un tappo a una bottiglia: come minimo urla; forse è un capriccio? No. Si è minato quel suo tentativo (e desiderio) di sperimentare qualcosa autonomamente. Il fatto che si ribelli è ancora un buon segno, vuol dire che non è pronto a rinunciare a voler diventare adulto; il problema appare quando il bambino smette di ribellarsi, stremato, ormai, dal continuo soffocare la sua spinta verso l’autonomia.

Uno Stato in cui si è persa la voglia del confronto, del dibattito e del coinvolgimento politico non sta favorendo l’autonomia dei suoi cittadini.

Si comincia dalle nascite stesse, in queste industrializzate “società del benessere” (inteso in chiave consumistica), in cui partorire in casa è considerata una pericolosa follia; si è ormai creato il bisogno dell’ospedalizzazione e dell’eccessiva medicalizzazione. In un solo secolo si è sottratta quella naturale competenza delle madri in 40000 anni di *Homo Sapiens Sapiens* a favore degli “esperti”⁷⁵.

⁷⁵ Vedere a tal riguardo Ahmed O. & Ahmed U. F., *Islam and Infant Feeding*, “Breastfeeding Medicine”, Vol. 1. n. 3, 2006. Vedere inoltre Larry G., *Breastfeeding and the bible*, Overtone, 2001. Per approfondire alcuni malintesi: Smythe-Freed R., RN, *Anthroposophical Medicine, Breastfeeding and Weaning*. Come esempio nella società italiana: Whitaker E., *Measuring Mamma’s Milk: Fascism and the Medicalization of Maternity in Italy*, University of Michigan Press, 2000.

L'eccessiva specializzazione, come lo "spacchettamento" burocratico⁷⁶ e i processi a catena dell'industrializzazione, sottraggono la visione d'insieme, la visione di quel "fine" che appaga e che può portare dal riconoscimento all'auto-realizzazione.

Sembra che gli attuali pro nipoti di quell'*homo sapiens sapiens* abbiano dimenticato che fare di più spesso non implica fare meglio; a volte fare di più ci sta solo portando verso un "cattivo infinito".

Come può una madre a cui è stata negata l'autonomia, incoraggiarla nel figlio? Come possono questi figli in queste "società del benessere" lottare per i riconoscimenti nei propri confini?

Se l'insoddisfazione umana nella società consumistiche è figlia del mancato rapporto con limiti e confini e si sperimenta il "cattivo infinito" che non ci fa comprendere cosa realmente stiamo desiderando in quel momento (ovvero il nostro bisogno secondo la piramide di Maslow), forse è nella pedagogia una possibile risposta e/o soluzione.

Nella nostra cultura figlia della società del benessere (inteso nell'accezione dei consumi) ci sono non pochi fraintendimenti sul tipo di "distanza" che il bambino sperimenta quando comincia a muoversi in autonomia. Un conto è la scelta e l'autodeterminazione del bambino che si muove in autonomia nella relazione e nella relazione mette distanza/raggio d'azione; un altro è un'imposizione *esterna* che lo separi dalla madre, sua fonte di sicurezza (vedremo meglio questa situazione nel capitolo quinto). In quest'ultimo caso non solo la distanza non è scelta da lui (è frutto di una imposizione esterna alla sua volontà), non si sono rispettati i suoi tempi (ognuno ha i propri), e non c'è più "coda dell'occhio" che si accerti che la madre, base della sicurezza, sia sempre lì, sebbene a distanza; semplicemente la madre non c'è più. Si è così minata la sicurezza, la fiducia e l'autonomia futura.

Il prigioniero della caverna di Platone, dopo l'uscita e la sperimentazione dell'autonomia, ritorna nella caverna; ritorna appunto perché non c'è autonomia

⁷⁶ Una possibile alternativa all'eccesso di burocratizzazione è vista nella valutazione, qualora il valutatore stesso sia coinvolto nel processo di valutazione in modo d'abbracciare sia il miglioramento continuo, sia una visione che contempra varie prospettive. Riferimenti nel presente articolo: Lombardi S., Giacomelli S., Vannozi D., *La valutazione della performance: un progetto di "change management" per la pubblica amministrazione*. Il Project Manager, vol. 26; pp. 42-45, ISSN: 2037-7363.

autentica senza relazione. Ritorna perché non interrompe la relazione ma costruisce la sua identità e la sua autonomia nella relazione.

Se s'interrompe la relazione, tale distanza non porta all'autonomia ma al suo contrario.

All'interno di una relazione, invece, la distanza conduce all'autonomia.

Ci sarebbe da chiedersi come mai nelle nostre società consumistiche ci sia tale fraintendimento e se ci sia sempre stato.

2.2 Autonomie

Il trionfo del “cattivo infinito” consumistico va oltre il voler presentare il superfluo come utile; il superfluo (e spesso dannoso) è persino presentato come necessario al punto che nessuno più, scienza compresa, oserebbe oggi metterlo più in discussione. E il superfluo dannoso della cultura della distanza relazionale ed emotiva rende parecchio, è una retta che sembra tendere all'infinito (“cattivo infinito”).

Pensiamo ai sostituti del latte materno che, nati per casi di reale necessità (ad esempio per i nati prematuri) sono diventati una “necessità indotta” e “allargata”. Il sostituto è un “mezzo” che s'instaura all'interno di una relazione e può completarla e/o può frapporre distanza (comunicativa e relazionale) tra due elementi. Tali sostituti sono talmente “dentro” la nostra società che non si riesce a immaginare, a titolo di esempio, un ipotetico neonato senza un qualsivoglia ciuccio e/o un biberon.

L'allattamento materno non è solo alimento, è anche relazione, è calore, protezione, sicurezza, “cuore a cuore”, ritmo, melodia, sintonia; è nutrimento nel senso più ampio del termine.

Inserire un “mezzo” che distanzia si traduce in aumento dei consumi. Nel perdere la “relazione” aumentano i “sostituti consolatori” che vanno dal “ciuccio” alle piccole giostre su culle e passeggini (altri elementi delle culture della “distanza”). I “surrogati”, calmando nel breve periodo; ci allontanano, “nel lungo periodo”, da ciò che desideriamo realmente.

Da circa due secoli non è più una prassi la millenaria abitudine del sonno condiviso. Non è stato sempre così, non in passato, non oggi fuori da USA e Europa.

“Di conseguenza: quali sono le aspettative sociali di un bambino e di un adulto occidentale? Quali sono i valori a cui si deve adattare e a quale scopo? Posso nominarne alcuni, certo senza la pretesa di essere esauriente: al bambino è richiesta l'autonomia precoce dal punto di vista emotivo, mentre per l'adulto si trovano valori come individualità (ognuno per sé), competitività (ognuno contro tutti) e, da non dimenticare, essere un buon consumatore. Il modello a basso contatto dovrebbe essere funzionale a raggiungere tali obiettivi.

Per capire meglio possiamo riflettere su un esempio ben visibile, chiedendoci come sono nati e cresciuti i genitori di oggi e cosa sono diventati.

Si può affermare che siano stati raggiunti gli scopi sociali?

Il quadro (semplificato qui al massimo) ci presenta un'intera generazione, nata negli anni Sessanta e Settanta che ha subito in modo radicale e convinto il modello a basso contatto. Sono stati bambini nati “industrialmente”⁷⁷, che dopo la nascita sono stati separati per giorni interi dalle loro madri, che non sono stati allattati al seno (c'era il boom del latte in polvere). Una volta tornati a casa, piangevano nelle proprie culle e camerette, perché non dovevano prendere il vizio di stare in braccio. Si tratta di una generazione che fu autonoma precocemente nella prima infanzia, autosufficiente presto, ma che porta dentro di sé, lo sappiamo tutti, l'abbandono primario, la sfiducia nell'altro e un grande senso di solitudine. A questo punto ci si può chiedere se la spinta all'autonomia precoce sia funzionale e porti all'indipendenza. Secondo uno studio dell'Istituto Max Planck per l'etologia umana non è così. Dallo studio “cross culturale” a cui partecipavano famiglie delle isole Trobriand sulla costa est della Nuova Guinea, i !Kung San nel Botswana e gli Inuit nel nord dell'Alaska è emerso che sebbene i lattanti e i bambini piccoli dei Trobriand, !Kung San e degli Inuit godano di un contatto continuo con le loro madri, padri e fratelli, non diventano piccoli tiranni, anzi. Sono indipendenti prima dei loro coetanei in Europa e negli USA”⁷⁸.

Non credo serva aggiungere altro a proposito della cultura della distanza e a basso contatto (fisico) se non le parole che nella medesima ricerca sono state utilizzate

⁷⁷ L'autrice di seguito citata (Weber) rimanda, come approfondimento, a Odent M., *L'agricoltore e il ginecologo - L'industrializzazione della nascita*, Il leone verde, Torino 2006.

⁷⁸ Weber E., *Portare i piccoli-Un modo antico, moderno e comodo per stare insieme*, pp. 50-51, Il leone verde, Torino 2013. L'autrice, rimanda poi, di seguito in una nota, a Engel-Majer Hilke, *Diskussionsbeitrag zum Tragetuch seitens einer Physiotherapistin*, “Krankengymnastik”, 1998; 50: 1370.

poco prima a proposito della relazione come bisogno primario (al pari di un bisogno fisiologico) in un neonato:

“Un cambiamento di pensiero, a livello accademico, si nota solo dopo la seconda guerra mondiale (!), quando si cominciano a studiare le conseguenze della privazione emotiva nei bambini della guerra. Si scoprono le cause del marasma come deperimento per mancanza di contatto e relazione. Si scoprono “scientificamente” i veri bisogni dei neonati di contatto, movimento, contenimento e legame. Sebbene oggi a livello accademico, in psicologia, etologia e nelle neuroscienze ormai sia indiscussa l’importanza del contatto corporeo, della relazione viva, del contenimento e della soddisfazione dei bisogni primari dei bambini per un loro sviluppo ottimale, nella realtà e nella vita di tutti i giorni il contatto diretto e continuativo con il bambino non è scontato, né accettato. Troppo spesso si sentono ancora voci che “piangere fa bene ai polmoni” oppure “un po’ di pianto non ha mai fatto male a nessuno” oppure “lascialo giù perché altrimenti lo vizi”. Infatti oggi continua la diffidenza sociale verso una disposizione al contatto diretto e “originale” con i bambini, mentre l’uso di surrogati, culle, ciucci, fasciatura, contenitori vari che simulano il contatto, il movimento, e che producono una sorta di contenimento, è riammesso nelle modalità di cura dei bambini in Occidente. Ciò significa che si sono riscoperti i bisogni primari dei bambini, ma la discussione è tuttora accesa su come soddisfare questi bisogni. Indubbiamente la cultura occidentale a basso contatto continua a invitare i genitori a usare surrogati per rispondere ai bisogni dei bambini. Il bambino viene dondolato in culla, spinto nella carrozzina, mosso nella sdraietta. Gli si danno il ciuccio e il biberon (con l’acqua o la tisana) quando piange fuori dall’orario dei pasti, lo si avvolge nelle coperte in modo che si senta contenuto.

Ma non tutti i bisogni dei bambini si “coprono” facilmente con i surrogati, soprattutto nei primi tre mesi, così i genitori attenti al pianto dei loro bambini si vedono “costretti” a tenerli in braccio, perché sembra l’unico posto dove stanno veramente bene”⁷⁹.

⁷⁹ Weber E., *Portare i piccoli-Un modo antico, moderno e comodo per stare insieme*, p. 40, *op. cit.*

2.3 I surrogati

Nella nostra consumistica società, si additano come “vizi” quei bisogni primari di contatto di neonati e bambini e si chiudono entrambi gli occhi dinanzi ai veri “vizi”, quelli che “compensano” la relazione umana con cose, siano essi giocattoli o altro; sembra che nella società consumistica non si vizi con le cose, ovvero i prodotti finali di tale società, ma che si vizi con la vicinanza e la relazione, ovvero il bisogno primario di un neonato.

La nostra è, a tutti gli effetti, una *società del surrogato*, in cui, invece che soddisfare le richieste della prima infanzia di un primario bisogno di relazione (nella prima infanzia la relazione è un bisogno primario, alla base, quindi, della piramide di Maslow assieme ai bisogni fisiologici), si sostituisce quell'appagamento con un surrogato che può essere un ciuccio (che ricalca il bisogno di suzione e di rassicurazione del neonato, senza avere, tuttavia, quel calore e quel “ritmo” del battito cardiaco materno e/o del “caregiver”), un biberon (che oltre alla minore qualità alimentare è portatore di minore qualità relazionale in quanto “mezzo”, non contatto diretto), una coperta e una culla (bisogno di contenimento, di essere avvolti e abbracciati in una relazione) oppure un passeggino che, come mezzo di trasporto, non ha la natura “fisiologica” di una fascia porta-bebé che fa sentire protetti e sicuri, “pelle a pelle”, con il “caregiver”, dondolati dai suoi movimenti che aiutano all'acquisizione della conoscenza del proprio corpo, del proprio sé, della propria autonomia.

“Il bambino ha bisogno di essere dipendente dalla madre per la conquista della propria autonomia con i suoi tempi. La dipendenza serve per sperimentare la sicurezza e l'accettazione da parte della madre, oltre che per allenarsi entrambi in una comunicazione non-verbale fatta di sguardi, gesti, pianto, e istinto che determina già in sé l'evolversi della relazione! Pochi hanno fiducia nella capacità di autoregolazione del neonato e nella competenza materna nel comprendere e rispondere in modo appropriato ai suoi bisogni. Nella nostra cultura viviamo il paradosso di voler rendere i bambini autonomi da subito, facendo esattamente il contrario di ciò che serve a loro per esserlo!”⁸⁰

⁸⁰ Negri P., *Sapore di mamma-Allattare dopo i primi mesi*, p. 137, Il leone verde, Torino 2009.

La società consumistica coinvolge le parti del globo più industrializzate; non solo, quindi, l'Occidente, ovviamente; sarebbe interessante vedere se la distanza colmata con oggetti al posto delle relazioni sia presente in ogni contesto industrializzato o se sia solo una prerogativa occidentale.

Di solito le società non consumistiche sono anche ad alto contatto⁸¹.

“Il modello di allevamento seguito, più o meno da tutti, è quello che ha caratterizzato l'intera storia dell'uomo e che era presente fino a un centinaio di anni fa anche da noi. Si tratta di un modello “ad alto contatto fisico” che caratterizza i primi 3 anni di vita del bambino: allattamento prolungato, “trasporto” del bambino sulla schiena, massaggio, dormire insieme (cosleeping).

I bambini Bambara del Mali, un paese dell'Africa occidentale, passano l'80% del loro sonno sul corpo della madre o di un'altra persona e solo il 20% in posizione sdraiata; inoltre, non dormono mai da soli ma sempre in compagnia di un'altra persona. Passando dall'Africa rovente al Circolo Polare Artico troviamo gli stessi usi, infatti il modo di “fare la mamma” (maternage) ad alto contatto è tipico anche degli eskimesi, che usano l'amauti, uno zainetto di pelle col quale portano sulle spalle i figli per i primi 3-4 anni di vita.

Sulle sponde del Mediterraneo sono stati studiati gli usi delle popolazioni dell'Egitto e si è visto che il sonno solitario è limitato agli adolescenti e ai giovani adulti, e soltanto il 4% dei bambini dorme da solo. Anche i popoli orientali hanno l'abitudine di dormire con i loro figli. In Corea il cosleeping interessa l'88% dei bambini. In Giappone tutti i membri della famiglia dormono sul futon, un materasso messo sul pavimento della stanza da letto e riavvolto la mattina; i bambini giapponesi dormono abitualmente in stretto contatto fisico con i genitori e vengono accompagnati nell'addormentamento dalle madri che si mettono al loro fianco, per poi rialzarsi e riprendere le loro occupazioni. Come dimostra anche l'esempio giapponese, l'abitudine a dormire insieme non è caratteristica esclusiva di civiltà rurali non industrializzate. Nelle famiglie inglesi invece è sta-

⁸¹ Si è presa per buona l'interpretazione dominante di “alto contatto fisico”, sebbene imprecisa a dire il vero. Come ha già rilevato il pediatra spagnolo Carlos González nel suo *Cresciendo juntos* (Temas de hoy, Barcelona 2013), il termine è ispirato, tramite traduzioni non felici, alla teoria dell'attaccamento di John Bowlby, l'*attachment theory*. Tale teoria sostiene che tutti i bambini (tranne, forse, alcuni casi patologici) stabiliscono un legame di attaccamento che può essere sicuro o insicuro. L'attaccamento sicuro o insicuro non dipendono tanto dal contatto fisico o meno ricevuto, quanto dalla prontezza della risposta ai bisogni principali di un neonato.

to osservato che nel 50% dei casi i genitori dormono con i propri figli qualche volta alla settimana: questa abitudine è diffusa senza distinzione in tutte le classi sociali”⁸².

L’industrializzato Giappone, a differenza dell’industrializzato Occidente, ha una cultura ad alto contatto. Eppure pare vittima anch’esso di quell’insoddisfazione umana legata al “cattivo infinito” dei consumi e a sostare su un punto di una piramide di Maslow quando si è pronti per passare ad altra fase.

L’investimento pedagogico nell’alto contatto e nella riduzione della distanza può prevenire un rischio ma non annullarlo, infatti, perché il rischio “zero” non esiste. E soprattutto, la società consumistica s’insinua anche in epoche successive seppure diventa totalitaria nella prima infanzia.

La società industriale e consumistica è anche una società tecnologica e tecnocratica.

“Stiamo parlando di quel sistema <<teco-finanziario>> che si è andato affermando sulla scia della globalizzazione e della comparsa della <<società in Rete>>.

Con la fine del xx secolo e delle democrazie caratterizzate da un forte controllo statale sui meccanismi economici e finanziari, abbiamo assistito a un ritorno prepotente dell’ideologia liberista, e conseguentemente di politiche che stanno smantellando integralmente il sistema dei diritti e delle tutele sociali della gran parte dei cittadini.

Con l’ausilio imprescindibile delle nuove tecnologie, l’ideologia economica si sta affermando come una vera e propria <<teologia>>, non solo in grado di manipolare e governare l’intero ambito dell’umano (i corpi e le menti, come pure le relazioni), ma soprattutto di affermare la priorità di valori e scopi esistenziali che non sono quelli dell’uomo e che, anzi, richiedono a questo di farsi mezzo e strumento per fini non suoi.

Questa visione teologica dell’economia, per cui le sue leggi sono indiscutibili e soprattutto non controllabili né governabili dalla ragione politica dell’uomo, ha spinto uno studioso come Stiglitz a parlare di <<fondamentalismo del mercato>>.

⁸² Moschetti A. (pediatra, Palagiano, TA) & Tortorella M. L. (pediatra, Grumo Apula, TA), da UPPA (*Un pediatra per amico*), 01/02/2016.

Ossia di un'ideologia, quella <<neoliberista>>, che per riprendere le considerazioni di David Graeber intende elevare il <<mercato>> a <<principio organizzatore>> di quasi tutto.

Per di più intimando agli uomini di ripensare se stessi come <<piccole aziende>> votate alla ricerca e alla produzione esclusiva del <<profitto>>, che poi altro non è che <<la versione nobile di un istinto umano ben più profondo ed essenziale: l'avidità>>.’⁸³

L'avidità è uno delle esteriorizzazioni della cultura della distanza, è una “passione” dominante, ovvero che ha noi, e non una passione che abbiamo noi e che ci può condurre a una costruzione d'identità.

L'altra è la nascita con violenza. La violenza non è una passione dominante, non è una passione in generale. Altra è la natura della violenza.

2.4 La violenza

Una considerazione di Hannah Arendt sul tema della “violenza” è tanto semplice quanto rivoluzionaria, come ogni cambio di prospettiva: la violenza è “strumentale”. Arendt nello scritto “Sulla violenza”⁸⁴ distingue in seno a potere, autorità, forza e violenza; sebbene ella stessa utilizzi indifferentemente autorità e autorevolezza.

Se il potere è per Arendt un concetto “di gruppo” (qualcuno che è “al potere” agisce per conto di un gruppo che l'ha investito), l'autorità può essere personale (sarebbe più corretto dire “autorevolezza”) e la forza ha due sensi: individuale e come sinonimo di violenza.

La violenza è strumentale ed è fenomenologicamente vicina alla forza poiché si avvale di strumenti volti a moltiplicarla sino a sostituirsi a essa.

Violenza e potere sono per Arendt concetti opposti. La violenza⁸⁵ appare quando il potere è a repentaglio secondo le deduzioni di Arendt del citato saggio.

⁸³ Ercolani P., *Contro le donne-Storia e critica del più antico pregiudizio*, pp. 262-263, Marsilio Nodi, Venezia 2016

⁸⁴ Arendt H., *On Violence*, in *Crises of the Republic – Lying in Politics/ Civil Disobedience/ On Violence/ Thoughts on Politics and Revolution*. Harvest Book Harcourt Inc, New York 1972.

⁸⁵ Sebbene probabilmente Arendt avesse in larga parte in mente la violenza fisica, la violenza va tuttavia intesa in tutte le sue forme, compresa quella verbale. La natura strumentale della violenza resta in tutte le sue forme di attuazione. Per quanto concerne la

Se conveniamo che le religioni sono forme di potere (temporale o spirituale che sia), come si spiega la violenza nelle religioni stesse, ad esempio?

Per dirla con Foucault, una “relazione di potere” è cosa diversa da uno “stato di dominio” ma entrambi esistono nella relazione (nella “relazione di potere” permane l’autonomia).

Questo pensatore va oltre l’intuizione arendtiana che vede nel potere quella “relazione” che manca nella natura “strumentale” della violenza; Foucault in quella “relazione” del potere inserisce una relazione a due, il minimo denominatore per essere un gruppo ma individuale nel rapportarsi reciproco.

La violenza è l’interruzione della relazione; è distanza, in tutti i sensi, non solo spaziale (anche se certi “atti” violenti sono ad “alto contatto”). Se la relazione è il tessuto, l’abito, la natura strumentale della violenza utilizza le forbici per interrompere la relazione, per dividere il tessuto, frapponendo uno spazio vuoto.

violenza verbale è molto interessante l’approccio non violento di Marshall Rosenberg nella comunicazione. Riferimenti in:

- Rosenberg M., *The Heart of Social Change: How You Can Make a Difference in Your World*, PuddleDancer Press, Encinitas, California 2005. ISBN 978-1-892005-46-5.
- Id., *Nonviolent Communication: A Language of Compassion* (8th Printing ed.), PuddleDancer Press, Encinitas, California 2002. ISBN 1-892005-02-6.
- Id., *Nonviolent Communication: A Language of Life*. Puddledancer Press 2003. ISBN 1-892005-03-4.
- Id., *Speak Peace in a World of Conflict: What You Say Next Will Change Your World*. Puddledancer Press 2005. ISBN 978-1-892005-17-5.

La comunicazione non violenta si presenta come un linguaggio semplice e straordinario atto a migliorare la comunicazione con se stessi e con gli altri in qualsiasi contesto, ambito e/o cultura.

La comunicazione non violenta è anche un linguaggio naturale e disponibile in ciascuno di noi e si focalizza su azioni volte ad arricchire la nostra e l’altrui vita portando la nostra consapevolezza su quattro informazioni fondamentali volte a rendere più facile e agevole l’espressione e l’ascolto. Essa ci porta a concentrarci e a favorire l’osservazione dei fatti piuttosto che i giudizi moralistici in modo da avere molta chiarezza su ciò che sentiamo e da cosa si origina; in tal modo si riconoscono i propri reali bisogni e si sa come esprimerli per fare richieste precise e concrete. Con la comunicazione non violenta siamo in grado di rintracciare le quattro informazioni fondamentali anche quando sono sepolte sotto molti pensieri alienati o espressi in modo tragico non esente da giudizi e pregiudizi.

Brevemente le quattro informazioni sono: l’osservazione, ovvero, dire ciò che osservo; esprimere i miei sentimenti, ovvero, dire ciò che sento; i desideri che sono all’origine dei sentimenti, ovvero, esprimo i bisogni, i desideri insoddisfatti; i desideri che sono all’origine dei sentimenti, ovvero, esprimo i bisogni, i desideri insoddisfatti.

La comunicazione non violenta contrappone il linguaggio *giraffa* al linguaggio *sciacallo*. Quest’ultimo si esprime con “devi/bisogna” e non permette scelta, uccidendo ogni creatività. Il linguaggio *giraffa*, invece, accoglie e libera contribuendo al nostro benessere.

Uno strumento non costituisce un'essenza. Uno strumento viene sempre dopo; prima di utilizzare uno strumento c'è molto altro che condiziona un'essenza al punto da ricorrere, in estrema ratio, a uno strumento.

A volte bisogna andare indietro sino all'età infantile per comprendere le motivazioni dell'utilizzo, del non utilizzo o del pessimo utilizzo degli strumenti. Persino alcune nascite sono oggi particolarmente violente.

Il neuropsichiatra infantile Winnicott⁸⁶ descrive un bambino che gattona allontanandosi dalla madre (rivedremo questi passaggi nel capitolo quinto nella trattazione del "desiderio") e che resta comunque in un determinato raggio d'azione. Iacono A. M., studiando Winnicott, è arrivato a riformulare questa evidenza empirica come "teoria della coda dell'occhio": il bambino, con la coda dell'occhio appunto, muovendo i primi passi verso l'autonomia, si accerterebbe che la propria madre si mantenga comunque in una distanza visibile, accessibile e raggiungibile; che sia una base sicura, appunto. La madre, del resto, si comporta in modo simile: anch'essa, con la coda dell'occhio, ha chiaro il raggio d'azione di quei primi esperimenti d'autonomia.

Un confine delineato non è una chiusura perché non è una barriera. Un confine chiede il proprio stesso superamento, a differenza di una barriera che suggella una chiusura. Un confine accoglie, non rigetta.

Un confine è l'invito a misurarci con i nostri limiti, proprio come nel racconto biblico ha fatto la celebre figura di Giobbe descritta da Traversa G. come interru-

⁸⁶ Celebre pediatra e psicoanalista inglese. Le presenti considerazioni sono tratte dalle sue opere maggiori:

Winnicott D.W., *Clinical Notes on Disorders of Childhood*. Heinemann, London, 1931

Id., *Getting To Know Your Baby*. Heinemann, London, 1945

Id., *The Child and the Family*. Tavistock, London, 1957

Id., *The Child and the Outside World*. Tavistock, London, 1957

Id., *Collected Papers: Through Paediatrics to Psychoanalysis*. Tavistock, London, 1958

Id., *The Child the Family and the Outside World*. Pelican Books, London, 1964

Id., *The Family and Individual Development*. Tavistock, London, 1965

Id., *Maturational Processes and the Facilitating Environment: Studies in the Theory of Emotional Development*. Hogarth Press, London, 1965

Id., *Thinking about children*, A Merloyd Lawrence Book, Massachusetts 1966

Id., *Playing and Reality*. Tavistock, London, 1971

Id., *Therapeutic Consultation in Child Psychiatry*. Hogarth Press, London, 1971

Id., *The Piggle: An Account of the Psychoanalytic Treatment of a Little Girl*. Hogarth Press, London, 1971

Id., *Playing and Reality*, Tavistock Publications Ltd, New York 1982

zione della comunicazione (o meglio, percezione di una comunicazione interrotta) con una natura divina, ovvero l'alterità estrema; la figura di Giobbe non dovrebbe essere pensata in termini di "pazienza" (una lettura più approfondita ci rivela che "paziente" non è un aggettivo che possa descrivere la figura di Giobbe) ma di relazione, di azione, di un persistere nell'azione.

Solo sperimentando i primi limiti grazie alle intuizioni di Winnicott si comprende che l'autonomia si costituisce nella relazione e non, come erroneamente si crede, interrompendo la relazione.

Il bambino descritto da Winnicott si muove infatti in una relazione, non la sta interrompendo; la madre che, "con la coda dell'occhio", registra il raggio d'azione del figlio, lo fa, appunto, dentro una relazione. La relazione non si è interrotta, anzi.

La "distanza" non va imposta dall'esterno (interrompendo la relazione) ma dovrebbe essere un libero sperimentare scelto all'interno (ovvero nella relazione stessa).

L'invito è quello di Giobbe: permanere nella relazione, anche quando sembra (sembra!) che la comunicazione si sia interrotta.

Perché proprio Giobbe? Giobbe è una delle figure che le tre maggiori religioni monoteiste hanno in comune. Giobbe compie un percorso che ha radici comuni. Egli dapprima persiste come acutamente osservato da Traversa. Persistere non è agire, sembra più la fedeltà a un patto, un'azione formale, "legale", non pervade l'essere come un'azione morale.

All'azione del "permanere" che, simile alla "non-violenza" è, appunto, azione (non "strumento" come la violenza) ci arriva per gradi. Ci arriva già con la scelta dei verbi, quando risponde con un "su" che oltre ad essere esortazione è azione, invito ad esserci, ad alzarsi, a partecipare attivamente. E, come continua a osservare Traversa, i suoi tre pseudo amici, che non lo comprendono e non sono capaci d'empatia e d'intercessione, gli fungono quasi da "gradini" verso la coscienza di sé, verso la consapevolezza di permanere nella relazione.

A loro manca il dono dell'ascolto. L'invito all'ascolto è quello finale di Eliu, capace di comprendere, di mediare, d'intercedere e, soprattutto, di ascoltare.

Non si nota la presenza di Eliu finché non prende parola, non è nemmeno presentato. Egli era in ascolto, ha praticato quell'ascolto che secondo una moderna prassi viene definito "attivo" ed è la parte più importante della comunicazione.

L'invito è ad aprirsi e ad ascoltare in vari modi, con tutto il corpo e con tutti i sensi.

Il dialogo inter-religioso e/o economico che sia, spesso ha dei sordi come interlocutori. Forse, allora, lo strumento della violenza è una risposta alla sordità.

L'apolide per analogia è uno dei prodotti della violenza ed è, infine, se vogliamo, l'ebreo di qualcun altro, pur non divenendo un topos letterario come l'ebreo errante.

I Cristiani in Iraq sono un esempio di apolidi per analogia.

Noi, cristiani perseguitati dell'Iraq è un documentario nato da una ricerca scientifica condotta dalla Prof.ssa Emanuela Del Re, Presidente di EPOS, e girato nel periodo che va da agosto 2013 a giugno 2015. Nel documentario sono esposte le vicissitudini della comunità cristiana irachena prima e dopo i risultati dell'attacco subito nel 2014 dall'ISIS. In un vasto periodo di tempo sono illustrate le vicende della comunità cristiana in diverse circostanze, e sono poste a diretto confronto due situazioni opposte. Da una parte le condizioni di vita, le aspirazioni per il futuro e i progetti per il domani dei fedeli nel 2013, antecedente, quindi, all'arrivo dello Stato Islamico, e dall'altra parte la persecuzione da parte degli jihadisti e la conseguente nuova esistenza da sfollati nei vari campi disseminati per il Kurdistan iracheno.

Questo sembrerebbe far persistere l'interrogativo mai placato sulla violenza nelle religioni, in particolar modo in quelle monoteiste.

L'egittologo Assmann, ad esempio, con il suo *Mosè egizio* introdusse il concetto di "mosaische Unterscheidung" in cui, come fatto inedito, si ha l'introduzione, in ambito religioso, della distinzione tra vero e falso.

Tra i risultati più significativi c'è un mutamento in seno all'"antica ermeneutica della traducibilità dei nomi degli dèi", come arguito da Assmann. Nelle religioni che Assmann definisce "primarie", anteriori al monoteismo biblico, vi era la possibilità di tradurre i diversi nomi degli dèi facendoli trasmigrare da una cultura all'altra e da un popolo all'altro. Sulla fine di tale ermeneutica della traducibilità si ha, invece, un paradigma dell'esclusione, vista come origine primaria di quel peculiare tipo di violenza nota come "religiosa".

In questi ultimi decenni, il tema di "violenza religiosa" si declina ormai nelle celebri analisi di Girard e di Assmann.

Queste tipologie di analisi hanno, secondo Drago A., due difetti metodologici. Il primo di essere, almeno all'origine, di tipo soprattutto antropologico, invece che sociologico.

Il secondo è che l'analisi resta non compiuta. È molto difficile definire con precisione che cosa è

una violenza, sebbene l'intuizione di Arendt sulla sua natura "strumentale" può esserci d'ausilio.

Drago fa notare come, nell'individuare una violenza (anche se essa è un fatto oggettivo), non si ricorre a una analisi, ma a un giudizio immediato; ciò va pertanto a costituire un'accusa a quella parte che è più prossima alla violenza.

Sempre Drago rileva che se la violenza non è inserita all'interno del conflitto che l'ha generata, essa non ha una natura certa (e si ritorna alla natura strumentale, non causale), né può diventare un giudizio ben definito. Il rischio, per Drago, è che si giunga a sottoporre l'analisi della violenza delle religioni a una ragione scientifico-tecnologica che ha un risultato quasi predeterminato, con una conseguente accusa senza appello.

Forse per questo, oggi, non ha ormai più senso parlare di violenza religiosa ma di religioni come possibili risposte alla violenza (magari proprio partendo da quella comune figura di Giobbe e sul tema dell'ascolto in tutte le proprie declinazioni).

Tornando al tema dell'apolidia per analogia, c'è davvero da chiedersi se sia violenza religiosa in senso stretto quella subita dai Cristiani in Iraq o se non sia strutturale, riprendendo la citata distinzione di Foucault tra "relazioni di potere" e "stato di dominio"; le relazioni sono in un continuo mutamento, abbracciano il cambiamento, evolvono assieme alle persone, come accade al maestro e all'allievo e ai genitori e ai figli, ad esempio. Lo "stato di dominio" è un'istantanea, una fotografia di una determinata relazione che si vuole cristallizzare, violentando il senso della relazione stessa che si nutre di cambiamento. Per cristallizzare ti avvali dello strumento della violenza, lo rendi strutturale.

Occorre interrogarsi a fondo sulla nostra cultura occidentale e se, contraddicendo al monito di Eliu, non ci siamo bendati le orecchie e altri sensi piuttosto che mettersi in ascolto dell'Islam. Non è certo questa la sede per aprire una finestra così ampia perché prima di capire cosa sia l'Islam bisognerebbe spogliarsi dei nostri abiti interpretativi occidentali, senza pretendere che siano il metro di giudizio entro cui ascoltare l'alterità in generale. Forse solo allora si potranno fare dei distin-

guo fra Isis, terrorismo di matrice islamica, terrorismo e Islam (uniti pericolosamente in un unico calderone, come se il mondo attuale fosse manicheo con un Occidente buono e giusto contro il resto del mondo).

La condizione di apolide per analogia, come conseguenza di una violenza, non c'entra con una qualsivoglia religione, va oltre: è soprattutto questione d'immaginazione; un'immaginazione che abbiamo visto difettare in una tipologia di persona come Eichmann perché eccessivamente burocrate.

Cosa c'entra tutto questo con l'immaginazione?

L'immaginazione, base per il giudizio che è basilare nella speculazione arendtiana è base anche delle passioni (dominanti o meno che siano; e che hanno natura diversa rispetto alla violenza, come appena visto). Abbiamo però precedentemente considerato le passioni con una sorta di valenza bifronte; inoltre le abbiamo considerate nel loro ruolo di parte della conoscenza in relazione con la ragione.

L'immaginazione stessa è il legame, il collante, ruolo che continua con il giudizio.

Per comprendere il ruolo dell'immaginazione occorre soffermarsi a parlare d'intuizione e creatività; possiamo introdurre questi concetti avendo come esempio il ruolo della festa. Hannah Arendt, come alcune personalità che hanno cambiato il nostro modo di vedere il mondo, è stata, a tutti gli effetti, una guastafeste. Vediamone qui di seguito il senso e il legame con intuizione e creatività per poi ritornare alla nostra immaginazione.

2. 5 Hannah Arendt la guastafeste

L'intuizione e la creatività al tempo della festa: il guastafeste come paladino d'intuizione e creatività

Quale rapporto sussiste, quindi, fra intuizione, creatività, festa e guastafeste? Esiste un rapporto molto stretto che sarà ben delineato attraverso l'analisi del concetto di festa.

Un poeta come Hölderlin sembra adatto a introdurre il concetto di festa: la poesia, massima espressione spirituale, solitaria e universale, si presta come sfondo ideale al tema della festa che nasce nella compagnia e che può generare solitudine.

La solitudine è tuttavia una condizione che accompagna spesso i “guastafeste”.

Guastafeste e festa sono concetti filosofici.

Hölderlin, da poeta, sottende nella festa alla tensione tra cielo e terra, tra l’informe e la forma e all’incontro momentaneo di differenti destini. La capacità di riuscire a concedersi la festa al di là di una imposta ritualità potrebbe risiedere, probabilmente, nella capacità di essere anche “guastafeste” se l’occasione (o il destino) lo richiede.

Pensiamo a cosa sottendono le parole “giorno festivo” in lingua anglosassone, in quel “holiday” che richiama “holy”, sacro.

“Feiertag” della lingua sassone possiede in quel “feier” un richiamo alla celebrazione che sottende un rito religioso, sacro.

Nella sacralità della festa assistiamo alla sua celebrazione, siamo a tutti gli effetti suoi ospiti.

In entrambe le culture indicate, quella sassone e quella anglosassone, ospite e fantasma hanno la stessa matrice; forme e informi sono uniti assieme da un’unica matrice a suggellare la sacralità dell’ospitalità.⁸⁷

⁸⁷ Qui di seguito è indicata l’Etimologia di ospite e fantasma con particolare riferimento alle lingue sassoni. Nell’inglese antico il termine “*gast*” indicava sia il respiro/il soffio vitale che uno spirito, buono o cattivo; nella Bibbia è “anima, spirito, vita” e nel tedesco originario è *gaistaz* (parenti: *gest* nell’antico sassone, nell’arcaica lingua frisone è *jest*, nei dialetti olandesi fra il 1150 e il 1500 è *gheest*, in olandese è *geest*, in tedesco è *Geist*). Nell’inglese antico il termine *gæst*, *giest* (forma dialettale: *gest*) per “straniero, sconosciuto” deriva dal tedesco originario *gastiz* (parenti: nell’arcaica lingua frisone è il solito *jest* che ne costituisce la radice comune; in olandese è *gast*, in tedesco *Gast*, in gotico *gasts*, ovvero quel “*guest*” anglosassone con l’accezione di “straniero”); la radice comune di *ghos-ti-* è da ricercarsi nel latino “*hostis*” (il latino *hostis*, il cui uso originario indicava lo “straniero”, nell’uso classico indica anche il “nemico”); il senso della radice risiede probabilmente nell’indicazione di qualcuno con cui condividiamo il reciproco dovere di ospitalità rappresentando un reciproco scambio di relazioni molto importanti nelle antiche società indoeuropee; la parola ha quindi un percorso duale che va dall’ospite al potenziale nemico; le antiche leggi sull’ospitalità erano da intendersi come strategie di congelamento di un eventuale conflitto.

A tal riguardo è interessante un passo di Amleto di Shakespeare in cui, in merito all’apparizione del fantasma del padre di Amleto, l’amico Orazio trova la situazione strana, estranea; e Amleto gli risponde di dargli pertanto il benvenuto come si compete a uno straniero (“*Horatio: Oh day and night: but this is wondrous strange; Hamlet: And therefore as a stranger give it welcome*”). Abbiamo pertanto tutti gli elementi afferenti alla medesima radice: il fantasma, lo straniero e le conseguenti leggi dell’ospitalità a esso legate.

Altra curiosità riguarda una produzione cinematografica del 1943, “*The Ghost and the Guest*”, che gioca proprio sulla radice comune che riconosce nel fantasma l’alterità estrema cui, in quanto probabile nemica, sono dovute le leggi dell’ospitalità.

Che la festa fosse “da santificare” era già un precetto biblico; nella Bibbia tanta enfasi è posta sul “riposo” del “settimo giorno” che ne scandisce la periodicità e ne fissa il rituale; si ha pertanto uno schema che si avvale anche del pregiudizio.

Premesso che i pregiudizi, lo schema e i vincoli siano il substrato del nostro vivere dal momento che nessuno di noi è ancora in grado, in quanto essere umano, di riuscire nell'impresa di produrre di volta in volta un giudizio originale su qualsiasi argomento, fatto o cosa con cui nel corso della nostra vita dovremmo confrontarci; una tale mancanza di pregiudizi esigerebbe infatti un'attenzione e una vigilanza che si pone ben oltre le facoltà umane; la lotta al pregiudizio è compito dell'azione politica perché il rischio/pericolo del pregiudizio è l'essere così ben saldato nel passato da ostacolare un'azione concreta del presente e nel presente.

Chi si trovasse nella posizione di dover dissipare i pregiudizi dovrebbe in primo luogo cercare il giudizio passato che vi sta a monte; questa capacità di comprensione è opera dell'immaginazione⁸⁸, del pensiero (ricordando sempre che l'immaginazione a base del giudicare è cosa diversa dal pensare; tuttavia i vari momenti descritti in *La vita della mente*, ovvero pensare, volere e giudicare, sono da considerarsi parte integrante in cui un difetto di una parte di ripercuote su un'altra).

Il pensiero tramite l'immaginazione si pone di volta in volta al posto dell'altro, immaginandone, appunto, prospettiva e punto di vista.

In un'opera letteraria, “*Il riso della donna di Tracia*”⁸⁹ si gioca appunto ad assumere sia la prospettiva del proto-filosofo Talete che si spinge sempre oltre, sia della donna di Tracia, incarnazione del pragmatismo e del buon senso.

Lo schema del rito, invece, tende a fissare dei ruoli, quasi fossero delle maschere teatrali cui è pur dato il compito di recitare “a soggetto”, restando tuttavia al proprio posto, nel proprio ruolo; ecco l'altra differenza tra festa e guastafeste: il rispetto della prima per schema, ruoli e riti e il “non farci caso” del secondo.

⁸⁸ Su pregiudizi e giudizi rimando al testo di Hannah Arendt, *Che cos'è la politica?*, a cura di Ursula Ludz, Einaudi, Torino 2006 (originale consultato: *Was ist Politik?* Piper Verlag, München, 2010); mentre riguardo al tema dell'immaginazione a essi collegato e alla relativa capacità di pensare in contrapposizione alla mancanza di pensiero e di immaginazione (tipica dei contesti troppo burocratizzati) rimando a un altro testo di Hannah Arendt, *La banalità del male*, tr. it. di Piero Bernardini, La Feltrinelli, Torino, 2011 (originale consultato: *Eichmann in Jerusalem: A Report on Banality of Evil*, Penguin Classics, London 2006).

⁸⁹ Blumenberg H., *Il riso della donna di Tracia*, Il Mulino, Bologna 1988.

Il rito dionisiaco è, ad esempio, un tipo di festa legato allo “stordimento”, alla momentanea “perdita di controllo”; in questo senso una prima interpretazione del guastafeste è appunto quella della coscienza vigile che combatte lo stordimento e risveglia dal riposo, dal torpore.

Ci sono poi feste che contemplanò il cambio di ruoli, come accade nel “Carnevale”⁹⁰, dove il popolo prende il potere e si burla del Potere stesso.

Il senso del saper ancora far festa è da ricercare nel processo graduale in cui stanno scomparendo quasi tutti gli antichi riti di passaggio. Un tangibile esempio di questo processo è l’odierna eterna adolescenza dei nostri anziani causata, probabilmente, dal non trovare più una propria funzione sociale; si trovano in questa situazione proprio coloro che in epoche passate erano salutati come i depositari della sapienza e della saggezza; e proprio per questo assumevano una collocazione precisa.

Nelle società pre-industriali erano in vigore alcune simboliche cerimonie che marcavano il passaggio da una fase all’altra della vita (dall’infanzia all’età adulta, ad esempio).

Chi doveva affrontare il rito di passaggio⁹¹ era chiamato a dimostrare di essere in grado di gettarsi la vecchia “identità”⁹² alle spalle, per acquisirne una nuova assieme a un rinnovato ruolo sociale.

⁹⁰ Molte sono le ricerche in merito alla festa del Carnevale. Tra esse il classico dei classici resta il lavoro di Bachtin M. M., *L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale*, tr. it. Mili Romano, Einaudi, Torino 1979.

⁹¹ Un lavoro molto interessante a tal riguardo è quello di Iacono A. M., *Autonomia, potere minorità. Del sospetto, della paura, della meraviglia, del guardare con altri occhi*, Feltrinelli, Milano 2000. Iacono approfondisce, metabolizza e fa suo il lavoro di Van Gennep A., *I riti di passaggio*, Bollati Boringhieri, Torino, 1981. Sono indicati due differenti termini di un rito di passaggio: *Unheimlich* e *Thaumazein*; premesso che i passaggi-rito riproducono in maniera non eversiva i passaggi-uscita, la condizione di *Unheimlich* che provoca smarrimento, se non si associa a *Thaumazein* può bloccare l’uscita di minorità, poiché quel passaggio-cambiamento dalla libertà all’autonomia si gioca su questo bilanciamento (*Unheimlich* con *Thaumazein*).

⁹² Sul concetto di una identità che non si configura come rigidità ma che accoglie la distinzione rimando a Traversa G., *Identità in sé distinta. Agere sequitur esse*, Editori Riuniti- University Press, Roma 2012.

Id., *Identità etica*, Manifestolibri, Roma 2008.

Id., *La critica, il linguaggio, il trascendentale, la libertà*. IF Press Editore, Morolo (FR) 2012.

Queste pubblicazioni ampliano un percorso che l’autore aveva inaugurato con *Metafisica degli accidenti*, Manifestolibri, Roma 2004.

Alcuni esempi di cosa potevano essere tali riti sono forniti in alcune fiabe, ad esempio quando l'eroe è invitato a cercare di superare prove pericolose e complicate, superabili solo con coraggio, acume, integrità o altro ancora; ovvero quelle qualità che dovrebbero servire nella vita adulta interagendo con l'alterità. Persino nell'eventualità che la prova non coinvolgesse le attitudini fisiche e/o etiche del soggetto, essa comunque marcava ritualmente l'uscita dalla condizione protetta e felice dell'infanzia verso un mondo sconosciuto e pericoloso in potenza della condizione adulta: in termini kantiani il lasciarsi alle spalle uno stato di minorità a favore dell'autonomia adulta (rinunciando più o meno volontariamente alla sicurezza per la libertà).

Foucault aveva visto⁹³ nei moderni esami e concorsi le forme, se vogliamo attualizzate, degli antichi riti di passaggio; avendo però ceduto alla burocratizzazione eccessiva, alla distanza impersonale dove tutto è spaccettato e dove è, quindi, quasi impossibile risalire a una reale responsabilità personale; e avendo, pertanto, perso la matrice diretta della relazione, ne consegue come certi riti di passaggio non siano vissuti come tali e come ciò possa comportare perdita di sicurezza e di senso di responsabilità.

Dalla responsabilità sottesa ai riti di passaggio e alla dimensione rituale della festa, passiamo a un'altra dimensione: quella ludica.

Il sociologo francese Roger Caillois⁹⁴ distingueva quattro tipologie di gioco: *mimicry* che sottende ogni forma di rappresentazione; *agon* che si nutre di competizione; *alea*, componente dei giochi aleatori e regolati dal caso; *ilinx*, legato ai giochi di vertigine. Questa distinzione permette di constatare come in molte opere creative ma anche e soprattutto durante le feste, ci sia una parte di rappresenta-

⁹³ A tal riguardo consiglio la lettura di Foucault M., *L'ermeneutica del soggetto*, a cura di Frédéric Gros, tr. di Bertani M., Feltrinelli, Milano 2003.

⁹⁴ Caillois R., *I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine*, Bompiani, Milano 1989. Un film che riprende le quattro categorie di gioco illustrate da Callois è "Train de vie" ("un treno per vivere") di Radu Mihăileanu. Se i treni dei veri nazisti erano stati concepiti come treni di morte, il finto treno di nazisti del film è invece pensato, appunto, come un treno per vivere. I finti tedeschi del treno e i finti comunisti si immedesimano (*mimicry*) talmente bene nella parte che le loro controversie paiono reali essendo entrati a pieno titolo nelle regole del loro stesso gioco. L'agon della competizione è sentita dai finti tedeschi nei confronti dei veri tedeschi; tuttavia c'è anche la paura di essere scoperti che procura un senso di vertigine (*ilinx*) nello sfidare la sorte (*alea*).

Rimando al blog <http://cine4u-w.blogspot.it/> in merito alle considerazioni di natura cinematografica.

zione (mimesis), ovvero di competizione (agon), l'azzardo dell'alea, e anche un senso di vertigine (ilinx⁹⁵).

Lo storico Huizinga⁹⁶ individua alcune particolarità del contesto ludico:

1. è libero, ove si possa giocare solo in modo volontario;
2. è disinteressato, in quanto oltre l'immediatezza del soddisfacimento di bisogni e desideri;
3. è isolato e delimitato, dato che possiede un proprio tempo, un proprio spazio e un proprio significato;
4. è ordinato, e tende a realizzare una perfezione temporanea basata su regole all'interno di un mondo caotico.

Il "guastafeste" è colui che "smaschera" il gioco⁹⁷, non accettandone regole, riti e miti. La figura del filosofo, del libero pensatore, è quasi sempre legata a quella del guastafeste (anche se non tutti i filosofi sono stati dei guastafeste). Differenti connotati assume la figura del baro: egli finge di accettare le regole del gioco, si serve dell'inganno ma non spezza l'incantesimo del gioco.

Usiamo le stesse parole di Huizinga tratte dal suo più celebre saggio "*Homo Ludens*" al fine di chiarire quanto i vari "guastafeste" possano far preoccupare la società che li ospita:

"Il guastafeste è tutt'altra cosa che non il baro. Quest'ultimo finge di giocare il gioco. In apparenza continua a riconoscere il cerchio magico del gioco. I partecipanti al gioco gli perdonano la sua colpa più facilmente che al guastafeste, perché quest'ultimo infrange il loro mondo stesso. Sottraendosi al gioco questi svela la relatività e la fragilità di quel mondo-del-gioco in cui si era provvisoriamente rinchiuso con gli altri. Egli toglie al gioco l'illusione, l'inlusio (che corrisponde in realtà a l'essere nel gioco), espressione pregu di significato. Perciò egli deve essere annientato; giacché minaccia l'esistenza della comunità "giocante". La figura del guastafeste è rappresentata con chiarezza maggiore che altrove nel gioco dei ragazzi. La piccola comunità non si domanda se il guastafeste

⁹⁵ Siamo spesso portati a vedere nelle montagne russe un classico esempio di Ilinx, senza considerare la vertigine del gioco d'azzardo (che non è solo alea) come ben la descrive Dostoevskij F., *Il giocatore*, tr. di Bruno Del Re, Einaudi, Torino 1982.

⁹⁶ Huizinga J., *Homo ludens*, Einaudi, Torino 1972.

⁹⁷ Seguendo le ricerche di Iacono A. M. in merito a un lavoro filosofico sul gioco avviato nell'anno accademico 2000/2001 a Pisa (substrato per parte delle argomentazioni esposte), nel 2012 Nanetti E. discute la Tesi di Laurea *Oltre il fuoco del camino. I bambini e la filosofia* (Relatori: Iacono A. M. e Mori L.), ampliando tali ricerche decennali in una esauriente pubblicazione.

diventi un rinnegato perché non osa o perché gli manca invece il permesso paterno.

O piuttosto la comunità non riconosce un “non avere il permesso”, e lo chiama un “non osare”.

Il problema dell’ubbidienza e della coscienza per i ragazzi in generale non va oltre il timore del castigo.

Il guastafeste infrange il loro mondo magico, perciò è vile e viene espulso. Anche nel mondo della grave serietà i bari, gli ipocriti, i mistificatori hanno sempre incontrato più facilitazioni dei guastafeste: cioè gli apostati, gli eretici, gli innovatori, i catturati nella propria coscienza”.⁹⁸

Chi va controcorrente è sempre altra cosa che “guastafeste”, perché identificato in un ruolo o comportamento all'interno della società (andare sempre e comunque controcorrente), mentre il “guastafeste” non s'identifica in alcun comportamento all'interno della società, egli è “fuori” dalla società come può esserlo l'esule o l'apolide; e anche in questo l'apolide ed esule Hannah Arendt può essere associata alla figura del guastafeste.

Il guastafeste distrugge per creare un nuovo ordine, non è un distruttore puro, smascherando il gioco ci costringe a lasciare quella dimensione per assumerne un'altra, una dimensione che magari in quel momento non siamo pronti ad abbracciare.

All'epoca di Hannah Arendt la comunità ebraica non era pronta a sentir parlare di “banalità del male” perché era emotivamente più facile accettare una sorta di “mostruosità estranea” nel male piuttosto che una “banalità vicina”.

Il “guastafeste” smascheratore, rivela quindi l’inganno o l’illusione?

Kant pone l’accento sul fatto che l’illusione⁹⁹ continua anche quando si sa che ciò che si sta osservando non è la realtà, mentre l’inganno termina quando ci si rende conto del trucco e finisce con l’annoiare; l’illusione invece non annoia e i suoi esempi sono nella poesia, nei miti, nel teatro e nelle fiabe. Le fiabe, come la festa,

⁹⁸ Huizinga J., *Homo ludens*, Einaudi, Torino 1972, pp 15-16.

⁹⁹ Kant I. & Kreutzfeld J. G., *Inganno e illusione. Un confronto accademico*, a cura di Maria Teresa Catena, Alfredo Guida, Napoli 1998. In questo confronto accademico Kant, a differenza di Kreutzfeld, distingueva, appunto, fra inganno e illusione.

sono portali verso mondi intermedi¹⁰⁰, delimitati dalla cornice “questo è gioco (o fiaba, o festa)” che ci permette di entrare e uscire.

Inganno e illusione sono differenti perché se il primo è occultamento, la seconda è invece parte integrante della verità.

Che l'uno occulti la verità e l'altro sia parte di verità stessa al guastafeste non interessa; il guastafeste rivela la verità, non una sua parte o parte integrante.

Non è nemmeno un anti-conformista in quanto l'essere “anti” dell'anti-conformista è pur sempre una forma di conformismo; al guastafeste non interessa né l'uno nell'altro poiché segue solo la verità, costi quel che costi.

Il guastafeste è colui in grado di asserire che “il Re è nudo!”¹⁰¹ senza preoccuparsi delle conseguenze.

Nella fiaba appena citata chi ha il coraggio di pronunciare la frase di cui sopra è un bambino.

I bambini possono configurarsi al contempo come festa e guastafeste; nel primo caso, oltre al motivo inerente alla fonte di gioia che possono ispirare, c'è la loro attitudine ai rituali (ad esempio la fiaba della buona notte) e alla “serietà” nel gioco e alle sue regole; sono guastafeste quando svelano senza mezzi termini che “questo è un gioco” come accade con la frase “il Re è nudo!”.

Walt Disney nei primi cartoni per bambini (e anche per adulti) rappresentava spesso festa e guastafeste come elementi funzionali l'uno all'altro.

Una serie di cortometraggi che va da “Il concerto bandistico” del 1935¹⁰² a “Topolino Direttore d'Orchestra” del 1936¹⁰³, sino a giungere a “L'ora della sinfonia” del 1942¹⁰⁴, ci mostra un Topolino nello spirito della festa e con ruolo dirigenziale (è praticamente sempre il Direttore d'Orchestra o banda musicale che sia), ostacolato da vari “impedimenti” che ne denunciano la natura ludica, dove l'impedi-

¹⁰⁰ Suggesto al tema la lettura di Gargani A. G., Iacono A. M., *Mondi intermedi e complessità*, ETS, Pisa 2005.

¹⁰¹ Il riferimento è a una celebre fiaba di Andersen H. C., *I vestiti nuovi dell'Imperatore*, pubblicata in volume per la prima volta nel 1837. La storia è nota: due finti sarti imbroglioni sostengono di possedere una stoffa visibile solo alle persone intelligenti e con questa stoffa sono invitati a preparare gli abiti nuovi dell'Imperatore. Nessuno, regnante compreso, osa svelare l'inganno e dire di vedere solo le regali nudità per timore di sembrare idiota. Solo un bambino, durante una cerimonia pubblica, avrà il coraggio di esclamare che “il re è nudo”.

¹⁰² In originale è *The band concert*, dove leggendo in modo veloce e dimenticando una lettera può essere anche *the bad concert*, ovvero il concerto cattivo, non bello.

¹⁰³ In originale è *Mickey's Grand Opera*.

¹⁰⁴ In originale è *Symphony Hour*.

mento principale, la figura del guastafeste è affidata quasi per intero a Paperino (anche se un po' scema nel corso degli anni optando per un concorso di “responsabilità”).

Quel che emerge d'interessante dai cortometraggi citati è quasi sempre l'instaurarsi di un nuovo ordine che il guastafeste, più o meno consapevolmente, introduce.

Il guastafeste bambino e il guastafeste filosofo trovano il loro congiungersi nell'emblema della filosofia associata alla fanciullezza; il celebre detto che la “filosofia nasce con la meraviglia dinanzi al mondo” riprende il fanciullesco apprezzamento delle cose, del guardarle sempre con occhi nuovi, come se fosse la prima volta, e sempre con rinnovato interesse.

Persino nei Vangeli c'è il monito al “ritornare come bambini” come messaggio salvifico e/o di conoscenza. E Nietzsche¹⁰⁵, il filosofo della morte di Dio, nel suo “Così parlò Zarathustra” descrive le tre metamorfosi dello Spirito, il cui ultimo stadio è, per l'appunto, quello del fanciullo¹⁰⁶, massima rappresentazione dello spirito filosofico.

¹⁰⁵ L'idea dei bambini come festa e guastafeste al contempo associata soprattutto ai comportamenti di Paperino elencati nel testo (Paperino è un guastafeste suonatore di flauto) e che ci conduce naturalmente alla figura del filosofo bambino di Nietzsche, nasce da un dialogo filosofico con Traversa G.; è interessante notare come l'immagine del corso del mondo come quella di un bambino che gioca a dadi di Nietzsche F. W. (mutata da Eraclito) diventi poi la celebre frase del fisico Einstein A.: “Dio non gioca a dadi con l'Universo”.

¹⁰⁶ In *Also sprach Zarathustra. Ein Bbuch für alle und keinen*, a p. 37 del libro edito dalla Friedrich Nietzsche Society, Nietzsche sostiene:

“Aber sagt, meine Brüder, was vermag noch das Kind, das auch der Löwe nicht vermochte? Was muss der raubende Löwe auch noch zum Kinde werden?”

Unschuld ist das Kind und Vergessen, ein Neubeginnen, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad, eine erste Bewegung, ein heiliges Ja-sagen. Ja, zum Spiele des Schaffens, meine Brüder, bedarf es eines heiligen Ja-sagens: seinen Willen will nun der Geist, seine Welt gewinnt sich der Weltverlorene.”

E cioè (traduzione mia):

“Ma ditemi, miei fratelli, che cosa è in grado di fare il bambino, che neppure il leone era in grado di fare? Perché il leone rapace deve ancora tramutare in bambino? Innocenza è il bambino e oblio, un nuovo inizio, un gioco, una ruota auto-ruotante, un primo movimento, un santo dire sì. Sì, per il gioco della creazione, miei fratelli, è necessario un santo dire di sì nella vita: lo spirito vuole ora la sua volontà, il reietto dal mondo vince il suo mondo per sé”.

Al fanciullo è associata la creazione, l'inaugurazione di un nuovo ordine (come fa, ad esempio, il guastafeste) che è un qualcosa di totalmente libero al riparo dagli schemi delle strategie.

Le strategie sono una componente di alcuni giochi, come ci insegna John Forbes Nash jr., matematico scomparso di recente (24 maggio 2015) e Nobel per l'Economia per la sua "Teoria dei giochi" basata su varie possibilità di "prevedere" comportamenti e strategie dei giocatori sotto differenti punti d'indagine; il guastafeste è invece elemento d'imprevedibilità, e questa è la sua rivoluzionaria portata.

Non c'è mappa né territorio.¹⁰⁷

La via del guastafeste è, infatti, fuori dai giochi, ed è solitaria poiché quel che deve dire non è "addolcito", è quel che è; a livello biografico è costato ad Hannah Arendt un mutamento non piacevole nei propri vecchi rapporti d'amicizia.

La portata dei cambiamenti di un guastafeste possono generare conseguenze sulla propria biografia ma non viceversa.

Galileo Galilei, ad esempio, era un guastafeste (ha denunciato un sistema, tolemaico, a favore di un nuovo ordine, copernicano). La sua abiura (fatto biografico) non inficia quel che da guastafeste ha prodotto.

Anche Giordano Bruno era un guastafeste e, a differenza di Galilei, non ha abiurato; non c'è tuttavia differenza di portata rivoluzionaria fra lo scienziato Galilei e il filosofo Bruno ma solo di biografia.

Un discorso simile si potrebbe persino fare riguardo la, quanto mai attuale, questione di Heidegger e i *Quaderni Neri*; bisognerebbe tuttavia decidersi se considerare o meno "guastafeste" quella che resta in ogni caso una delle menti filosofiche più brillanti del secolo scorso.

Hannah Arendt (ex allieva di Heidegger che pensa "oltre" Heidegger) parla di "banalità" del male; potrebbe andare oltre fino a rilevare una "normalità" del male (come suggerisce Simona Forti¹⁰⁸).

Non lo fa. C'è un motivo: "normalità" sottende una rassegnazione, una rinuncia alla lotta, un restare alla finestra (il recente film di Von Trotta la presenta, appun-

¹⁰⁷ Riguardo a mappa e territorio rimando a uno qualsiasi dei lavori di Bateson G., Korzybski A. e Watzlavick P.

¹⁰⁸ Forti S., *I nuovi demoni. Ripensare oggi male e potere*, Feltrinelli, Milano 2012.

to, “alla finestra”; non è detto che la lettura sia quella dell’intellettuale che si limita a osservare a distanza senza tuttavia intervenire sul mondo e nel mondo; “alla finestra” è la condizione dell’apolide, “dentro” e “fuori” un contesto, sempre sul limite; “alla finestra” è dove il mondo vorrebbe confinare il guastafeste); “banalità” sottende a un giudizio, a una volontà di intervento.

Eppure, contrariamente a quanto sostengono i suoi critici, Arendt condanna Eichmann anche se in maniera differente rispetto alla condanna dei suoi accusatori; non lo condanna come “mostro” ma come “mancante d’immaginazione”, di quella facoltà che permette di vedere le conseguenze e di avere una visione d’insieme a dispetto di questa società sempre più frammentata e destinata a produrre altri individui privi d’immaginazione.

È molto più semplice condannare qualcuno come “mostro” perché in questo modo se ne prendono le distanze e ci si assolve.

Una condanna per mancanza d’immaginazione, invece, ci costringe a guardarci dentro, ci mette nella scomoda condizione di dover pensare, di arrivare a comprendere che ognuno di noi è a rischio, ognuno di noi è un potenziale Eichmann ogni volta che non esercitiamo questa nostra facoltà.

Hannah Arendt ci pone dinanzi alle nostre responsabilità, ci fa comprendere che c’è sempre una scelta, è un monito a lottare, in primo luogo contro quel “rischio” (quel potenziale Eichmann in noi) annidato in noi stessi.

Nello schema del pensiero comune c’è il rituale dell’indicare come “mostro” chi commette determinate azioni, è più “comodo” per la coscienza; il guastafeste non piace perché obbliga alla posizione “scomoda” di pensare in maniera critica, mettendo tutto in discussione, persino i nostri punti di riferimento¹⁰⁹.

Tuttavia festa e guastafeste sono funzionali l’uno all’altro.

La festa vive di sacro e profano, immateriale e materiale; si è parlato del rituale e del riposo, ambiti del sacro, e delle varie declinazioni dell’attività ludica, salutata come profana.

Il guastafeste è oltre la definizione di sacro e profano.

¹⁰⁹ A proposito di punti di riferimento e orientamento rimando a I. KANT, *Was heißt: sich im Denken orientieren?* In Kant Werke, Vol. 5. Frankfurt am Main. Surkamp Verlag 1954. A cura di F. Volpi, tr. it. P. Del Santo, *Che cosa significa orientarsi nel pensiero*, Adelphi Editore, Milano 2011 (I ed. it. 1996).

Oggi possiamo ancora far festa ammesso di riuscire a star “dentro” e “fuori” la cornice “questa è festa”¹¹⁰, sempre più sfumata dal mondo virtuale; possiamo ancora far festa se ne gustiamo l’attesa (quel meraviglioso momento fra oblio e memoria¹¹¹) e ne celebriamo il rito (e se i riti di passaggio siano effettivamente una kantiana “uscita di minorità”¹¹²).

Festa e guastafeste vivono della “sospensione” dall’ordinario; momentanea e funzionale all’ordinario stesso nel primo caso e definitiva nel secondo.

La sospensione è quell’attesa che unisce oblio e memoria e ci pone in una condizione poetica, quella di Hölderlin.

La “sospensione” mette in relazione festa e guastafeste e permette quell’incontro tra sacro e profano, forme e informi della festa; permette anche la vigilanza del guastafeste.

Il saper far festa unisce e tiene assieme ambiti diversi e sempre “tra”, come se fosse una cornice che evidenzia e al tempo stesso delimita un qualcosa nello spazio-tempo.

Il guastafeste di quel “tra” ha bisogno; può operare il suo smascheramento se, tramite l’immaginazione (grande alleata dell’illusione di cui sopra; e anche per tale motivazione solo un poeta poteva introdurre questo tema), pensa e si muove ogni volta “al posto di”.

Finché avremo dei guastafeste sapremo ancora far festa.

Finché avremo dei guastafeste come Hannah Arendt avremmo sempre creatività in quanto essa distrugge per ricostruire (cosa che accade, anche se solo momentaneamente, nella “sospensione” festosa del Carnevale).

Per andare oltre un ordine costituito, bisogna infatti stravolgerlo. Il pensiero originale è infatti generato dallo sforzo di ripensare gli elementi dell’ambiente per superarli; si ottiene così quel pensiero che non potrà essere spiegato con le regole precedenti perché le ha sconvolte e negate.

Riferendosi al guastafeste (e non solo), piuttosto che una dote del carattere, la creatività si configurerebbe, pertanto, come un “habitus” mentale; e come tale

¹¹⁰ Questa frase ricalca la cornice “questo è gioco” teorizzata da Bateson G., in *Verso un’ecologia della mente*, Adelphi, Milano 1976. In questo saggio, dall’osservazione di due scimmiette che giocano alla guerra l’autore deduce la cornice e i segnali di cui sopra.

¹¹¹ A tal riguardo consiglio un passo molto bello in Traversa G., *L’identità in sé distinta. Agere Sequitur esse*, Editori Riuniti-University Press, Roma 2012, p. 44.

¹¹² Sull’uscita di minorità: Kant, *Risposta alla domanda; che cos’è l’Illuminismo?* a cura di Bensi M., ETS, Pisa 2014.

può essere allenato nel tempo come accade per l'intuizione¹¹³, essendo quest'ultima, una manifestazione “diretta” dovuta a una forma accelerata di ragionamento (si esclude in questa analisi la diatriba filosofica fra intuizione sensibile e intuizione intellettuale, in quanto entrambe avverrebbero in forma “diretta”; e si considera l'intuizione da un mero punto di vista psicologico e per questo si parla di forma di ragionamento).

Allenando l'intuizione si pongono le basi per la creatività in quanto un'intuizione allenata procede per codificazione selettiva (selezione delle informazioni di rilievo rispetto a quelle che non lo sono), combinazione selettiva (combinazione di informazioni che all'inizio apparivano separate) e confronto selettivo (relazione fra le informazioni acquisite di recente con quelle di vecchia data per risolvere un quesito mediante analogie)¹¹⁴.

L'intuizione implica, pertanto una profonda conoscenza del contesto; conoscendo il contesto, se ne vedono limiti e possibilità. Sono i limiti, i vincoli, che paradossalmente permettono la creatività. Il guastafeste è intuitivo perché conosce il contesto, sa che è “un gioco” e lo denuncia apertamente, mina, quindi le sue stesse basi. Al tempo stesso ti catapultava in un altro contesto frutto della sua creatività (che può essere quella realtà abbandonata con il gioco), generata anche per merito dei “vincoli” del gioco denunciato. Il guastafeste non è un mero “demolitore” come l'anticonformista (ma conformato nel suo essere sempre e comunque “anti”); egli distrugge per ricostruire come accade nei processi creativi.

Intuizione e creatività sono strettamente collegati perché non ci sarebbe creatività senza intuizione, senza conoscenza del contesto e dei suoi vincoli.

Il guastafeste conosce la festa, la vede filosoficamente dall'esterno, tramite la distanza che permette la giusta focalizzazione; ci fa vedere con i suoi occhi e questo ci causa quello spaesamento che si prova all'interno di una nuova festa e di un nuovo inizio a cui ancora non si è pronti, come spesso accade con le opere creative.

¹¹³ Sull'allenamento dell'intuizione: Sternberg R. J. & Jordan J., *A handbook of Wisdom*, Cambridge University Press, New York 2005.

¹¹⁴ A tal riguardo rimando Sternberg R. J., *Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence*, Cambridge University Press, New York 1985.

Non eravamo pronti ad Hannah Arendt la guastafeste e, forse, non lo siamo ancora; ammiriamo tuttavia la sua creatività figlia dell'intuizione che si possiede con lungo esercizio filosofico di conoscenza del contesto.

Non occorre essere dei guastafeste per essere intuitivi e creativi; tuttavia se sei un guastafeste, come lo è stata Hannah Arendt, sei intuitivo e creativo.

2.6 Universale, uniforme e comune con confronto teatro/letteratura

Sembra quasi paradossale che il capitolo rimasto incompiuto di *The Life of the Mind* sia quello sul giudizio, attività che richiede l'alterità, che richiede uno spazio pubblico¹¹⁵.

Tramite una pubblica intesa, concordiamo cosa definiamo per “universale” per comprenderne come possa l'apolide esserne destinatario¹¹⁶.

Il termine universale differisce ovviamente da “comune” o “uniforme”. In massima parte concordo con la definizione di universale, uniforme e comune fornita da François Jullien in cui l'universale è ridefinito come progetto; e ne abbraccio volentieri il dinamismo. Un modo diverso di rapportarsi ai concetti è vedere dalla loro prospettiva e in questo i personaggi teatrali possono venirci in aiuto, senza tuttavia ridurre questi ultimi a mere “maschere”¹¹⁷.

Proviamo pertanto a esercitarsi con la nostra immaginazione tra universale, uniforme e comune. Prima di sperimentare questo esercizio collettivo mettiamoci nella condizione di uno spettatore a teatro, probabilmente più attivo rispetto alla condizione di uno spettatore al cinema.

Le domande che una rappresentazione teatrale pone sono simili a quelle della filosofia; teatro e filosofia si dedicano al “mostrare” piuttosto che a “dimostrare” come avviene invece in gran parte delle scienze; a tal riguardo c'è il celebre aned-

¹¹⁵ Di “giudizio” e “spazio pubblico” si parlerà nel capitolo quarto, *L'apolide come destinatario d'universalità*.

¹¹⁶ Anche questo argomento sarà esplicitato nel capitolo quarto.

¹¹⁷ Nel capitolo finale si comprenderà al fine come sia stato d'ausilio per le finalità di questo elaborato il massiccio utilizzo di esempi tratti dal teatro (e a volte anche cinema e letteratura).

doto del matematico che assiste a una rappresentazione di Moliere ed esce dal teatro deluso perché non aveva capito cosa si volesse di mostrare!

Dal teatro in generale a quello di Shakespeare in particolare c'è da dire che il bardo, a torto o a ragione, è stato indicato dal critico letterario americano Bloom come il “canone occidentale”¹¹⁸

Nell'occidente odierno molta enfasi è posta sul termine “multi-culturalità” e si aspira a un maggiore dialogo con la cultura orientale; sarebbe forse più semplice se provassimo ad attingere spesso dal nostro canone originario (c'è ricchezza nello scambio culturale quando si padroneggia il proprio contesto di riferimento); esso (il canone) può divenire un mezzo, un veicolo per aiutarci a meglio interagire con l'alterità in generale e con la tradizione orientale in particolare. Proviamo a fare nostra la nuova definizione operata da François Jullien¹¹⁹, filosofo e sinologo, circa la distinzione in merito ai concetti di universale, uniforme e comune.

Citando le sue parole: *“Per noi (occidentali) l'universale è un'esigenza e una necessità della ragione. In Cina invece nozioni che sembrano universali appaiono particolari. Detto ciò non rinuncio all'esigenza di universalità ma li pongo come problemi di universalizzazione. L'universale cioè non è dato ma è un'esigenza che può essere adottata, l'universalità o la libertà sono “universalizzanti” cioè progetti.*

*L'uniforme invece è un concetto di produzione. L'uniforme è lo standard, lo stereotipo. Uniforme e universale sono cose diverse. Il terzo termine è comune, che per me è un concetto politico, è la condivisione e penso che in tale ambito ci sia un'esperienza comune tra europei e cinesi, pur essendoci forme di intelligibilità diverse. Ciò vuol dire che esperienze comuni sono state interpretate in modo diverso per cui la possibilità che la nostra epoca ha di uscita della centralità europea significa che diverse intelligibilità possono circolare e che quindi l'intelligenza può circolare tra intellegibili diversi.”*¹²⁰

¹¹⁸ Bloom H., *The western canon*, Harcourt Brace & Company, New York 1994.

¹¹⁹ Jullien F., *L'universale e il comune. Il dialogo tra culture*, Sagittari Laterza, Roma/Bari 2010.

¹²⁰ Estratto dal Convegno su “Saggezza o filosofia”, svoltosi a Pinerolo (TO) il 11/05/2006.

Riassumendo e facendo nostre le chiavi di lettura di Jullien in base alle sopracitate definizioni: Uniforme è lo standard; Universale è il progetto, è il tentativo di superare ogni volta il limite; Comune è il politico, l'interazione, la possibilità di dialogo.

Amleto dirà a Polonio che legge “parole, parole, parole” per sottolineare come in comune avessero solo vuote “parole” e che non c’era tra loro possibilità di dialogo in quanto a dividerli c’era la probabile differente interpretazione data alle parole stesse; tale differente interpretazione era dovuta anche a una diversa condizione socio-culturale.

La singola parola “nuda e cruda” può essere pertanto veicolo d'incomprensione quando si è divisi da contesti socio-culturali differenti; tutto ciò è al contempo stimolante e paradossale se si pensa al linguaggio verbale come a un tentativo di comunicare meglio.

Vediamo come alcuni esempi di Universale, Uniforme e Comune così come sono intesi da François Jullien possano trovarsi in alcuni personaggi presenti in “Amleto” di Shakespeare.

- La compagnia degli attori è un esempio di aspirazione universale, di progetto;
- Rosencrantz e Guildenstern agiscono come figure stereotipate, standard e sono un esempio di uniforme;
- Polonio prima di essere esempio di senso comune è l'uomo politico, utilizza il comune della condivisione nella sua forma più ampia.

Il teatro prova a trattare e a mettere in scena temi che possono considerarsi universali e il suo progetto è quello di arrivare all'universalità; gli attori utilizzano tutti i parametri del linguaggio, non-verbale, para-verbale e verbale per meglio raggiungere il pubblico e realizzare il progetto d'universalità.

All'interno del dramma di Amleto si ammira la capacità di un attore che, attraverso la trattazione di un tema universale, scuote le corde del principe Amleto che, rimproverandosi, si auto-ammonirà di agire: *“Adesso, eccomi solo. E cosa sono? Un servo, un accattone. Non è mostruoso che quest'uomo qui, fingendo una passione, anzi sognandola, entri a tal punto in ciò che è immaginario da venir meno, e diventare un altro, con le lacrime agli occhi, il viso sfatto, la voce rotta, e le sue*

azioni, i gesti, tutto studiato per dar vita e forma a un'immaginazione? E tutto questo per niente! Per Ecuba! Chi è Ecuba per lui, o lui per lei, per piangerla a quel modo? E che farebbe, lui, con le mie ragioni, e con in bocca le battute di ciò che provo io? Bagnerebbe di lacrime la scena, strapperebbe le orecchie con dei gridi che cadrebbero giù come fendenti a inorridire i giusti, a dare orrore di se stessi ai colpevoli, a confondere i poveri ignoranti, a gettar tutte le facoltà degli occhi e delle orecchie, nello stupore e nella confusione. E io, povero, tardo, opaco, triste Giovannino dei sogni, io inetto a agire, non ho battute!”¹²¹

L'universale come progetto è nella capacità di “fornire la molla”, nel partire da temi considerati “universali” per scuotere una coscienza particolare ad agire con riguardo all'universale.

Il sopracitato “*Per Ecuba! Chi è Ecuba per lui, o lui per lei*” ricalca il partire da qualcosa considerata universale (il pianto di dolore) per andare al particolare della situazione (l'interpretazione dell'attore; l'esempio è in quel «*Ecuba per lui*»¹²²) per ridirigersi verso il progetto di aspirazione universale che copre la letteratura teatrale (esempio in quel «lui per lei», ovvero il porsi del «particolare» dell'attore nei riguardi dell'opera universale) in virtù dei temi trattati.

Vi è qui presente, nell'universale inteso come progetto (secondo la sopracitata definizione di Jullien), un'immaginazione vista come capacità di “pensare al posto dell'altro” che si ritroverà anche nel concetto di “Comune” inteso come politico.

Va distinto il «comune» del senso comune dal «comune» della capacità politica, dell'interazione.

Polonio, ciambellano di corte, emblema del senso comune è anche esempio di quel “comune” inteso come politico, inter-scambio, dialogo.

Il discorso di Polonio al figlio Laerte in partenza è molto bello; ma è anche altrettanto scontato e, se vogliamo, persino un po' banale ricco com'è di enunciati del senso comune:

¹²¹ Shakespeare W., *Amleto*, p. 77, Atto III, Scena II, tr. it. di Garboli C., Einaudi, Torino 2009. Alterno traduzioni mie a quelle di Garboli a seconda del contesto; utilizzo le mie quando necessito maggiore fedeltà al testo, quelle di Garboli quando è per me importante cogliere lo spirito della tragedia perché lo reputo un traduttore molto “coinvolto” nel testo, al punto da restituirgli quell'anima e quella dinamicità che gli sono proprie.

¹²² Sull'irrompere del teatro nell'Amleto rimando a Schmitt C., *Amleto o Ecuba*, Il Mulino 2012.

“Tu non dare mai lingua ai tuoi pensieri, e non tradurre in fatti quelle idee che non hanno misura e proporzione; sii semplice, ma non privo di stile; gli amici di provata fedeltà stringili al cuore con cerchi d'acciaio, ma non ti cresca sul palmo della mano il callo di chi stringe intimità col primo sbarbatello, con il primo culetto che sa ancora di covata; attento a attaccar briga, ma una volta che ci sei dentro, fa' che il tuo nemico stia bene attento a te; puoi regalare, a tutti, le tue orecchie, non la voce; ascolta le opinioni di chiunque, non dire mai la tua. Piano col sarto: vèstiti bene senza dar nell'occhio, e non spendere più delle tue tasche. Tu sai bene che l'abito fa l'uomo, e i francesi di razza proprio in questo sono i massimi arbitri del gusto. Non chiedere denaro e non prestarlo, che serve solo a perdere l'amico insieme ai soldi, e per spuntare l'arma al fare economia”¹²³.

Amleto uccide Polonio; lo uccide per sbaglio, l’aveva scambiato per re Claudio, ovvero lo zio usurpatore del suo trono. Siamo alla fine del terzo atto. Nel quarto atto si prepara all’azione e nel quinto, finalmente, agisce. L’uccisione di Polonio non doveva avvenire, è una morte prematura.

La regina, in seguito alla recita che Amleto aveva rinominato fra sé e sé come “la trappola per topi”, convoca il figlio nelle sue stanze ma, temendo per l’incolumità della stessa regina, Polonio si nasconde, per prudenza dietro un arazzo.

Proprio per un fraintendimento di tale incolumità Polonio si fa scoprire gridando da dietro l’arazzo e causando, quindi, il suo assassinio.

Amleto uccide Polonio, uccide il senso comune, uccide il suo vincolo, il suo schema che gli per metteva di auto-superarsi.

Premesso che lo schema, i vincoli e i pregiudizi siano alla base del nostro vivere in quanto nessuno è in grado di riuscire a fornire di volta in volta un giudizio originale su qualsiasi argomento, fatto o cosa con cui nel corso della sua vita avrà a che fare; una tale mancanza di pregiudizi esigerebbe una vigilanza oltre le umane doti¹²⁴; è la politica che deve impegnarsi a combatterli perché il rischio del pregiudizio, e quindi del pericolo a esso connesso, sta proprio nel suo essere così ben saldato nel passato da impedire un’azione concreta del presente e nel presente.

¹²³ Shakespeare W., *Amleto*, pp. 27-28, Atto I, Scena III, tr. it. di Garboli C., Einaudi, Torino 2009.

¹²⁴ Si parla di questo anche in nota 88.

Chi è nella posizione di dover dissipare i pregiudizi dovrebbe in primo luogo cercare il giudizio passato che vi sta a monte; e questa capacità di comprensione è opera dell'immaginazione, del pensiero.

Polonio, è sì emblema del senso comune, del pregiudizio ma è tuttavia anche simbolo del bravo politico che tenta di uscire dal pregiudizio, favorendo il proprio stesso annientamento (anche in senso letterale alla fine).

Quando si accomiata dal figlio con il sopracitato discorso pregno di senso comune, al termine dirà anche: *“Ma, soprattutto, sii onesto con te stesso. Ne verrà, come viene la notte dopo il giorno, che non sarai mai falso con nessuno.”*¹²⁵

Quel che è più importante, dopo tutto quel preambolo, è l'onestà con se stessi che presuppone quel pensare le cose mentre si agisce (in virtù dell'essere sempre presenti a se stessi anche grazie all'immaginazione¹²⁶ intesa come “pensare al posto di”) che porta a distruggere i precedenti giudizi.

Dal mestiere del politico si passa alle figure dei cortigiani, stereotipati nel loro ruolo da Rosencrantz e Guildenstern; essi sono così volutamente poco delineati, quasi scambiabili in ogni scena, che nel film tratto dal romanzo di Tom Stoppard¹²⁷ loro stessi si chiedono di continuo chi sia l'uno e chi l'altro; e se, a rotazione, in quel momento uno dei due sembra essere meno acuto, sarà poi colui che in scene successive del celebre film si diletterà persino con esperienze di fisica e di calcolo delle probabilità.

Se in uno scambio di battute nell'Amleto il re e la regina diranno rispettivamente: *“Re: Grazie, Rosencrantz e mio caro Guildenstern. Regina: Grazie, Guildenstern e mio caro Rosencrantz.”*¹²⁸

Non sarà soltanto per un eccesso di etichetta e di parità di trattamento, e nemmeno un esempio di quanto fosse in sintonia la nuova coppia reale, ma esempio di

¹²⁵ Shakespeare W., *Amleto*, p. 28, Atto I, Scena III, tr. it. Di Garboli C., Einaudi, Torino 2009.

¹²⁶ Sul tema dell'immaginazione e relativa capacità di pensare in contrapposizione alla mancanza di pensiero e di immaginazione tipica dei contesti troppo burocratizzati se ne è occupata Arendt H. in *“La banalità del male”* tr. it. di Bernardini P., La Feltrinelli, Torino 2011.

¹²⁷ Stoppard T., *Rosencrantz and Guildenstern are dead*, Faber and Faber, London 1967.

¹²⁸ *Ibid.*

quanto realmente i due fossero interscambiabili e tanto stereotipati e uniformi nelle loro figure, esempi di cortigiani standard, da copione; da non confondere con Osric che rappresenta il cortigiano ruffiano in senso stretto.

Sappiamo che la grandezza del bardo è nel presentare personaggi “a tutto tondo” con relative contraddizioni e complessità, e qui non sono presenti intenti riduzionisti o tentativi di riportare i personaggi allo stato di “maschere”; tuttavia, cercare esempi di universale nel senso di progetto, di uniforme nel senso di stereotipo, standard e del comune della politica in opere teatrali è un esercizio di pensare per immagini, un allenamento a uscire dai confini, dalle barriere e dai vincoli linguistici.

Il sopracitato esercizio, con l’ausilio dei personaggi teatrali, allena alle diverse prospettive che il pensare per immagini richiede e le collega ai tre concetti di universale, uniforme e comune; prospettive che a volte possono persino essere abbracciate simultaneamente.

Ridefinire universale come progetto è già un esercizio di pensare per immagini (il progetto deve essere chiaro e se ne deve “visualizzare” la fine); il progetto si serve di standard per superarli con la spinta della creatività che si sviluppa nel dialogo comune.

Facendo nostre, vivendo le propensioni suggerite da questi tre concetti, potremmo esclamare con Amleto che: *“Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne conosca la tua filosofia”*. Consapevoli al tempo stesso, però, che molto parte e finisce con il porsi domande della filosofia.

Chiarito l’universale come progetto possiamo avvicinarci a cosa s’intenda per un apolide destinatario d’universalità.

2.7 Conclusioni capitolo

Questo secondo capitolo si è intitolato *“Il fascino dell’incompiuto”*, il cui sottotitolo esplicativo *“Cosa manca negli scritti di e su Arendt. Discorso sull’ultimo libro rimasto incompiuto”* avrebbe fatto intendere ben altra trattazione.

Si farà ora nelle conclusioni. Il procedimento è stato inverso. Sappiamo che il libro incompiuto è “La vita della mente” (*The Life of the Mind*), suddivisa in tre parti: Pensare (*Thinking*), Volere (*Willing*) e Giudicare (*Judging*); quest’ultimo rimasto incompiuto. Sarebbe stato il libro che avrebbe chiarito la questione del giudizio presente, seppur non ampiamente trattata, tuttavia, nel corso dei vari scritti di Arendt, a partire dal caso Eichmann (ma anche da prima a dire il vero), trattato nel suo “La banalità del male”.

Quel che resta di più vicino, come apparato, a quel che poteva essere la trattazione del “giudicare” in “La vita della mente”, sono le “Lezioni sulla filosofia politica di Kant” (*Lecturers on Kant’s Political Philosophy*, The University of Chicago Press, Chicago 1982; la traduzione conosciuta in italiano è, invece, *Teoria del giudizio politico. Lezioni sulla filosofia di Kant*, Il melangolo, Genova, 1990).

Si tratta, appunto, di lezioni e, in quanto tali, non (ancora) pensate per costituire un volume.

Per la Arendt delle *Lezioni sulla filosofia di Kant*, è proprio con la terza critica, quella che ha per tema il giudizio, che Kant può rendere conto del celebre “uso pubblico della ragione” teorizzato nell’altrettanto celebre scritto *Risposta alla domanda: cos’è l’Illuminismo? (Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?)*, pubblicato nel 1784 sulla “*Berlinische Monatsschrift*”.

Celebre è la kantiana definizione di Illuminismo come “*l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare solo a se stesso. Minorità è l’incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro*¹²⁹”

La parte importante di tale affermazione, ripresa da Arendt e da Scaravelli, è che una condizione di minorità è colpevole, cioè da imputare a se stessi, quando la causa non sia propriamente in una sorta di “mancanza di intelletto” ma nella “non capacità di farne uso”, se non sotto guide altrui. In questo è senso è compensabile quel “sapere aude” (ovvero “osa sapere”, abbi il coraggio di farlo) che Kant aggiunge subito dopo.

¹²⁹ Tr. Propria da:

“*AUFKLÄRUNG ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.*

Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines

Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen”.

Come è noto, è l’incipit di Kant I. del saggio “Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?”. L’opera è di dominio pubblico nel proprio paese di origine e in altri paesi e/o aree in cui il termine copyright corrisponde alla vita dell’autore più altri 70 anni.

La minorità non è innata ma ci può “istupidire”. Il *sapere aude* rappresenta la lotta contro questo processo e si può, a questo punto, riscrivere “minorità” non più nel senso negativo di “uscita” ma nel senso positivo¹³⁰ ridefinito da Kant, nello stesso saggio, di “uso pubblico della ragione”.

Questa evoluzione del pensiero di Kant riformula l’imperativo categorico in modo da tener conto del giudizio altrui ponendo l’accento sull’intersoggettività.

Almeno una delle nostre facoltà spirituali, quella del giudizio, presuppone gli altri e lo spettatore/gli spettatori¹³¹ sono sempre in una relazione, conosciamo e ci sviluppiamo in una relazione¹³².

Giudicare da spettatore è essere nel mondo, non è un ritiro da una “posizione di osservazione universale”; semplicemente non c’è la prospettiva unica dell’attore ma si tiene conto anche delle prospettive altrui. In questo senso si ha un “pensiero ampliato” (“*enlarged mentality*” che ricalca “*erweirterte Denken*” di Kant) che è

¹³⁰ Anche Possenti I., in *op. cit.*, nota questo passaggio, in linea con le lezioni all’Università di Pisa di Iacono A., M., nell’anno accademico 2000/2001.

¹³¹ Si ha in mente, assieme ad Arendt, lo spettatore e il pubblico descritti da Kant in *Conflitto delle facoltà* (Der Streit der Fakultäten, 1798) riguardo gli eventi della rivoluzione francese. Secondo la Arendt di *The Life of the Mind*, sembrava infatti a Kant che fosse il giudizio dello spettatore a dare significato agli eventi, molto più delle azioni degli attori.

¹³² Intuizioni confermate dalle moderne neuroscienze a partire dai bisogni primari dei neonati della specie umana. Esponenti di spicco in questo campo sono Chamberlain D. B. (*The Mind of Your Newborn Baby; Babies Remember Birth and Other Extraordinary Scientific Discoveries About the Mind and Personality of Your Newborn; Calm Birth, Revised: Prenatal Meditation for Conscious Childbirth; Windows to the Womb: Revealing the Conscious Baby from Conception to Birth*), Brazelton T. B. (*Touchpoints-Birth to Three; Mastering Anger and Aggression - The Brazelton Way; The Magic Years: Understanding and Handling the Problems of Early Childhood*), Vasquez D. M. (*Low cortisol and a flattening of expected daytime rhythm: Potential indices of risks in human development in Development and Psychopathology*, 2001, n. 13(3), pp. 515-538). Molti di questi studi confermano lo sviluppo del cervello con la qualità della relazione e delle cure prossimali sin dalla prima infanzia. Vedere ad esempio:

- Gunnar M. R. & Quevedo K.M., *Early care experience and HPA axis regulation in children: a mechanism for later trauma vulnerability*, in *Progress and Brain Research*, 2008, n. 167.
- Maselko J., Kunzansky L., Lipsitt L., Buka S.L., *Mother’s affection at 8 months predicts emotional distress in adulthood*, in “*Journal of Epidemiology and Community Health*, 2011, n. 65(7), pp.621-625.
- Lewis M. & Ramsay D., *Stability and change in cortisol and behavioral response to stress during the first 18 months of life*, in “*Developmental Psychobiology*”, 1995, n. 28 (8), pp. 419-428.

Tali conferme si riscontrano anche nella biologia e nella fisiologia umana essendo, i neonati della specie umana, immaturi alla nascita e necessitanti in tutto e per tutto dell’alterità e della relazione con il caregiver per sopravvivere e sviluppare il cervello come rileva anche Odent M. in *The Caesarean*, Free Assn Books, London 2004.

reso possibile dall'immaginazione¹³³ e che, al contempo, allena l'immaginazione a visitare.¹³⁴

Per dirla con le parole di Arendt:

“The withdrawal of judgment is obviously very different from the withdrawal of the philosopher. It does not leave the world of appearances but retires from active involvement in it to a privileged position in order to contemplate the whole. Moreover, and perhaps more significantly, Pythagoras' spectators are members of an audience and therefore quite unlike the philosopher who begins his bios theôrêtikos by leaving the company of his fellow-men and their uncertain opinions, their doxai that can only express an it-seems-to-me. Hence the spectator's verdict, while impartial and freed from the interests of gain or fame, is not independent of the views of others—on the contrary, according to Kant, an “enlarged mentality”¹³⁵ has to take them into account. The spectators, although disengaged from the particularity characteristic of the actor, are not solitary. Nor are they self-sufficient, like the “highest god” the philosopher tries to emulate in thought and who, according to Plato, “is forever . . . solitary by reason of his excellence, able to be together, he himself with himself, needing nobody else, neither acquaintance nor friend, he sufficient with himself.”¹³⁶

¹³³ “The “enlargement of the mind” plays a crucial role in the Critique of Judgment. It is accomplished by “comparing our judgment with the possible rather than the actual judgments of others, and by putting ourselves in the place of any other man”. The faculty that makes this possible is called imagination” in *Lectures on Kant's Political Philosophy*, The University of Chicago Press, Chicago 1992, p. 43. Tr. Propria:

¹³⁴ “To think with an enlarged mentality means that one trains one's imagination to go visiting. (Compare the right to visit in “Perpetual Peace”)", ivi. Tr. propria: “Pensare con un “pensiero ampliato” significa che ognuno alleni la propria immaginazione a visitare (Confronta il diritto di visitare in “La pace perpetua”).

¹³⁵ Di questa “enlarged mentality” che Arendt riprende da Kant, si può riscontrare una sorta di eco (sebbene probabilmente non voluto) nel “diritto per espansione” auspicato da Rodotà nel suo *Il diritto ad avere diritti* (e qui invece l'eco ad Arendt è dichiarata) citato in una nota nel capitolo seguente.

¹³⁶ Arendt H., *The Life of the Mind*, New York 1971 (first published)-1978, p. 94. Tr. propria: “Il ritiro del giudizio è ovviamente molto diverso dal ritiro del filosofo. Esso non lascia il mondo delle apparenze ma si ritira dal coinvolgimento attivo in esso verso una posizione privilegiata per contemplare il tutto. Inoltre, e forse più significativamente, gli spettatori di Pitagora sono membri di un pubblico e perciò completamente differenti dal filosofo che comincia il suo bios theôrêtikos lasciando la compagnia dei suoi simili e le loro incerte opinioni, le loro doxai che possono solo esprimere un “mi sembra”. Quindi il verdetto dello spettatore, sebbene imparziale e scevro da interessi di guadagno o fama, non è indipendente dai punti di vista degli altri-al contrario, in accordo con Kant, una “mentalità ampliata” deve tenere conto di loro. Gli spettatori, sebbene svincolati dalla particolarità caratteristica dell'attore, non sono solitari. Né sono autosufficienti, come il

Sia Arendt che Scaravelli¹³⁷ avevano rilevato nel Kant della terza critica un rapporto tra i giudizi di gusto e il senso comune. I giudizi di gusto riflettenti estetici si riferiscono a ciò che piace non in una percezione immediata (come nel giudizio estetico) ma in una rappresentazione (che è distaccata e implica una riflessione) che, in quanto membri di una società, tiene conto di altri punti di vista possibili. Per Kant lo spettatore tiene conto *a priori* del modo di rappresentare altrui, l'impostazione resta trascendentale in quanto la condivisione degli *a priori* (sia *dati* come nel giudizio logico che *trovati* come nel giudizio riflettente estetico) è universale.

Arendt non usa il termine kantiano universale (*allgemein*) ma generale (*general*, in inglese) per rimarcare la natura mondana degli spettatori/attori appartenenti a una precisa società contestualizzata¹³⁸. Questa contestualizzazione deve tener conto della questione "pregiudizi" appartenenti a determinate società. Per questo il "comune" della politica proposto da Julliene e presentato nel paragrafo precedente può essere una via per distracarsi fra essi.

Restano così aperte alcune criticità già individuate da Possenti I.¹³⁹ in merito alle modalità con cui lo spettatore, grazie all'immaginazione, possa tener conto dei possibili (più che effettivi) giudizi degli altri. Resta aperta la questione del problema della libertà e cosa può dirci in merito la facoltà di giudizio.

Nell'epoca attuale, con il dominio del virtuale e con l'importanza sempre maggiore rivestita dai moderni social network, il tener conto dei possibili giudizi degli spettatori dovrebbe contemplare anche queste identità virtuali oltre a quelle contestualizzate nella realtà mondana di tutti i giorni? Sarebbe un ulteriore elemento di criticità.

Nella pratica attuale dei designer che progettano soluzioni alle problematiche più diverse e nei contesti più variegati (si affrontano anche problemi come scarsità di risorse idriche in alcune parti del pianeta e l'accesso ad acqua potabile)

"dio sommo" che il filosofo cerca di emulare nel pensiero e il quale, in accordo con Platone, "è per sempre...solitario in ragione della propria eccellenza, capace di essere assieme, egli stesso con se stesso, non avendo bisogno di nessun altro, né conoscente né amico, egli sufficiente a se stesso".

¹³⁷ Lo si vedrà meglio nel capitolo quarto.

¹³⁸ A tal riguardo vedere, nel capitolo quarto, le ammonizioni di Scaravelli L. riguardo le trappole di giudizio logico.

¹³⁹ Possenti I. *in op. cit.*, p. 157.

l'approccio al giudizio riflettente estetico utilizzato per risolvere determinate problematiche in un determinato contesto individuando (e rispondendo ai) i reali bisogni dei soggetti coinvolti, tiene in effetti conto¹⁴⁰ dell'ammonizione/modifica effettuata da Arendt al giudizio descritto da Kant e da Scaravelli, senza tuttavia cadere nella trappola del giudizio logico come da ammonizione scaravelliana (e che vedremo più avanti nel capitolo quarto).

Le criticità individuate in Arendt sulle modalità che non sono potute essere esplicitate sembrerebbero risolte con l'esercizio di questi creativi, di questi designer.

Le modalità andrebbero quindi ricercate nella pratica di questi determinati creativi; se ne può intanto dedurre il ruolo centrale di *intuizione* e *creatività* nel trovare queste modalità.

Per queste motivazioni il capitolo è stato pensato al contrario: si è voluta presentare prima l'immaginazione e il suo rapporto con la paura, con la violenza, con le passioni (dominanti e non) e, soprattutto, con l'intuizione e la creatività in una triade con i pregiudizi.

L'idea è stata quella di una *full immersion*¹⁴¹ sulle possibilità aperte dall'immaginazione per rapportarle al giudizio di gusto (riflettente estetico) come avrebbe potuto fare Arendt, preparandoci ad affrontare i passi successivi, in particolare il capitolo quarto. Il fascino di un'opera incompiuta consiste anche in quell'esercizio, già citato, di allenare l'immaginazione a visitare.

¹⁴⁰ Ci si sta riferendo al già citato approccio dell'*Human Centered Design*.

¹⁴¹ Come tra l'altro consiglia di fare il citato approccio dell'*Human Centered Design*.

III. Capitolo: Nel cuore della questione

Come si colloca il lavoro che s'intende presentare rispetto allo stato dell'arte e a quanto c'è di incompiuto.

Il presente lavoro analizza la condizione dell'apolide su un piano esistenziale; il piano esistenziale resta sempre in relazione con il piano giuridico e la definizione dei diritti; per comprendere questi piani, occorre che abbiamo chiaro il concetto di "persona"¹⁴².

A tal proposito val la pena riportare per intero il discorso di Hannah Arendt pronunciato a Copenaghen il 18 aprile 1975, in occasione del Premio Sonning per i contributi alla cultura europea e redatto nel *Prologo* della raccolta postuma "Responsibility and Judgment" ("Responsabilità e Giudizio"):

"Let me first remind you of the etymological origin of the word "person," which has been adopted almost unchanged from the Latin persona by the European languages with the same unanimity as, for instance, the word "politics" has been derived from the Greek polis. It is, of course, not without significance that such an important word in our contemporary vocabularies, which all over Europe we use to discuss a great variety of legal, political, and philosophical matters, derives from an identical source in antiquity. This ancient vocabulary provides something like the fundamental chord which in many modulations and variations sounds through the intellectual history of Western mankind. Persona, at any event, originally referred to the actor's mask that covered his individual "personal" face and indicated to the spectator the role and the part of the actor in the play. But in this mask, which was designed and determined by the play, there existed a broad opening at the place of the mouth through which the individual, undisguised voice of the actor could sound. It is from this sounding through that the word persona was derived: per-sonare, "to sound through," is the verb of which persona, the mask, is the noun. And the Romans themselves were the first to use the noun

¹⁴² Alcuni paragrafi del presente capitolo sono stati rielaborati nell'articolo: Lombardi S., *Persona: un doppio ponte fra coscienza ed emozioni e fra mondo virtuale e animale* in *Philomath-Rivista scientifica di studi multidisciplinari*, Anno II, N. 1 Gennaio/Dicembre 2016. L'articolo è stato presentato al Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica per l'anno 2016. In corso d'opera c'è un'importante correzione (nella fattispecie: due note non pertinenti e la mancata precisazione che etimologicamente ci si stava riferendo alla lingua inglese nel definire *anima* e *animale*) al menzionato articolo che uscirà come *errata corrige* nel successivo numero della rivista. L'errore non compare più nella presente dissertazione.

in a metaphorical sense; in Roman law persona was somebody who possessed civil rights, in sharp distinction from the word homo, denoting someone who was nothing but a member of the human species, different, to be sure, from an animal but without any specific qualification or distinction, so that homo, like the Greek anthropos, was frequently used contemptuously to designate people not protected by any law. I found this Latin understanding of what a person is helpful for my considerations because it invites further metaphorical usage, metaphors being the daily bread of all conceptual thought. The Roman mask corresponds with great precision to our own way of appearing in a society where we are not citizens, that is, not equalized by the public space established and reserved for political speech and political acts, but where we are accepted as individuals in our own right and yet by no means as human beings as such. We always appear in a world which is a stage and are recognized according to the roles which our professions assign us, as physicians or lawyers, as authors or publishers, as teachers or students, and so on. It is through this role, sounding through it, as it were, that something else manifests itself, something entirely idiosyncratic and undefinable and still unmistakably identifiable, so that we are not confused by a sudden change of roles, when for instance a student arrives at his goal which was to become a teacher, or when a hostess, whom socially we know as a physician, serves drinks instead of taking care of her patients. In other words, the advantage of adopting the notion of persona for my considerations lies in the fact that the masks or roles which the world assigns us, and which we must accept and even acquire if we wish to take part in the world's play at all, are exchangeable; they are not inalienable in the sense in which we speak of "inalienable rights," and they are not a permanent fixture annexed to our inner self in the sense in which the voice of conscience, as most people believe, is something the human soul constantly bears within itself. It is in this sense that I can come to terms with appearing here as a "public figure" for the purpose of a public event. It means that when the events for which the mask was designed are over, and I have finished using and abusing my individual right to sound through the mask, things will again snap back into place. Then I, greatly honored and deeply thankful for this moment, shall be free not only to exchange the roles and masks that the great play of the world may offer, but free even to move through that play in my naked "thisness,"¹⁴³ identifiable, I hope, but not definable and not seduced by

¹⁴³ Nella nota seguente ho tradotto "thisness" con il più prosaico "specificità" rispetto al filosofico "ecceità" suggerito dal bravissimo traduttore Davide Tarizzo e dalla sensibilità filosofica in generale. Sebbene "ecceità" possa portarci con l'immaginazione a "ecce"/ecco che rimanda a quell'atto dell'indicare che ha dato origine al linguaggio verbale umano, come indicato in seguito nel presente elaborato in nota 5, io non l'ho scelto; sebbene, secondo altre teorie etimologiche "ecceità" si faccia derivare dal latino filosofico medievale *haecceitas* coniato da Duns Scoto, io non l'ho scelto; la parola "ecceità" è troppo legata a "essenza", concetto lontano da "thisness" che è più vicino a un'essenza individuale, a qualcosa che stia in mezzo a un universale e a un tropo. Ho pensato a "specificità" che, sebbene non esaustiva, potrebbe ben rendere anche da un punto di vista contestuale oltre che concettuale in quanto tale scritto è la trasposizione di un discorso pubblico e non di un articolo filosofico. Riguardo al concetto di "thisness" rimando all'articolo di J. Diekemper *The Ontology of Thisness*. Philosophy and Phenomenological Research, 2013. doi: 10.1111/phpr.12010. Rimando anche alla raccolta a cura di Tooley

*the great temptation of recognition which, in no matter what form, can only recognize us as such and such, that is, as something which we fundamentally are not*¹⁴⁴.

M., *Particulars, Actuality and Identity over Time*. Routledge, London 1999). Arendt H., *Responsibility and Judgment*, Schocken Books, New York 2003, pp. 12-14.

¹⁴⁴ Tr. propria: “Lasciatemi per prima cosa riportarvi in mente l'origine etimologica della parola “persona”, che è stata adottata quasi immutata dal latino *persona* dalle varie lingue europee con la stessa unanimità come è accaduto, per esempio, con la derivazione dal greco *polis* della parola “politica/che”. Non è, naturalmente, non senza significato che una così importante parola nei nostri vocabolari, che in tutta Europa utilizziamo per discutere una grande varietà di questioni legali, politiche e filosofiche, derivi da un'identica sorgente nell'antichità. Questo antico vocabolo fornisce qualcosa di simile all'accordo fondamentale che risuona attraverso la storia intellettuale dell'umanità occidentale in molte modulazioni e variazioni. *Persona*, in ogni caso, originariamente si riferiva alla maschera dell'attore che copriva la propria faccia “personale” e indicava allo spettatore il ruolo e la parte dell'attore nella rappresentazione teatrale. Ma in questa maschera, che è stata ideata e determinata dalla rappresentazione teatrale, è esistita un'ampia apertura al posto della bocca attraverso cui poteva risuonare la voce individuale, malcelata dell'attore. È da questo risuonare attraverso che è derivata la parola *persona*: per-sonare, “suonare attraverso”, è il verbo del quale, *persona*, la maschera, è il nome. E i romani stessi furono i primi a utilizzare il nome in senso metaforico; per la legge romana *persona* era qualcuno che possedeva diritti civili, in netta distinzione con la parola *homo* che indicava qualcuno che era nient'altro che un membro della specie umana, distinto, per sicurezza, da un animale ma senza qualsiasi qualifica o distinzione, così che *homo*, come il greco *anthropos*, fu spesso usato con disprezzo per designare gente non protetta da legge alcuna. Trovo questo modo latino d'intendere cosa sia una persona di aiuto per le mie considerazioni perché invita ulteriori utilizzi metaforici, essendo le metafore il pane quotidiano di tutto il pensiero concettuale. La maschera romana corrisponde con grande precisione al nostro modo proprio di apparire in una società in cui non siamo cittadini, cioè non equalizzati dallo spazio pubblico stabilito e riservato al discorso politico e agli atti politici, ma in cui siamo accettati come individui nei nostri propri diritti e per niente ancora esseri umani in quanto tali. Noi appariamo sempre in un mondo che è un palcoscenico e siamo riconosciuti in accordo con i ruoli che le nostre professioni ci assegnano, come medici o avvocati, come autori o editori, come insegnanti o studenti, e così via. È per mezzo di questo ruolo, dal risuonare per suo tramite, per dire, che qualcos'altro si manifesta, qualcosa di completamente idiosincratico e indefinibile e tuttavia ancora inequivocabilmente identificabile, in modo da non essere confusi da un repentino cambio di ruoli, come accade ad esempio quando uno studente raggiunge il suo obiettivo di diventare insegnante, o quando una padrona di casa, che socialmente riconosciamo come medico, serve bevande invece di aver cura dei suoi pazienti. In altre parole, il vantaggio di adottare la nozione di *persona* per le mie considerazioni risiede nel fatto che le maschere o i ruoli che il mondo ci assegna, e che dobbiamo accettare e persino acquisire se vogliamo partecipare completamente nella commedia del mondo, sono intercambiabili; non sono inalienabili nel senso in cui parliamo di “diritti inalienabili”, e non sono un impianto permanente annesso al nostro io interiore nel senso in cui la voce della coscienza, come la maggior parte della gente crede, è qualcosa che l'anima umana costantemente porta dentro se stessa. È in questo senso quando gli eventi per i quali la maschera è stata designata sono terminati, e avrò terminato di utilizzare e abusare del mio diritto individuale per risuonare attraverso la maschera, le cose torneranno velocemente a posto. Quindi io, molto onorata e profondamente grata per questo momento, sarò libera non solo di cambiare i ruoli e le maschere che la grande commedia del mondo può offrire, ma libera persino di muovermi attraverso quella commedia nella mia nuda “specificità”, identificabile, spero, ma non definibile, e non sedotta dalla grande tentazione del riconoscimento che, in

Arendt parte con l'origine etimologica della parola *persona* da *per-sonare*, ovvero “suonare attraverso”. Ci ricorda che furono i Romani stessi i primi a utilizzare il nome in senso metaforico; per la legge romana *persona* designava, infatti, qualcuno che possedeva diritti civili a differenza di *homo* che, invece, indicava un membro della specie umana e basta.

Per Arendt la maschera romana attraverso cui si poteva "per-sonare" è rappresentativa del nostro mondo che è un palcoscenico (tema più volte ripreso da Shakespeare e anche per questo motivo più volte citato nel corso della presente dissertazione) nel quale siamo riconosciuti soltanto in accordo con i ruoli che interpretiamo per il mezzo delle nostre professioni. In breve, Arendt ritiene che adottando la nozione di *persona*, le maschere o i ruoli che il mondo ci assegna, e che dobbiamo accettare e persino acquisire, sono tuttavia intercambiabili.

Arendt si considera quindi libera non solo di cambiare i ruoli e le maschere che la grande commedia del mondo le offre, ma persino di muoversi in ciò che definisce la sua nuda “specificità” che considera identificabile, ma non definibile, in quanto la "grande tentazione del riconoscimento" può farci riconoscere soltanto in una certa specifica maniera, e pertanto come "qualcosa che noi, fondamentalmente, *non siamo*".

L'attenzione è posta, in sintesi, sui diritti connessi alla parola *persona* e al ruolo sociale che la parola *persona* richiama con la sua definizione che, paradossalmente, definisce cosa non siamo in quanto non può che concentrarsi su un solo aspetto/ruolo alla volta.

Per questo è d'uopo porsi il quesito se con il termine “*persona*” ci si stia riferendo a un "chi" e/o a un "cosa" e se stiamo davvero indicando qualcosa o qualcuno nella sua interezza.

A complicare la questione, non manca neppure l'interpretazione cinematografica, questo grande meta-teatro del teatro stesso, a cui si fa riferimento altrove.

La letteratura fantascientifica spesso si è interrogata su un punto focale: se le macchine stesse, quando acquisiscono coscienza di sé, e da mere copie arrivano a “sentire” (e sentirsi) come l'originale, possano a tutti gli effetti uscire dal rango di copia per accedere a quello di “*persona*”.

qualsiasi forma, può solo farci riconoscere come tali e tal altri, cioè, come qualcosa che noi, fondamentalmente, *non siamo*”.

"*Persona*", tuttavia, coglie il momento, riconosce dei diritti, ma non può essere esplicativo, stando all'intuizione di Arendt, dell'intero.

Sappiamo come nella lingua sassone alcune parole riferite a esseri umani sono neutre.

Il termine *Mädchen* per ragazzina è, infatti, neutro; quasi a voler sottolineare come la "persona" si formi con l'acquisizione di un'identità e di una coscienza di sé, che è un continuo divenire, come avverrebbe per le macchine in molta letteratura di fantascienza; ciò, appunto, escluderebbe da "persona" gli esseri umani fino a una certa età, neonati in primis, con conseguenze che potrebbero far riscrivere l'etica stessa.

In quanto a coscienza di sé, gli animali adulti, invece, ne sarebbero inclusi.

Se allargassimo, pertanto, il concetto di "persona" agli esseri viventi in generale? Lo sarebbero anche piante e funghi.

Forse occorre fare un passo indietro e riconsiderare l'acquisizione di una coscienza di sé; nei romanzi di fantascienza la coscienza di sé rappresenterebbe solo il primo stadio delle macchine tese a divenire "persone"; successivamente ci sarebbe l'acquisizione della sensibilità e dell'emotività.

Se osserviamo i neonati constatiamo che il loro apprendimento passa attraverso le emozioni, catalogandosi, le emozioni, come l'umana prima forma di apprendimento e percorrendo una strada inversa rispetto alle macchine della fantascienza che mutano in persone; lo vediamo anche nel regno animale e a quanto l'apprendimento, ad esempio in un animale domestico, sia correlato in primo luogo a stimoli sensoriali e a emozioni legate a un particolare evento.

Sin dalla celebre teoria della linea di Platone, la conoscenza non è soltanto una questione di livelli, ma di gradi, e il primo stadio, quello emotivo-sensoriale che si avvale di immagini, è la base, la molla da cui gli altri possano partire o meno.

Spinoza ci parlerà poi, e invece, di una coesistenza di logos e passioni come strumenti di conoscenza; non più gradi, quindi, ma vie parallele e complementari necessarie l'una all'altra; al fine, appunto, di ridurre la visione limitata che, in quanto esseri limitati, possediamo.

Non è un caso che logos e mythos abbiano la stessa radice rintracciabile nel "raccontare".

Non ci sarebbe quindi, come sosteneva Hegel, una gradualità di conoscenza che vede il predominio del logos sul mythos, ma due “racconti” paralleli e complementari.

Pertanto, si avrebbe un primo approccio, un avvicinarsi che è emotivo-sensoriale, che resterebbe poi da substrato e via parallela alla coscienza di sé partorita dal logos.

La macchina nasce invece da un logos e si autodefinisce prendendo coscienza di sé, atto anch'esso di logos; esseri viventi e macchine percorrono un processo inverso nel diventare persone: verso la presa di coscienza i viventi, e dalla presa di coscienza le macchine (le emozioni per gli umani sarebbero pertanto il primo stadio; per le macchine l'ultimo); paradossalmente, tanti esseri umani potrebbero presentarsi come privi di una sorta di autocoscienza; a differenza delle macchine, però, provano dolore; questo punto, quello del dolore appunto, è la strada che è stata percorsa nel tempo per arrivare a parlare dei diritti degli animali, o meglio di “persone” animali.

Vediamo come la lunga strada verso i diritti sia passata attraverso il concetto di anima.

3.1 L'anima dell'animale, l'animale e l'anima: un viaggio nel tempo lungo seicento anni attraverso la dimensione storico-filosofica

Argomentare sull'anima e sull'animale è diverso dall'argomentare sull'anima dell'animale; tuttavia è lì che corre il pensiero essendo i due termini etimologicamente collegati; difficile è infatti resistere alla tentazione di partire da una qualsivoglia etimologia; per quanto non originale resta cruciale partire da lì per proseguire con le considerazioni.

Nella lingua inglese, ad esempio, se si considera “animale” come aggettivo, proviene dal latino *animalis* -e, ‘che dà vita, animato’, parola introdotta nel secolo XIII.

Sempre in lingua inglese, se invece si considera il termine come sostantivo l'origine latina è *anīmal* -alis, derivazione di *anīma*, ‘anima’.

Il termine animale rimanda, appunto, all'anima; e credo sia interessante notare che questo termine latino in lingua inglese sia stato, ad esempio, introdotto dopo il fatidico anno mille (anno in cui si ipotizzava la fine del mondo; “mille e non più mille” si diceva, infatti secondo l'Apocalisse di Giovanni. Essere scampati alla “fine” trovandosi nella condizione di “post fine”, porta la speculazione, l'arte e la letteratura a concentrarsi su cosa ci sia dopo la fine; occorre tuttavia non dimenticarsi che attualmente la ricerca storica si discosta dall'idea di presunte fobie collettive riguardo quel periodo).

In lingua latina, invece, sia l'aggettivo che il sostantivo *animal/alis*, si trovano già in Cicerone accanto a *bestia/ae* e a *fera/ae* e altra nomenclatura¹⁴⁵. Eppure in alcune speculazioni scientifico-filosofiche dell'occidente, e che approfondiremo in seguito, l'animale viene distinto dagli esseri umani in quanto considerato privo di anima e/o della capacità di sentire dolore.

Nella cultura orientale e in particolare nel buddismo il discorso cambia.

Il concetto di rispetto non è dovuto solo all'essere umano in quanto tale (sebbene oggi la posizione dominante sia che bisognerebbe guadagnarselo il rispetto, confondendo, pertanto, il rispetto con la stima) ma a ogni creatura vivente in quanto tale.

Cosa, però, differenzia l'umano dall'animale? In primo luogo il linguaggio tramite parola¹⁴⁶, in secondo luogo la tecnologia¹⁴⁷.

Noi esseri viventi comunichiamo in tanti modi e la parola è solo uno dei tanti modi per comunicare.

Il fatto che la parola appartenga solo alla specie umana potrebbe aver generato questo senso di superiorità tipico della cultura occidentale e spingersi a considerare questa particolarità come vocazione alla trascendenza.

¹⁴⁵ Rendich F., *Dizionario etimologico comparato delle lingue classiche indoeuropee. Sanscrito, greco, latino*, Roma, Palombi Editore, 2010.

¹⁴⁶ In materia di comunicazione in cui la parola occupa solo una minima porzione lasciando le fette più cospicue al linguaggio non verbale e para verbale, rimando a un qualsiasi lavoro di Watzlavick P., tra i fondatori della Scuola di Palo Alto.

¹⁴⁷ Il tema della tecnologia è presente nei vari film della serie "*Il pianeta delle scimmie*" attestandosi come la principale differenza fra umani e scimmie; queste ultime, mal digerite dagli umani a causa della straordinaria somiglianza, ribalteranno i giochi di potere.

La parola presuppone un'alterità di riferimento, un organizzarsi in piccole comunità che cominciano a definirsi con quell'atto dell'indicare, quella gestualità che è l'incipit della parola; il gesto si fa suono, ritmo,¹⁴⁸ poesia, musica, armonia celestiale; da qui il passo verso la trascendenza di un'anima è breve.

*Amleto*¹⁴⁹ di Shakespeare si chiede, infatti:

*«Cos'è un uomo,
se vive solamente per mangiare
e dormire? È una bestia. E invece noi,
se qualcuno ci ha dato facoltà
di unire il prima al poi, di collegare
con ampiezza premesse e conclusioni,
questo divino uso della logica,
questa ragione non l'abbiamo certo
perché stia lì a far muffa.»*¹⁵⁰

Questo passo ricalca l'ammonimento dantesco del canto ventiseiesimo dell'*Inferno*¹⁵¹:

*«Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza»*¹⁵²

La conoscenza è la destinazione ma non basta, occorre il ricordo; e per fissarlo la parola deve essere scritta; in questa maniera la parola scritta è garanzia d'immor-

¹⁴⁸ A questo riguardo rimando al recente saggio di D'Acunto G., *Semiotica dell'espressione. Il gesto che si fa ritmo, parola*, Lithos, Roma 2013 (Vincitore del premio di filosofia 2015, categoria saggi editi). Il passaggio dal gesto alla parola è raccontato attraverso la mediazione del ritmo, inteso come quella "sintassi" che il gesto tende a darsi in modo autonomo e spontaneo. Il ritmo permette il superamento di significato e significante, di contenuto e forma, di verso e prosa, garantendo un senso extra-lessicale che s'inserisce in un movimento continuo del linguaggio.

¹⁴⁹ Dramma scritto fra il 1600 e il 1602 e pubblicato nel 1603.

¹⁵⁰ Shakespeare W., *Amleto*, Atto IV, Scena IV, tr. it. C. Garboli, Einaudi, Torino 2009, p. 132. Solitamente preferisco tradurre in prima persona se non fosse che la traduzione di Garboli sia, a mio avviso, fra le poche a possedere un'anima. La lingua originale della tragedia e la sua struttura retorica (i pentametri giambici *-blank verse-* dell'inglese shakespeariano sono resi in italiano con l'endecasillabo) sono qui reinventate in una traduzione che coglie in modo unico l'immediatezza del teatro, ricreando il coinvolgimento tipico degli spettatori alla prima rappresentazione.

¹⁵¹ Siamo nel XIV secolo.

¹⁵² Alighieri D., *Inferno*, Canto XXVI, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi, Mondadori, Milano 2005, pp. 788-789.

talità e non deve pertanto stupire se al dono della parola venga associata l'anima immortale.

Adamo, nel libro VIII del *Paradise Lost*¹⁵³ di Milton, dapprima è spaesato dinanzi alla diversità degli animali, successivamente è invitato da Dio a dare loro un nome (e Adamo realizza di conoscere già quel nome proprio perché Dio lo aveva provvisto di quella conoscenza); infine sarà Adamo a chiedere a Dio qualcuno a lui più simile degli animali, qualcuno con cui poter condividere i propri pensieri; e si torna al tema del linguaggio come parola.

A proposito di Logos, o meglio della sua appropriata traduzione, Goethe farà dire al suo Faust¹⁵⁴ :

*Improvvisamente mi si fa luce dentro:
“in principio era l’Azione!”*¹⁵⁵

La parola collegata all'azione riprende anche qui quell'azione iniziale del gesto, dell'indicare a cui il suono si è in seguito accompagnato.

Come già esposto, non indichiamo a noi stessi, indichiamo a un'alterità.

L'anima e l'animale rappresentano il rapporto con l'alterità estrema.

L'animale è l'alterità che comunica con il corpo e con il tono di voce, ovvero la comunicazione più diretta e che si dovrebbe intendere universalmente; è il tipo di comunicazione che usiamo, ad esempio, con i neonati.

Paradossalmente, il linguaggio articolato in parola, nato per meglio accordare le nostre azioni in comunità, può allontanarci da questo linguaggio diretto e veritiero.

L'anima è trascendente e rappresenta il massimo dell'alterità per il soggetto che vive e agisce nell'immanenza.

Fermo restante, tuttavia, la concezione aristotelica di *anima* come *forma del corpo* e niente affatto *trascendente*.

¹⁵³ Milton J., *Paradise Lost*, London 1667, a cura di R. Sanesi, *Paradiso perduto*, Testo a fronte, Mondadori, Milano 2009.

¹⁵⁴ Tra Faust e UrFaust Goethe ha impiegato sessant'anni, dal 1772 al 1831, rivedendo e ripensando il suo capolavoro.

¹⁵⁵ Goethe J. W., *Faust e Urfaust*, Vol. I, testo originale a fronte; tr. it. a cura di Amoretti G. V., Bompiani, Torino (1965-1991-1996), p. 63 (“Azione” è la tr. di “Die Tat”).

Il citato Pomponazzi, ad esempio, ne tratta in senso quasi materialistico (e lo fanno tuttavia anche i medici all'epoca di Pomponazzi).

Una visione volta alla trascendenza si ha in età moderna con Descartes, che rende l'anima puro pensiero.

Fatte queste opportune piccole precisazioni, si rileva come il rapporto con l'alterità fallisca quando ci si rapporta in modo gerarchico o peggio, ci si rapporta in base al nostro ego, al nostro innato antropomorfismo (da qui l'atto di nominare il creato dell'Adamo biblico ripreso e ripensato da Milton).

La moderna etologia non ragiona in termini di gerarchia ma di diversità, e la diversità è ricchezza; si concentra sull'individualità dell'animale tenendo comunque sempre conto di quelle che sono le caratteristiche di specie, ovvero quello che è l'imprescindibile bisogno etologico. Ad esempio, nel libro di Campa S.¹⁵⁶ il punto di vista dell'autrice è la sfida dell'etologia dei nostri tempi a cambiare radicalmente prospettiva nello sforzo di assumere il punto di vista dell'alterità estrema dell'animale; è l'apertura a tutto campo verso l'alterità, è l'ascolto unito allo studio nella relazione, è l'umiltà del constatare quanto il dialogo sia sempre in fieri, come la conoscenza; è il rispetto dell'individualità tenendo conto sempre dei bisogni etologici della specie presa in considerazione. L'originalità dell'autrice risiede nel non aver scritto un classico manuale di "istruzioni per l'uso" ma in un cambio di punto di vista; definito "meravigliosamente scomodo" da un veterinario comportamentista che si complimentava con l'autrice. Della stessa autrice è interessante l'articolo *Quelle inutili parole che vorremmo dai gatti* che fa riflettere sul nostro antropocentrismo che vede nella parola degli animali umani un qualcosa in più, un compimento di teorie evoluzionistiche erroneamente intese come miglioramento (invece che mero cambiamento) verso l'uomo (e in questo avverrebbe l'improbabile matrimonio fra evoluzionismo e Bibbia). Il dubbio che la mancanza sia nostra (una nostra "incapacità ermeneutica") è già sollevato dal citato Perfetti S.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Campa S., *L'insostenibile tenerezza del gatto*, Newton Compton, Roma 2014.

¹⁵⁷ Ad esempio quando parla della teriofilia di Montaigne in cit. *Animali pensati*, pp. 131-133.

La moderna etologia, si basa, infatti, sull'apertura e sull'ascolto dell'alterità. L'ascolto dell'alterità va oltre le barriere linguistiche¹⁵⁸; per queste motivazioni non è stato inizialmente citato, come consigliato di fare¹⁵⁹, il primo filosofo, a nostra conoscenza, ad aver immaginato d'insegnare alle scimmie a parlare, ovvero La Mettrie, nel suo *Uomo-Macchina* (del 1747), né sono stati citati molti altri scritti di egual natura. Semplicemente perché, stando alla moderna etologia, non possiamo comprendere l'alterità estrema (che sia sovranaturale o appartenente al mondo animale), secondo categorie e/o canoni umani, di cui il linguaggio costituisce soltanto l'esempio più significativo.

Affinché ci sia un vero confronto e un vero dialogo, l'alterità andrebbe accettata per quel che è, completa così com'è; per questo è un *non-sense* la frase: "gli manca solo la parola", spesso riferita agli animali domestici.

Gli umani hanno sviluppato il linguaggio perché forse ne avevano bisogno e/o perché probabilmente incompleti senza di esso; una specie che non l'ha sviluppato non è da considerarsi meno evoluta e/o mancante di qualcosa, ma semplicemente completa nella sua storia evolutiva in cui quel "bisogno" non si è manifestato.

Tornando alla nostra storia evolutiva, se diventassimo capaci di uscire dalla trappola delle parole e se riscoprissimo il gusto di giocare con esse come fanno i bambini, potremmo notare come una stessa parola può veicolare concetti opposti.

Freud¹⁶⁰ a titolo di esempio notava che nelle lingue antiche - come nell'attività onirica - si registra la particolarità di mostrare concetti opposti attraverso uno stesso mezzo rappresentativo. Il termine egizio *ken*, per esempio, indicava al tempo stesso gli opposti concetti di forte-debole; non si riteneva possibile, infatti, esprimere il significato di forza se non attraverso quello opposto di debolezza. Non era però un termine contraddittorio che genera confusione, esso non intendeva indicare né forte né debole, ma il rapporto, la relazione tra questi due significati.

¹⁵⁸ A titolo di esempio in merito alle suddette barriere ci sarebbe in anni recenti il lavoro di Brauer G., *The Problem with Reading Hannah Arendt in English*, Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft, Saarbrücken 2008 citato in nota 2 del primo capitolo, assieme alle mie considerazioni sui fraintendimenti linguistici.

¹⁵⁹ In sede di revisione esterna della presente dissertazione; a tal fine si ringraziano di cuore i revisori per tutti gli utilissimi input/suggerimenti/consigli ricevuti.

¹⁶⁰ A questo riguardo: Freud S., *Saggi sull'arte, la letteratura, il linguaggio*, tr. it. a cura di Daniele S., Luserna E., Musatti C. L., Bompiani, Torino 1969-1991-2002.

Al di là dell'approccio intuitivo e speculativo, l'approccio storico-filologico ci porta a non trascurare che le opere di Aristotele siano state latinizzate tra il XII e il XIII secolo, e in particolare *De Animalibus* (o *Liber de Animalibus*) sia stato tradotto in latino prima del 1220 da Michele Scoto e bisogna fare i conti con la cultura teologico-patristica dell'epoca.

La politica dominante in materia di speculazioni sugli animali era quella di tradurli in immagini allegoriche di particolari stati d'animo o spirituali dell'essere umano.

A tal riguardo rimando all'esauriente *Animali pensati*¹⁶¹ di S. Perfetti che illustra come in un lungo periodo, che dall'era tardo-antica si protrae sino agli inizi dell'era moderna, filosofi e teologi abbiano praticato la scelta di rinunciare all'osservazione degli animali, preferendole, invece, l'analisi concettuale e la visione allegorica; per questo motivo il libro s'intitola *Animali pensati* in quanto non incontrati o osservati. La riappropriazione dell'epistemologia aristotelica avviene nel corso dei secoli, dalla data della prima traduzione in latino in poi. Dalla metà del Cinquecento si cominciò a prediligere l'osservazione diretta sulla solita base dell'epistemologia di Aristotele.

Se per un lungo periodo gli animali sono stati visti alla luce della manipolazione simbolica relativa a particolarità dell'anima, non deve pertanto stupire se anima e animale siano visti in relazione; a conti fatti, per molti secoli quando si è parlato di anima lo si è fatto con immagini prese in prestito dagli animali; pensiamo ad esempio a Machiavelli quando esorta il Principe¹⁶² (del 1513, anno di pubblicazione 1532) a essere come *la golpe et il liono*¹⁶³.

Tale allegorie sono riprese in altra forma da Blake quando descrive *The Lamb* in *Songs of Innocence* (pubblicato singolarmente nel 1789) e *The Tiger* in *Songs of Experience* (pubblicato assieme a *Songs of Innocence* nel 1794), echi di un passato allegorico, sebbene ripensato e rivisitato.

Si è detto che la situazione stava cambiando a partire dalla seconda metà del Cinquecento e va capito come ci si poneva nell'era dei Lumi.

¹⁶¹ Perfetti S., *Animali Pensati*, ETS, Pisa 2012.

¹⁶² Scritto nel 1513 e pubblicato nel 1532.

¹⁶³ Machiavelli N., *Il Principe*, Cap. XVIII, Newton Compton, Milano 2013, p. 92.

Una cosa molto interessante è la questione di Newton; uno dei padri della scienza, salutato come “preludio all'illuminismo”, che ha dedicato gran parte della sua vita in studi sull'Apocalisse e la relativa questione dell'anima.

L'era dei Lumi ha per emblema la celebre frase di Kant riguardo l' «uscita di minorità», ma che posto occupano gli animali nella morale kantiana?

Kant si ritrova a dover necessariamente isolare l'uomo dal resto della natura quando fonda la sua etica dei valori; il soggetto morale-razionale¹⁶⁴ è anzi contrapposto alla natura. Kant vedrebbe l'animale umano come il solo ente razionale e per questo sarebbe superiore agli animali¹⁶⁵ e al resto della natura; ne seguirebbe che sarebbe anche completamente autonomo dalla natura e legato alla legge morale che egli medesimo si dà.¹⁶⁶

La moralità presupporrebbe la libertà di scelta di un soggetto autonomo e razionale.

Non si vuole certo ridurre l'Illuminismo al solo Kant e alla sua *etica dei valori* con il soggetto *morale-razionale*.

La posizione di Kant è soltanto vista in contrapposizione a quella di un altro filosofo: Schopenhauer.

Diversa, al riguardo, è, infatti, la posizione di Schopenhauer che si stacca dalla posizione antropocentrica e si concentra sul valore della diversità¹⁶⁷; è questo il punto, il primo passo in avanti verso un dialogo con l'alterità più estrema.

¹⁶⁴ La celebre conclusione della *Critica della ragion pratica*, «*Il cielo stellato sopra di me, la legge morale in me*», invita a riflettere: sebbene l'io si senta annullato al cospetto del cielo e degli spazi cosmici sconfinati, avverte tuttavia la sua superiore grandezza nella legge morale; per un maggiore approfondimento rimando all'articolo di Scroccaro P., *Uomo e Natura in Kant e Schopenhauer: dall'antropocentrismo all'etica orientale della compassione cosmica*, in particolare a p. 12, nota 28.

¹⁶⁵ Ibid., nota 29. Ci si riferisce a Kant I., *Scritti di storia, politica e diritto*, a cura di Gonnelli F., Roma-Bari 1995, pp. 107-108: «*Il quarto ed ultimo passo che la ragione compì, nel sollevare interamente l'uomo al di sopra della comunità con gli animali, fu questo: egli comprese di essere davvero il fine della natura*».

¹⁶⁶ Rimando a I. Kant, *Was heißt: sich im Denken orientieren?* In *Kant Werke*, Vol. V, Frankfurt am Main. Suhrkamp Verlag 1954. A cura di F. Volpi, tr. it. del Santo P., *Che cosa significa orientarsi nel pensiero*, Adelphi, Milano 2011.

¹⁶⁷ A tal riguardo l'articolo cit. *Uomo e Natura in Kant e Schopenhauer: dall'antropocentrismo all'etica orientale della compassione cosmica*, in quanto l'autore vede nelle posizioni di Kant e Schopenhauer un interessante differenziarsi per punti di vista, cambi

Schopenhauer, a differenza di Kant riconosce lo spirito intuitivo degli animali;¹⁶⁸ dal suo punto di vista non compete loro la progettazione,¹⁶⁹ o gli umani piani a lungo termine; questo per Schopenhauer è però un pregio: nemmeno il più spietato e feroce fra gli animali potrebbe mai architettare quei piani tipicamente umani prodotti dal principio di ragione!¹⁷⁰ Da qui la definizione di umano: «l'unico animale che arreca dolore agli altri, senz'altro scopo che appunto il dolore».¹⁷¹

Nell'era dei Lumi vige ancora questa doppia posizione, antropocentrica e/o naturalistica.

L'anima, l'alterità, la trascendenza è nell'immanenza della Natura.

Nel 1786, durante “lo scandalo della collana” che diede un duro colpo alla monarchia, fu chiamata a deporre in tribunale la finta baronessa d'Oliva, al secolo Maria Nicoletta Leguay¹⁷², la quale si presentò in ritardo perché non aveva ancora terminato d'allattare.

Il cancelliere annotò che «*La legge tacque davanti alla natura*»; frase emblematica del non solo del tener conto della diversità della natura, ma del suo esserci sempre nonostante le nostre leggi (sulla falsariga di una kantiana attenzione principalmente per la legge morale, sebbene concepita in accordo con la natura).

L'anima, l'alterità, è pensata come generale, non singolare.

di prospettive, occidentale e antropocentrica la prima, orientale e aperta alla diversità dell'alterità tutta la seconda.

¹⁶⁸ Schopenhauer A., *Sulla quadruplici radice del principio di ragione sufficiente*, BUR, Milano 1995, pp. 124-126

¹⁶⁹ Schopenhauer A., *Il fondamento della morale*, Laterza, Bari 1995, p. 220.

¹⁷⁰ Posizione espressa in più parti in Schopenhauer A., cit., *Sulla quadruplici radice del principio di ragione sufficiente*, e in *Metafisica della natura*, Laterza, Bari 1993.

¹⁷¹ Per un maggiore approfondimento rimando ancora a *Uomo e Natura in Kant e Schopenhauer: dall'antropocentrismo all'etica orientale della compassione cosmica*, cit.

¹⁷² Negli archivi di Parigi, più precisamente nelle cartelle X²B 1417 – F⁷ 4445 B – Y 11514 – Y 13125, si trovano gli atti del processo della collana assieme alle informazioni che la polizia francese raccolse fra il 1785 e il 1786 sul mago Cagliostro, trascinato, anch'egli innocente, nello scandalo del secolo XVIII. Come sappiamo lo scandalo ispirò Dumas padre e ne scaturì il romanzo *La collana della regina*. In virtù dell'eco e dell'interesse la documentazione al riguardo è ampia; un notevole sunto fu fatto da R. Gervaso nel 1987 nel suo romanzo *Scandalo a Corte*, Milano (il gruppo editoriale Bompiani comprendeva più case editrici). Nel 2008 Gervaso ripubblica lo stesso romanzo con altro editore, Soveria Mannelli (CZ), cambiando il titolo in *La regina, l'alchimista e il cardinale*.

Il settecento, secolo dei Lumi, pur segnando una svolta in materia di diritti degli animali, con i primi movimenti animalisti agli albori, è colmo di voci discordanti. Si combattono aspramente le teorie meccanicistiche cartesiane; anche Voltaire sarà duro nei confronti di Descartes che nella quinta parte del *Discorso sul metodo* del 1637 aveva ridotto gli animali a macchine, automi che reagiscono agli stimoli senza consapevolezza alcuna e senza provare dolore¹⁷³. Secondo Voltaire¹⁷⁴ se partiamo dal presupposto che gli uomini siano provvisti di percezioni e di idee, ne consegue che anche gli animali ne hanno, in virtù del banale esempio del cane che ha le idee chiare in merito a chi sia il suo padrone. Quindi se il pensiero dell'uomo è la sua essenza, anche quello degli animali sarà lo stesso, e Descartes sostenendo che gli animali sono semplici macchine senza sensazioni si contraddiceva. Cambiando il centro dell'attenzione dalla posizione astratta e distante per portarlo sull'esperienza sensibile, cambia di conseguenza la valutazione degli animali, poiché l'approccio è più ravvicinato. Hume parlerà di passione come forma differente di conoscenza (sulla falsariga di Spinoza), vedendo tra animali umani e animali una differenza solo nella capacità dialettica; le caratteristiche principali della mente si equivalgono nel funzionamento.

Jeremy Bentham dirà che «la domanda da porsi non è se sanno ragionare, né se sanno parlare, bensì se possono soffrire»¹⁷⁵.

Siamo però ancora lontani dal concetto di “relazione”, importante nella conoscenza effettiva (non allegorica) dell'alterità per antonomasia.

La *relazione* con l'animale è del tutto assente in Tommaso d'Aquino, vissuto proprio nel periodo della latinizzazione di Aristotele.

In diversi punti della sua opera principale, la *Summa theologiae*, Tommaso insiste sul finalismo dell'umano agire:

«Ma sebbene tali animali ricevano la forma che è principio del moto attraverso la sensibilità, tuttavia non si propongono da sé il fine della loro operazione o del loro moto; ma è posto in essi dalla natura, per istinto della quale sono mossi a

¹⁷³ Perfetti S. in cit. *Animali Pensati*, p. 84, collega la posizione meccanicistica di Descartes, che rapporta gli animali a meccanismi quali gli orologi, a quella avuta quattro secoli prima dall'Aquinata in *Summa Theologiae*, Ia-IIae, q. 13.

¹⁷⁴ Sui diritti degli animali si sono consultati gli archivi del Progetto Gaia.

¹⁷⁵ Bentham J., *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, cap. 17, sez. 1, nota tr. propria, Oxford, 1879, p. 311: «*the question is not, Can they reason? nor, Can they talk? But, Can they suffer?*»

compiere qualche azione attraverso la forma appresa dalla sensibilità. Perciò al di sopra di tali animali ci sono quelli che muovono se medesimi anche in relazione al fine che si propongono»¹⁷⁶.

Subito dopo è infatti indicato nell'intelletto e nella ragione la relazione con il fine, e se ne parla come di qualità umane, mancando, infatti, in Tommaso la relazione con questi animali “pensati” e ragionando sempre in termini di “gerarchia”.

La rivoluzione cinquecentesca si ha principalmente con G. Bruno che in molte delle sue opere si spinge a vedere l'anima in ogni essere vivente presente in natura¹⁷⁷.

Mentre P. Pomponazzi¹⁷⁸ tra il 1521 e il 1523 tratta degli animali sempre attraverso il *De Animalibus* di Aristotele (nella fattispecie il *De partibus Animalium*, I-III), Bruno si concentra sul dato diretto; sebbene Pomponazzi sia un fine pensatore molto critico nei riguardi dell'autorità aristotelica, non riesce, tuttavia, a vedere gli animali in sé ma sempre attraverso il commento ad Aristotele; c'è un cercare di riappropriarsi dell'epistemologia aristotelica svincolandosi dai modelli simbolico-teologici dei secoli passati ma la distanza dall'animale in sé resta.

¹⁷⁶ D'Aquino T., *Summa theologiae*, I, 18, 3 «*Sed quamvis huiusmodi animalia formam quae est principium motus, per sensum accipiant, non tamen per seipsa praestituunt sibi finem suae operationis, vel sui motus; sed est eis inditus a natura, cuius instinctu ad aliquid agendum moventur per formam sensu apprehensam. Unde supra talia animalia sunt illa quae movent seipsa, etiam habito respectu ad finem, quem sibi praestituunt*», esposta tr. propria. Consultata ed. integrale, Bologna 2014, p. 245, tr. it. di Centi T.S., Coggi R., Barzaghi G., Carbone G.: «*Però, sebbene questi animali acquistino mediante i sensi la forma che è il principio del loro movimento, tuttavia non si prestabiliscono da sé il fine della loro operazione o del loro movimento, ma questo è loro dato dalla natura, sotto il cui impulso si muovono a compiere questa o quella operazione mediante la forma appresa con i sensi. Quindi al di sopra di tali animali vi sono quelli che muovono se stessi anche riguardo al fine, che da se stessi prestabiliscono*». In merito a questioni su anima e animale relative all'Aquinato, rimando a Ghisalberti G., *Anima e corpo in Tommaso d'Aquino*, Società editrice “Vita e Pensiero”, Milano 2005. Rimando ancora a *Animali pensati*, cit., pp. 69-87.

¹⁷⁷ «*Dico dunque, che la tavola come tavola non è animata, né la veste, né il cuoio come cuoio, né il vetro come vetro; ma, come cose naturali e composte, hanno in sé la materia e la forma. Sia pur cosa quanto piccola e minima si voglia, ha in sé parte di sostanza spirituale; la quale, se trova il soggetto disposto, si stende ad esser pianta, ad esser animale, e riceve membri di qualsivoglia corpo che comunemente se dice animato: perché spirito si trova in tutte le cose, e non è minimo corpusculo che non contegna cotal porzione in sé che non inanimi.* (Teofilo: dialogo II)», Bruno G., *De la causa, principio et uno*, Venezia 1584 e Milano 2000.

¹⁷⁸ In *Expositio super De partibus animalium*.

Non è così per Bruno che utilizza molto la forma dialogica nelle sue opere; il dialogo è un esempio di orientamento verso l'alterità, il prenderla in considerazione, il riconoscerla tenendo conto della sua autonomia e dei differenti punti di vista e di prospettive.

Simile in alcune posizioni a Spinoza, sebbene maggiormente orientato al confronto, alla relazione.

E a differenza di M. Ficino (e come aveva fatto secoli prima l'Aquinate), Bruno non pensa in termini di gerarchie.

Sarà Schelling, secoli dopo, a riprendere¹⁷⁹ la concezione di Bruno, rivisitata però alla luce del suo idealismo, nel tentativo d'includere le tesi centrali di Bruno nella sua "filosofia dell'identità", quella "notte in cui tutte le vacche sono nere" dell'accusa hegeliana.

Nella *Fenomenologia dello Spirito* di Hegel è il desiderio, la "Begierde" che accomuna animali e animali umani, partecipi dello Spirito con indirizzi differenti; non si parla più di gerarchia ma di destinazioni differenti del desiderio¹⁸⁰, sebbene parta da una base comune.

Le posizioni sono quindi passate dalla conoscenza ipotizzata in astratto e simbolica alla concretezza del contatto diretto che non sempre diventava un rapporto/relazione, all'empatia contrapposta all'antropocentrismo¹⁸¹, sino a quella di dif-

¹⁷⁹ Vedere a tal riguardo Schelling F., *Bruno o il naturale principio delle cose*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1994 (op. or. 1802).

¹⁸⁰ In merito a questi temi: Lombardi S., *Il desiderio costruttore d'identità; tra Hegel, autori letterari e rappresentazioni cinematografiche* e descritti in dettaglio nel cap. V.

¹⁸¹ A proposito di antropocentrismo declinato nelle sue varie forme trovo meritevole d'attenzione l'articolo di Sollazzo F., *Note su un antropocentrismo immaginario* (<http://www.observacionesfilosoficas.net/antropocentrismoimmaginario.htm>). Si distingue molto acutamente su varie forme di antropocentrismo, sui collegamenti a forme di potere e sul concetto di soglia da cui ci muoviamo. Se però vogliamo andare oltre la nostra datità, da cui in ogni caso non possiamo non prescindere, occorre, forse, a mio avviso, fare un "salto" simile a quello ipotizzato da Agostino nel secondo dei discorsi del *Commento al Vangelo di Giovanni* (in *Amore Assoluto e "Terza navigazione"*, a cura di Reale G., Milano 1994), quando parla di "terza navigazione", ben diversa dalla "seconda navigazione", che per gli antichi era a remi, e che per Platone nel *Fedone* è metafora dell'intelletto che ci porta a vedere l'intelligibile, andando oltre la mera apparenza. La "terza navigazione" è un "salto" che ci fa cambiare piano (usciamo dalla nostra soglia) e ci porta dal capire (che avviene dopo uno spiegare, cioè un "togliere le pieghe", un appiattare in un unico piano) al comprendere (etimologicamente: "prendere insieme"; abbraccia più piani, arriva all'essenza, senza dover "spiegare"). In questo modo, forse, possiamo davvero calarci in altri punti di vista e prospettive come si sforzano di fare gli eto-

ferenti direzioni dell'anima desiderante. La riflessione si fa centrale con l'avvento della tecnica e delle tecnologie in cui le macchine sembrano “rubarci l'anima” e a tal riguardo sono emblematici, nella nostra epoca, i vari film su “Il pianeta delle scimmie” in cui, principalmente nel primo, è rappresentato un mondo in cui le parti sono invertite per quanto riguarda sperimentazione e vivisezione; e dove l'uomo è combattuto in quanto le leggi dei fondatori di quel mondo lo dipingono come l'angelo della morte, sottintendendo un passato rovesciato assieme all'orrore per la tecnologia umana, ovvero il non riconoscimento dell'alterità. L'anima e l'animale continuano ancora, invece, a rimandare all'alterità.

3.2 L'alterità, il virtuale, lo spirito e il guscio

Analizziamo questa alterità in senso lato e partiamo dalla spiritualità (dimensione ben diversa da quella religiosa).

Al di là del contenitore, del guscio, conta lo spirito. Questo spirito non ha niente di religioso, è la nostra individualità come “persona”.

Uno dei temi del manga “*Ghost in the Shell*” (Lo Spirito nel guscio), è proprio questo: lo spirito, l'anima, sembrerebbe essere connesso alla nostra individualità che permane, in sé distinta¹⁸², persino cambiando contenitore, cambiando guscio.

Si va ben oltre al tema posto da *Blade Runner*¹⁸³ sulla legittimità e sui diritti della copia nei confronti dell'originale.

Il tema di *Ghost in the Shell* pone l'accento su un'individualità che muta e permane (in sé distinta), indifferentemente dalla sua composizione, meccanica e/o biologica che sia (senza distinguo fra persona umana e persona animale oltre che persona robot), al cambiare del contenitore, del guscio.

logi. E in questo senso, forse, possiamo vedere l'antropocentrismo da ben altro punto di vista. Per una nozione diversa di antropocentrismo e di modo d'intendere gli animali rimando a un qualsiasi lavoro di Marchesini R.

¹⁸² Sul concetto di una identità che non si configura come rigidità ma che accoglie la distinzione rimando a Traversa G., *Identità in sé distinta. Agere sequitur esse*, Editori Riuniti- University Press 2012.

¹⁸³ Dick K. P., *Do androids dream of electric sheep?*, 1968. In questo libro la domanda se gli androidi sognano pecore elettriche ci pone dal punto di vista dell'androide, del virtuale, della copia e dei suoi diritti rispetto all'originale. Se la copia non si distingue dall'originale dove inizia l'uno e finisce l'altro? Perché essere copia e non, semplicemente, un diverso originale? Il problema è quello dell'individualità in quanto tale e del diritto di riconoscimento.

Possiamo, amleticamente, sentirci dei re in quel guscio della nostra individualità, anche se ogni guscio è comunicante e interconnesso alla Rete, in una sorta di scambio continuo che permea, muta e plasma quell'identità in sé distinta di cui sopra.

Si abbraccia, in questo manga, il cambiamento continuo in un fluido divenire che conserva le informazioni e non annulla l'identità.

Quell'individualità che non si ferma alla mera coscienza di sé e al mero sentire fisico (dolore o piacere che sia) può tracciare, forse, una nuova definizione di “persona”: “persona” non come individuo, ma come “individualità” che può essere cosciente o senziente e/o entrambe le cose. Chiede solo il suo diritto (non importa se il linguaggio sia verbale, paraverbale o non verbale) a un riconoscimento in quanto tale.

Parafrasando Arendt “persona” rimanda ai “diritti”; non sono più, però, diritti solo umani; sono diritti riconosciuti a esseri che “sentono”, provano emozioni, sebbene, come il caso degli animali o dei bambini non posseggano un linguaggio verbale (ne posseggono altri) per reclamarli. Non è atto antropocentrico pensare a questo tipo di diritti (in quanto si decide per alterità che non li reclamano verbalmente), è un mettersi al posto dell'altro, nel suo linguaggio, e tutelarlo (da noi) con gli strumenti del nostro linguaggio.

Diritti da riconoscere a delle macchine¹⁸⁴, anch'esse “persona”, qualora si presentassero gli scenari descritti nella letteratura e nella cinematografia di fantascienza

¹⁸⁴ Proprio in questi giorni, precisamente il 12-01-2017, gli eurodeputati di Strasburgo hanno votato e approvato una relazione «recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica»; si richiede, in parole povere, di disciplinare automi e intelligenza artificiale fornendo alcune norme che possano regolamentare unità senzienti elettroniche, ovvero macchine in grado di sentire, pensare e agire.

Sono le raccomandazioni del gruppo di lavoro in materia dei diritti da riconoscere ai robot-umani che auspica una legge che si preannuncia essere una pietra miliare. La Commissione ne discute da maggio 2016 quando è stato presentato un draft report con le richieste in merito il 31-05-2016 [Committee on Legal Affairs – European Parliament, *Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL), 31.05.2016*] e su cui la Commissione si era già espressa con un'opinione il 23-11-2016 [(*Opinion of*) Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs for the Committee on Legal Affairs – European Parliament, *with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)), 23.11.2016*]. Dal punto di vista giuridico se ne occupa da tempo un PhD dell'Università europea di Roma, Scialdone M., i cui riferimenti si trovano in *Il diritto dei robot* (slide della lezione tenuta l'8 luglio 2016 nell'ambito del master di II Livello in Diritto dell'Informatica e Teoria e Tecnica della normazione presso l'Università La Sapienza di Roma, 2016).

dove il processo, si è detto, è inverso rispetto a quello compiuto da un infante; si partirebbe dalla coscienza di sé al provare emozioni.

Parliamo di “persona” quando a un individuo gli stiamo riconoscendo dei diritti, in quanto portatore d'interessi (stakeholder) che non sono da sottovalutare ma da tutelare.

3.3 Conclusioni capitolo

Si è deciso di soffermarci sul concetto di persona e da cosa trae origine senza tralasciare i concetti di *anima*, *animale*, *macchine* e *intelligenza artificiale*.

Qual è il nesso fra questi concetti?

Arendt insiste molto sulla protezione giuridica nel corso delle sue opere e in un suo celebre discorso inserito (e tradotto in nota) nel presente capitolo. Le argomentazioni di questo capitolo ci hanno condotto nel vivo della questione giuridica alla base del termine “persona”.

Pensiamo a una persona in quanto portatrice di diritti. Usiamo il termine “persona” per indicare vari soggetti portatori di diritti inclusi stranieri ed apolidi (per Arendt, tuttavia, i diritti connessi al termine *persona* sono collegati a una cittadinanza).

Il confronto fra “straniero” e “apolide”¹⁸⁵ non è sul piano dei diritti riconosciuti ma sulla presenza o meno della cornice “Stato” volta a tutelarli.

Si sono esaminati soggetti portatori di diritti; cambia la cornice del diritto che ne sancisce la tutela. Uno “straniero” rimanda ad altra cornice protettiva, ad altro Stato.

Allo straniero è dovuta l'applicazione della legge non scritta dell'ospitalità, la *xenia* nel mondo greco antico e che sancisce anche un patto, un legame rappresentato dal “dono”¹⁸⁶.

¹⁸⁵ Si rimandano alla bibliografia le varie fonti di diritto internazionale ed europeo compresa la “*Dichiarazione universale dei diritti umani*” del 1948.

¹⁸⁶ A tal riguardo: Mauss M., *Saggio sul dono—Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 1965-2002.

L'apolide, pur essendo anch'esso portatore di diritto, rimanda all'altro assoluto; *“quest'ultimo può non avere nome né cognome; l'ospitalità assoluta o incondizionata che vorrei offrirgli presuppone una rottura con l'ospitalità comunemente intesa, con l'ospitalità condizionata, con il diritto o il patto d'ospitalità”*.¹⁸⁷

L'apolide portatore di diritti ci chiede di andare oltre il diritto, oltre il “patto” (esplicitato o meno che sia) per abbracciare un comune senso di giustizia; ci pone dinanzi alla responsabilità della nostra etica.

Se compiamo un ulteriore ripasso storico, *“avendo la Rivoluzione francese coniugato Stato nazionale con diritti umani, la tutela dei diritti dei popoli esclusi, riconosciuti e non, venne affidata non ai singoli governi, ma alla Lega delle Nazioni. Del resto, non tanto la presenza di minoranze nazionali, sui cui “doveri” nei confronti del rispettivo Stato si finì ovviamente per insistere, quanto la loro esistenza giuridica era inconcepibile, in quanto minaccia della identità Stato-nazione, ovvero limitazione della sovranità nazionale. A questo si aggiunga che il carattere interregionale di questi gruppi finiva col mettere gli interessi delle “nazioni” al di sopra di quelli degli Stati, rompendo anche in questo modo l'identità Stato-nazione.*

Fu infatti il principio territoriale, sancito dalla Lega delle Nazioni, a essere subito eluso dalle minoranze nazionali riunite nel “Congresso dei gruppi nazionali organizzati negli stati europei”, col risultato che non solo prevalse l'interesse della singola “nazione” su quello comune a tutte le “nazioni”, ma si verificò il paradosso che nel 1933 la delegazione ebraica chiese una mozione di condanna del trattamento riservato agli ebrei nel Terzo Reich, mentre quella tedesca esprime solidarietà alla Germania.

Ad ogni modo, proprio perché a dare luogo al diritto di cittadinanza e alla protezione giuridica era l'appartenenza alla nazione sovrana, per i gruppi minoritari non c'era altra soluzione che essere assimilati o liquidati, avendo le leggi che li garantiva carattere esclusivo di eccezionalità. Si operava così più che il passaggio da Stato di diritto a Stato nazionale, come sostiene Arendt, la loro coincidenza proprio nel momento della crisi del loro equilibrio, e questo, osserva la stessa,

¹⁸⁷ Derrida J., *Questione dello straniero venuto da fuori*. Quarta seduta, 10 gennaio 1996.

molto prima che Hitler proclamasse: “Diritto è quel che giova al popolo tedesco”.¹⁸⁸

Un nodo cruciale che ha condotto all’apolidia contemporanea è la coincidenza di Stato di diritto e Stato nazionale.

Una conseguenza di ciò è anche l’attuale uso indiscriminato di “cittadinanza” e “nazionalità”.¹⁸⁹

La cittadinanza è tutta nel legame legale tra un individuo e uno Stato; la nazionalità rimanda invece all’origine etnica del soggetto, alla sua etnia.

La nazionalità è da considerarsi, pertanto, un concetto più ampio¹⁹⁰ rispetto alla cittadinanza.

La cittadinanza si traduce, tuttavia, con il celebre “diritto ad avere diritti”.¹⁹¹

La frase “diritto ad avere diritti” è anche il titolo di un libro di Rodotà R., *Il diritto ad avere diritti*, Laterza, Roma 2012. Il titolo stesso è un esplicito richiamo ad Arendt (citata anche nel Frontespizio) che in *Le origini del totalitarismo* del 1951, scrisse: “*il diritto ad avere diritti, o il diritto di ogni individuo ad appartenere all’umanità, dovrebbe essere garantito dall’umanità stessa*” (tr. it. di Guadagnin A., Comunità, Milano, 1996, p. 413). L’impostazione del libro di Rodotà è molto interessante perché auspica un “costituzionalismo globale”, una costruzione del diritto che sia “per espansione” e orizzontale; che contenga, insomma, un insieme di ordini giuridici correlati da non intendersi come un punto d’arrivo, ma strutturati in modo da sostenere “la sfida di un tempo sempre mutevole, quasi una costituzione infinita”. Rodotà parte comunque da uno Stato, dai diritti fondamentali. C’è infatti differenza tra diritti fondamentali e diritti umani. La distinzione non è eminentemente lessicale ed incide sugli ambiti di applicazione del diritto e

¹⁸⁸ Lotto A., *Diritti umani e cittadinanza in Hannah Arendt*, in Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, DEP n.5-6 / 2006. L’ultima frase virgolettata è tratta da Arendt H., *Le origini del totalitarismo*, tr. it. di A. Guadagnin A., Edizioni di Comunità, Milano 1996, p. 383. L’originale consultato è: Arendt H., *The origins of Totalitarianism*. Meridian Books, Cleveland and New York 1962 (first edition 1951; second enlarged edition 1958).

¹⁸⁹ L’Italia è tra i pochi paesi a mantenere questa distinzione.

¹⁹⁰ A tal riguardo si rimanda ai lavori di Weiss P., in particolare *Our Public Life*. Indiana University Press, Bloomington 1959.

¹⁹¹ “*Citizenship is man’s basic right for it is nothing less than the right to have rights*”, Chief Justice Earl Warren, USA 1958.

sulla dimensione giuridica. I diritti fondamentali sono l'insieme di norme e di principi che si inseriscono all'interno di un contesto giuridico specifico, ad esempio nel modello Stato-nazione, denotando una specifica concezione politica e morale. I diritti fondamentali sono pertanto quelli garantiti e descritti all'interno delle Costituzioni. Si trovano in una dimensione locale in quanto espressione di un particolare ordinamento giuridico e dei suoi valori. I diritti umani, invece, si riferiscono a una "dimensione globale" in quanto si applicano all'uomo in quanto tale, in modo indifferente ai contesti nei quali agisce e a prescindere da concezioni morali, religiose, e politiche particolari. Se i diritti fondamentali si rivolgono al cittadino riconosciuto di uno Stato geograficamente, moralmente e politicamente definito, i diritti umani si rivolgono, invece, all'individuo in quanto, semplicemente persona (e come abbiamo visto "*persona*" sottente a dei diritti). In quest'ultimo caso resta però aperta la questione dell'effettività del diritto. Se da un lato c'è un sistema di garanzie e forme di tutela e protezione rappresentato da istituzioni, dall'altro ce n'è uno con garanzie molto più labili e incerte. Non è chiaro a chi ci si debba rivolgere, ad esempio, in caso di pericolo dei diritti umani. Il modello "per espansione" suggerito da Rodotà, sebbene miri a un costituzionalismo globale, parte da quella tutela circoscritta dei diritti fondamentali e non dai diritti umani, sebbene giunga a parlare dei diritti umani e ne chieda l'inclusione di alcuni fra essi. Il pensiero di fondo che lo anima è negare una subordinazione dei diritti (di qualsiasi tipo) a logiche di mercato attraverso un mutamento visto con timore, sebbene inevitabile poiché di pari passo con i cambiamenti in seno alla società; occorre, per Rodotà, parlare di una pluralità di diritti, di un patrimonio comune dell'umanità. Da questa prospettiva parte la sua lettura dell'evoluzione dell'Unione, nata come "Europa dei mercati" per diventare sempre più un "Europa dei diritti" (basti solo pensare alla *Carta dei diritti fondamentali*). Egli parla di diritti "indivisibili", siano essi civili, sociali, politici. Annuncia infatti un "costituzionalismo dei bisogni" (che è un po' sulla falsariga della piramide dei bisogni di Maslow vista nel capitolo secondo): l'Unione Europea, quando mette al centro la persona, si distanzia da un contesto passato in cui i diritti erano riconosciuti solo formalmente e si porta a un più avanzato sentire in cui le azioni si allineano alla proclamazione nelle Carte.

Rodotà si spinge sino a inserire il diritto di accesso alla Rete quale diritto fondamentale, distinto come materia costituzionale, e così enunciato dall'articolo 19 della "*Dichiarazione universale dei diritti umani*" che rivendica "*il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee con ogni mezzo e senza riguardo a frontiere*". Nell'attuale ambito globalizzato ed informatizzato ognuno di noi avrebbe, in teoria, una illimitata possibilità di acquisire e diffondere idee, opinioni, posizioni, ma anche (e soprattutto) informazioni e conoscenza; possibilità limitata, spesso, attraverso i confini del diritto d'autore. Rodotà auspica una rivalutazione di questi strumenti per poter divenire "*il vero baluardo di una effettiva democrazia*": un accesso libero alla conoscenza volto a tutelare la trasparenza e un maggiore spirito critico della collettività.

Il patrimonio dei diritti ci mette dinanzi, proprio in un contesto così "globale", a ciò che dovrebbe essere: patrimonio di ogni persona, indipendentemente dalla nazionalità e, pertanto, non più prerogativa dell'Occidente; con i nuovi strumenti di comunicazione le persone si possono mobilitare ovunque per reclamarli quando se li vedano negati. Da qui il senso di "costituzionalismo globale". Un diritto "per espansione" può sembrare una sorta di eco (non è detto che sia voluto però) a quella massima del senso comune che Kant battezza come "pensiero ampliato" (*erweiterte Denken*) quando ci si riferisce al modo di funzionare della facoltà di giudizio (accennato nel capitolo precedente e che si riprenderà nel seguente).

"L'aver diritti" dell'apolide è deficitario di quel "diritto/cornice" che li racchiude.

Già Arendt aveva messo in luce il nesso tra l'universalità dei diritti e la situazione storica che li vede almeno in parte tutelati solo per chi è titolare di status giuridici ben definiti legati a una cittadinanza. Come auguisce Arendt, "*l'ambiguità*" della questione dei diritti umani legata alla loro attribuzione si rileva già nell'enunciato del titolo del testo post rivoluzione francese: "*la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*". Se si parla di "cittadino" si associa sin dalla genesi la sovranità nazionale con i diritti umani.

Habermas, ad esempio, scriveva:

"I diritti dell'uomo hanno il volto ancipite di Giano, simultaneamente rivolto alla morale e al diritto. A prescindere dal loro contenuto morale essi hanno la forma

di diritti giuridici. Per un verso, non diversamente dalle norme morali, essi si riferiscono a tutto ciò che ha “volto umano”; per l’altro, essendo norme giuridiche, essi tutelano le singole persone solo nella misura in cui appartengono a una determinata comunità giuridica (di solito i cittadini dello Stato-nazione). Nasce così una tensione caratteristica tra il senso universale dei diritti umani e le condizioni locali della loro realizzazione. Essi devono [sollen] poter valere, illimitatamente, per tutte le persone – sennonché: come è possibile realizzare ciò? Da un lato potremmo immaginarci la diffusione globale dei diritti umani come una trasformazione (non solo nominalistica) di tutti gli Stati esistenti in Stati democratici di diritto, laddove a ogni singolo individuo verrebbe poi attribuito il diritto di scegliersi la nazionalità di suo gradimento. Da questo obiettivo siamo ancora evidentemente lontani. Una alternativa potrebbe consistere nel fatto di assicurare immediatamente a ciascun individuo, nella sua qualità di cittadino del mondo, il godimento dei diritti umani [...] ma anche questo obiettivo, consistente nella istituzionalizzazione effettiva di un diritto cosmopolitico, è ancora tutt’altro che prossimo”¹⁹².

L’apolide, a differenza dello straniero, ci mette dinanzi a questa ambiguità del diritto, ci richiama alle nostre responsabilità e ci costringe a esercitare quella facoltà di giudizio che spesso dimentichiamo di esercitare delegando alle leggi e nascondendoci, come Eichmann, in un contesto a “scompartimenti stagni”, burocratizzato, spezzettato, efficiente.

L’*excursus* su anima e animale è significativo: quando si parla di diritti, si prova a intenderli nell’accezione più ampia, coinvolgendo l’alterità più estrema.

Nel corso dei secoli la questione riguardante i diritti di un’alterità estrema è passata, razionalmente, dall’interrogazione su una presunta “anima” all’interrogazione sulla capacità di provare dolore, concetto molto più ampio, ed “empatico”, ad esempio, del possedere una coscienza. Il provare dolore comprende, tuttavia, sia il dolore fisico che lo stress emotivo e/o la coscienza di esso; per queste motivazioni, non soltanto gli animali sarebbero portatori di diritti, ma lo sarebbero, come si è visto, anche le coscienze artificiali.

¹⁹² Habermas J., *L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica*, a cura di L. Ceppa, Feltrinelli, Milano 1998, p. 221.

Pertanto, *persona*, in senso molto lato, contempla il senso più ampio del diritto che comprende animali e macchine; tuttavia, non va dimenticato il monito arendtiano sul limite dell'accezione *persona* in un senso meramente giuridico e/o di contesto, e/o di ruolo in un dato momento e che non può essere completo di un'identità che è in continua formazione e/o mutamento e che è, appunto, in sé distinta.

La categoria giuridica dell'apolidia riconosciuta, esattamente come *persona*, ci mette dinanzi a dei diritti da tutelare in senso molto lato assieme alla definizione particolare collegata a un determinato ruolo e nulla più.

La categoria esistenziale dell'apolidia, invece, va oltre: attiva la facoltà del giudizio, pone l'interrogazione sulle responsabilità collettive e sulle modalità per assumersene; non cede all'idealizzazione del concetto in sé come condizione per pensare liberi da schemi in quanto non è comunque presente una libera scelta a monte di essa; ci permette, semplicemente, di vedere oltre un dato ruolo e/o un dato contesto senza tuttavia perdere di vista la base che è pur sempre collegata a un ruolo e/o a un contesto: quello dei diritti.

IV. Cap.: Pensare lo straniero: l'apolide destinatario d'universalità

Il senso della questione

AMLETO:

*E perciò come a **straniero** dagli il benvenuto.*

Vi sono più cose in cielo e in terra Orazio

di quante se ne sogni la tua filosofia

(da: "Hamlet" di William Shakespeare)

4.1 Prime domande sulla figura dell'apolide per formulare la questione

Impervia è la via verso l'inclusione; pur essendo un tema sempre attuale questo non sarà l'argomento principe del capitolo pur riconoscendo che non si potrà non tenerne conto soprattutto nel difficile rapporto con l'assimilazione.

Questo capitolo pone l'accento su due termini: apolide e universalità.

Qual è il legame fra apolide e universalità? Il legame è tutto nel termine "destinatario"; non si sta usando il termine "depositario", vocabolo che tratta un qualcosa di statico, di già dato o pre-dato; non si usa nemmeno il termine "precursore", incentrato come "destinatario" sull'azione ma che, a differenza di quest'ultimo termine, non ha una "finalità", una "direzione".

Resta da appurare se la finalità di questo destinatario sia formale o materiale.

Una “direzione” è in uno spazio, reale o virtuale. L'apolide, il senza patria, è anche il senza “spazio”, senza “luogo” dove mettere “radici”; perlomeno è così in apparenza.

Presupporre uno “spazio” ci porta a dover tener conto, a dover considerare un certo “orientamento” dentro questo spazio.

Sappiamo che il tema di un certo “orientamento” è tanto caro a Kant da intitolarne un saggio: “Cosa significa orientarsi nel pensiero”¹⁹³.

Con questo suo scritto Kant cerca di individuare il criterio razionale che dovrebbe orientare l'uomo nella dimensione dell'intelligibile considerando una premessa importante: in ogni ambito conoscitivo e pratico l'attività dell'uomo comincia da evidenze e da presupposti che gli sono propri. Nell'orientamento geografico tanto caro a Kant l'individuazione dei quattro punti cardinali inizia proprio da un primario distinguo tra la mano destra e mano sinistra; questo tipo d'individuazione si configura come qualcosa di già dato, anzi pre-dato; tale sentimento non può avere origine empirica poiché le mani a livello empirico per Kant non presentano esteriormente differenze di sorta. L'uomo, pertanto, si orienta nel mondo fenomenico in modo soggettivo senza input esterni. In questo tipo di orientamento i dati oggettivi provenienti dal mondo fenomenico non hanno rilevanza, e sono modulati dal principio soggettivo che guida l'orientamento, configurandosi pertanto come un sentimento a priori.

Tale criterio soggettivo che orienta l'uomo nell'intelligibile è il «sentimento del bisogno proprio della ragione»¹⁹⁴; la ragione sebbene non possenga elementi sufficienti per avere giudizi determinanti su di esso è chiamata, però, dalla sua stessa natura a dover rispondere ad interrogativi che oltrepassano la sua normale sfera di competenza che giace nel mondo fenomenico; pertanto adempie al proprio destino incamminandosi verso la sua destinazione originaria anche se davanti a se stessa trovasse solo l'oscurità e l'illimitato. Il diritto della ragione di sentire il bisogno di presupporre e di ammettere a se stessa che ci sia qualcosa di più, un “quid” che non può conoscere mediante il semplice intelletto, è sacrosanto; per

¹⁹³ Kant I., *Was heißt: sich im Denken orientieren*, in Kant Werke, Vol. 5. Frankfurt am Main. Suhrkamp Verlag 1954. Le parti citate di questo scritto sono di traduzione propria.

¹⁹⁴ Ivi.

queste motivazioni compie un salto nello spazio smisurato e oscuro dell'intelligibile in virtù delle proprie esigenze morali; non deve essere un salto nel buio e senza orientamento poiché il bisogno della ragione non è indeterminato oppure vago. Kant ci invita, nell'orientamento, a non dare nulla per scontato. I presupposti che ci aiutano nel quotidiano, potrebbero essere ingannevoli; per questo si avvale del celebre esempio della stanza buia ove fossero stati spostati tutti i mobili; questo esempio porta a dover riconsiderare i nostri presupposti o pregiudizi sul mondo fenomenico che ci danno tanta sicurezza.

4.2 Tra sicurezze e insicurezze per raggiungere l'apolide: i pregiudizi

Pregiudizi: si configurano come un “bene” o come un “male”? Che dire sul senso comune (sul quale Kant torna più volte a proposito del giudizio estetico riflettente relativo al gusto)? Utile oppure obsoleto? I pregiudizi, le banalizzazioni sono limitanti, sono vincoli, spesso sono catene e come tali devono essere superati; da qui il senso dell'orientamento nella stanza buia; però è anche veritiero che senza di essi non potremmo nemmeno muoverci in questo mondo, non avremmo il meccanico agire quotidiano dato tanto per scontato. Se non procedessi per banalizzazioni non saprei nemmeno come utilizzare una maniglia per aprire una qualsiasi porta; se non procedessi per generalizzazioni il racconto della mia giornata di oggi durerebbe esattamente un'altra giornata. Banalizzare/generalizzare è un limite ma è anche necessario.

Idem per il senso comune. C'è in letteratura un personaggio che incarna tale senso? Può essere utile alla nostra analisi? Forse; di esempi letterari ce ne sono tanti: in primis, Polonio, ciambellano alla corte di Amleto.

Il discorso di Polonio al figlio Laerte in partenza è molto bello; ma è anche altrettanto scontato e, se vogliamo, persino un po' banale ricco com'è di enunciati del senso comune.

Polonio, ciambellano del re, esempio di saggezza popolare, dotato di forte senso comune, è anche colmo di pregiudizi e di banalizzazioni (uso questi due termini attribuendo loro lo stesso significato).

Sempre prodigo di consigli, anche se non richiesti:

*"POLONIO (alla figlia Ofelia)- ...non vorrei che tu renda oggetto di calunnia, da questo momento in poi, alcun istante del tuo tempo libero con lo scambiar parola e con l'intrattenerti in conversazioni con il principe Amleto."*¹⁹⁵

Per Polonio è tutto rigorosamente causa-effetto. Il suo proverbiale senso comune lo porta a essere determinista e ad avere pregiudizi. Non può fare diversamente in un contesto come quello di corte dove non sei un pesce grosso ma devi per giunta consigliare i pesci grossi.

Dal suo punto di vista Amleto è un principe come ogni altro; e un principe come ogni altro fa determinate cose come ogni altro, causa-effetto.

Ofelia non è in grado di opporsi a un padre tanto presente e non solo per la sua condizione di donna dell'epoca ma per la stessa natura del padre che non lascia spazio a scelte autonome, guidato com'è dalla saggezza dei proverbi e dalle ferree leggi di causalità che applica a ogni tipo di relazione.

La creatività ci porta oltre il senso comune, ma se non ci fosse il senso comune, il vincolo, non avremmo creatività. Il pregiudizio, il vincolo, mi permette ogni giorno di camminare naturalmente senza interrogarmi su come si faccia; e di aprire una porta senza chiedermi cosa fare con quella maniglia.

Se Amleto è il creativo, Polonio è il senso comune. Amleto ha bisogno di Polonio per superarlo; ma Polonio non ha bisogno di Amleto, o forse sì, ma in negativo: per fossilizzarsi maggiormente, per indietreggiare mentalmente, proprio *"perché voi stesso messere sareste vecchio come me se come un granchio poteste andare all'indietro"*.¹⁹⁶

Il tema dell'indietreggiare di Polonio era cosa nota al principe Amleto che sfrutta e usa Polonio come gradino per la propria formazione.

Il tema delle parole ripetute per tre volte indica le chiacchiere e le sicurezze del senso comune che ha bisogno di ripetersi per affermarsi facendosi abitudine e divenendo uno schema mentale.

¹⁹⁵ Tr. Propria da Shakespeare W., *Hamlet (I would not, in plain terms, from this time forth, have you so slander any moment leisure, As to give words or talk with the Lord Hamlet.)*. Atto I, scena III.

¹⁹⁶ Tr. propria da Shakespeare W., *Hamlet* ("for you yourself, sir, should be old as I am, if like a crab you could go backward"). Atto secondo, scena II. Ricordo che nell'inglese antico "tu" è reso con "thou" e "you" non è da tradursi con il meno formale "tu" ma con un'espressione formale.

Schemi mentali ben presenti in Polonio ma non in Amleto. Amleto sa che le sue elucubrazioni migliori nascono come reazione agli schemi di Polonio e se ne serve cinicamente per il suo percorso.

Amleto uccide Polonio; lo uccide per sbaglio, l'aveva scambiato per re Claudio, ovvero lo zio usurpatore del suo trono. Siamo alla fine del terzo atto. Nel quarto atto si prepara all'azione e nel quinto, finalmente, agisce. L'uccisione di Polonio non doveva avvenire, è prematura.

La regina, in seguito alla recita che Amleto aveva rinominato fra sé e sé come "la trappola per topi", convoca il figlio nelle sue stanze ma, temendo per l'incolumità della stessa regina, Polonio si nasconde, per prudenza dietro un arazzo.

Proprio per un fraintendimento di tale incolumità Polonio si fa scoprire gridando da dietro l'arazzo e causando, quindi, il suo assassinio.

Amleto uccide Polonio, uccide il senso comune, uccide il suo vincolo, il suo schema che gli permetteva di auto-superarsi.

Uccide suo padre e non perché egli è il padre della sua amata (ammesso che lo sia) ma perché è il suo gradino, il suo superamento costante, il suo bisogno.

Come noi abbiamo bisogno dei nostri schemi per superarli (occhio però a non innamorarsene e a non fossilizzarsi come accade a Polonio), Amleto aveva bisogno di Polonio più di quanto Amleto stesso poteva ammettere a se stesso.

"AMLETO: Quanto a questo messere (additando Polonio), io mi pento.

Ma è piaciuto alla volontà del cielo

di punir me con lui, e lui con me..."¹⁹⁷

Amleto si pente ed è sincero perché sa di aver ucciso una parte di sé; una parte non gradita, è vero, ma pur sempre una parte di sé, del proprio percorso.

Amleto uccide Polonio, il senso comune, nelle stanze della madre proprio quando si accingeva a compiere atti contro il comune senso. Impressionante, vero?

Ucciso il padre morale, ri-compare il fantasma del padre naturale che lo esorta a rientrare nel senso comune, a tranquillizzare la madre smarrita, a comportarsi da figlio.

¹⁹⁷ Tr. propria da Shakespeare W., *Hamlet (For this same lord, I do repent, but heaven hath pleased it so to punish me with this, and this with me)*. Atto III, scena IV. "Hath" è forma arcaica, terza persona singolare, per "has".

Ritorna il tabù della regina ben illustrato nel libro di Carl Schmitt *Amleto o Ecuba. L'irrompere del tempo nel gioco del dramma*.¹⁹⁸

Polonio, il determinista, colui che tutto riduce a ferree leggi di causa-effetto è morto per un atto casuale.

“Davvero questo consigliere è ora assai cheto assai segreto ed assai grave, lui che era in vita uno stolido ribaldo ciarliero... Suvvia messere per finir il discorso con voi”.¹⁹⁹

Finire il finito Polonio, lui che era abile con le parole e amava udire il suono della propria voce al punto di perdersi un mondo intero di relazioni, chiuso com'era nelle sue regole ferree.

Da bravo riduzionista (cioè uno che riduce il complesso in pochi elementi basilari) aveva dedotto, causa-effetto, che la pazzia di Amleto fosse stata causata dal suo divieto a Ofelia di continuare a frequentare il principe, auto-accusandosi (a ragione, ma per ben altri motivi che esulano dal suo mondo determinista di causa-effetto) di aver male interpretato gli intenti del principe Amleto:

*"POLONIO - Ecco dunque un affare ben concluso. Mio sovrano e signora a discutere sulla sovranità, sui suoi doveri, perché il giorno è giorno, la notte è notte, perché il tempo è tempo, non sarebbe che perdere la notte e il giorno e il tempo. Perciò se è vero che la brevità è l'anima del senno, e il parlar troppo un ornamento esteriore, io sarò breve. Il vostro nobile figliolo è pazzo: e dico "pazzo", perché definire in che consista ogni vera pazzia cosa altro sarebbe, se non esser pazzi? Ma via, lasciamo andare. REGINA - Più sostanza e meno forma*²⁰⁰.

¹⁹⁸ Schmitt C., *“Amleto o Ecuba. L'irrompere del tempo nel gioco del dramma”*. Il Mulino, Bologna 1983.

¹⁹⁹ Tr. propria da Shakespeare W., Hamlet (Indeed this counsellor is now most still, most secret and most grave, ho was in life a foolish prating knave.—Come, sir, to draw toward an end with you), Atto III, Scena IV.

²⁰⁰ Tr. propria da Shakespeare W., Hamlet (*POLONIUS This business is very well ended. My liege, and madam, to expostulate what majesty should be, what duty is, why day is day, night night, and time is time, were nothing but to waste night, day and time. Therefore, since brevity is the soul of wit, And tediousness the limbs and outward flourishes, I will be brief: your noble son is mad: mad call I it, for, to define true madness, what is't but to be nothing else but mad? But let that go—GERTRUDE More matter, with less art.*), Atto II, scena II.

I nostri schemi assieme al Polonio che è in noi, ci servono. Se però ci fossilizziamo in essi saremmo soltanto dei chiusi Polonio. Il superamento degli schemi allena la nostra creatività, ci permette di fare la differenza, ci avvicina al geniale Amleto. Nessun Amleto è dato senza Polonio.

Torniamo a Kant e al suo “orientarsi”. Orientarsi nel pensiero è arduo come orientarsi nel sovrasensibile, nell'intellegibile; sembra quasi la stessa cosa. Per farlo Kant deve abbandonare il senso comune, liberarsi di ogni punto di riferimento conosciuto come nella stanza buia ove tutti i mobili siano stati spostati.

Ciò non toglie che successivamente i punti di orientamento che pone, faticosamente, nella stanza buia gli servano. Se la base per orientarsi nel sovrasensibile parte da una “tabula rasa”, per continuare servono necessariamente i nuovi punti cardinali posti; ed ecco Polonio che serve ad Amleto.

Il processo critico del capire, però, sa bene che all'occorrenza sarà chiamato a mettere in discussione anche le nuove certezze che faticosamente, un passo alla volta, si è costruito in quella stanza buia di partenza. Dovrà ricominciare tutto daccapo spostando nuovamente i nuovi punti/mobili che si era costruito. Amleto infatti uccide Polonio. Per ricominciare. Così è il processo del capire; è sempre pronto a ri-giocarsi tutto: ecco cosa significa “orientarsi nel pensiero”. E Kant, analizzando il Giudizio, recupera il senso comune, ma caricandolo di ben altro significato. Il senso comune cui ricorre il Giudizio (Giudizio riflettente estetico) non è più territorio di schemi e di ripetizioni ma diventa “individuale universalità”²⁰¹.

4.3 In viaggio verso il destinatario d'universalità

Trovato l'orientamento, qual è questa direzione? L'universalità.

Può farlo, l'apolide, il “senza spazio”, il “senza direzione”? Come?

Quale identità sottende a un apolide?

²⁰¹ Scaravelli L., “Osservazioni sulla *“Critica del Giudizio”*”. Edizioni della Scuola Normale Superiore di Pisa, pp. 448-449.

L'identità può essere intesa come quel processo che scaturisce a partire da una hegeliana "lotta per il riconoscimento"; e che vede la costruzione dell'"io" passando da una relazione che tende alla reciprocità anticipando temi dell'attuale dibattito psicologico, perché tale "lotta per il riconoscimento" porta alla meditazione sui fenomeni di "inclusione" ed "esclusione" sociale e al costante desiderio e tentativo di essere riconosciuti dove i termini "straniero", "paria", "apolide" non sono che diverse "etichette" attribuite a quei fenomeni, ai mis-conosciuti.

In un eccezionale romanzo di formazione, quello che pone a protagonista la coscienza, ovvero nella "Fenomenologia dello Spirito", Hegel parla di un certo desiderio, di una "Begierde" come prima caratteristica della coscienza.

«L'autocoscienza [...] è innanzitutto desiderio (Begierde)»²⁰² afferma Hegel.

«[...] il desiderio²⁰³ (Begierde) è la forma nella quale appare l'autocoscienza, al primo grado del proprio sviluppo. Qui, nella seconda parte della dottrina dello spirito soggettivo, il desiderio (Begierde) non ha ancora alcun'altra determinazione che quella dell'impulso (Triebe), nella misura in cui esso, senza essere determinato dal pensiero, è rivolto ad un oggetto esterno, nel quale cerca soddisfazione...»²⁰⁴

Sebbene si orienti inizialmente verso un oggetto sensibile e percepito, il termine ultimo che l'autocoscienza hegeliana appetisce e che aspira a raggiungere è l'unità dell'io con se stesso; ciò che essa desidera è il suo appetire e per questo desidera se stessa, anche se ancora non ne è consapevole. Tale meta sarà raggiunta quando l'autocoscienza troverà un altro desiderio ossia un'altra autocoscienza e l'oggetto sensibile, da desiderato inizialmente, resterà allora solo un mezzo.

Hyppolite, uno dei maggiori interpreti di Hegel, nel suo commentario alla Fenomenologia ammonisce che:

«La Begierde dà sugli oggetti del mondo, poi su un oggetto già più vicino ad essa – la Vita – e finalmente su di un'altra autocoscienza: è l'appetito che si cerca nell'altro, il bisogno di riconoscimento dell'uomo da parte dell'uomo»²⁰⁵

²⁰² Hegel G. W. F., *Fenomenologia dello spirito*, Rusconi, Milano 1995, p. 265.

²⁰³ Sulle varie declinazioni del desiderio si approfondirà nel capitolo seguente, in quanto collante per cogliere il cambio di prospettiva che s'intende compiere.

²⁰⁴ Hegel G. W. F., *Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in compendio, Filosofia dello spirito*, Utet, Torino 2005 pp. 268-269.

²⁰⁵ Hyppolite J., *Genesi e struttura della "Fenomenologia dello Spirito" di Hegel*, La Nuova Italia, Firenze 1999, p. 196.

Ponendo l'“Io”, il nostro “Io” deve in primo luogo sdoppiarsi al proprio interno rispecchiandosi in un “Io” diverso dal proprio; pertanto, Hegel ci suggerisce che sviluppandosi amplierebbe il significato di Begierde; o più precisamente cambierebbe semantica; anzi meglio: come in ogni romanzo di formazione che si rispetti realizzerà solo sul finale di cosa è realmente in cerca e si orineterà verso di esso mediante l'abbandono dei precedenti desideri e/o conoscenze ri-contemplati come illusori; oppure, molto più hegelianamente, ritornando a essi in maniera differente alla luce delle varie negazioni e mediazioni formative che si sono, nel frattempo, succedute.

L'autocoscienza ancora non sa che il suo desiderio è rivolto verso se stessa, il suo è un desiderio d'identità, di costruzione e affermazione della propria identità.

Essenziale, affinché il desiderio si diriga verso il suo vero oggetto, è l'incontro con un'altra autocoscienza desiderante, perché solo lo specchiarsi nel desiderio dell'altro può mostrare il proprio.

Hegel pone la costruzione della propria identità in una relazione con l'altro; gli esseri umani conoscono e si ri-conoscono a partire da una relazione.

Il desiderio si pone come riconoscimento in una relazione e questo processo a sua volta è la base per la costruzione della propria identità nei rapporti sociali e giuridici.

“L'autocoscienza attraversa nella sua formazione o movimento questi tre stadi:

1. quello del desiderio, in quanto rivolto ad altre cose;

2. quello della relazione signoria-servitù, nella misura in cui l'autocoscienza si rivolge ad un'altra autocoscienza disuguale da sé;

3. quello dell'autocoscienza in generale, che si riconosce in un'altra autocoscienza uguale a sé.”²⁰⁶

Il riconoscimento nell'altro per poi ritornare in sé, forti della costruzione di un'identità ricalca la fase di riconoscimento attraverso lo specchio.

Forse è proprio questo il punto: uscire per rientrare; ma per quanto Hegel parta da una relazione, lo scopo della coscienza è se stessa, è un ripiegarsi in sé come il suo procedimento dialettico.

²⁰⁶ Hegel G, W, F., *Werke 4, Nürnberger und Heidelberger Schriften* (Scritti di Norimberga e Heidelberg) 1808-1817, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1970, p. 117.

Per quanto Hegel abbia il merito di aver messo la negazione a sistema, non è stato in grado di orientarsi fra contrari e contraddittori. Il suo è un procedimento solitario che si ripiega in se stesso pur partendo dalle basi sociali di una relazione perché il procedimento dialettico hegeliano è interno all'autocoscienza; con il ripiegamento in sé si considera il tempo ma non lo spazio. Per Kant e per Scaravelli, e anche un po' meno per Arendt, ci si relaziona sempre in uno "spazio-tempo" come supportato dalla teoria di Einstein che ripensa lo spazio-tempo ricombinando le nostre classiche nozioni tradizionalmente distinte di spazio e di tempo in un solo costruito unico e omogeneo; l'introduzione dello spazio-tempo è una diretta conseguenza della teoria della relatività ristretta e che dimostra una sorta di equivalenza fra lo spazio e il tempo.

Così come nella nostra visione classica dello spazio le sue tre dimensioni sono equivalenti e omogenee fra loro rispetto al posizionamento dell'osservatore, la visione relativistica assimila anche la dimensione temporale (prima-dopo) alle tre dimensioni spaziali, rendendola percepibile in modo diverso da osservatori in condizioni differenti.

In un universo che è spazio-tempo, ha senso considerare qualcosa o qualcuno come "senza spazio" e/o senza contesto di significato?

La posizione del ripiegamento in sé del procedimento dialettico hegeliano, pur ponendolo (in questo porre c'è il suo pregio) rischia di assimilare il negativo, annullandolo; e questo annullerebbe ogni meccanismo d'integrazione.

Anche Arendt e Kant partono dal sociale; ma mentre in Hegel abbiamo un procedimento dialettico che si ripiega in sé ed è solitario nel suo procedere, in Kant la sfera sociale che nel giudizio di gusto si riallaccia al senso comune è una sorta di collante ed è orientata a una rappresentazione; per Kant entrano in gioco due facoltà, l'intelletto e l'immaginazione che si animano e convergono in un'attività indeterminata che appartiene alla conoscenza in generale; si attiva, quindi, quel meccanismo che è la particolare sensazione la cui universale comunicabilità è postulata dal giudizio di gusto. Per Kant un rapporto oggettivo può essere soltanto pensato mentre un rapporto soggettivo può essere sentito nel suo effetto sul sentimento, quella sensazione dell'effetto prodotto dal gioco fra intelletto e immaginazione uniti in un accordo reciproco; quest'attività in Kant è a parte, appartiene alla conoscenza in generale, non c'è un ripiegamento interno ma un collante

esterno che unisce e tiene le fila del difficile equilibrio in essere. Vi è dunque consapevolezza mediante sensazione di una funzione rappresentativa.

Forse è abbastanza noto che Kant si avvicini al “già dato” (non pensato) della rappresentazione del giudizio di gusto per esclusione: data una rappresentazione le toglie il concetto in generale unitamente al concetto di scopo; da ultimo toglie la “sensazione”, ovvero l’elemento “materiale”.

Come primo risultato di queste sottrazioni si evince che la rappresentazione non può essere riferita all’oggetto dato che manca il concetto a cui spetta la funzione di questo riferimento; d’altro canto non può nemmeno essere riferita alla sensibilità fenomenica del soggetto perché è stata, appunto, sottratta la sensazione, l’elemento “materiale”.

La rappresentazione rimane e rimane in veste di “forma”; tale “forma” è pertinente al giudizio estetico o di gusto come la sensazione è pertinente alla sensibilità e il concetto dell’oggetto è a sua volta pertinente al giudizio determinante, oppure in quanto scopo, al giudizio teleologico.

Prima di perdersi in terminologie non a uso e consumo di tutti, è bene ricordare che *“ogni giudizio determinante è logico poiché il predicato di esso è un dato concetto obiettivo. Ma un giudizio meramente riflettente su un dato oggetto isolato (...) può essere estetico se (...) la facoltà del Giudizio..., mette a raffronto l’immaginazione (...) con l’intelletto (...), percependo un rapporto delle due facoltà conoscitive, il quale rapporto costituisce la condizione soggettiva e meramente sensibile dell’uso obiettivo della facoltà del Giudizio”*.²⁰⁷

Kant, ci ricorda Scaravelli, parla anche di un giudizio sensibile estetico dove il predicato esprime *“il rapporto immediato di una rappresentazione con il senso di piacere, e non già con la facoltà conoscitiva”*.²⁰⁸

Detto in soldoni, la differenza fra un piacere sensibile estetico col rispettivo giudizio e fra un piacere riflettente estetico con il proprio corrispettivo giudizio sta che il primo rapporta direttamente la propria rappresentazione al senso di piacere, mentre l’altro rapporta la rappresentazione a un raffronto di due facoltà conosciti-

²⁰⁷ Scaravelli L., *“Osservazioni sulla “Critica del Giudizio”*, Edizioni della Scuola Normale Superiore di Pisa, p. 488 con citazione a *“Erste Einleitung” (Prima Introduzione alla Critica del Giudizio. I. Kant)*, p. 31.

²⁰⁸ Ivi.

ve fra loro (immaginazione e intelletto); quindi, nemmeno il secondo è una conoscenza oggettiva ma vi è un sentimento che è in relazione con facoltà conoscitive. La rappresentazione nel giudizio riflettente estetico relaziona immaginazione e intelletto promuovendo il percepire dell'immaginazione e l'espone dell'intelletto attraverso un'attività che è rapporto e che funge da collante; la sensazione che si origina è connessa come finalità soggettiva (senza concetto) con il senso di piacere.

Kant è molto scrupoloso nel distinguere che mentre *“il giudizio sensibile estetico contiene una finalità materiale, il giudizio riflettente estetico invece contiene una finalità formale”*.²⁰⁹

Chiaramente solo il secondo è da considerarsi fondato sui principi proprio della facoltà di Giudizio, e solo esso sarà preso in esame per agganciare all'universalità il destinatario (il nostro apolide) indagato nel presente capitolo per vedere cosa ha aggiunto e nel frattempo cosa ha perso Arendt.

Nei puri giudizi di gusto non avviene, come nei giudizi di conoscenza o razionali, che un concetto rapporti l'unità al molteplice perché non è presupposto alcuno scopo cui debba riferirsi il molteplice dell'oggetto.

I fraintendimenti di Kant sono per Sacravelli relativi a scopo e finalità e, all'interno della finalità fra quella formale oggettiva, formale soggettiva e finalità materiale.

Se vi è uno scopo oppure se compare una finalità formale oggettiva, essa è vicina al concetto di un giudizio di conoscenza o un generale giudizio riflettente; quella formale soggettiva è relativa a un giudizio estetico riflettente e quella materiale a un semplice giudizio estetico.

Arendt, stressando l'attenzione sul tema sociale, enfatizzata al punto da staccarsi dal concetto e muovendosi solo sul piano empirico con finalità materiale e non formale.

Arendt, pertanto, rischia di esasperare lo spazio esterno al punto da considerare quasi solo quello spazio sociale, a differenza di Hegel o Heidegger che enfatizzano, invece, la dimensione temporale.

²⁰⁹ Kant I., *Kritik der Urteilskraft*, p. 191. Werke in sechs Bänden, Band 5, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1983.

Se lo spazio può presentarsi come “ultima frontiera, come recita l'esordio di una nota serie televisiva divenuta cult, la frontiera, senso del limite, era appunto citata per il superamento del limite stesso.

Il nesso resta tuttavia azzeccato perché “spazio” e “limite” sono collegati. Ogni spazio è limitato o delimitato da una cornice, un confine; a titolo di esempio, nello spazio del dibattito pubblico, la cornice, il confine, è quella del contesto di riferimento con i propri linguaggi e meta-linguaggi.

Il termine “confine” si accompagna spesso e volentieri a “limite”: non solo, quindi, margine ultimo; anche e soprattutto comunanza con qualcos'altro. Il confine non è solo un limite, è un limite in condivisione²¹⁰. Altra cosa è “confinare”, relegare ai margini, come spesso accade ai senza patria, senza spazio condiviso di dibattito pubblico. Per queste motivazioni, Arendt, molto attenta al tema del giudizio, della capacità di pensare servendosi della propria immaginazione, ha al centro della speculazione il tema dell'apolide, e non solo per comprensibili vicende personali (spesso basi per certe speculazioni ma non “fini”). Per questo le analisi non possono non investire forme di potere e/o di contesto spaziale della società umane incentrate su “centro-periferia”; il punto resta comunque lo “spazio” di dibattito pubblico attraverso “spazi” teoretici e pratici, e magari anche riprendendo da Kant la distinzione tra barriera (*Schranke*) e confine (*Grenze*). Arendt ci invita a oltrepassare i confini, nella recente rivalutazione positiva dei limiti²¹¹. *Einschränken*, termine usato da Kant per “limitare”, include in sé il rimando alla *Schranke*: la barriera, l'ostacolo, piuttosto che il confine. Dipende se ci mettiamo nell'ottica del limite, del confine che delimita uno “spazio pubblico” in cui siamo “protetti” da leggi; o della barriera, dell'ostacolo escludente, e fuori da Leggi e relative tutele e/o protezioni.

Nel secondo capitolo della presente dissertazione si è già accennato a quanto possa apparire paradossale che il capitolo rimasto incompiuto di *The Life of the Mind* sia proprio quello inerente il giudizio, essendo un'attività che vive nel confronto con l'alterità, e che per questo motivo richiede uno spazio pubblico di confronto (parafrasando Kant, richiederebbe uno “spazio pubblico” della ragione). Fuori

²¹⁰ Approfondimenti in Marramao G., *La cifra della differenza-Confini e Limiti*, in rivista *Aperture*, n° 2, 1997.

²¹¹ Vedere a tal proposito l'editoriale di Brezzi F. in *L'eredità di Hannah Arendt*, in rivista *B@bel*, n° 3, 2007.

dallo spazio protettivo²¹² delle Leggi, resta centrale la figura dell'apolide come “destinatario d'universalità”.

Essere un “fuori contesto”, come è l'apolide, può essere una condizione esistenziale?

Nella “banalità del male” il nazista Eichmann è un meccanismo dentro un contesto di cui è schiavo perché assimilato ad esso; Eichmann sembra agire con finalità materiale e non formale; la non giustificazione dell'asserzione “eseguivo solo gli ordini”, si esplica però in un contesto di assimilazione.

Il fraintendimento di Eichmann riguardo a Kant, di cui si dichiarava fiero lettore, è dovuto a una mancanza di collante fra una finalità formale e una finalità materiale; ciò avviene quando si separa lo spazio-tempo.

Un recupero dello spazio-tempo seguendo Kant e Scaravelli può tener conto dell'universale che si sta cercando.

4.4 Dallo spaesamento al giudizio

Dopo queste considerazioni sullo spazio-tempo vediamo come non può più bastarci l'hegeliana “lotta per il riconoscimento” e che se essa dovesse portare in futuro all'annientamento di una delle parti in causa e se con questo l'identità venisse poi de-costruita, mai completata o annullata, essa dapprima smetterebbe di desiderare e sarebbe materia plasmabile; non ci basta però più nemmeno considerare che parimenti è quel che accade oggi, nelle nostre società attuali, a chi subisca mobbing lavorativo o bullismo, configurandosi il mobbing come una forma più sofisticata di bullismo; l'identità della vittima non è riconosciuta, anzi: è annientata. La vergogna che la vittima prova porta al congelamento di ogni suo desiderio d'essere in un certo “qui” ed “ora”, divenendo “spaesata” e “senza orientamento”.

²¹² A tal riguardo è molto suggestivo un passo tratto dal film biografico su More T., *Un uomo per tutte le stagioni*, in cui si sostiene: “Ah! E se a questo punto il demonio si mettesse a rincorrere te, dove ti nasconderesti una volta abbattute tutte le leggi? Questa terra è rigogliosa di leggi, leggi fatte dagli uomini e non da Dio; se tu le tagli, e tu sei uomo capace di farlo, credi davvero che riusciresti a stare in piedi senza riparo dall'impeto dei venti? Sì! io concedo anche al demonio la protezione della legge: per la mia salvezza!”

Il “Pensare” stesso in “La Vita della Mente” di Arendt si configura come spaesamento.

Arendt non parla però, in termini kantiani di orientamento, trovando nello “spaesamento” la condizione necessaria di partenza per sviluppare un pensiero autonomo.

Pur partendo anche Kant da una sorta di “spaesamento” (la famosa “stanza buia” ove fosse stata spostata tutta la mobilia), Kant costruisce formalmente e non fa dello “spaesamento” una condizione esistenziale come accade in Arendt che enfatizza la dimensione spaziale.

L'autonomia, filosoficamente, si caratterizza spesso come un'uscita: si va dal mito della caverna di Platone alla definizione d'illuminismo data da Kant come “uscita di minorità”; e più recentemente alla arendtiana uscita della libertà da una condizione naturale e pre-mondana.

L'uscita è un'uscita da uno spazio, un luogo, un contesto.

Non avendo più riferimenti spaziali, praticando lo “spaesamento” “facendosi stranieri”, si arriva a mettere tutto in discussione e si abbraccia il dubbio critico, amico di ogni riflessione che si rispetti.

La condizione del “farsi stranieri” è diversa da quella del “distacco” filosofico per meglio analizzare il reale perché nel “distacco” non c'è coinvolgimento; nello “spaesamento”, nel “farsi stranieri”, invece, c'è tutto il coinvolgimento che può avere chi si considera “fuori” un certo contesto e cerca di essere riconosciuto.

Arendt enfatizza questa condizione sostenendo che la kantiana definizione d'illuminismo come “uso pubblico della ragione” porta a presupporre la presenza degli altri in una relazione; per Arendt “lo spettatore kantiano” è sempre in una relazione²¹³ in quanto “gli spettatori esistono soltanto al plurale; lo spettatore non è coinvolto nell'azione, è però sempre legato agli altri spettatori” e come tale non si ritira in una “posizione di osservazione universale”.

Lo spettatore kantiano, come il paria kafkiano, per Arendt, è un essere mondano, dal mondo sceglie di non ritirarsi; si allontana, semmai, dal coinvolgimento immediato nell'azione, pur non rinunciando al coinvolgimento *tout court*.

²¹³ Queste osservazioni sono anche in Possenti I., *L'apolide e il paria*. Carocci, Roma 2002.

Trovandosi nel contesto attuale, probabilmente oggi Arendt paragonerebbe la mancanza di coinvolgimento e le situazioni di esclusione a situazioni più tipiche dei nostri tempi come situazioni di mobbing o di bullismo, per fare degli esempi. Queste moderne situazioni, pur puntando all'annullamento totale, al condurre fuori da ogni contesto (com'è il caso dell'apolide), al tempo stesso rimandano e ritornano su un dato e preciso contesto (lavorativo o scolastico che sia) fra la miriade di situazioni in cui un essere umano si muove. Si tratta di casi che portano "fuori" e "dentro" la costruzione dell'identità sociale.

Come può il nostro trovarsi in una data situazione in cui siamo al contempo "fuori" e "dentro" a indirizzarci verso l'universalità pur passando per Arendt e sulle sue considerazioni in merito al non ritiro in una posizione d'universalità?

Per Arendt, studiosa di Kant, si palesa il rischio che nell'etica kantiana s'impedisca l'incontro tra universale e particolare in quanto per Kant "le eccezioni annullano l'universalità".²¹⁴

Se la libertà rappresenta l'eccezione per definizione, come si relaziona con l'universalità?

Se Kant, secondo Arendt, non avrebbe mai ammesso la disobbedienza al dovere morale come una delle forme di esplicazione della libertà, va comunque tenuto presente, a questo riguardo, la "questione" della volontà in Kant: se la ragione comandasse in senso stretto la volontà, essa non sarebbe libera e Kant farebbe rientrare dalla finestra il concetto di obbedienza che aveva fatto uscire dalla porta²¹⁵, secondo un modo di dire caro a una certa interpretazione del filosofo di Königsberg.

La chiave di quest'impasse risiederebbe proprio nella facoltà del giudizio di gusto.

Il concetto stesso dell'apolide è strettamente collegato a questa concezione kantiana di giudizio.

Il compito diventa pertanto difficile quando si cerca d'indagare il perché si tenda a pensare ai due concetti come collegati, cosa c'entra, infatti, l'apolide con il giudizio di gusto? Come si pone verso l'universalità?

²¹⁴ Kant, I. "Su un presunto diritto di mentire per amore degli esseri umani" («Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen»), in *Berlinische Monatsschrift* 28. Dezember 1797, pp. 485-504). Tr. di Pievatolo M. C.. Licenza Creative Commons. Riferimento 430.

²¹⁵ Modo di dire e/o espressione presa a prestito da Possenti I. in *op. cit.*

Cos'è il giudizio per Kant? Sappiamo che il giudizio è argomento principe della terza critica kantiana; tale argomento non lascia neutrali: o lo si odia o lo si ama. Considerata da alcuni la critica meno “appealing” secondo una terminologia di questi tempi, la “Critica del Giudizio” è per altri, invece, il bandolo della matassa rispetto alle altre critiche; e pregna d'interesse. Com'è stato interpretato, a distanza spazio-tempo, il kantiano giudizio di gusto in Arendt e in Luigi Scaravelli (studioso di Kant che al tema della facoltà di giudizio ha dedicato le sue “Osservazioni”)?

4.5 Il giudizio, le sue rappresentazioni e la differenza con le visualizzazioni (passando per Kant attraverso gli occhi di Arendt e Scaravelli)

Cos'è il “giudizio”?

Esso si potrebbe configurare come la capacità di andare oltre e di uscire dagli schemi; esso si presenta come un essere “dentro e fuori” un contesto e/o una cornice di significato.

Luigi Scaravelli analizza il giudizio in Kant partendo dal “terzo molteplice”.

Scaravelli si chiede, infatti, se si possa trovare una forma di sinteticità, e quindi un tipo di giudizio, adeguato a pensare la molteplicità e varietà dell'esperienza, il «terzo molteplice», che si distingue tanto dal molteplice fenomenico (l'esperienza in generale), quanto dall'esperienza come sistema secondo leggi empiriche, perché la differenza tra gli elementi di questo molteplice è data da altro rispetto a categorie di spazio-tempo. Si tratta quindi di una sinteticità diversa da quella che fa capo al giudizio sintetico a priori costituente la tessitura analitica di tutti i fenomeni.

Sappiamo da Kant che per quanto ne possa stabilire l'intelletto a priori, la molteplicità delle leggi empiriche unitamente a quella delle forme naturali potrebbe addirittura essere confusionale e presentarsi all'intelletto come un “aggregato rozzo e caotico” su cui “l'intelletto non dice nulla”.

La facoltà di giudizio, nella fattispecie il giudizio di gusto, si configura come “filo conduttore” per uscire dal “labirinto delle leggi particolari”, per usare

un'espressione di Kant che fa implicito riferimento, ancora una volta, all'immagine dell'orientamento e all'idea di un'uscita.

Questa diversa forma di sinteticità che per Kant si ha nel giudizio di gusto, permette il collegamento di universale e individuale senza sussumere il secondo sotto il primo e rendendo universalmente comunicabile il secondo.

La comunicabilità è un'altra caratteristica del giudizio di gusto che a differenza di un qualsiasi tipo di giudizio di conoscenza non è agganciato a un concetto ma a una "rappresentazione": la chiave per Kant è tutta lì.

E da questa intuizione parte Arendt per il suo "spazio" pubblico politico.

Senza uno spazio comune gli uomini sono divenuti per Arendt totalmente privati della capacità non solo di vedere e di udire gli altri, ma anche dell'essere visti e dell'essere uditi da loro; e sarebbero imprigionati nelle loro singole esperienze²¹⁶.

Arendt ci ricorda come l'uso originario di "privato" fosse la privazione della vita politica (si pensi a Socrate che alla dimensione "privata" preferì la morte); nei nostri giorni è divenuto "spazio personale" e protetto (non più la "protezione" delle leggi di uno "spazio" Stato) sino a una privazione di una qualsiasi relazione con gli altri. Già Arendt individua nella solitudine la caratteristica del mondo attuale, privo di quello spazio comune d'incontro, e protezione da "la banalità del male"²¹⁷. La genesi dell'attuale concetto di privacy risale al cristianesimo che vedeva la politica, l'agire mondano tanto caro ad Arendt, come un peso che qualcuno deve assumersi per permettere ad altri la propria privacy, nella solitudine mistica che mira all'anima. Dal mondo culturale antico descritto da Arendt a oggi, lo spazio cambia, da pubblico diventa privato. Per Arendt è tuttavia lo spazio pubblico dell'agire politico, quello in cui esercitiamo la nostra facoltà di giudizio, a essere significativo. La mancanza di tale spazio estranea e deresponsabilizza, spezzetta la realtà in tante piccole parti che non hanno più un insieme e in cui non si vedono responsabilità. Queste tesi sono esposte in "La banalità del male"²¹⁸ quando viene descritto il gerarca nazista Eichmann.

²¹⁶ Vedere Arendt H., *The human condition*, The University of Chicago Press, Chicago (1958-1998).

²¹⁷ A tal riguardo vedere Sollazzo F., *Crisi della facoltà di giudizio e modello democratico*, in *L'eredità di Hannah Arendt*, in rivista B@bel, n° 3, 2007.

²¹⁸ Arendt H., *Eichmann in Jerusalem- A report on the banality of evil*, in op. cit. (nota 21)

L'agire politico nello spazio pubblico condiviso non è solo espressione di libertà ma responsabilizza in quanto si è presenti a se stessi e agli altri; in *The human condition* lo si distingue in modo chiaro dall'opera e dal lavoro perché ci pone nella pluralità delle relazioni, del comunicare con gli altri come peculiarità dei cittadini, delle "persone", intese nel senso dei diritti politici e che s'interrogano su essi ("persone" come animali e bambini hanno diritti pur non interrogandosi su essi). Lo spazio dell'agire politico si creerebbe in virtù di azione e pensiero. Esso è uno spazio pubblico della libertà dell'agire politico, non lo spazio privato del lavoro, e della soggettività. Per questo l'uomo libero dello spazio pubblico non può essere il burocrate Eichmann di uno spazio burocratizzato, spezzettato, non condiviso, deresponsabilizzato, non presente a se stesso. Lo spazio politico arendtiano protegge il pensiero nei propri confini e meta-confini, permettendo di trascenderli, di superarli, come se fossero "un'ultima frontiera".

Torniamo a scopo e finalità, perché non c'è solo lo spazio pubblico: in termini contemporanei se lo scopo si traduce in obiettivi (purtroppo oggi si tende persino a considerare come sinonimi i termini "scopo" e "finalità" che Kant tiene rigorosamente distinti), le varie "rappresentazioni" sono tradotte con "visualizzazioni". Quanto è però pertinente tradurre una "rappresentazione" con "visualizzazione"? Visualizzazione: secondo la terminologia dei nostri tempi è una "formulazione d'immagini mentali visive e processo di queste immagini".

La visualizzazione creativa è quello strumento che, tramite l'utilizzo dell'immaginazione, ricrea determinati comportamenti o situazioni che potrebbero accadere nel quotidiano di ognuno. Per esempio un atleta con ruolo di lanciatore nel gioco del baseball potrebbe visualizzare il lancio ideale, quello dei suoi sogni.

In pratica, nella visualizzazione creativa vi si aggiunge un certo "scopo" che non c'è in una pura rappresentazione.

La prassi della visualizzazione è *de facto* molto in voga nell'allenamento degli atleti anche dopo lunghi tempi di non voluta inattività. Tale prassi può essere applicata alla vita quotidiana per raggiungere le nostre mete e per concludere un lavoro importante nella maniera più adeguata.

Tale prassi esiste da tempo in ambito letterario. Mi permetto, per restare in tema, di continuare con l'analisi dell'Amleto shakespeariano per avvicinarci a Kant e ad

Arendt e per capire se il nostro apolide possa configurarsi come destinatario d'universalità.

Ripassiamo, però, brevemente la storia della più rappresentata tragedia shakespeariana: classica uccisione a fini di potere; Claudio, il fratello crudele uccide re Amleto nonché padre del principe Amleto (a parte la fantasia con i nomi resta un obiettivo che è un classico dei classici: la corona; ma anche la regina non sarebbe poi così male come meta da conquistare; così un'eventuale accusatrice è messa a tacere; e poi ci sarebbe una questione da non sottovalutare, quella del principe Amleto. Senza il matrimonio con la regina il principe Amleto sarebbe divenuto re e Claudio si sarebbe sporcato invano di sangue fraterno).

Cosa mai potrebbe, però, verificarsi se il principe Amleto ricevesse conferma dei suoi sospetti su Claudio direttamente dal fantasma del proprio genitore assassinato?

Comincia in questo modo quella che appare come una classica tragedia di vendetta ma sappiamo sin troppo bene che “Amleto” è molto di più e non si può circoscrivere e chiudere nell'ambito di una tragedia di vendetta.

Freud cercò di presentare il principe di Danimarca come un classico caso di nevrosi; ma “Amleto”, classico fra i classici nelle varie culture non può essere ridotto a un caso di nevrosi.

Amleto è un'opera aperta consegnata al ricordo e alla reinterpretazione nei secoli dei secoli. Egli stesso, morente, chiederà a Orazio, amico di testa, di continuare a vivere per narrare la sua storia e consegnarla così al ricordo e alle molteplici reinterpretazioni; solo così si può arrivare all'immortalità e “il resto è silenzio” per usare il frasario del principe di Danimarca.

Tra le tante rivisitazioni, vi è una parte di critica letteraria che non si spiega come mai Amleto figlio di Amleto per ben quattro atti non voglia agire, rimugini di continuo, per poi agire sotto pathos e in tutta fretta nell'atto definitivo.

E se per i primi quattro atti il principe Amleto non abbia invece esercitato la prassi delle visualizzazioni creative per poi agire, non soltanto sotto pathos, ma anche dopo adeguato allenamento, nell'ultimo atto?

Vedendo lo zio in preghiera, come già mostrato nel capitolo secondo, Amleto esita; esita perché esercita l'immaginazione assieme alle visualizzazioni creatrici; visualizza il finale più consono perché egli prima che attore è regista, ovvero colui che visualizza.

Amleto avrebbe potuto già liberarsi di re Claudio, ma non lo fa. Il suo tentennamento non è però dovuto a sola indecisione.

Uccidere il re mentre è intento a purgarsi l'anima non è per Amleto una giusta vendetta. Amleto immagina tanti possibili scenari alternativi in cui sbarazzarsi di Claudio: mente si ubriaca o usa turpiloqui, nel suo letto "incestuoso" (lo zio Claudio è il marito della regina, madre di Amleto). Amleto però non ha piani come accade ai protagonisti di una classica tragedia di vendetta; e come è noto nel quinto atto Amleto ucciderà Claudio quasi d'impulso, per uno scatto d'ira. Amleto immagina prefigurandosi vari scenari, che sono tutti differenti fra loro, su come sbarazzarsi dello zio odiato. Ciascuno di questi scenari è già presente nella sua mente e ben visualizzato. Il suo gesto del quinto atto è tale solo perché già avvenuto innumerevoli volte nella mente di Amleto.

*"AMLETO: Ho sentito che creature colpevoli, a teatro, sono state colpite così in fondo dal potere che c'è negli spettacoli da confessare subito la colpa. Perché le colpe, anche se mute, parlano, parlano in qualche modo prodigioso. Io farò recitare a questi attori qualcosa che ricordi l'assassinio, a mio zio, di mio padre, e scruterò dentro i suoi occhi e dentro la sua anima. Se vacilla, saprò io cosa fare. Il mio spettro può essere anche il diavolo, a cui piace truccarsi, sì, e forse, potente com'è lui sulle nature fragili e malinconiche, m'inganna per dannarmi. Mi servono le prove, dei riscontri. Il teatro, ecco la trappola per catturare l'anima del re."*²¹⁹

Questo è l'incipit della macchinazione battezzata da Amleto "la trappola per topi" e atta a catturare la coscienza del tanto detestato Claudio. Amleto visualizza ancora possibili scenari che potrebbero verificarsi come reazione del re in seguito a una recita da lui ideata per smascherarlo. In cosa si distingue da un piano? Dalla variabilità degli scenari e dalla capacità di adattarsi a essi. Il piano ha sempre bisogno di un piano di riserva per essere adattabile. Amleto, al pari di un regista, si prefigura gli scenari e immagina se stesso verso il compimento del suo destino.

Verso la fine del quarto atto abbiamo la visualizzazione creativa più potente e preludio di un veloce quinto atto, tutta azione:

²¹⁹ Shakespeare W., *Amleto*, pp. 112-113, Atto III, Scena IV, tr. it. di Garboli C., Einaudi, Torino, 2009.

*“Sia letargo bestiale o vile scrupolo a farci pensar troppo sulle cose (un pensare che, se diviso in quattro, è saggezza soltanto per un quarto e bassa codardia per gli altri tre), io mi chiedo perché passo la vita a ripetermi: “Questo s’ha da fare”, quando per farlo ho causa, volontà, e forza e mezzi.”*²²⁰

Amleto parla finalmente di volontà, forza e mezzi per decidersi all’azione. Il suo pensiero si smembra e si prepara all’azione dopo tanto allenamento mentale.

La storia di Amleto resta una tragedia. Nell’incipit iniziale si è parlato di visualizzazioni creative in senso positivo, del giocatore di baseball che immagina e visualizza il lancio ideale e alla fine lo realizza nella realtà.

In una tragedia letteraria quale quella analizzata, le visualizzazioni creative sono da ritenersi positive?

Le visualizzazioni creative sono in primo luogo su noi stessi e Amleto, oltre che attore è anche regista, quasi burattinaio.

Il suo “pensare troppo minutamente alla riuscita” appena citato, lo stacca da se stesso e dalle visualizzazioni su se stesso per concentrarsi attivamente sul ruolo di regista; egli è distaccato. Chi positivamente visualizza, invece, è coinvolto.

Amleto comincia visualizzando, poi va oltre le sue visualizzazioni diventando il vero regista del dramma.

Se nel finale Amleto è “stranamente” rapido probabilmente è perché ha tanto visualizzato.

Egli uccide Claudio perché quell’azione era già archiviata nella sua mente sotto moltissime rielaborazioni; non solo, quindi, sotto un impulso iracondo.

Le sue visualizzazioni non erano su un obiettivo personale o un proprio lavoro da compiere ma si indirizzavano sul compimento di un qualcosa di esterno a sé, su un destino da consegnare al ricordo (dell’amico Orazio e, indirettamente, di tutti noi).

²²⁰ Shakespeare W., *Hamlet*. Ibidem, pp. 132-133, Atto quarto, Scena quarta, tr. it. di Garboli C., Einaudi, Torino, 2009. Anche in questo caso, sebbene preferisca tradurre in prima persona, trovo che la traduzione di Garboli sia, a mio avviso, fra le poche a possedere un’anima. La lingua originale della tragedia e la sua struttura retorica (i pentametri giambici -blank verse- dell’inglese shakespeariano sono resi in italiano con l’endecasillabo) sono qui nuovamente reinventate in una traduzione che coglie in modo unico l’immediatezza del teatro, ricreando il coinvolgimento tipico degli spettatori alla prima rappresentazione.

Le visualizzazioni di Amleto hanno realizzato un destino che vede la corona legittima al principe Fortebraccio; tale legittimazione è ottenuta con il benessere del morente Amleto.

Il potere delle visualizzazioni, che sia esso per uno sport, un lavoro da completare, un obiettivo o meta da raggiungere, un destino da compiere, ci permette di arrivare a una risoluzione, a un compimento nel modo a essa più consono.

Vediamo pertanto, con Amleto, che esiste una visualizzazione differente da quella che si concentra su noi stessi per uno scopo positivo.

Esiste la “rappresentazione”: essa non è su noi stessi, non possiede uno scopo (negativo o positivo che sia) e ha una finalità formale, non materiale.

Citando Scaravelli *«senza schemi che ne regolino la sinteticità, senza principi che stiano a base della sua necessità e della possibilità di darne una dimostrazione oggettiva, il giudizio di gusto è trascendentalmente distinto da ogni giudizio di conoscenza intellettuale. Eppure in una sola cosa è simile ad un giudizio di conoscenza: come in questo tanto il maestro quanto lo scolaro attingono – dice Kant – alla stessa sorgente, alle fonti che si trovano “nei principi essenziali e genuini della ragione”, sì che l’uno non ripete o imita quello che ha detto l’altro – e perciò non è “maschera di gesso” –; così nel giudizio di gusto nessuno può attingere altrove che al proprio sentimento nella effettiva realtà della sua presenza e mentre gli è presente la rappresentazione cui quel sentimento si riferisce. Ogni giudizio dato su un oggetto per dichiararlo bello, che avesse come propria fonte il giudizio altrui e non quel sentimento sarebbe un “giudizio logico” e non un “giudizio di gusto”. La sua forma o costituzione fondamentale sarebbe completamente un’altra, e non avrebbe nulla a che fare con la struttura di un giudizio di gusto, ancorché di questo imitasse, come una maschera di gesso, tutti gli aspetti esterni. Questa struttura fondamentale del giudizio di gusto, che lo fa tale solo se ha la sua sorgente – il suo predicato costitutivo – nel sentimento, innalza questo sentimento a dignità esemplare. Cioè fa sì che colui che lo prova venga considerato – analogamente alla “persona morale” – come dotato di una sua individuale universalità, nella quale ha sede la caratteristica necessità che spetta in proprio ad ogni giudizio di gusto»*²²¹

²²¹ Scaravelli L., *Osservazioni sulla “Critica del Giudizio*, Edizioni della Scuola Normale Superiore di Pisa, pp. 448-449.

Scaravelli²²², interprete di Kant, s'interroga in primo luogo sul punto dell'assenza di schemi del giudizio di gusto; e sulla stessa sorgente, in secondo luogo, per tutti i tipi di giudizio (anche quelli schematici della conoscenza) che è “nei principi necessari e genuini della ragione”.

A questo riguardo Arendt compie un'azione pericolosa perché rischia di cadere nella trappola del “giudizio logico”, come ammonisce Scaravelli; ella infatti enfatizza il “tener conto del giudizio altrui” portando un trascendentale (ovvero la comunità universale degli esseri razionali) sul piano empirico-antropologico²²³ rischiando così di annullare tutta la speculazione sul “terzo molteplice” da cui, invece, parte Scaravelli per la sua analisi.

Arendt che svela e denuncia ogni forma di assimilazione rischia, con questo procedimento logico, di compiere ella stessa un'assimilazione.

Identità, distinzione-contraddittorio, giudizio e libertà sono i termini che compaiono frequentemente nel capolavoro di Scaravelli, “*La Critica del capire*”. Il capire non deve essere un fatto meccanico e predeterminato; dovrà invece proporsi come una capacità di creare il nuovo (e in questo replicherebbe la libertà): razionalità, concretezza e spontaneità (tradotti in termini scaravelliani divengono:

A=A;

²²² Si è deciso di parlare di Scaravelli interprete di Kant in questo capitolo in quanto, come Arendt, estimatore della “Critica del Giudizio” di Kant; per Scaravelli tale ammirazione è dettata da intenti volti a capire in modo critico l'unità del pensiero kantiano che apparirebbe invece scisso leggendo la “Critica del Giudizio”; l'intento di Arendt è invece volto alla condivisione di uno spazio pubblico, comune, che parte dal far propria la “Critica del Giudizio” di Kant ed elaborare il suo “uso pubblico” della ragione nel dibattito, nel confronto con l'alterità in uno spazio condiviso.

Scaravelli ed Arendt hanno intenti (dichiarati o meno che siano) differenti nell'approccio alla terza critica kantiana ma è simile la passione per tale opera e lo sforzo costante di dialogare con il comune autore di riferimento.

Entrambi, seppur con parole differenti, hanno in mente una sorta di “esercizio” della “facoltà di giudizio”, esattamente come si può esercitare il pensiero. L'innatismo di tale facoltà non deve trarre in inganno perché una facoltà innata può essere “tenuta a bada”, per così dire, da norme (e contesti) sociali e /o culturali; l'esercizio serve quindi a “recuperare” una facoltà presente, come ben si era espresso Socrate con la sua *maieutica* per giungere alla verità.

Le principali opere di Scaravelli prese in considerazione, *Osservazioni sulla Critica del giudizio* e *Critica del Capire*, sono, al momento, reperibili unicamente presso la Biblioteca della Scuola Normale di Pisa; non è concesso, infatti il prestito ma solo letture in loco e/o copie in loco. A Roma ha sede il *Fondo Luigi Scaravelli* presso la Biblioteca di Filosofia dell'Università *La Sapienza* di Roma. Tuttavia non sono presenti proprio queste due opere pur essendoci molte edizioni critiche. L'importanza di questi scritti e la limitata accessibilità dovrebbe tradursi in un'opera di digitalizzazione da sottoporre al progetto europeo *Europeana* (<http://www.europeana.eu/portal/en>)

²²³ Rischio rilevato anche da Possenti I., in *op. cit.*

A=B;

A=-A).

L'identità, per Scaravelli interprete di Kant, permette l'intelligibilità del reale; la distinzione è il principio della concretezza; la contraddittorietà rende possibile la spontaneità.

La co-appartenza d'identità-distinzione-contraddittorietà si configurano come i principi stessi del capire.

Per questo autore, la kantiana teoria del giudizio unisce e al tempo stesso tiene distinti il soggetto e il predicato con tutte le problematiche che questa unità-distinzione comporta; la definizione di una libertà intesa in primo luogo come spontaneità che rende possibile la generazione del nuovo e la natura dell'opposizione, è tradotta in: distinzione, contrarietà, contraddittorietà. Il capire filosofico diviene un procedimento al tempo stesso analitico e sintetico.

Scaravelli sostiene che l'analisi, *«nel suo significato concreto, non è operazione a sé, cui segua la sintesi, né operazione che possa venir dopo la sintesi; ma è quel procedimento in cui la sintesi articola la propria costituzione. Le due operazioni, la analitica e la sintetica, vengono perciò ad essere un solo procedimento: e questo procedimento è il procedimento speculativo o filosofico; procedimento critico, insomma, in quanto dà l'esistenza di ciò che viene indagando e conoscendo»*²²⁴

La dialettica hegeliana, invece, pur avendo il merito di aver messo l'opposizione a sistema, compie un processo di assimilazione in quanto non giustifica i "contraddittori" e i "distinti" annullando l'uno nell'altro e l'altro nell'uno all'interno del processo dialettico.

I termini sopra elencati e presenti tanto nella filosofia di Scaravelli, quanto in quella di Kant ed Arendt sono strettamente connessi e chiavi d'interpretazione della figura dell'apolide perché se correttamente esposti dovrebbero rimandare a un processo d'integrazione (o meglio, inclusione) e non a un processo di assimilazione.

Se l'integrazione è l'accoglienza "sana" che giustifica il "distinto" e il "contraddittorio", un po' come per *"l'unità in sé distinta"*, l'assimilazione rappresenta, in-

²²⁴ Scaravelli L., *Critica del Capire*. a cura di M. Corsi, La Nuova Italia, Firenze 1968, p. 185.

vece e come contr'altare, l'accoglienza non sana e che porta, in ultima analisi, a quell'esclusione, terreno dell'apolide, che si voleva rifuggire.

L'inclusione rimanda a essere "dentro" qualcosa; l'esclusione si caratterizza come un "fuori" da qualcosa; essere "dentro e fuori" (che siano schemi o altro) è, però, la condizione stessa dell'apolide: esso è "dentro" come appartenenza alla specie umana; ma è anche "fuori" in quanto non si riconosce in nessun cerchio politico e/o sociale, divenendo estraneo a qualsiasi diritto riconosciuto all'interno di uno Stato.

Se uno Stato è garanzia di diritti all'interno dei confini da esso delimitati, come si presenta un'unione fra Stati?

Nell'odierna Europa unita da una moneta unica si è poi davvero concretizzato il kantiano progetto dell'unione fra Stati?

Siamo poi sicuri che un legittimo e hegeliano "bisogno di riconoscimento" non venga frainteso con una meno impegnativa "assimilazione" dentro un nuovo contesto?

Prima di continuare, forse può essere utile fissare quali siano i termini chiave che compaiono e ritorneranno spesso all'interno di questo capitolo: identità, distinzione-contraddittorio, giudizio, libertà, radici, cultura, integrazione-assimilazione, autonomia.

Se tutti questi termini rimandano, per motivi differenti, alla figura dell'apolide, è lecito chiedersi se sia un essere isolato?

Cosa s'intende per isolato?

Queste domande servono all'analisi che ci si propone?

Cosa distingue l'apolide dal mito del buon selvaggio, ovvero dal mito di un essere "isolato pre-societario"?

4.6 Il mito del buon selvaggio e l'apolide

Con il termine "*buon selvaggio*" s'intende un mito basato sulla convinzione che l'uomo in origine fosse un essere preminentemente pacifico; e solo in seguito corrotto dalla società.

Il concetto di "buon selvaggio" rimanda a un'umanità fuori dalla civiltà e si configura come società in cui vive la normale essenza di uomo senza impedimenti.

Pur essendo considerato “fuori” da una presunta civiltà, il mito del “buon selvaggio” non può prescindere dal circoscrivere il “buon selvaggio” dentro un particolare contesto che vede nel rapporto diretto con la natura il proprio luogo di attuazione.

Il “buon selvaggio” è sia nel tempo (mitico) che nello spazio (storico).

L'apolide è, invece, il “senza-spazio”, in quanto “fuori” ai confini (e dalla protezione) di uno Stato.

L'apolide è, comunque “dentro” una cornice temporale che lo configura come tale in quel determinato periodo.

Il “buon selvaggio” è stato nel tempo visto come a disposizione della società, che avesse quindi lo scopo di servire a essa, la cui finalità oggettiva è esterna, caratterizzandosi come utilità.

Il concetto di apolide come destinatario d'universalità è, come vedremo in seguito, legato a una finalità soggettiva e proiettato verso un'individuale universalità.

4.7 Radici e distinzioni

Spesso si considera l'apolide come un “senza radici” riferendosi a quest'immagine spaziale.

Cosa s'intende, oggi, per “radici”?

In un mondo in rapido mutamento e dove le comunicazioni si sono fatte rapide, dove le distanze sono accorciate, ha ancora senso parlare di “radice”, termine che rimanda a un qualcosa di statico, immutabile e poco incline al cambiamento?

Qualche filosofo attuale ha suggerito il termine “sorgente”²²⁵ che presuppone un continuo rigenerarsi e ripensarsi a partire da un punto fisso.

A ben vedere queste immagini rimandano al classico tema dell'identità e della distinzione e di come sia possibile mantenere la distinzione nell'identità senza annullare la distinzione nella contraddittorietà e la contraddittorietà nella distinzione.

Le due immagini, a ben guardare, si completerebbero se per radici s'intendesse, “radici d'acqua”, non legate alla terra; in questa maniera si salva la distinzione e

²²⁵ Ci si riferisce a una recente proposta di Cacciari M.

la mutevolezza sia del luogo, l'acqua, in cui si poserebbero le radici; che delle radici, pensate in movimento; ma, in quanto radici, ancorate alla propria identità che però conserva la distinzione.

In questo consiste l'esercizio arendtiano del "farsi stranieri" ed è vicino al procedimento stesso del capire che sempre si rimette in discussione ed è pronto ad abbandonare quanto raggiunto pur non dimenticandolo.

Nelle moderne teorie progettuali, si usa il termine "lessons learned" (preso dall'americano e non dall'inglese nel qual caso diverrebbe "lessons learnt", ovvero "lezioni apprese").

Non è il "ritorno" del procedimento dialettico hegeliano che infonde sicurezza alla luce del nuovo appreso dopo una lacerazione sofferta; questo procedimento è invece "un ri-partire" con tutto lo "spaesamento" e le insicurezze che inevitabilmente un nuovo inizio comporta ma con la coscienza d'aver appreso qualcosa anche solo per buttarlo via.

Il costante esercizio del "farsi stranieri" è un'apertura verso il mondo ma va capito come e perché si sia perso per la via il formalismo kantiano.

4.8 Nascita: fra Arendt e apolidia

Si è visto nel capitolo terzo quanto il termine *persona* rimandi ai diritti, ad ampio raggio e respiro. Per Arendt tali diritti sono garantiti dalla cittadinanza, dall'appartenenza a uno Stato. Si è visto come possono essere estesi (e si vedrà, nel capitolo seguente, con il progetto *I belong* quanto concretamente si possa fare al riguardo) e quanto si possa estendere il termine "persona" (includendo animali e le ipotetiche macchine della letteratura e cinematografia fantascientifica).

Si è vista l'importanza attribuita allo "spazio", alla dimensione spaziale, da Arendt; questa dimensione è lo scenario dell'agire politico su cui si concentra.

Per Arendt tale agire è la rinnovata capacità di dar vita a nuovi inizi, a nuove nascite.

Il tema della nascita è centrale nella sua speculazione.

Ogni *fondamento* politico è per Arendt una nascita, un nuovo inizio come cittadini, associando il fondamento del nuovo inizio alla nascita e alla cittadinanza. Da

più parti è stata notata la criticità²²⁶ di come si possa legare la libertà (come apertura alle possibilità) del nuovo inizio dell'agire politico alla necessità contingente di una nascita.

La nascita riporta il “mondano”, la concretezza, la contestualizzazione tanto cari ad Arendt nel discorso politico e filosofico, fissa un punto di partenza, un *fondamento* (e anche qui ritornerebbe la criticità di come la libertà possa essere *fondata*).

La nascita non è solo un evento ontico ma anche ontologico e giuridico.

L'atto ontico della nascita è legato alla dimensione spaziale e temporale e in questo senso si potrebbe rileggere Arendt in merito alla sua presunta enfasi (più dichiarata che effettiva, alla luce della temporalità di ogni nascita) sulla dimensione spaziale.

Si nasce in un determinato tempo e in un determinato contesto e con quest'atto si origina un nuovo inizio ontico, giuridico ed ontologico (qualcuno direbbe persino *ontopsicologico*²²⁷ ma non è questa la sede).

La cornice del contesto del nuovo inizio della nascita, mancando nell'apolidia, accosterebbe tale situazione a una sorta di “non-nascita”, sebbene onticamente (e ontologicamente) nel mondo, e senza quel primo *fondamento* inserito in un contesto concreto che dà vita a nuovi inizi. In una nota del secondo capitolo si è approfondita, nel Macbeth shakespeariano, l'allusione a Macduff come “non-nato di donna”, ovvero, come si evincerà nel corso del dramma, nato grazie a un taglio cesareo effettuato all'epoca su madri morte per salvare la *spes animantis* (terminologia da diritto romano); nel diritto romano i nati da taglio cesareo erano considerati, appunto, dei “non nati”: esseri che si trovavano nel mondo ma senza propriamente essere nati. La situazione dell'apolidia potrebbe intendersi come “non-nascita” nel senso arendtiano di nascita come fondamento e nuovi inizi. Meno simile alla situazione dei “non-nati”, ovvero nati con cesareo, del diritto romano

²²⁶ In particolare da Possenti I., in *op. cit.*

²²⁷ A onor d'informazione si riferisce che l'Ontopsicologia, secondo il suo fondatore Meneghetti A., si potrebbe definire come “scienza epistemica”: scienza che utilizza metodologie interdisciplinari interessandosi del problema critico della conoscenza e della causalità fisica. Come conoscenza ontologica, essa può essere applicata in diversi settori del sapere umano. Meneghetti parti dall'idea di Husserl secondo cui nessuna scienza è stata capace di cogliere la causa in sé, per sostenere, invece, di avere rintracciato, tramite l'Ontopsicologia, questa causalità.

in quanto mera dicitura relativa a un tecnicismo e che non precludeva l'accesso ai diritti.

Legare le possibilità dettate dall'atto fondativo della nascita a una cittadinanza, pone, invece, il non-cittadino quasi nel limbo di un non-nato.

Il *come* della nascita, qualora si provveda a garantire la cittadinanza in casi di apolidia, può fare la differenza fra assimilazione, integrazione, inclusione e/o esclusione.

Arendt, con l'opera *Rahel Varnhag*²²⁸ presenta le varie sfaccettature dell'assimilazione, rischio presente in cambiamenti repentini che non consentono lo "spazio" e il "tempo" per pensarsi e per "farsi stranieri" per osservare dall'interno, come accade per il giudizio che tiene conto del senso comune degli altri uomini e donne.

L'invito a "farsi stranieri" presuppone una scelta, una volontà precisa per poter valutare una situazione; è chiaramente diverso il caso di trovarsi, non per scelta, in una certa situazione, soprattutto se si tratta di apolidia.

Per questo è cosa quanto mai difficile da attuare, soprattutto se si sta uscendo da una situazione di apolidia giuridica non scelta perché è più facile attuare un'assimilazione che sembra una soluzione nel breve periodo ma non lo è nel lungo periodo.

L'assimilazione può dipendere sia dal soggetto che da un'istituzione; lo stesso discorso per l'integrazione, l'inclusione e l'esclusione; per l'inclusione occorre che ci sia in primo luogo una base istituzionale per giungere al soggetto.

Insistere sul *come* avvenga la transizione da un'apolidia giuridica alla cittadinanza può decidere se il destino sia volto verso l'inclusione (ovvero la cittadinanza a pieno titolo, non solo giuridico) o se si rischia di passare da un'apolidia giuridica a una per analogia; e nemmeno in quest'ultimo caso può essere applicabile l'invito a "farsi stranieri" per osservare in quanto quest'invito implica la possibilità di scelta e non il trovarsi in una data condizione.

La transizione dall'apolidia alla cittadinanza ha in sé le possibilità connesse alla nascita, ovvero le possibilità di dar vita a nuovi inizi. In ogni nascita il *come* (ov-

²²⁸ Arendt H., *Rahel Varnhagen – Storia di una donna ebrea*, a cura di Santini L. R., Il Saggiatore, Milano 2004

verò le modalità in cui si è attuata) rappresenta un segno più o meno modificabile²²⁹.

Nell'opera *Rahel Varnhag* sono presentati tutti i rischi di questo *come*, di queste modalità.

L'assimilazione annulla i confini, i limiti, lo spazio, ovvero quella dimensione spaziale che, assieme a quella temporale costituisce il fondamento di ogni nuovo inizio, di ogni nascita.

I nuovi nati, in tutte le culture del mondo, erano stati "portati addosso" (dalle madri e dai vari "caregiver") e solo recentemente, nella cultura occidentale si è applicato il distacco²³⁰.

Essere portati addosso non è solo il trionfo del tatto²³¹, importantissimo nei mammiferi in generale e molto più importante nella specie umana, ma è un modo di acquisire coscienza di sé per poter autonomamente esplorare il mondo attraverso la sperimentazione dei confini, dei limiti, di quel contenimento²³², insomma, tipico della vita prima della nascita nel mondo esterno.

²²⁹ Vedere, a tal riguardo Leboyer F., *Birth without violence*, Healing Arts Pr., 4° ed., San Francisco 2009. Lo studio è il più celebre (nonché il capostipite, il modello di riferimento) fra i tanti volti a dimostrare non solo come la nascita senza violenza sia possibile ma, soprattutto, auspicabile come prevenzione di futuri disturbi comportamentali e maggiore benessere in generale.

²³⁰ Se ne è parlato ampiamente nel secondo capitolo di questa dissertazione.

²³¹ Il tatto possiede nella specie umana maggiore competenza in virtù della nostra pelle delicata. Per questo le cure prossimali dei neonati basate sul tatto calmano di più, diminuiscono il pianto e creano maggiore sicurezza all'interno dei confini. Per questo si dice "toccare con mano" per verificare l'averidicità di qualcosa. A quest'idea di certezza si deve l'errata tradizione secondo cui S. Tommaso Apostolo avrebbe messo un dito nella ferita del Cristo Risorto. Tale errata tradizione si riferisce alle parole di S. Tommaso in merito alla Risurrezione del Cristo e alle parole che lo stesso Cristo Risorto gli avrebbe poi rivolto. Nella narrazione biblica a S. Tommaso alla fine basta il senso della vista. L'errata tradizione è stata poi diffusa nell'Arte il cui esempio più celebre è costituito da Caravaggio; ci sono tuttavia esempi anche nell'arte bizantina del VI secolo; vedasi Ivanoff N., *A proposito dell'Incredulità di san Tommaso del Caravaggio*, in *Arte Lombarda*, vol. 17, n. 37, *Vita e Pensiero*, Milano 1972.

Una curiosità sul senso del tatto è come esso sia praticamente sconsigliato da Machiavelli al *principe* per poter favorire la dissimulazione dello stesso:

E li uomini in universali iudicano più alli occhi che alle mani; perché tocca a vedere a ognuno, a sentire a pochi. Ognuno vede quello che tu pari, pochi sentono quello che tu se'; e quelli pochi non ardiscono opporsi alla opinione di molti che abbino la maestà dello stato che li difenda: e nelle azioni di tutti li uomini, e massime de' principi, dove non è iudizio da reclamare, si guarda al fine. In Machiavelli N., *Il Principe*, XVIII, 5-7, Newton Compton, Roma 2013.

²³² Nel capitolo seguente, presentando i desideri, si vedrà, appunto, il *desiderio di contenimento*.

In varie culture, infatti, il conteggio degli anni si fa sin dall'endogestazione, ovvero dalla vita intrauterina ²³³ ; si parla di endogestazione contrapposta all'esogestazione²³⁴ in quanto il cucciolo d'uomo nasce immaturo e bisognoso di cure e per questo i primi mesi di vita esterna sono visti come un prolungamento della gestazione. Da qui l'attenzione al benessere²³⁵ in generale dell'individuo che parte sin dagli albori, nella vita intrauterina.

I vari *surrogati*²³⁶ che vengono offerti al neonato per favorirne l'adattamento alla vita extrauterina sono volti, appunto, al senso del tatto e al contenimento che esso richiama.

Un surrogato, tuttavia, rappresenta una risposta "adulterata", e mediata tramite sovrastrutture, a un bisogno primario che, non riconoscendosi, può intaccare la percezione di sé e la consapevolezza dei propri bisogni. L'assimilazione, come effetto di transizione dall'apolidia alla cittadinanza, può essere un surrogato di tal sorta.

Arendt ci aveva già messo in guardia dai rischi di un'assimilazione, legati alla propria coscienza di sé nel tempo e nello spazio, cercando possibili risposte nell'atto, voluto, di "farsi stranieri" a livello ontologico.

All'epoca di Arendt, studiosa di totalitarismi, non si era ancora palesato il totalitarismo globale del Mercato con la sua *cultura del surrogato* che riveste le nostre sovrastrutture.

Oggi più che mai, assuefatti ai vari surrogati, rischiamo di non cogliere i rischi di un'assimilazione, palese o meno che sia. Oggi più che mai, il ricorso alla facoltà

²³³ Vedere, a tal riguardo, le pubblicazioni dell'etnopediatra Elena Balsamo e, in particolare, il suo *Sono qui con te*, Il leone verde (2° ed. ampliata e aggiornata), Torino 2014.

²³⁴ Gli studi in merito sono stati condotti dall'antropologo Montagu A., in *Touching: the Human Significance of the Skin*, Harper Collins, New York 2006; sulla durata dell'esogestazione consultare invece il neuroscienziato Bostock H., *The Neurobiology of Disease: Contributions from Neuroscience to Clinical Neurology*, Cambridge University Press, Cambridge 1996.

²³⁵ Antonovsky A., sociologo della salute, ha introdotto il modello salutogenico più orientato alla salute come benessere in generale e che rovescia il vecchio approccio medico patogenico; per Antonovsky salute e malattia sono visti in una sorta di continuum in un processo messo in costante prova dagli eventi stressanti della vita. Approfondimenti nelle sue maggiori pubblicazioni:

- Antonovsky A., *Health, Stress and Coping*, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1979.
- Antonovsky A., *Unraveling The Mystery of Health. How People Manage Stress and Stay Well*, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1987.

²³⁶ Riferimenti nel secondo capitolo di questa dissertazione.

di giudizio, è sempre più necessario, soprattutto nel rapportarsi alle situazioni di apolidia, qualora le tutele previste dalle leggi non dovessero bastare²³⁷.

4.9 Il senso del titolo

L'apolide come *destinatario d'universalità* può essere inteso, quindi, non solo come un'esortazione a non farne un *soggetto astratto* (rischio che si palesa nel termine *universalità*) che, come tale, è scollegato dal sentire comune e si rischia di scollegarlo anche dalla dimensione dei diritti. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, rivolgendosi, infatti, ad un soggetto astratto, ha finito per non tutelare, nella pratica, quei diritti che, sulla carta, erano garantiti (anche perché l'uomo non è inteso scollegato dal cittadino, ovvero di colui che si avvale della protezione di un contesto, di uno Stato).

La Dichiarazione Universale dei Diritti umani del 1948, invece, legando i diritti del 1789 al principio di *dignità*²³⁸ (porta con sé l'esperienza recente derivata da due conflitti mondiali), introduce un elemento di concretezza che ne favorisce l'attuazione nella realtà contingente, liberandosi del *soggetto astratto*. A tale principio di dignità si rimandano le maggiori Costituzioni del dopoguerra, tra cui quella italiana (con particolare riferimento anche a quella tedesca).

La concretezza menzionata è stata tanto cara ad Arendt che, come abbiamo visto, nel giudizio ha tradotto l'*universale* kantiano con *generale* per sottolineare il contesto storico-sociale a cui si è inevitabilmente legati²³⁹.

L'universalità di cui l'apolide è destinatario può essere una propensione kantiana (e scaravelliana) del giudizio, se s'intende l'apolidia alla luce di una *categoria esistenziale*. Il rimando alla concretezza e alla dimensione attuale di Arendt può valere nelle singole situazioni all'interno di un determinato contesto; ma a cui può essere pericoloso affidare il senza contesto per definizione, l'apolide (e l'apolidia in sé), per il quale occorrerebbe una mobilitazione sovra-contesti come accade

²³⁷ Si è già visto come la protezione delle Leggi sia maggiormente garantita all'interno di confini, di uno Stato.

²³⁸ Vedere, a tal riguardo, Rodotà S., *La rivoluzione della dignità*, La scuola Pitagora editrice, Napoli 2013.

²³⁹ Se ne è già accennato nelle conclusioni del capitolo secondo della presente dissertazione, facendo menzione alla fattibilità di un simile giudizio.

con alcuni progetti di natura mondiale ed esterna alle particolarità e alle contestualizzazioni dei singoli Stati (ma a cui, questi singoli Stati dovranno sottostare in quanto, qualora lo fossero, firmatari di determinati Trattati²⁴⁰).

Esso rimanda, in ogni caso, alla responsabilità del giudizio (sia che si legga in termini kantiani e scaravelliani che in termini arendtiani, più vincolati a un particolare contesto di riferimento); il senso di quel “destinatario d’universalità” è nell’invito sotteso a continuare criticamente a utilizzare il giudizio come responsabilità individuale e collettiva per arrivare dove la protezione della legge non riesce a giungere.

4.10 Apolidi e concetto d’Europa

Ormai il concetto di patto sociale in questioni politiche è d’uso comune. L’Unione Europea è presentata come un patto d’unione e non di soggezione (altrimenti parleremmo di Stati Uniti d’Europa) perché non è stata ceduta la sovranità nazionale. C’è però un’eccezione: la politica monetaria; in questo caso la sovranità è invece stata ceduta alla BCE (Banca Centrale Europea); pertanto sarebbe più opportuno parlare di patto d’unione e di soggezione al contempo, ed è per via di questa duplice natura che attualmente l’Unione stessa è messa in discussione al grido: “Fuori dall’Europa”.

Questa falla di soggezione in un patto d’unione minerebbe quelle garanzie di protezione e di autonomia che solo una cornice all’interno di uno Stato possono garantire.

Questo essere fuori e dentro una cornice richiama il concetto di apolide che attualmente, tra immigrazione e clandestinità, è più che mai attuale, soprattutto in un contesto europeo in fase di ri-definizione e ripensamento.

Pensiamo al modo di decidere europeo: se il meccanismo di co-decisione fra Consiglio e Parlamento è una tutela della diversità, l’assimilazione monetaria sembra invece un volerla cancellare, annullare.

Non dimentichiamoci che l’Unione Europea rappresenta un “esperimento”²⁴¹ unico nel suo genere: è un’unione in cui aderiscono Stati Sovrani in cui alcune quote

²⁴⁰ Lo vedremo a preve nel paragrafo che segue.

²⁴¹ A tal riguardo considero molto pertinenti alcune pubblicazioni che hanno Villafranca come autore e/o co-autore:

di sovranità sono devolute all'Unione, come nel caso monetario; non è uno Stato federale, né un'organizzazione internazionale ma semmai, sovranazionale, con norme che entrano in vigore direttamente negli Stati membri lasciando ai singoli Stati le modalità e le tempistiche di ricezione di tali norme.

Se ogni Stato è caratterizzato dalla tripartizione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario), questa non è così immediata nell'Unione, meccanismo più complesso che si muove con tre attori; se in uno Stato nazionale il potere legislativo è, a esempio, esercitato dal Parlamento, nell'Unione abbiamo il Consiglio, il Parlamento e la Commissione che se ne occupano. Il Parlamento europeo, a esempio, da semplice ruolo consultivo, ha assunto, nel corso degli anni, un potere sempre maggiore di controllo democratico (il trattato di Lisbona del 2010, nell'iter legislativo, pone il Parlamento e il Consiglio sullo stesso piano con la procedura di co-decisione per approvare la normativa comunitaria che ha origine dalla Commissione, che è un organismo tecnico, non politico).

Anche il potere esecutivo non ha valenze immediate come negli Stati nazionali. La Commissione ha pieno potere in tal senso in alcuni ambiti, mentre in politica estera si decide all'unanimità ed è appunto il Consiglio (organo politico; da non confondere il Consiglio Europeo che fornisce le linee strategiche/l'indirizzo, dal Consiglio dell'Unione, diviso in formazioni consiliari per tema e partecipa all'iter legislativo) che si esprime.

Il potere giudiziario è invece limitato a un ambito molto ristretto all'interno dell'Unione e da non paragonare con quello nei singoli Stati.

Il rapporto resta sempre a tre, fra un organismo tecnico, uno politico e uno di controllo democratico.

L'ulteriore complessità è che ogni organismo non ha un solo campo peculiare.

-
- Villafranca A., Zotti A., Giumelli F., Macías-Aymar I., Monteleone C., Nicoletti B., *Crisis and austerity: is Europe a declining world power?* ISPI Studies 2013
 - Villafranca A. & Passarelli F., *Eurozone Flaws: Uncovering the Holes in the Cheese*. ISPI, RAstaNEWS working paper 2013
 - Villafranca A. & Secchi C., *Global governance and the role of the EU*. Edward Elgar 2011
 - Id., *Liberalism in crisis? The European Economic Governance in the Age of Turbulence*. Edward Elgar Publishing 2009
 - Villafranca A., *Italia-Europa: quando la politica 'estera' non basta*. ISPI Commentary 2013
 - Id., *Se la Germania impoverisce i suoi vicini*. ISPI Commentary 2013

Per questa complessità trovarsi dentro dentro la cornice “Europa” potrebbe non favorire l'interrogazione e la comprensione di questo “esperimento unico”; probabilmente solo l'invito ipotizzato da Hannah Arendt “a farsi stranieri” e che ben conosce l'apolide, può essere una chiave di lettura e di proposte per migliorare questo esperimento.

“Farsi stranieri/ospiti” è anche un rimando allo spirito identitario di un popolo (un'identità che accolga la distinzione) sulla base della comune etimologia nelle lingue sassoni di “ospite” e “spirito” (“guest” e “ghost” nella lingua d'Albione; e “gast” e “geist” in quelle germaniche); rappresenterebbe un invito a superare l'idea di un'Unione prima di tutto economica.

Sebbene l'Unione nasca come unione economica e gli obiettivi nelle precedenti programmazioni comunitarie si riassumevano nel fare dell'Unione “l'Economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica al mondo”, adesso il Welfare, tramite i finanziamenti alla capacità progettuale dei singoli Stati membri, parte dal sociale; parte, quindi, da un'ospitalità in senso lato che non è più astratta dichiarazione di “diritti universali” (che, paradossalmente, non si traducono nel concreto della realtà senza una ben delineata protezione nella cornice “Stato”); e nemmeno un qualcosa da riferirsi unicamente a una cittadinanza precisa nei singoli Stati.

Gli aiuti alla progettualità hanno contribuito, per esempio, al welfare irlandese ma non alle regioni del sud Italia per via di una passata cattiva gestione; questi aiuti sono essi stessi welfare e, anche se i fondi comunitari (sia a gestione diretta che a gestione indiretta attraverso gli Stati e le Regioni), erano una sorta di co-finanziamento, in quel “co” non c'era un aggravio sulle economie locali ma spesso si traduceva in una partecipazione in termini di una quota parte del tempo di risorse umane comunque impiegate da quelle economie.

Si è persa la capacità di individuare lo “spirito” di questo “esperimento Europa” al di là del facile slogan sull'uscita che non tiene conto della complessità; ci si dimentica persino che “complesso” non significa “difficile”, e che gioca su un fitto equilibrio di rapporti e di reti, che siano politiche, economiche e/o sociali.

4.11 Definizione apolidia e numeri

Si può essere apolidi per nascita, si può diventare tali in seguito a livello giuridico (e anche qui c'è un'apolidia invisibile e una riconosciuta giuridicamente), o si può esserlo per analogia, per situazioni in cui si è quasi “simili a”.

Sebbene in questa sede ci si concentri prevalentemente sull'apolidia per analogia è bene avere chiare le tre macro aree di riferimento.

Il legame giuridico che tuteli ad ogni individuo il pieno godimento dei propri diritti in quanto cittadino in una comunità statale è la nazionalità²⁴². Il diritto di ogni persona alla nazionalità è un diritto fondamentale; tale diritto è infatti riconosciuto dall'articolo 15 della *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*²⁴³ del 1948 e dall'articolo 4 della *Convenzione europea sulla nazionalità*²⁴⁴ del 1997.

L'apolidia è la condizione in cui versa un individuo del quale nessuno Stato rivendica come suo cittadino per applicazione della sua legislazione (art. 1 A della *Convenzione* del 1954²⁴⁵ relativa allo status delle persone apolidi), e al quale, pertanto, non viene riconosciuto il diritto fondamentale alla nazionalità, e, di conseguenza, né assicurato il godimento dei diritti a essa correlati.

L'apolide è vincolato, per eventi esterni e indipendenti dal proprio volere, a vivere una situazione di incertezza in considerazione del proprio *status civitatis* e di conseguenza in uno stato d'*invisibilità giuridica* per le istituzioni.

Una persona apolide, ovvero priva del riconoscimento ufficiale del proprio status da parte delle Autorità del Paese in cui abitualmente vive, può incorrere in problemi in merito all'accesso alle cure sanitarie e agli studi; non ha, ad esempio, accesso all'assistenza sociale, né al mercato del lavoro; non ha nemmeno libertà di movimento; non può sposarsi. Un apolide vive una situazione di perenne irregolarità di soggiorno e può, conseguentemente, essere soggetto a periodi di detenzione amministrativa e a ordini di espulsione.

Trovandosi in una condizione di vulnerabilità e assenza di diritti, l'apolide è esposto al rischio di essere vittima di lavoro nero, sfruttamento e traffico di esseri

²⁴² Sulla definizione di apolidia qui adottata si rimanda a <https://www.unhcr.it/chi-aiutiamo/apolidi>

²⁴³ [http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217\(III\)](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217(III))

²⁴⁴ In questa dissertazione è allegata in originale in Appendice E. Si trova anche al link: <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007f2c8>

²⁴⁵ Convenzione allegata in originale all'Appendice A della presente dissertazione. Si può anche consultare al seguente link: <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatelessPersons.aspx>

umani. L'apolidia comporta un'elevata insostenibilità umana e sociale in quanto mette al vaglio la percezione dell'individuo in rapporto al proprio ruolo all'interno della comunità con conseguenti probabili condizioni di marginalità, instabilità e conflitto.

“Chi è cittadino? Chi è apolide?”

Un cittadino per effetto di legge è un individuo che viene considerato automaticamente come tale in base agli strumenti legali di uno Stato in materia di cittadinanza, o grazie a una decisione adottata dalle autorità competenti.

Gli strumenti legali possono essere dati dalla Costituzione, da un Decreto presidenziale o da una legge sulla cittadinanza. La maggior parte dei soggetti vengono considerati cittadini per applicazione delle leggi di un solo Stato, che di norma è quello in cui la persona nasce (jus soli) o quello di cui sono cittadini i genitori al momento della sua nascita (jus sanguinis).

Ogni qualvolta una procedura amministrativa consente una certa discrezionalità nel concedere la cittadinanza, i richiedenti non saranno considerati cittadini fino a quando le loro domande non verranno completamente esaminate e approvate e la cittadinanza verrà concessa in conformità alla legge. Gli individui che devono richiedere la cittadinanza e coloro che per legge hanno diritto a chiederla, ma le cui domande vengono

respinte, non sono cittadini di tale Stato per effetto di legge.

Gli individui che non acquistano la nazionalità automaticamente o attraverso una decisione individuale per effetto della legislazione di uno Stato vengono definiti apolidi de jure: individui apolidi ai sensi della normativa vigente.

Si presume che un individuo abbia una nazionalità fino a prova contraria.

*Tuttavia, a volte gli Stati con i quali lo stesso potrebbe avere un legame autentico non riescono a concordare quale tra loro sia lo Stato che gli ha concesso la cittadinanza. La persona non è quindi in grado di dimostrare di essere apolide de jure, pur essendo privo di nazionalità effettiva e non godendo della protezione nazionale. In tal caso, viene considerato apolide de facto”.*²⁴⁶

A livello internazionale ci sono due principali strumenti normativi in materia di apolidia: la *Convenzione relativa allo statuto delle persone apolidi*²⁴⁷ del 1954 e la *Convenzione sulla riduzione dell'apolidia*²⁴⁸ del 1961.

L'UNHCR²⁴⁹, in occasione del 50esimo anniversario della *Convenzione* del 1961, ha lanciato la *Campagna per le Convenzioni sull'apolidia*²⁵⁰, incoraggiando gli Stati ad aderire a entrambi i trattati.

²⁴⁶ Da *Manuale per Parlamentari n° 11 – 2005-Nazionalità e Apolidia*, p.11.

²⁴⁷ <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatelessPersons.aspx>

²⁴⁸ Vedere l'Appendice B della presente dissertazione e consultare il link:

<http://www.unhcr.org/protection/statelessness/3bbb286d8/convention-reduction-statelessness.html>; per quanto riguarda la posizione (e l'adesione) dell'Italia si rimanda alla Legge, 29/09/2015 n° 162, G.U. 12/10/2015, allegata in Appendice G della presente dissertazione e consultabile anche al link:

<http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/13/adesione-italia-convenzione-delle-nazioni-unite-sulla-riduzione-dei-casi-di-apolidia>.

La citata campagna rappresenta così una prima tappa verso una maggiore sensibilizzazione sul tema dell'apolidia. L'Unione Europea e i suoi Stati membri, nel 2012, hanno proclamato dinanzi al Segretario Generale delle Nazioni Unite il loro solenne impegno a combattere l'apolidia mediante l'adozione di strumenti internazionali in materia di protezione degli apolidi e riduzione e prevenzione dell'apolidia.

L'Italia, ad esempio, ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione relativa allo status degli apolidi del 1954 attraverso la legge del 1° febbraio 1962 n. 306²⁵¹; il 10 settembre 2015 il Parlamento italiano ha finalmente approvato in via definitiva la legge di adesione alla Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961 (Legge 29 settembre 2015, n. 162).

Mancava tuttavia in Italia una normativa organica affinché le persone apolidi siano effettivamente riconosciute e godere/adempiere dei/ai diritti/doveri, previsti a livello internazionale. Occorreva quindi continuare sulla strada intrapresa procedendo a una riforma delle procedure per il riconoscimento dello status di apolide. Da tale esigenza è nato il nuovo (al momento della stesura della presente dissertazione) disegno di legge, il n° 2148 del 26 novembre 2015, sorto dal lavoro congiunto della Commissione diritti umani del Senato, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR²⁵²) e del Consiglio italiano per i rifugiati (CIR), le due organizzazioni maggiormente impegnate sul tema dell'apolidia in Italia.

Secondo UNHCR (*Acnur* se si usa l'acronimo italiano), si diventa apolidi per uno dei seguenti motivi²⁵³:

- modifica di confini territoriali o della sovranità tra Stati;
- privazione arbitraria della cittadinanza a gruppi o a individui da parte dello Stato;

²⁴⁹ The UN (United States)'s refugee agency

²⁵⁰ <http://www.unhcr.org/ibelong-campaign-to-end-statelessness.html>;
<http://www.unhcr.org/protection/statelessness/54621bf49/global-action-plan-end-statelessness-2014-2024.html>;
<http://www.unhcr.org/protection/statelessness/546217229/special-report-ending-statelessness-10-years.html>; <http://www.refworld.org/docid/563368b34.html>.

²⁵¹ L'Italia aveva tuttavia posto delle riserve agli artt. 6, 7 par. 2, 8, 19, 22 par. 2, 23, 25, 32 (sono state poi ritirate) e delle riserve agli artt. 17 e 18 (sebbene si tratti di raccomandazioni più che di disposizioni). Convenzione in Appendice A.

²⁵² United Nations High Commissioner for Refugees.

²⁵³ Quanto segue tiene conto delle argomentazioni reperibili al link:
<http://www.parlarecivile.it/argomenti/rom-e-sinti/apolide.aspx>

- conflitti di legge (esempio: figlio/a di genitori stranieri che nasce in uno Stato che attribuisce la cittadinanza solo ai figli dei propri cittadini, quando secondo le leggi dello Stato di cui sono cittadini i genitori, possono acquisire la cittadinanza soltanto coloro che nascono sul territorio dello Stato);
- problematiche amministrative;
- rinuncia individuale alla cittadinanza senza previa acquisizione (o garanzia di acquisizione) di altra cittadinanza;
- matrimonio o dissoluzione dello stesso, qualora la perdita della cittadinanza ne costituisca una conseguenza automatica;
- mancata registrazione di un figlio alla nascita, quando abbia come conseguenza l'impossibilità per il figlio di dimostrare il luogo di nascita o l'identità dei genitori;
- applicazione di pratiche discriminatorie basate sull'etnia, la religione, il sesso, la razza o le opinioni politiche ai fini della concessione o del diniego della cittadinanza;
- essere figli di apolidi²⁵⁴;

Casi di apolidia si registrano nell'eventualità di privazione della cittadinanza a esuli politici che fuggono dai loro Stati, nei quali vige un regime autoritario: la perdita della cittadinanza per motivi politici costituisce un mezzo per prevenire o reprimere ogni tentativo di critica o di fuga. Tenendo conto di quel passato (esempio: regime fascista), l'art. 22 della Costituzione italiana²⁵⁵ prevede il divieto di ogni perdita della cittadinanza italiana per motivi politici.

Esempi di casi recenti di apolidia:

- a) profughi nell'ambito di conflitti bellici o di occupazioni militari.
- b) dopo la successione tra Stati in cui le nuove leggi sulla cittadinanza adottate dai nuovi Stati hanno talvolta previsto di non attribuire la cittadinanza del nuovo Stato a persone che già prima della nascita del nuovo Stato abitavano nel suo territorio.

²⁵⁴ In base alla Convenzione del 1961, in vigore, sul piano internazionale, dal 13 dicembre 2015, ogni Paese Contraente dovrà concedere la cittadinanza a coloro che nascono sul proprio territorio e che sarebbero altrimenti apolidi. Inoltre, la cittadinanza dovrà essere concessa anche a chi non è nato nel territorio di quello Stato e che sarebbe altrimenti apolide “se al momento della sua nascita uno dei due genitori ha la cittadinanza di detto Stato”. In una simile ipotesi, nel caso in cui i genitori abbiano cittadinanza diversa la questione dell'individuazione della legge applicabile per l'acquisizione della cittadinanza del padre o della madre sarà determinata dal diritto nazionale di detto Stato contraente.

²⁵⁵ Al momento della stesura della dissertazione si è appena svolto il Referendum Costituzionale del 04/12/2016. In materia di referendum si è consultato Amirante C. (a cura di), *La Costituzione italiana: riforme o stravolgimento?* G. Giappichelli editore, Torino 2016.

Non c'è propriamente apolidia nei casi di apolidia di fatto²⁵⁶, cioè nei casi nei quali una persona non possenga la protezione che il proprio Stato garantisce agli altri cittadini, sebbene non abbia perduto la cittadinanza (ovvero, rientrerebbe nella casistica più generale di apolidia per analogia). In questa eventualità si può richiedere la protezione internazionale, nella fattispecie nello *status di rifugiato* o nello status di *protezione sussidiaria*²⁵⁷. Le norme internazionali, nazionali e comunitarie prevedono che possa avvalere dello status di rifugiato o della protezione

²⁵⁶ Vedremo a breve la distinzione fra apolidia *de iure* e apolidia *de facto*.

²⁵⁷ Qui di seguito le differenze tra asilo politico, protezione sussidiaria e umanitaria (fonte: <http://www.lenius.it/asilo-politico-protezione-sussidiaria-umanitaria-quali-le-differenze/>):

• **Asilo politico:** al titolare dello status di rifugiato, in Italia, si rilascia un permesso di soggiorno per asilo politico. Lo status di rifugiato si fornisce a chi può dimostrare che ci sia un fondato timore di subire nel proprio paese una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiati (ci sono, infatti, varie convenzioni di Ginevra a cominciare dal 1864). La Convenzione di Ginevra che si sta considerando, all'art. 1 determina che è rifugiato *“chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”*.

Una volta riconosciuto lo status di rifugiato, la questura dovrà rilasciare il relativo permesso di soggiorno della durata di 5 anni rinnovabili. Il permesso dà diritto a:”

1. *svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata;*
2. *accedere al pubblico impiego.*
3. *accedere al servizio sanitario nazionale.*
4. *accedere alle prestazioni assistenziali dell'Inps.*
5. *accesso allo studio.*
6. *titolo di viaggio: lo Stato italiano ha l'obbligo di fornire al rifugiato un documento equipollente al passaporto;*
7. *ricongiungimento familiare: il titolare di asilo politico può richiedere l'ingresso in Italia dei propri familiari senza dover dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito richiesti per i titolari di altri tipi di permesso di soggiorno;*
8. *cittadinanza italiana: i tempi previsti per poter richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione sono ridotti alla metà, essendo necessari 5 anni di permanenza in Italia anziché 10”*.

• **Protezione sussidiaria:** questa tipologia di protezione si ottiene dalla Commissione Territoriale competente, qualora il soggetto non dimostri di aver subito una persecuzione personale ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, ma dimostri, tuttavia, il rischio di subire un danno grave qualora tornasse nel proprio paese di origine. Il permesso di soggiorno avente durata quinquennale, è emesso dalla Questura e può essere rinnovato previa verifica del perseverare delle cause che ne hanno consentito il rilascio. Il permesso prevede, per i titolari, gli stessi diritti relativi all'asilo politico per quanto riguardano i primi 5 punti elencati, con delle modifiche negli ultimi 3 punti elencati:

1. Titolo di viaggio: la questura dovrebbe rilasciare un titolo di viaggio valido solo se il titolare di protezione sussidiaria ha valide ragioni che non gli consentono di richiedere il passaporto all'autorità diplomatica del paese di origine. A volte non

sussidiaria non soltanto chi sia un cittadino di un determinato Stato, ma anche l'apolide che risiedeva stabilmente in un determinato Stato.

Nel caso particolare dell'Italia, l'accertamento dello status di apolidia può essere chiesto sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria. La legislazione italiana prevede il permesso di soggiorno in previsione del riconoscimento dello status di apolidia, da rilasciare allo straniero già in possesso di permesso di soggiorno per altri motivi. Si sta parlando di un permesso di soggiorno rilasciabile soltanto nei casi di apolidia successiva, cioè a persona che era già regolarmente in Italia ad altro titolo e con permesso di soggiorno, e che, avendo perso la sua originaria cittadinanza per qualsiasi motivo abbia iniziato un procedimento amministrativo o giudiziario atto a ottenere status di apolide.

Per la legislazione italiana l'apolide (con status di; non l'apolidia sommersa) è equiparato al cittadino italiano per alcuni aspetti e allo straniero per altri. Il trattamento è identico a quello del cittadino italiano in materia di: libertà di religione e di libertà di istruzione religiosa dei figli; proprietà intellettuale e industriale; diritto d'agire e difendersi in sede giudiziaria; istruzione obbligatoria; assistenza e soccorso pubblico; trattamento dei lavoratori e di previdenza sociale; obblighi fiscali. È trattato, invece, come uno straniero in materia di: acquisto o locazione o altri contratti relativi alla proprietà mobiliare e immobiliare; diritto di associazione non politica e senza scopo di lucro e di associazione sindacale; accesso a qual-

è sempre così e dipende da quale questura: in caso di abusi o segnalazioni cercate sempre di far riferimento alle associazioni che tutelano i diritti dei rifugiati.

2. Ricongiungimento familiare: anche in questo caso il titolare di protezione sussidiaria può richiedere l'ingresso in Italia dei propri familiari senza dover dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito richiesti per i titolari di altri tipi di permesso di soggiorno.
3. È possibile convertire il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rinunciando così allo status di protezione sussidiaria.

• **Permesso di soggiorno umanitario:** si ottiene quando non sussistono i requisiti per l'asilo politico né quelli per la protezione sussidiaria. Si ha diritto a tale permesso quando ci sono seri motivi, in particolare di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali dello Stato italiano. Il permesso è rilasciato dalla Questura su richiesta della Commissione Territoriale una volta esaminata la situazione del richiedente, oppure su richiesta stessa del cittadino straniero. La durata è variabile anche se la prassi vuole che venga concesso per un massimo di due anni rinnovabili; si hanno gli stessi diritti della protezione sussidiaria *tranne l'accesso al pubblico impiego e l'accesso alle prestazioni assistenziali dell'inps*; in aggiunta non si ha:

1. Ricongiungimento familiare: non consentito.
2. Titolo di viaggio: non rilasciato.

siasi forma di lavoro subordinato, di lavoro autonomo e di libere professioni; edilizia residenziale pubblica e aiuti pubblici in materia di case di abitazioni; accesso a istruzione superiore e corsi universitari, incluse misure del diritto allo studio; libertà di circolazione e soggiorno nei confini statali.

Sono molti gli aspetti sotto i quali per la legislazione italiana l'apolide (con status di) può essere equiparato allo straniero: l'art. 1, commi 1 e 3, del testo unico dell'immigrazione indicano espressamente gli apolidi tra i soggetti che ricevono il medesimo trattamento di uno straniero extracomunitario. Questo vuol dire che: 1) all'apolide (con status di) deve essere rilasciato un permesso di soggiorno, valido per lo svolgimento di attività lavorativa; 2) l'apolide può chiedere il ricongiungimento con i propri familiari.

Come i cittadini italiani e diversamente dagli stranieri, gli apolidi hanno tuttavia l'obbligo di prestare servizio militare qualora sia obbligatorio per i cittadini. L'art. 28 della Convenzione del 1954 più volte citata contempla un titolo di viaggio per apolidi che consenta la circolazione al di fuori dei confini statali di riconoscimento dello status (tale rilascio avviene a meno di motivi di sicurezza nazionale o ordine pubblico).

Ma quali sono le differenze fra apolidi, migranti, profughi, rifugiati, richiedenti asilo e altro ancora? In questo caso può aiutarci un glossario specifico:

“Apolide

Persona che nessuno Stato considera come suo cittadino (Convenzione di New York, 1954).

Clandestino

Etimologicamente significa, una persona che “si nasconde di giorno – che s'intrufola” o persino, in età contemporanea, «chi sta in agguato». È un termine che ha una forte connotazione negativa, rimanda alla segretezza, al nascondersi, all'essere fuori dalla normalità. Clandestini non è un termine giuridico, è il termine utilizzato dai mezzi di comunicazione e da molti politici per definire, e stigmatizzare, i migranti irregolarmente presenti sul territorio o anche coloro che, in fuga da guerre e persecuzioni, arrivano in Italia senza documenti o con documenti falsi. Ovvero i richiedenti asilo e i rifugiati. In altri paesi i “clandestini” sono

chiamati “sans papiers” (in Francia), "non-documented migrant workers" (definizione suggerita dalle Nazioni Unite), definizioni che rimandano ai documenti in possesso della persona, non alla sua essenza.

Eco-profugo

Colui che è costretto a lasciare il proprio paese per cause ambientali che rendono impossibile (temporaneamente o definitivamente) la permanenza nel luogo di abituale residenza.

Extracomunitario

Persona non in possesso della cittadinanza di uno dei 15 Paesi che attualmente compongono l'Unione Europea. Quindi, contrariamente all'accezione corrente, sono extracomunitari anche gli Svizzeri e gli Statunitensi.

Migrante

Termine generico che indica chi sceglie di lasciare il proprio Paese per stabilirsi, temporaneamente o permanentemente, in un altro Stato. Tale decisione ha caratteri volontario, anche se spesso dipende da ragioni economiche, avviene cioè quando una persona cerca in un altro paese un lavoro e migliori condizioni per vivere o sopravvivere.

Profugo

Termine generico che indica chi lascia il proprio paese a causa di eventi esterni (guerre, invasioni, rivolte, catastrofi naturali).

Regolari/irregolari

I migranti non sono regolari o irregolari, ma sono migranti regolarmente o irregolarmente presenti sul territorio. Gli immigrati regolarmente presenti sono coloro che risiedono in uno Stato con un permesso di soggiorno rilasciato dall'autorità competente. I migranti irregolarmente presenti hanno, nella maggior parte dei casi, permessi di soggiorno e visti scaduti e non rinnovati. È importante ricordare che si stima che circa il 90% dei migranti irregolarmente presenti siano persone che avevano un permesso di soggiorno che non sono più stati in grado di rinnovare, i cosiddetti overstayers.

Richiedente asilo

Colui che fugge dal proprio paese e inoltra, in un altro Stato, una domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato. La sua domanda viene poi esaminata dalle autorità competenti di quel paese (in Italia, la Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato). Fino al momento della decisione in merito alla domanda, egli è un richiedente asilo.

Rifugiato

Il rifugiato è colui che è costretto a lasciare il proprio paese a causa di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche (Convenzione di Ginevra, 1951). A differenza del migrante, egli non ha scelta: non può tornare nel proprio paese d'origine se non a scapito della propria sicurezza e incolumità. Dal punto di vista giuridico - amministrativo, un rifugiato è una persona cui è riconosciuto lo status di rifugiato.

Sfollato

In alcuni contesti, si parla genericamente di sfollato come di chi fugge a causa di catastrofi naturali o guerre e viene accolto temporaneamente sul territorio di un paese estero, con un soggiorno per "protezione umanitaria". Spesso, il termine è usato come traduzione dall'inglese: "Internally Displaced Person" (IDP), colui che abbandona la propria dimora per gli stessi motivi del rifugiato, ma non oltrepassa un confine internazionale, restando dunque all'interno del proprio paese.²⁵⁸

Pertanto, possiamo già vedere come rispondere alla seguente domanda:

“Può un apolide essere anche un rifugiato?”

Le persone che sono apolidi de facto non rientrano nella definizione di apolide data dalla Convenzione del 1954. Gli autori di questa Convenzione ritennero che tutte le persone prive di nazionalità effettiva – cioè, tutti gli apolidi de facto - fossero rifugiati. (Ipotesizzarono che un individuo diventasse un apolide de facto in seguito alla fuga dal suo Paese di origine a causa della persecuzione da parte dello Stato, e che tale persecu-

²⁵⁸ Si è scelto, tra le varie opzioni, di adottare per intero il glossario del Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) in quanto ha risposto alle caratteristiche di essere esaustivo, di facile consultazione oltre che redatto da una fonte autorevole in materia: <http://www.cir-onlus.org/it/rifugiati/glossario>

zione fosse legata alla mancanza di una cittadinanza effettiva). In virtù di questo presupposto, molte persone inizialmente considerate apolidi de facto beneficiano della protezione internazionale in base alle disposizioni contenute nella Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati. Tuttavia, essere apolidi de jure o de facto non significa necessariamente essere perseguitati (un “fondato timore di persecuzione” è infatti il punto cruciale della definizione di rifugiato formulata nella Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati). Nel corso degli anni, è diventato chiaro che ci sono apolidi de facto che ancora non acquisiscono la cittadinanza nel Paese di loro residenza abituale sebbene non vengano qualificati né come rifugiati né come apolidi de jure. Infatti, la maggior parte delle persone apolidi che si rivolgono all'UNHCR per ricevere assistenza, siano essi apolidi de jure o de facto, non sono rifugiati, né hanno alcun titolo all'asilo.”²⁵⁹

Per quanto riguarda i numeri abbiamo 701 persone dichiarate con status di apolide in Italia su una stima di 15000 totali; in Europa la stima è di 600000 dei quali 422268 dichiarati (nel mondo la stima è di 10 milioni); il numero dei dichiarati in Europa è indicato, per nazione, nella tabella che segue con i relativi dati singoli utili per la sua formulazione (è presente anche il Regno Unito nonostante la recente Brexit²⁶⁰ in quanto il referendum è stato di tipo consultivo e non vincolante e le eventuali conseguenze sono al momento in corso).

²⁵⁹ Da *Manuale per Parlamentari n° 11 – 2005-Nazionalità e Apolidia*, p.12.

²⁶⁰ Parola formata da British ed Exit. Si tratta di un referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea che si è svolto il 23 giugno 2016 nel Regno Unito e a Gibilterra; il referendum è stato consultivo e non vincolante ed era volto a verificare il sostegno alla continuazione della permanenza del Regno Unito nell'Unione europea. Il risultato ha visto un voto favorevole all'uscita dalla UE con il 51,9%, contro il 48,1% propenso a restare nell'UE.

261

Figura 1 cap. IV. Propria elaborazione ed estrapolazione da <http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html>

Austria	828	Lituania	3466
Belgio	5776	Lussemburgo	82
Bulgaria	67	Malta	0
Cipro	0	Paesi Bassi	1951
Croazia	2873	Polonia	10825
Danimarca	6580	Portogallo	14
Estonia	85301	Regno Unito	41
Finlandia	2427	Repubblica Ceca	1502
Francia	1326	Romania	240
Germania	12569	Slovacchia	1523
Grecia	198	Slovenia	4
Irlanda	99	Spagna	440
Italia	747	Svezia	31062
Lettonia	252195	Ungheria	132
		Totale	422268

4.12 Comunicazione ufficiale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

²⁶¹ Più precisamente “Persons under UNHCR’s statelessness mandate” (“Persone sotto il mandato di apolidia dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati”). Il riferimento è a “persons who are not considered as nationals by any State under the operation of its law. This category refers to persons who fall under the agency’s statelessness mandate because they are stateless according to this international definition, but data from some countries may also include persons with undetermined nationality” (“persone che non sono considerate come cittadini da nessuno Stato sotto l’azione della sua propria legge. Questa categoria si riferisce a persone che cadono sotto il mandato di apolidia dell’agenzia perché sono apolide secondo questa definizione internazionale ma i dati provenienti da altri paesi possono includere persone con nazionalità indeterminata”).

Si riporta qui di seguito la risposta ufficiale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati in merito al dato più recente con fonte documentata riguardo al numero dei dichiarati con status di apolidia in Italia e in Europa.

Da: Enrico Guida

Inviato: mercoledì 23 novembre 2016 16.08

A: Stefania Lombardi

Cc: Helena Behr

Oggetto: RE: Apolidia domande per Tesi di dottorato

Gentile Dott.ssa Lombardi,

Per semplificazione le rispondo per punti:

- Al 1 gennaio 2016 in Italia risultano 701 apolidi riconosciuti, fonte dati.istat.it (popolazione e famiglie, stranieri residenti, cittadinanza – in fondo alla griglia il numero di apolidi riconosciuti). E' importante sottolineare la distinzione tra apolidi formalmente riconosciuti (701) e apolidi non riconosciuti (stima 15.000). Una persona e' apolide, a prescindere dal riconoscimento formale o meno, nel momento in cui risponde alla definizione contenuta all'art.1 della convenzione del 54.
- Il DDL e' al momento assegnato alla prima commissione del senato, l'esame non e' iniziato. E' piu' preciso indicare che il DDL recepisce la convenzione sullo status degli apolidi del 54 e non quella del 61.
- La stima di 15.000 risale alle audizioni effettuate dalla commissione diritti umani del senato nel 2009-2010, e' contenuta nel rapporto conclusivo della suddetta commissione sulla condizione di rom sinti e camminanti in Italia, reperibile sul sito della commissione
- Il dato sull'Europa e' reperibile in UNHCR Global Trends 2015, qui <http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html>
- Per altre risorse a tema apolidia, a questo link puo' trovare molto altro materiale: <http://www.refworld.org/statelessness.html>

Cordiali saluti

Enrico Guida"

4.13 Conclusioni capitolo

Il presente capitolo che dà il titolo a tutta la dissertazione è, a tutti gli effetti, il capitolo sull'apolidia presentata in senso lato. Non può mancare la veste giuridica

sebbene lo scopo non sia un'analisi giuridica e per tale motivazione essa compare solo alla fine come supporto all'apparato argomentativo.

La categoria esistenziale su cui maggiormente c'è stato il focus è quella dell'apolidia per analogia.

Il confronto fra Arendt e Scaravelli sul tema del giudizio può servire a cogliere meglio il senso delle criticità più volte riscontrate nel pensiero di Arendt.

I capitoli precedenti hanno preparato il presente capitolo in quanto la definizione di *persona* (del capitolo terzo) come destinataria di diritto ci presenta l'apolida prima come categoria giuridica da cui può poi partire l'analisi esistenziale; l'attribuzione della categoria esistenziale ha ragion d'essere se si ha presente il secondo capitolo che del giudizio prova a presentare alcune modalità d'esercizio mostrando anche quelle attività (tra cui la burocrazia estrema che de-responsabilizza) che lo inibiscono sin quasi ad annullarlo.

Sebbene *pensare* e *giudicare* siano attività differenti come esplicitato nel libro incompiuto di Arendt che li presenta in capitoli appositamente dedicati, non sono tuttavia scollegati in quanto sono un tutt'uno nella *vita della mente*.

Per questo l'esercizio critico del capire non può essere mai del tutto scollegato dall'allenamento della facoltà di giudizio.

L'esercizio di "farsi stranieri" non ci decontestualizza perché restiamo sempre legati a un contesto di riferimento ma ci permette di scrollarci tanti pregiudizi che inficiano la comprensione e il capire stesso.

Per queste motivazioni uno straniero totalmente immerso in un contesto riesce a vedere le peculiarità e i bisogni reali di quel contesto perché non adulterato dai tipici pregiudizi di quel particolare contesto.

Questo non si traduce nel topos dell'osservazione privilegiata dello straniero e/o dell'apolide, anzi; il "farsi stranieri" è una scelta metodologica mentre essere stranieri è un fatto ed essere apolide è una condizione subita e non desiderata.

Il desiderio di un apolide può tradursi, come si vedrà nel capitolo seguente, in un desiderio di contenimento tipico delle nuove vite nel mondo.

L'insistenza di Arendt sul tema della nascita come fondamento e capacità di dar vita a nuovi inizi nella veste di cittadini ha portato a considerare la condizione esistenziale dell'apolidia nel senso di "non-nascita" come cittadini, paragone che ha senso se si ha presente la questione giuridica di cui sopra.

Una condizione di *non-nascita* costringe a interrogarsi su vari piani: giuridico, ontico ed ontologico.

L'apolidia è indubbiamente questione giuridica e come tale è trattata ma limitarsi alla mera categoria giuridica non risolve le problematiche a essa connessa.

La categoria esistenziale, qualora si avvalga dell'esercizio della facoltà di giudizio, mettendoci dinanzi alle nostre responsabilità come esseri umani prima ancora che come persone, si può presentare come interlocutore privilegiato in materia d'apolidia.

L'interrogazione che non si ferma alla categoria giuridica ma si estende alla categoria esistenziale, può persino districarsi più agevolmente tra gli eccessi di burocrazia, in quanto fornisce una visione (e una comprensione) più generale; sappiamo, infatti, che la burocrazia estrema, quella che de-responsabilizza, è concentrata sul particolare, sulla non visione d'insieme e sullo "spacchettamento" a oltranza.

La similitudine con *la non-nascita* non solo riprende l'intuizione di Arendt di nascita come cittadini, ma si spinge oltre: ci pone dinanzi a un problema etico oltre che a metterci di fronte alle nostre responsabilità. Nel diritto romano ai *non-nati*, ovvero i nati da parto cesareo (i *non nati di donna* del Macbeth shakespeariano, in quanto il cesareo si praticava su donne defunte), non era praticato un differente diritto in quanto la definizione era un mero tecnicismo linguistico.

Nelle culture occidentali la nascita è collegata all'ingresso nell'ambiente esterno del mondo, ma, abbiamo visto, non è così in tutte le culture.

Parlare di *non-nati* ci pone dinanzi al nostro atteggiamento in merito ai diritti e ai bisogni di chi ancora non vediamo; alla stessa maniera l'apolide non riconosciuto a livello giuridico è invisibile per la legge.

L'invisibilità giuridica non può e non deve tradursi in una invisibilità della nostra etica.

Il monito alla cultura occidentale è, appunto, quello di occuparsi dei bisogni (e dei desideri) dei *non nati* per intervenire già prima che avvenga quel che, nella nostra cultura, consideriamo nascita.

V. Cap.: Un valore aggiunto nella diversa prospettiva

Elementi di originalità del presente lavoro.

Da Arendt a Scaravelli si è potuto verificare in questi autori (e non solo) un forte desiderio di comprendere e di capire.

Il desiderio di un apolide può essere, innanzitutto, quello di un riconoscimento giuridico fino a un più generale desiderio di contenimento come ricalca quello di un neonato.

Sebbene l'apolidia sia anche e soprattutto una categoria esistenziale e non meramente uno stato giuridico, il piano giuridico resta sempre e comunque la base, perfino se si sta attuando un cambio di prospettiva.

Spesso e volentieri è proprio un cambio di prospettiva il reale risultato di un nuovo contributo su un determinato argomento.

Un cambio di prospettiva può avvenire tramite un cambio di direzione o di propensione; per comprenderne la portata occorre soffermarsi un po' su cosa, in generale, sia propenso a cambiamenti in corso d'opera; si può verificarne la portata nella presentazione del desiderio stesso nelle sue diverse sfumature. Solo addentrandoci nella natura del "desiderio"²⁶² possiamo intendere quale sia la veste, l'habitus, che muove un cambio di prospettiva aggiungendo valore ed originalità.

5.1 Excursus sul tema del desiderio

Il desiderio può avere la natura della *propensione* e/o della *direzione*. In questo capitolo alcuni esempi presi in esame inizialmente sembrano indicare la direzione

²⁶² Alcuni paragrafi del presente capitolo sono stati rielaborati nell'articolo: Lombardi S., *Il desiderio costruttore d'identità; tra Hegel, autori letterari e rappresentazioni cinematografiche*, in Quaderni di Dialettica e filosofia n. 12, 13/11/2014. L'articolo è stato presentato al Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica per l'anno 2015.

del desiderio ma a una lettura più approfondita è la natura della propensione a prendere il sopravvento.

I casi letterari hanno caratterizzato l'intero corso della presente dissertazione perché esempi concreti di categorie esistenziali che nel presente capitolo possono mostrare e presentare le varie propensioni del desiderio; per le stesse motivazioni ci si è serviti, in aggiunta, anche dell'ausilio di esempi presi in prestito dal cinema.

La "direzione" è infatti un termine che si ben si presta a sottolineare una prima "lettura" o "visione" del desiderio, mentre la "propensione"²⁶³, a differenza della direzione, non possiede una natura statica ma dinamica; non si accontenta di un solo verso e raccoglie in sé la distinzione racchiudendo la diversità nell'unità²⁶⁴; in questo non è tanto diversa dall'identità in sé distinta²⁶⁵; rimanda, quindi, alle diverse possibilità e/o differenti modalità d'essere in un delicato e complesso equilibrio.

Cinema e letteratura sono generi completamente differenti che si avvalgono di una diversa metodologia per raccontare e per raccontarsi; non si può, tuttavia, non citare Hegel e la sua "Fenomenologia dello Spirito" che ben si presta a tale approccio multidirezionale: il manifestarsi dello Spirito è evocativo d'immagini e si sposa con le evocazioni immaginifiche del cinema; l'immagine richiamata dalla parola, come accade anche in filosofia (ad esempio in Hannah Arendt²⁶⁶), in determinate situazioni tende ad andare oltre la parola stessa per propendere su più piani di comprensione; in questa maniera le immagini che la parola evoca divengono, come nel cinema, "immagini in movimento".

²⁶³ In merito al termine "propensione" si rimanda a un lavoro di Popper K. R., *Un universo di propensioni*, tr. it. di Benini S., Vallecchi Editore, Firenze 1991.

²⁶⁴ Una recente ricerca ha presentato la realizzazione fattuale dell'unità nella diversità nel Kazakhstan; pur non trovandoci dinanzi a una democrazia come possiamo intenderla nei nostri contesti culturali, il lavoro di Citati D. e Lundini A. (con postfazione di Roberto Valle), *L'unità nella diversità*, rappresenta un contributo empirico a un dibattito aperto. Editore IsAG- Fuoco Edizioni, II ed. 2014.

²⁶⁵ L'identità in sé distinta è, come ormai sappiamo, uno dei maggiori contributi di Traversa G. che si può apprezzare nelle già citate pubblicazioni:

- Traversa G., *Identità in sé distinta-agere sequitur esse*, Editori Riuniti- University Press 2012.

- Traversa G., *Identità etica*, Manifestolibri, Roma 2008.

²⁶⁶ Non manca certo, come visto nelle note precedenti, la critica di chi si ferma al significato delle parole e non accetta questo modo di comunicare come accade nel lavoro di Brauer G., *The Problem with Reading Hannah Arendt in English*, in op. cit.

Il pensiero sdi ognuno di noi, prima di essere linguistico, parte da immagini (immagini in movimento); comprendersi tramite le immagini può delinarsi come una sorta di superamento di alcuni confini linguistici.

Si è già accennato come Kant, con il suo “Che cosa significa orientarsi nel pensiero”,²⁶⁷ libro tanto caro a Wittgenstein²⁶⁸, si muovesse, appunto, da immagini per orientarsi nel pensare.

Hegel, in questa prima parte del capitolo, è presente anche tramite Il metodo utilizzato nelle analisi che ne riprende liberamente la dialettica in quanto ripensa le posizioni iniziali in virtù della consapevolezza dell’esperienza che nel frattempo si è consumata.

Il primo rapporto è, in ogni caso, quello con il limite.

Il desiderio ci fa pensare più a una costruzione identitaria che a una ribellione verso qualsiasi autorità; rischio già palesato nell’*Anti-Edipo* di Deleuze e Guattari²⁶⁹.

Equilibrio difficile da raggiungere senza l’ausilio del concetto del limite che la Grecia antica ben possedeva²⁷⁰.

Nel rapporto desiderio-limite c’è l’interrogazione filosofica²⁷¹ accompagnata dalla sua forma più attiva: la consulenza filosofica²⁷².

In tutto il capitolo resta sottintesa e aperta la domanda se il bilanciare questo rapporto del desiderio con il limite sia compito del ruolo pratico del filosofo:

²⁶⁷ Kant I., *Was heißt: sich im Denken orientieren?* In Kant Werke, Vol. 5. Frankfurt am Main. Surkamp Verlag 1954. Consultato, come supporto, Kant I., *Che cosa significa orientarsi nel pensiero*, a cura di F. Volpi, tr. it. Del Santo P., Adelphi Editore, Milano 2011 (I ed. it. 1996).

²⁶⁸ A tal riguardo, un’interessante lettura di Wittgenstein in merito a orientamento, parola e immagini, è stata recentemente fatta da Moira De Iaco nel suo *Solipsismo e alterità – Wittgenstein e il mito dell’interiorità*. Pensa Multi Media Editore, Lecce e Brescia 2013. Sul rapporto pensiero-linguaggio rimando invece a G. Traversa, *La critica, il linguaggio, il trascendentale, la libertà*. IF Press Editore, Morolo (FR) 2012.

²⁶⁹ A tal riguardo: “L’Anti-Edipo” di Deleuze G. & Guattari F.; tr. it. Fontana A., edizione Einaudi, Milano 1975; per approfondire “The Force of the Virtual” di Peter Gaffney. The University of Minnesota Press, Minneapolis and London 2010.

²⁷⁰ Per il concetto di limite nel mondo antico un esempio efficace è costituito da uno dei lavori di Fusaro D. e con introduzione di Tagliapietra A., *Minima Mercatalia*. I grandi Tascabili Bompiani, Milano 2012.

²⁷¹ Un recente contributo all’interrogazione filosofica e al ruolo della filosofia è l’originale lavoro di R. R. Smith, *Colazione da Socrate – Filosofia della vita in diciotti azioni quotidiane*. Trad. it. V. Bastia, Salani Editore, Milano 2010.

²⁷² In merito a ciò: Brancaloneo F., Buffardi G. e Traversa G., *Helping – Le professioni d’aiuto: dall’antropologia esistenziale alla consulenza filosofica*. Edizioni Melagrana, San Felice a Cancellio (CE) 2008.

l'intento è appunto quello di porre la questione all'attenzione; i vari esempi mostrati sono diverse angolazioni del tema che seguono lo schema propensione-direzione-propensione-creazione identitaria²⁷³ per ritornare con maggiore consapevolezza alla questione aperta.

5. 1.1 *Introduzione alla natura desiderante*

Si può avere “di” cosa; all' stessa maniera di può avere un desiderio “verso” cosa. Il desiderare stesso ricalca una lotta per il riconoscimento di hegeliana memoria. Nelle trattazioni su desiderio e desideri, più che individuarne una natura data ormai per acquisita, si cerca di comprendere il “cosa”, l'*oggetto*, il *fine*, la *direzione* di quel desiderare.

La *cupiditas*, ovvero il desiderio in termini spinoziani, è connaturata alla natura umana in quanto ci riconosciamo come animali desideranti.

Il desiderare stesso è inquieto, somiglia a una molla con una spinta che può portarci nelle direzioni più diverse.

Già con il mito della biga di Platone si rende l'idea delle spinte contrapposte che definiscono la prima differenza fra passioni e ragione; il desiderio può tuttavia condurre in un senso o nell'altro, sempre, però, con una certa gradualità.

La direzione, l'escalation del desiderio pone la questione dei desideri indotti, creati ad hoc nelle società consumistiche.

Nei progetti multidisciplinari (o, meglio, con “unità del sapere”) spesso psicologi e informatici collaborano in quelle che sono definite “euristiche di riconoscimento” e che analizzano le tecniche che mette in atto il cervello umano nelle sue “*consideration set*” (termine preso a prestito dall'economia); praticamente, si restringe la valutazione al già noto, al già conosciuto; la pubblicità, come creatrice di desiderio e fabbrica del noto, ne costituisce un esempio; essa si avvale della ripetizione per confermare il già noto, utilizzando, pertanto, lo stesso meccanismo della fama.

²⁷³ Sulla difficile realizzazione della costruzione identitaria rimando ai seguenti testi: Yehoshua A. B., *Il Labirinto dell'identità*. Einaudi Editore, Torino 2009.
Nesti A., *Lasciatemi cantare – L'ethos diffuso degli italiani. Spunti di storia e antropologia sociale*. Gabrielli Editori, San Pietro in Cariano (VR) 2014.
Gallissot R., Kilani M., Rivera A., *L'imbroglio etnico in quattordici parole-chiave*. Dedalo Edizioni, Bari 2012.

La duplicazione di desideri di tal sorta si dirige verso un “cattivo infinito” (dalla celebre, nonché già citata, critica di Hegel a Fichte) che, come una retta, si propaga senza termine.

Non ci fermiamo, tuttavia, a un primo distinguo fra “desideri artificiali”²⁷⁴ e “desideri naturali”; si va oltre con un’ulteriore distinzione all’interno di questi ultimi per individuarne le varie, edeventuali, “direzioni”.

La “mancanza desiderante” può scegliere varie direzioni; vediamo la direzione ultima, la morte corporale, per seguire un filo logico che dalla meta finale ne porta con sé altre sino a giungere allo stadio che registra una compresenza di desiderio di vita e di desiderio di morte; questa compresenza è il fulcro dell’autonomia umana e della libertà, e in questo senso possiamo parlare di un desiderio costruttore d’identità.

5.2 Desiderio di morte

Un desiderio può persino essere orientato verso la morte.

Il desiderio ha, tuttavia, anche e soprattutto, una natura “vitale”; vediamone prima la propensione opposta, verso l’annullamento del desiderare stesso che si caratterizza come desiderio di morte.

Nel “Fedone”, Platone farà dire a Socrate:

*“È dunque proprio vero, Simmia, che i veri filosofi si esercitano a morire e che essi temono il morire molto meno che gli altri uomini!
E ora fa’ bene attenzione.
Se essi sono in ogni maniera nemici del corpo, e desiderano avere l’anima sola; e se poi, quando questo avviene, si lasciassero prendere da paura e si sdegnassero, non sarebbe assolutamente assurdo se non andassero volentieri là, dove, giungendo, hanno speranza di possedere finalmente, quello che amavano in vita, ossia l’amore della saggezza, e di essere liberati dalla compagnia di quello di cui furono nemici quando erano uniti a esso?
O forse – mentre molti i quali, quando morirono esseri umani da loro amati, fanciulli, donne, figli, vollero andarli a cercare, di loro spontanea volontà, nell’Ade, spinti dalla speranza di rivedere colà coloro che furono o oggetto della loro passione e di stare con loro – colui che ami veramente*

²⁷⁴ A tal riguardo può essere illuminante la lettura di *I nuovi demoni* in *op. cit.* (note 13 e 108).

la saggezza e abbia questa ferma speranza di non poterla mai trovare se non nell'Ade in modo adeguato, si sdegherà, invece, di morire e non sarà lieto di andare colà? Bisogna pur crederlo, amico mio, se egli è un vero filosofo: infatti egli sarà veramente convinto che in nessun altro luogo, se non colà, incontrerà la saggezza nella sua purezza. E se è così, come dicevo prima, non sarebbe del tutto assurdo che un tale uomo temesse la morte?"²⁷⁵

Il desiderio d del filosofo pare un *amor mortis*. Tale *amor mortis* appare in realtà come un *habitus* diverso di quel desiderio di conoscenza che sembra appagato solo con la morte corporale.

5.3 Desiderio di conoscenza e cinema

Il filosofico desiderio di conoscenza si esplica in una sorta di *amor mortis* e si distingue da quello degli altri uomini nella sua differente e spesso opposta direzione. La maggiore differenza è data da una maggiore conoscenza, caratterizzandosi per definizione, il filosofo, come qualcuno che è posto fra ignoranza e sapienza. Maggiore è la conoscenza e maggiore è il desiderio stesso di conoscenza che è sempre "mancante" di qualcosa.

Il film "*Highlander*" del 1986 è un esempio di un siffatto desiderio di conoscenza. Al grido "*ne resterà soltanto uno*", si può sentire la lotta del desiderio di conoscenza che, come premio, troverà appagamento solo uno degli immortali, ovvero colui che rimarrà in vita dopo una sorta di lotta per la vita e per la morte che coinvolge, paradossalmente, degli esseri immortali. L'appagamento del desiderio di conoscenza si otterrà, in questo caso, in vita, ma solo dopo la morte corporale degli altri immortali; e alla vita innaturale dell'immortale sarà concessa una vita naturale nell'immortalità dell'appagamento del desiderio di conoscenza.

5.4 Desiderio come Logos e letteratura

Si è visto come il desiderio di morte platonico sia più precisamente un desiderio di conoscenza il cui appagamento è solo rinviato al *post mortem*. L'appagamento

²⁷⁵ Platone, *Fedone*, testo greco a fronte; 67E-68B, pp. 116-119; tr. it. a cura di Reale G., Rusconi, Milano 1997.

può pertanto essere immediato, verso oggetti o sensazioni materiali e legate al fenomeno, oppure mediato, rinviato a qualcosa d'immateriale come si è appena enunciato.

Si potrebbe anche avere un desiderio materiale rinviato, come accade nell'esperienza della produzione dovuta alla fatica del lavoro.

Un desiderio immateriale non rinviato, il cui appagamento sia consumato subito, in vita, e senza mediazioni, è oggetto di celebre produzione letteraria.

Il "Faust" di Goethe ne è un esempio. Esso esalta l'azione come spinta e come "propensione a"; l'azione è attività tipica della vita, del desiderio di vita:

*"Ho il desiderio di aprirne il testo e di tradurlo infine
il sacro originale nel mio caro tedesco, con animo devoto.
Sta scritto: << In principio era il Verbo! >> Son già
bell'e fermo! Chi mi aiuta a proseguire? È impossibile
ch'io stimi la <<parola>> in modo così alto. Devo
tradurre altrimenti, se lo Spirito m'illumina bene.
Sta scritto: << In principio era il Pensiero! >> Rifletti bene, sin
dalla prima riga affinché la tua penna non abbia
troppa fretta. E forse il pensiero che tutto crea ed in tutto
agisce? Allora dovrebbe essere: <<in principio era la
Forza!>> Ma mentre scrivo questa espressione, già un
Non so che mi ammonisce che non mi ci fermerò. Lo
Spirito mi aiuta! Improvvisamente mi si fa luce dentro:
<< in principio era l'Azione!>>"²⁷⁶*

La traduzione del citato "Logos" nel Vangelo di Giovanni, diventa "Azione", ovvero motore, spinta; si ha anche il sospetto di quale sia l'oggetto del desiderio del Faust di Goethe: il Logos! Non più, quindi, la sapienza completa come per il Faust di Marlowe e che ricalca quel che fu l'antico desiderio di Eva e di Adamo. Nel Vangelo di Giovanni tradotto da Faust, si menziona un principio che è di natura divina associato a una spinta che è di natura umana; in cosa si distingue, pertanto, il divino dall'umano?

La risposta è nel monito aristotelico per il quale una natura divina concepita come spinta, motore, è un primo motore immobile; e il primo motore immobile deve essere atto e non potenza.

²⁷⁶ Goethe J. W., *Faust e Urfaust*, Volume I, testo originale a fronte, p. 63, a cura di Amoretti G. V., Universale Economia Feltrinelli, Torino (1965-1991-1996)

“Se, poi, esistesse un principio motore ed efficiente, ma che non fosse in atto, non ci sarebbe movimento; infatti è possibile che ciò che ha potenza non passi all’atto. (Pertanto non avremo alcun vantaggio se introdurremo sostanze eterne, come fanno i sostenitori delle Forme, se non è presente in esse un principio capace di produrre mutamento; dunque, non è sufficiente questo tipo di sostanza, né l’altra sostanza che essi introducono oltre le Idee; se queste sostanze non saranno attive, non esisterà movimento). Ancora, non basta neppure che essa sia in atto, se la sua sostanza implica potenza: infatti, in tal caso, potrebbe non esserci un movimento eterno, perché è possibile che ciò che è potenza non passi all’atto. È dunque necessario che ci sia un Principio, la cui sostanza sia l’atto stesso. Pertanto, è necessario che queste sostanze siano scevre di materia, perché devono essere eterne, se mai esiste qualcosa di eterno. Dunque devono essere atto. (Aristotele, Met., XII, 6, 1071 b 9-22)”.²⁷⁷

5.5 Desiderio come Ricerca dell’indefinito

Se il desiderio è visto come mancanza è tipicamente umano, caratterizzato da molti modi di essere in forma di potenza.

Tale è la descrizione platonica del demone Eros nel “Simposio”:

“Chi sono, allora, Diotima” io dissi, “coloro che filosofano, se non lo sono i sapienti e neppur gli ignoranti?”

”È chiaro” rispose “anche a un bambino che sono quelli che stanno in mezzo fra gli uni e gli altri, e uno di questi è anche Eros. La sapienza è una delle cose più belle, ed Eros è amore per il bello. Perciò è necessario che Eros sia filosofo e, in quanto filosofo, che sia intermedio fra il sapiente e l’ignorante. Anche causa di questo è la sua nascita: ha il padre sapiente e pieno di espedienti, e la madre non sapiente e priva di risorse. La natura del demone, caro Socrate, è dunque questa. Per quello che tu credevi che fosse Eros, non ti devi stupire. Come mi sembra dalle cose che dici, credevi che Eros fosse l’amato e non l’amante; per questo, credo, Eros ti appariva tutto bello. L’oggetto dell’amore è ciò che nel suo essere

²⁷⁷ Aristotele, *Metafisica*, testo a fronte; XII, 6, 1071 b 9- 22, a cura di G. Reale, Milano, Bompiani 2009.

è bello, attraente, perfetto e beatissimo. Invece l'amante ha tutt'altra natura, quella appunto che io ti ho descritto"²⁷⁸

Eros desidera molto proprio in quanto privo di molto; d'altro canto, come il filosofo, possiede anche gli strumenti per avvicinarsi poco alla volta a ciò che ambisce, a differenza degli uomini comuni che restano a uno stadio materiale del desiderio medesimo.

5.6 Desiderio come riconoscimento in una relazione e letteratura

La privazione che stimola il desiderare è enfatizzata nel "Paradiso Perduto" di Milton, dove alla mancanza sopraggiunge il sospetto che essa sia una variante del desiderio di riconoscimento:

*"Figli miei, l'uomo
come uno di noi è giunto a conoscenza
del bene e del male da quando ha assaggiato quel frutto
che gli era proibito; ma ora non gli resta che vantarsi
del bene perduto, del male conquistato, più felice
se gli fosse bastato conoscere il bene in se stesso,
e non conoscere il male per niente. E ora se ne duole,
si pente, si raccomanda contrito a causa dell'impulso
che avevo posto in lui; ma conoscendo il suo cuore
so che le sue preghiere non durerebbero a lungo,
so quanto sia mutevole, e vano."*²⁷⁹

Dicendo "come uno di noi" ("like one of us") Dio, mentre illustra agli angeli la colpa dell'uomo, c'induce a sospettare una mancanza da colmare che, probabilmente, è più che altro un desiderio di riconoscimento prima ancora di essere salutato come desiderio di sapienza e di conoscenza; i desideri di conoscenza e di Logos sembrerebbero pertanto stadi successivi al desiderio di riconoscimento; il desiderio di riconoscimento è base e superamento del desiderio di conoscenza.

Esso sembra essere una base e un fine; come la filosofia di Hegel torna di continuo alle origini del proprio procedimento dialettico alla luce del cammino nel frattempo compiuto.

²⁷⁸ Platone, *Simposio*, 204 a-c, a cura di Reale G., Fondazione Lorenzo Valla. Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2001.

²⁷⁹ Milton J., *Paradiso Perduto*, Libro XI, pp. 506-507, a cura di R. Sanesi, Testo a fronte, Milano, Oscar Mondadori (1984-1990-2009)

Nella “Fenomenologia dello Spirito” (grande romanzo di formazione), Hegel rende protagonista questa “Begierde” come prima caratteristica della coscienza.

«L'autocoscienza [...] è innanzitutto desiderio (Begierde)» afferma Hegel²⁸⁰.

“[...] il desiderio (Begierde) è la forma nella quale appare l'autocoscienza, al primo grado del proprio sviluppo. Qui, nella seconda parte della dottrina dello spirito soggettivo, il desiderio (Begierde) non ha ancora alcun'altra determinazione che quella dell'impulso (Triebe), nella misura in cui esso, senza essere determinato dal pensiero, è rivolto ad un oggetto esterno, nel quale cerca soddisfazione...”²⁸¹

Sappiamo che per Hegel il termine ultimo cui l'autocoscienza aspira è l'unità dell'io con se stesso; ciò che essa desidera è il suo stesso appetire e per questo desidera se medesima, anche se non ne è consapevole (almeno all'inizio). Si raggiungerà tale meta solo quando l'autocoscienza troverà un altro desiderio, ovvero un'altra autocoscienza, e l'oggetto sensibile resterà soltanto un mezzo (da desiderato che era all'origine).

Hyppolite nel suo commentario alla Fenomenologia ci ripete che:

“La Begierde dà sugli oggetti del mondo, poi su un oggetto già più vicino ad essa – la Vita – e finalmente su di un'altra autocoscienza: è l'appetito che si cerca nell'altro, il bisogno di riconoscimento dell'uomo da parte dell'uomo”²⁸²

Dicendo “Io”, immaginiamo il nostro “Io” sdoppiato al proprio interno rispecchiandosi in un “Io” diverso dal proprio; il significato di Begierde si amplia o meglio: cambia semantica; inoltre, come in ogni romanzo di formazione d'antologia, comprenderà solo alla fine cosa veramente cerca; solo allora si indirizzerà verso di esso abbandonando i precedenti desideri come illusori; oppure, molto più hegelianamente, ritornerà su essi in maniera differente in virtù delle varie negazioni e mediazioni formative che si sono, nel frattempo, succedute.

Il suo è un desiderio d'identità e lo scoprirà strada facendo, attraverso il riconoscimento.

²⁸⁰ Hegel G. W. F., *Fenomenologia dello spirito*, p. 265. Trad. it. V. Cicero. Milano, Rusconi 1995.

²⁸¹ Hegel G. W. F., *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, Filosofia dello spirito*, § 426, *Aggiunta*, pp. 268-269. Tr. it. Bosio A., UTET, Torino 2005.

²⁸² Hyppolite J., *Genesi e struttura della fenomenologia dello spirito*, p. 196; a cura di G. A. De Toni G. A., La Nuova Italia, Firenze 1972 (1989, 1999).

Siamo pertanto passati da un desiderio come annullamento di ogni altro desiderio (desiderio di morte) a un desiderio come spinta, azione (desiderio di vita); infine, ecco un desiderio che costruisce e che crea; per creare deve, però prima vedersi e riconoscersi. Il vedersi richiede l'alterità perché gli è essenziale per il proprio percorso critico ed esistenziale.

Solo specchiandosi nel desiderio dell'altro si può vedere il proprio.

Gli esseri umani conoscono e si ri-conoscono a partire da una relazione.

Il desiderio di riconoscimento è all'interno di una relazione; il processo descritto diventa la base per la costruzione della propria identità nei rapporti sociali e giuridici.

“L'autocoscienza percorre, nel movimento della sua formazione, questi tre stadi:

1. quello relativo al desiderio, poiché rivolto a cose altre;

2. quello della relazione signoria-servitù, nella misura nella quale l'autocoscienza si volge verso un'altra autocoscienza disuguale da sé;

3. quello dell'autocoscienza in generale, che riconosce se stessa in un'altra autocoscienza uguale a sé.”²⁸³

Il riconoscimento in un altro per poi ritornare in sé, alla luce della costruzione di un'identità, rimanda alla fase di riconoscimento attraverso lo specchio.

5.7 Desiderio come Vanitas e cinema

Lo specchio rimanda alla vista, ovvero al primo strumento di conoscenza filosofica del mondo.

Lo specchio può avere sia un'accezione positiva che negativa: ci si perde e/o ci si riconosce, e ci aiuta a realizzare e distinguere che è effimero da ciò che è essenziale.

Gli specchi replicano il reale invertendolo in uno “spazio eteropico” (seguendo una nota definizione di Foucault) che sebbene coincida con un luogo nel quale chi si specchia non si trova effettivamente, resta tuttavia connesso a tutti gli altri spazi che lo circondano.

²⁸³ Hegel G. W. F., *Werke 4, Nürnberger und Heidelberger Schriften 1808-1817*, § 24, p. 117 in op. cit. (nota 117). Traduzione libera.

Basti pensare al film “Parnassus, l’uomo che voleva ingannare il diavolo”.

Chi passa oltre lo specchio del dottor Parnassus si trova dinanzi a varie scelte o casistiche:

1. perdersi;
2. riconoscersi;
3. mutare personalità diventando doppio e/o multiplo (nel film le personalità multiple sono messe in risalto da un cambio di aspetto).
4. apprendere e conoscere;
5. cedere alla propria vanitas.

La celebre frase “*Specchio, servo delle mie brame*” associa direttamente lo specchio ai desideri stessi. Specchiarsi, hegelianamente, in un’altra autocoscienza e specchiarsi dinanzi a uno specchio mette in atto meccanismi simili, ovvero uscita da sé e rientro in sé; specchiarsi in una coscienza altra si apre tuttavia a una forma più completa al momento del rientro in sé. Riflettersi in uno specchio, invece, potrebbe persino attuare una sorta di perdita perché “l’altro della relazione” è non muta, sebbene una volta sia in chiave reale, e un’altra in chiave illusoria, se non addirittura ingannevole.

In virtù dei suoi rimandi a bellezza, divinazione, universo alternativo e al tema del doppio (e/o multiplo), lo specchio stuzzica l’immaginario delle menti come attesta la produzione.

Lo specchio di Alice ideato da Carroll ne è un esempio, come pure lo stesso mito di Narciso e alcune rappresentazioni popolari della “Vanitas” che del diavolo è per definizione il peccato preferito.

Riconoscersi in altra auto-coscienza presuppone in ogni caso una sorta di “Vanitas”, in quanto c’è un volersi auto-affermare; il meccanismo è funzionale alla costruzione identitaria solo se si attua un reciproco riconoscimento; Hegel degli scritti giovanili insiste infatti sul punto della relazione proprio per questa motivazione; la Vanitas dello specchiarsi, invece, non possiede reciprocità con un’alterità ma con un “Io” distorto.

Gli attuali social network affermano il trionfo della Vanitas; questo ci permette di assistere a un desiderio di riconoscimento che dal mondo fenomenico non virtuale si sposta verso un mondo fenomenico virtuale. La Vanitas auto-referenziale di-

venta meta-riconoscimento, senza abbandonare una sorta di “comunità etica” (per usare termini hegeliani).

Dal “*Sistema dell’eticità*” a “*Filosofia dello spirito jenesse*” il giovane Hegel, infatti, ripercorre tre stadi del processo di riconoscimento e a cui corrispondono vari momenti d’identità personale: quello delle *relazioni primarie* (rapporti d’amore e d’amicizia); quello delle *relazioni giuridiche* dove il singolo diviene autonomo e guadagna il rispetto di sé; quello della *comunità etica* dove al soggetto si applica un riconoscimento per il suo valore sociale, ovvero per il suo personale apporto alla società (la stima di sé si nutre di questo riconoscimento).

Il desiderio di riconoscimento si avvale di tre gradi che sono in egual misura importanti per lo sviluppo dell’identità umana; le lotte compaiono se si pone l’accento solo su uno o due dei tre gradi indicati; se uno o più di questi gradi indicati si contrappongono a un altro avremmo nuovamente una Antigone (relazioni primarie e comunità etica) contro un Creonte (relazione giuridica).

La dicotomia fra queste forze, entrambe legittime, potrebbe portare a quei casi di “*difficile libertà*” illustrate da G. Traversa, nella sua “*Identità in sé distinta*”,²⁸⁴ nonché nodi cruciali per un qualsiasi discorso sull’autonomia.

Uno Stato, inteso hegelianamente come sommo bene volto alla felicità e che racchiude le mete ultime dell’agire comune di tutti gli uomini, dovrebbe poter mediare fra i vari desideri/diritti legittimi di Antigone e di Creonte riconoscendo, appunto, le reciproche legittimità.

In modo simile, occorrerebbe mediare fra un tipo di Stato garante del principio della libertà soggettiva (tipo la democrazia di Rousseau) e un tipo di “*Stato in cui il principio della soggettività è soffocato a favore della sostanzialità*”,²⁸⁵ (tipo lo Stato platonico). Nessuno diritto dovrebbe predominare sugli altri ma dovrebbero coesistere permettendo il reciproco superamento; altrimenti resterebbe il dubbio che sottende all’affermazione di Trasimaco, apparentemente ingenua che, la giustizia sia “l’utile del più forte”.²⁸⁶

²⁸⁴ Traversa G., *Identità in sé distinta (agere sequitur esse)*, p.35, in *op. cit.* (Note: 92, 111, 182, 265). Per seguire lo sviluppo del pensiero dell’autore: *Metafisica degli accidenti*, Manifestolibri, Roma 2004 e *Identità etica*, Manifestolibri, Roma 2008.

²⁸⁵ Hegel G. W. F., *Lineamenti alla Filosofia del Diritto*, a cura di V. Cicero, Milano, Rusconi 1996.

²⁸⁶ Platone, *La Repubblica*, 338-c, pp 32-33, a cura di F. Sartori, Economia Laterza, Bari 1997. Rimando anche ad alcuni scritti di Iacono A. M. sul dubbio e sullo svelamento che sottende la domanda di Trasimaco e, in particolare, *Autonomia, potere, minorità*.

5.8 Desiderio di vita e/o di morte e cinema

Da un desiderio inteso come annullamento di ogni desiderio si è passati poi dal concetto di desiderio come spinta, propensione, pulsione a, sino a giungere a un desiderio “creatore” basilare per una costruzione identitaria; un desiderio potrebbe tuttavia oscillare tra queste sue varie forme e a volte essere persino compresente.

Non a caso Hegel nella *“Fenomenologia dello Spirito”* ne parla nei termini di *“lotta per la vita e per la morte”* in quanto il desiderio è innanzi tutto connesso alla Vita, parte da essa e si muove dentro essa; “vita e morte” rappresentano i temi per eccellenza cari all’uomo e per questo, quando sono in gioco vita o morte, la questione si pone nei termini di una “lotta” perché quel che è in gioco è la propria stessa essenza quale identità in costruzione.

Se la direzione del desiderio in Heidegger è un “esserci per la morte” riprendendo un *amor mortis* platonico, per Hegel la direzione (anzi: la propensione) è la vita o la morte; conta essenzialmente il riconoscimento (e base per la costruzione identitaria), e non è detto che sia “qui” e “ora”; la realizzazione potrebbe essere rimandata come accade nel lavoro per mezzo del quale la soddisfazione del desiderio è solo rinviata a un altro “qui” e un altro “ora”.

Si delinea meglio ora la differenza fra “direzione” e “propensione”: quest’ultimo, a differenza del primo, non è statico ma dinamico e raccoglie in sé la distinzione; è, infatti, foriero di diverse possibilità, di varie spinte e differenti modalità d’essere; così accade, ad esempio, con le pulsioni di Eros e di Thanatos.

Eros e Thanatos coesistono non come i due impulsi distinti delineati da Freud, ma come possibili conseguenze del riconoscimento, essendo gli opposti due modi di essere di una stessa matrice.

Freud stesso, come si è già accennato nei capitoli precedenti, aveva notato come in determinate culture una stessa parola fosse usata per indicare concetti opposti dove solo il contesto, ovvero il quadro di riferimento, sarebbe stato la bussola interpretativa per cogliere, di volta in volta, il senso²⁸⁷.

La lotta per la vita e per la morte è una lotta per il riconoscimento in cui gli impulsi di vita e di morte sono compresenti.

Del sospetto, della paura, della meraviglia, del guardare con altri occhi, Feltrinelli Milano 2000.

²⁸⁷ Cfr. *Saggi sull’arte, la letteratura, il linguaggio* in *op. cit.* (Note: 18 e 160).

Si pensi al “Sublime” di Pseudo Longino in cui Eros e Thanatos coabitano:

“Certo, è pur vero che Apollonio nelle Argonautiche è poeta infallibile, e Tecocrito nelle Bucoliche (con l’eccezione di pochi passi estranei all’argomento) è assai felice. Ma tu, certo, non vorresti essere Omero piuttosto che Apollonio?

E ancora, Eratostene nell’Erigone (un’operetta irreprensibile sotto molti punti di vista) è forse poeta più grande di Archiloco che puretrascina con sé anche molte espressioni disordinate, di quel prorompere del soffio divino che è difficile da sottomettere a una legge?

*Ebbene, nelle composizioni liriche sceglieresti di essere Bacchilide o Pindaro? E nella tragedia Ione di Chio o, per Zeus, Sofocle? E certo, gli uni sono infallibili e sempre scrivono con eleganza e raffinatezza, mentre talora Pindaro e Sofocle con il loro slancio in un certo senso infiammano ogni cosa, ma poi spesso senza ragione si spengono e cadono in modo del tutto infelice. Ma certamente nessun uomo ragionevole potrebbe valutare tutta l’opera di Ione riunita quanto una sola tragedia, l’Edipo”.*²⁸⁸

Già in periodo classico, un autore come Pseudo Longino, nel paragonare autori differenti per capacità e sentimenti che erano in grado di evocare, associava al “Sublime” coloro i quali avevano picchi elevati e immense cadute, e in cui si ha una compresenza di sentimenti contrastanti.

In “*Antichrist*”, un film di Lars Von Trier del 2009, si assiste a un atto votato a Thanatos che si svolge contemporaneamente a un atto votato a Eros, e che porterà a conseguenze contro-natura; si assisterà, infine, a una lotta per il riconoscimento tra il femminile e la natura maschile. Questa lotta condurrà all’annientamento delle identità in gioco perché il richiesto riconoscimento non si attua.

La morte, l’annullamento totale, è la mancanza di riconoscimento che porta alla perdita graduale dell’identità dell’individuo; egli, perdendo qualsiasi punto di riferimento, non si riconosce più come tale. Se si affronta il tema del desiderio di riconoscimento nella vita e nella morte come forza costruttrice d’identità, deve essere parimenti affrontato l’argomento del misconoscimento che muove contro il desiderio di riconoscimento costruttore d’identità, annientando e/o decostruendo

²⁸⁸ Pseudo Longino, *Del Sublime*, cap. 33; 4-5, p. 155, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 1988.

un'identità e togliendo, man mano, ogni punto di riferimento orientativo di un individuo.

5.9 Forme di misconoscimento

L'annullamento totale identitario (la cui forma più estrema è la morte corporale), è pertanto una conseguenza sia di un misconoscimento che muove contro un desiderio, sia come desiderio che annulla ogni altro desiderio.

Nel primo caso si tratta di decostruire un'identità, nel secondo caso, invece, nel cercare di portarla al suo compimento.

Se si parla di misconoscimento decostruttore d'identità, i campi di concentramento sono stati un esempio concreto di sperimentazione della privazione di ogni impulso e di ogni desiderare (quindi non si desidera più nemmeno il proprio annullamento) mediante il misconoscimento di un'alterità.

“I Lager sono i laboratori dove si sperimenta tale trasformazione, e la loro infamia riguarda tutti gli uomini, non soltanto gli internati e i guardiani. Non è in gioco la sofferenza, di cui ce n'è stata sempre troppa sulla terra, né il numero delle vittime. È in gioco la natura umana in quanto tale; e anche se gli esperimenti compiuti, lungi dal cambiare l'uomo, sono riusciti soltanto a distruggerlo, non si devono dimenticare le limitazioni di tali esperimenti, che richiederebbero il controllo dell'intero globo terrestre per produrre risultati conclusivi.

Finora la convinzione che tutto sia possibile sembra aver provato soltanto che tutto può essere distrutto. Ma, nel loro sforzo di tradurla in pratica, i regimi totalitari hanno scoperto, senza saperlo, che ci sono crimini che gli uomini non possono né punire né perdonare. Quando l'impossibile è stato reso possibile, è diventato il male assoluto, impunibile e imperdonabile, che non poteva più essere compreso e spiegato coi malvagi motivi dell'interesse egoistico, dell'avidità, dell'invidia, del risentimento, della smania di potere, della vigliaccheria; e che quindi la collera non poteva vendicare, la carità sopportare, l'amicizia perdonare, la legge punire.”²⁸⁹

²⁸⁹ Arendt H., *Le origini del totalitarismo*, p. 628; tr. it. Guadagnin A., Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2009. In questo caso si è preferita la citazione da una traduzione esistente piuttosto che fornire la propria, per la maggiore leggibilità, dopo aver verificato che la parte citata non avrebbe impattato la resa filosofica.

L'identità, una volta de-costruita e annullata, smette di desiderare e diviene maleabile e plasmabile come un morto in vita; parimenti è ciò a cui assistiamo oggi nei comportamenti delle vittime di mobbing lavorativo o di bullismo, essendo il mobbing stesso una forma più elaborata di bullismo; l'identità della vittima non è riconosciuta, è annullata, annientata. La vergogna che la vittima prova conduce al congelamento di ogni suo desiderio.

Non c'è, qui, un riconoscimento nei termini di lotta per la vita e per la morte poiché il misconoscimento si è spinto fino agli estremi, fino a un punto di non ritorno.

Forse oggi una Arendt ancora in vita non paragonerebbe solo la situazione dell'apolide a quella dei campi di concentramento (in quanto misconoscimento totale) ma anche le situazioni di mobbing e di bullismo.

Queste particolari situazioni, pur prospettando l'annullamento totale dell'individuo, il condurlo fuori da ogni contesto (com'è il caso dell'apolide), al tempo stesso rimandano e ritornano su un dato e preciso contesto (lavorativo o scolastico che sia) fra i molteplici ambiti in cui un essere umano si muove. Si tratta di casi che portano "fuori" e "dentro" la costruzione dell'identità sociale.

Diverso è il misconoscimento sociale (è un misconoscimento che resta "dentro" un contesto), ad esempio, nell'onore, che porta, invece e hegelianamente, ad adoperarsi in una lotta frenetica per la vita e per la morte affinché riconoscimento ci sia.

5.10 Desiderio di riconoscimento come difesa di uno status nella comunità e cinema

In "*Sedotta e abbandonata*", film italiano del 1964 e diretto da Pietro Germi, l'offesa subita da una famiglia siciliana è stata, appunto, nell'onore.

L'onore evoca il riconoscimento sociale, ovvero la stima di se stessi per le proprie caratteristiche personali e capacità.

L'offesa nell'onore è il tentativo di estromissione da un dato contesto sociale; la lotta per l'onore è quella lotta per il riconoscimento e il re-integro in quel dato contesto sociale.

“Una sola ricchezza abbiamo: un nome onorato” dirà l’attore Saro Urzi che magistralmente interpreta il ruolo del *pater familias*, il quale, con mezzi tragi-comici lotterà sino alla morte per il re-integro della famiglia nell’onore e nel riconoscimento sociale.

Il desiderio è di appartenere a una comunità e si assiste a una lotta contro un riconoscimento che tende ad allontanare ed etichettare.

Nel film è molto bene illustrata, un po’ alla Creonte contro Antigone la dicotomia fra *relazioni giuridiche* e *comunità etica*.

Sembra quasi che contino solo i diritti riconosciuti dalla *comunità etica*, mentre non sono socialmente riconosciute le *relazioni giuridiche*.

“Ebbene in passato anche la nostra famiglia ha subito qualche morte violenta, ma mai ricorremmo alla Legge”, dirà curiosamente il *pater familias* davanti al Procuratore, rappresentante della Legge; il *pater familias* in quel momento non sta parlando al Procuratore, sta cercando di parlare a uno dei componenti di quella comunità etica in cui si riconosce, nascosto dietro la maschera del Procuratore.

Le *relazioni giuridiche*, nel film, sono presentate come un qualcosa di esterno e di estraneo al contesto, come un contratto sociale imposto e che nessuno sente proprio.

Per Hegel la lotta per il riconoscimento precede qualsiasi teoria contrattualistica dello Stato, sia che il patto sia di unione o di soggezione.

La lotta di tutti contro tutti descritta da Hobbes con la celebre espressione “*homo homini lupus*” precede, pertanto, qualsiasi contratto. Essa è una lotta per l’auto-affermazione e per il riconoscimento reciproco.

5.11 Desiderio di potere

Non si comprende come in Hobbes alle relazioni di potere segua necessariamente uno stato di dominio; le relazioni di potere, ovvero le singole lotte per il riconoscimento in forma a-simmetrica, prevedono il proprio stesso superamento.

Sono invece gli “stati di dominio”, per dirla con Foucault, che tendono a cristallizzare un dato potere.

Quanto meno è singolare che per Hobbes si rinunci alle libertà individuali dopo una lotta per il riconoscimento che si delinea come cammino di formazione verso l’autonomia e la libertà.

Il desiderio, lottando per l'affermazione e il riconoscimento della propria identità, apre appunto la strada all'autodeterminazione, all'autonomia e alla libertà.

5.12 Desiderio d'autonomia e libertà

Nella psicologia di Winnicott, l'autonomia del bambino passa dall'originaria simbiosi con la madre, al vedersi come essere separato da essa e nel mondo; la propria dipendenza da lei, da "assoluta" muta in "relativa". Nel rapporto tra madre e bambino si assiste a quell'"essere se stesso in un estraneo" tipico delle forme mature d'amore.

L'autonomia, filosoficamente, si auto-definisce come un'uscita: pensiamo al mito della caverna di Platone o alla definizione d'illuminismo data da Kant come "uscita di minorità".

L'uscita rispecchia il cammino hegeliano dell'autocoscienza che, riflettendosi in un'altra auto-coscienza esce da sé per poi ritornare in sé.

L'uscita dalla caverna presuppone un ritorno che porta al tentativo di facilitare anche l'uscita degli altri dopo aver visto la caverna con altri occhi.

5.13 Desiderio di riconoscimento come svelamento e/o creazione del reale e cinema

Il riconoscimento e l'autonomia si delineano, quindi, come uscita e come ritorno in sé con altri occhi; e avere altri occhi porta a un certo dis-velamento degli accidenti, del fenomeno così come ci appare.

Nel primo episodio della terza stagione della serie classica di Star Trek, "*Spettro di una pistola*", la nave astrale *Enterprise*, ricevuto l'ordine di contattare i melkotiani, entra nel loro spazio ignorando una boa che chiede all'equipaggio di non essere superata. In risposta i melkotiani trasportano Kirk, Spock, McCoy, Scott e Chekov in una riproduzione di una cittadina del vecchio West in cui dovranno ripetere la famosa sfida dell'Ok Corral nei panni dei perdenti, i Clanton.

Si attua pertanto un gioco di morte con il destino segnato finché non provano ad addormentarsi con composti chimici per evitare il duello fatale.

L'escamotage non può funzionare perché, come osserva Spock, quella realtà è una pura illusione in cui le leggi della fisica non possono verificarsi; esse esistono

soltanto se si crede alla loro esistenza; pertanto basta convincersi che le pallottole non li potranno uccidere per avere salva la vita.

Il riconoscimento è svelamento ma anche persino “creazione” del reale.

Questo tema è stato riproposto nel film “Matrix” del 1999 in cui (a differenza di “Blade Runner” (1982) dove s’impondeva il riconoscimento di ogni copia) è la realtà intera in forma di copia che chiede il proprio riconoscimento.

Nella pellicola “Matrix”, pur riconoscendone la realtà fittizia, i protagonisti che hanno scelto fra pillola rossa e pillola blu come in “Alice, nel paese delle meraviglie” (già appagano, quindi, il primo desiderio di dis-velamento), stanno alle regole di Matrix e le pallottole possono, pertanto, ucciderli.

Il passaggio verso l’autentico dis-velamento (il risveglio dopo il risveglio in Matrix; il dis-velamento alla seconda potenza) si ha quando il protagonista, Neo, comprenderà che non deve “cercare di piegare il cucchiaino. È impossibile.”; infatti “il cucchiaino non esiste” non è il cucchiaino a piegarsi, ma sei tu stesso!”; e allora Neo “cerca invece di fare l’unica cosa saggia: giungere alla verità” e fa proprie quelle stesse conclusioni che furono già di Spock nel citato episodio di Star Trek. Spock spiega che i vulcaniani sono per natura soggetti estremamente desideranti e passionali a differenza di come si è soiti pensare loro come rigorosamente logici e persino un po’ freddi; hanno per caso represso le passioni in nome della ragione, riprendendo quella vecchia dicotomia iniziata da Platone? A una lettura superficiale sembrerebbe proprio così ma, con l’aiuto di Spinoza, si comprende meglio la propensione del desiderio vulcaniano.

5.14 Desiderio come pienezza e compresenza di passione/ragione

5.14.1 Desiderio di Vita

Per Spinoza all’essere umano corrisponde la *cupiditas*; la natura umana è quella di animale desiderante. Spinoza distingue tre livelli della conoscenza e tre livelli d’umanità, che sembrano anche tre gradi del desiderio.

Il primo stadio è quello della passività delle passioni, ovvero del cieco desiderio che ci domina.

Spinoza sa che non basta chiedere l'abbandono delle passioni; esse ci lasciano solo quando si apprende che non è possibile liberarsene completamente; solo allora possono mutarsi in affetti, cioè in qualcosa che non è più cieco desiderio ma conoscenza. Il secondo livello spinoziano è appunto quello della ragione.

La ragione è a suo agio nel territorio dell'ordine, dell'universale. Pur essendo necessaria in Spinoza, essa non costituisce l'ultimo grado dell'essere uomini.

Il grado più alto del desiderio, al quale pochi tuttavia si elevano è l'amore intellettuale.

L'amore intellettuale, per Spinoza, non è una negazione della ragione, ma è semplicemente la conoscenza delle cose particolari; esso presuppone, hegelianamente, i due stadi precedenti; è la condizione in cui si hanno passioni ma le passioni non hanno più noi.

E quanto hanno fatto i vulcaniani nella serie Star Trek: non hanno rinunciato alle passioni e nemmeno le hanno sublimato; semplicemente, il loro desiderio comprende, al contempo, le diverse variabili messe in atto.

È il desiderio della conoscenza di sé come propria accettazione quale risultato di un perfetto equilibrio tra varie forze.

Lo stesso augurio di “lunga vita e prosperità” è un desiderio di vita, in perfetta linea con la concezione spinoziana di desiderio che celebra la vita (e non la morte come ci ha abituati una certa tradizione filosofica).

5.15 Desiderio spirituale

Anche Agostino, come Spinoza, parla di tre livelli di conoscenza e di desideri, ma con risultati differenti. Mentre Spinoza sceglie la via che porta a sbloccare le forze in precedenza represses, incrementandone l'intensità in vista di una parallela crescita della “gioia” di esistere dell'individuo, Agostino decide, invece, d'affidarsi a un'entità divina, che sia, al contempo, dentro e fuori l'individuo stesso; pertanto sceglie un potere che sia in grado di mediare dall'interno la singolarità e l'universalità.

L'appetitus agostiniano si presenta suddiviso in:

- Cupiditas
- Caritas

A parte c'è:

· L'ordinata Dilectio.

A differenza di una tradizione che vede l'amore distinto in Eros e Agape, Cupiditas e Caritas si distinguono reciprocamente per l'oggetto (il "cosa") del loro tendere, e non per il "come" del tendere medesimo. La Caritas, infatti, media tra uomo e Dio, mentre la Cupiditas media fra uomo e mondo.

Il desiderio di Agostino è un "desiderio traslato" verso la città celeste, verso "De Civitate Dei".

Il rapporto con il "qui" e "ora", per Agostino è l'*uti*; esso non comporta un fine utilitaristico, l'ordinata dilectio non è appetitus ma appartiene all'uomo che, vivendo nel mondo, lo ama come se non fosse nel mondo.

Diversa è la spinoziana *utilitas* in quanto essa non coincide con l'egoismo, ma implica che l'individuo non debba sacrificarsi (in Spinoza il potere e il diritto non possono non coincidere); la lotta per il potere/riconoscimento si configura come lotta per i diritti.

In Hegel la lotta per i diritti cui si giunge in virtù di quel primo desiderio, è dentro un contesto, dentro la cornice dello Stato.

Come si potrebbe caratterizzare, invece, la moderna figura dell'apolide, il non-riconosciuto per antonomasia?

Ci si può riconoscere in un "non-riconosciuto", ovvero in un "fuori-contesto"?

Forse il non rientrare in quel che resta racchiuso in una cornice di significato dell'apolide, potrebbe spiegare il suo porsi "dentro e fuori" la cornice come accade quando contempliamo un'opera d'arte, leggiamo un libro, o andiamo al cinema. Questo non significa auspicare una situazione di svantaggio come categoria esistenziale adatta a una maggiore comprensione come abbiamo approfondito nel precedente capitolo.

5.16 Desiderio nell'appartenere a un contesto

Si ha un attacco all'identità, come avviene nel caso dell'apolide, quando essa non è riconosciuta. Accade quindi di trovarsi esclusi dalla rosa dei diritti come, per esempio, avviene ai protagonisti nella maggioranza dei romanzi di Kafka in cui, spesso e volentieri, l'identità del personaggio principale viene de-costruita e annientata poco alla volta assieme ai suoi desideri e alla stima di sé.

Probabilmente un maggiore sviluppo di una teoria del riconoscimento come solidarietà o come empatia potrebbe risolvere la questione del desiderio del non riconosciuto come essere desiderante.

Forse l'empatia potrebbe combattere l'indifferenza che segue un misconoscimento.

Con l'annullamento di un desiderio si annulla il desiderante stesso come essere per propria natura desiderante.

Il desiderio di riconoscimento, delineato da Hegel nei termini di una lotta, non sempre è simmetrico, spesso nasce e si muove all'interno di una situazione asimmetrica; si pensi al "Paradiso Perduto" di Milton dove il sospetto di una lotta per il riconoscimento degli esseri umani, si allarga al personaggio romantico di "Satana" che lotta senza speranza per il riconoscimento del suo Dio.

5.17 Desiderio come reazione a un amore non riconosciuto e cinema

Nella pellicola di nicchia "Dogma" (1999) di Kevin Smith, l'angelo caduto Bartleby a un certo punto della storia comincia a parlare come il Satana di Milton e il suo astio verso Dio sembra più quello di un amore non riconosciuto e/o di un amante respinto; ciò lo porta a lottare per auto-affermarsi, per farsi riconoscere da chi lo ignora.

Nel "Faust" di Goethe la "non-materia", il "Logos", è fine e principio; è quel che Faust cerca e desidera al punto da non essere in grado di rimandare il suo desiderio a un "post-mortem"; egli lo desidera nella sua vita mortale sino a rinunciare all'eterna vita.

Nel "Faust" c'è qualcosa che sottende a ogni desiderio e che ne è anche conseguenza: l'azione.

Se per Hegel il "prima" e il "dopo" del desiderio è nella relazione, l'azione è quel che accade nel secondo momento, quello dell'uscita da sé.

La conoscenza passa quindi attraverso il momento della negazione, dell'uscita. Uscire non è solo andare; è andare e tornare.

Il ritorno è un ritorno presso un qualcosa o un qualcuno sottintendendo, pertanto, una relazione.

La relazione può essere vista in chiave di percorso verso la conoscenza o verso l'appagamento del desiderio.

Rammentiamo la distinzione distinguere fra direzione e propensione.

Se il desiderio è vissuto come direzione, si assiste a un percorso lineare a chiaro: se il desiderio possiede anche la natura della compresenza di differenti pulsioni esso è forse più precisamente “propensione a” e si apre, quindi, a molteplici possibilità d'attuazione in un senso o nell'altro.

Il desiderio, quindi, propende verso il suo appagamento che si esplica nei modi più vari.

Uno di questi modi è l'estasi mistica.

5.18 Desiderio ascetico

Nelle letture di Meister Eckhart e di Santa Teresa D'Avila, ci si accorge di un appagamento del desiderio nella relazione con la natura divina. L'appagamento del desiderio non è rinviato, è immediato e si attua in una relazione con una “non materia”.

Nei rapporti maestro-discepoli, il desiderio è di conoscenza (una “non materia”) sia da parte discenti per avvicinarsi alla conoscenza del maestro, che da parte del maestro per espandere la propria conoscenza attraverso gli allievi.

Il mezzo è la relazione; una relazione può essere cristallizzata oppure prevedere il proprio stesso superamento come accade, nell'esempio citato da Hegel, tra Socrate e i propri allievi.

5.19 Desiderio di potere e/o di autonomia

Le relazioni fra Socrate e i propri allievi sono relazioni di potere e non stati di dominio (per usare una terminologia cara a Foucault); il potere prevede il proprio stesso superamento: per questo è utile comprendere, di volta in volta, che rapporto sussista, nel mondo delle relazioni, fra maestro e allievo per il raggiungimento della conoscenza e per la creazione di qualcosa di nuovo.

Leggiamo da Wilhelm Dilthey:

“Hegel aveva costantemente presente il confronto fra Socrate e Gesù, e così paragona anche i discepoli di Socrate e quelli di Gesù.”

In quelli la condizione di liberi cittadini ateniesi e la cultura avevano sviluppato lo spirito d'autonomia; essi amavano il loro maestro per amore della verità, non la verità per fedeltà a Socrate"²⁹⁰.

E da Hegel:

"I discepoli di Gesù avevano rinunciato a tutti i loro interessi, che di certo non erano molti né li toccavano profondamente, avevano abbandonato ogni cosa per seguire Gesù; essi non avevano alcun interesse di carattere politico, tipo quelli che il cittadino di una repubblica ha per la propria patria; ogni loro interesse era delimitato alla persona di Gesù. Gli amici di Socrate invece avevano sviluppato fin dall'infanzia le loro capacità in variegate direzioni, avevano fatto proprio quello spirito repubblicano che dà ad ogni individuo maggiore autonomia e rende impossibile per ogni uomo comune dipendere interamente da una persona. Nel loro stato l'aver interessi politici, e a simili interessi non si può mai fare rinuncia, costituiva un pregio. Del resto la maggior parte di essi erano già stati seguaci di altri filosofi e di altri maestri. Amavano Socrate per la sua virtù e la sua filosofia e non la virtù e la sua filosofia per amor suo. Socrate stesso aveva combattuto per la patria, aveva adempiuto ad ogni dovere di libero cittadino, in guerra da valoroso soldato, in pace da giusto giudice; così anche tutti i suoi amici erano qualche cosa di più che solo filosofi, qualche cosa di più che semplici scolari di Socrate. Essi erano infatti in grado di rielaborare nella propria testa quel che imparavano, di imprimervi lo stampo della propria personalità; molti fondarono proprie scuole e furono nella loro autonomia grandi quanto Socrate"²⁹¹.

L'autonomia, ricordando l'esempio del bambino citato da Winnicott che gattona esplorando il mondo ma sa che la madre è nelle vicinanze, necessita sia dell'allontanamento che del successivo riavvicinamento, ovvero di un'uscita e di un rientro; l'autonomia stessa nasce quindi nelle relazioni, in un dato contesto.

La lotta per il riconoscimento comincia laddove i rapporti sono cristallizzati (dove le relazioni di potere non danno spazio al proprio superamento e si delineano come stati di dominio), e si attua come azione.

²⁹⁰ Dilthey W., *Storia della giovinezza di Hegel e Frammenti postumi*, p. 47; a cura di Cacciatore G. e Cantillo G., Guida, Napoli 1986.

²⁹¹ Hegel G.W.F., *Scritti teologici giovanili*, pp. 246-247. Trad. it. N. Vaccaro e E. Mirri. Napoli, Guida 1977.

5.20 Escalation del desiderio

Si è pertanto visto, nei vari paragrafi sino a ora, un desiderio sorto dapprima da una mancanza e che dalle cose e dalle sensazioni materiali si muta verso un qualcosa d'immateriale chiedendo di apprendere e conoscere; processo che parte all'interno di una relazione.

La relazione è precedente la socialità; qui è l'intuizione hegeliana del desiderio!

La socialità è per Hegel precedente alle teorie contrattualistiche che si auto-definiscono nel diritto razionale (non naturale) e astratto, senza tener conto della questione morale.

Esattamente come da ammonimento freudiano si parte da quel "*principio di realtà*" che ha portato un Platone maturo a rivedere, in "*Le Leggi*" quanto asserito in "*La Repubblica*"; è come se Platone ammonisse che il libro giovanile contenga i suoi desideri e solo nell'opera più matura ci sia quella presa di coscienza di dover partire dalla realtà fenomenica e contingente quale essa si rappresenta.

La dialettica "*Signoria e Servitù*", esposta nella "*Fenomenologia dello Spirito*" rappresenta, forse, il contributo più originale di Hegel alla filosofia; Karl Marx porta poi al suo estremo il concetto di riconoscimento e autonomia mediante il lavoro.

In una società contemporanea che fabbrica desideri e lascia l'individuo sempre più solo con il suo "desiderio artificiale" e sempre più materiale Hegel pone il desiderio in maniera relazionale, più orientato verso un qualcosa d'immateriale.

Questi "immateriali" sono stati identificati nelle varie "propensioni" del desiderio volti a costruire un'identità individuale libera e autonoma e che contenga in sé la distinzione, e che non sia statica ma dinamica: l'identità in sé distinta; un'identità che abbia in sé la distinzione non potrà essere deterministica ma aperta alle varie possibilità e nell'immaginare le proprie varie possibilità avrà il potere della "creazione", tipico del libero pensiero.

Una relazione partecipata con la figura dell'apolide (in quanto sia fuori che dentro una cornice deterministica e quindi nella condizione più indicata per pensare le possibilità) come emblema del non-riconosciuto giuridico (ma potenzialmente riconosciuto in astratto), si apre alla costruzione di un'identità autonoma che si gestisca in tutti i casi di "difficile libertà" che possano presentarsi.

5.21 Desiderio di contenimento tra la campagna “I belong” dell’UNHCR e la campagna “Io non esisto” del CIR

Il desiderio di un apolide²⁹², al pari di quello di un neonato²⁹³, potrebbe essere equiparato a un desiderio di “contenimento” entro determinati confini.

Si tratta di un desiderio diverso della mera appartenenza perché si evoca un’appartenenza all’interno di confini (non barriere), che forniscono il limite (il contenimento) e la base sicura, il punto fermo, da cui esplorare il mondo; un po’ come accade a un bambino che compie le sue prime esplorazioni nel rapporto con il suo caregiver.

Al giorno d’oggi sono circa 10 milioni le persone apolidi nel mondo e c’è una nascita di un bambino apolide ogni dieci minuti; di conseguenza non gli sarà garantita una cittadinanza e gli verranno negati diritti e servizi a cui hanno accesso i cittadini nei vari Stati. Oggi tanti casi di apolidia si registrano come conseguenza diretta di discriminazioni basate sull’etnia, sulla religione o sul genere.

Attualmente, inoltre, sono ben 27 i paesi che non concedono alle donne il diritto di trasferire la propria cittadinanza ai propri figli su base paritaria come gli uomini. Una situazione del genere rischia di creare un effetto a catena di trasmissione dello status di apolide di generazione in generazione.

La campagna “*I belong*” è stata lanciata nel 2014²⁹⁴ alla luce di notevoli mutamenti sulla scena internazionale aumentando, rispetto al 2011, anche notevolmen-

²⁹² “*L’apolidia fa sentire le persone proprio come se la loro esistenza fosse un crimine. Abbiamo un’opportunità storica per porre fine alla piaga dell’apolidia entro 10 anni, e per ridare la speranza a milioni di persone. Non possiamo permetterci di fallire.*” Antonio Guterres, precedente Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (e dal 2017 9° Segretario generale delle Nazioni Unite). Si sta parlando della campagna “*I belong*” che, assieme al “*Piano 2014-2024 d’azione globale per porre fine all’apolidia*” si pone l’ambizioso progetto di porre fine entro 10 anni al problema dell’apolidia (è stato lanciato il 4 novembre 2014).

²⁹³ Su apolidia e nascite si è parlato nel capitolo precedente.

²⁹⁴ Da allora 10 nuovi Stati hanno aderito alle 2 Convenzioni delle Nazioni Unite tra cui Paesi come la Costa d’Avorio, il Kirghizistan, la Malesia e la Thailandia che hanno registrato notevoli traguardi nei rispettivi territori. C’è l’esempio della Thailandia che in poco più di tre anni ha riconosciuto la propria nazionalità a circa 23.000 apolidi.

Il Kenya ha promesso di concedere la cittadinanza a una minoranza etnica di circa 6.000 persone originarie del Mozambico (i Makonde) che vivono, in larga parte, in Kenya sin da quando, il 12 dicembre 1963, lo Stato ha ottenuto l’indipendenza. Durante la manifestazione che si è svolta il 27 ottobre 2016 presso la sede dell’UNHCR a Ginevra, l’attuale Alto Commissario Filippo Grandi ha sottolineato il nesso tra

te gli Stati firmatari dei due trattati sull'apolidia – *la Convenzione delle Nazioni unite del 1954* relativa allo Status delle Persone Apolide e *la Convenzione del 1961 sulla Riduzione dell'Apolidia*.

L'apolidia, secondo l'UNHCR può essere risolta nell'arco della nostra vita.

Figura 1, cap. V. Immagine modificata nei colori (conservata come se fosse il negativo di una vecchia pellicola) e nelle dimensioni da fonte: UNHCR, <http://www.unhcr.org/ibelong/>

Molto interessanti sono le immagini utilizzate dalla campagna *I belong* che illustrano varie persone rannicchiate in posizione fetale all'interno del semicerchio di

l'espansione dei conflitti e il rischio di apolidia, soprattutto per i bambini. Il rapporto pubblicato dall'UNHCR *"In Search of Solutions: Addressing Statelessness in the Middle East and North Africa"* ("Alla ricerca di soluzioni: affrontare l'apolidia in Medio Oriente e in Nord Africa") rileva, ad esempio, come siano particolarmente a rischio i bambini siriani in quanto la legge siriana rifiuta alle donne il diritto di trasferire la propria cittadinanza ai figli. Se si considera che una famiglia ogni quattro di rifugiati siriani non ha la presenza paterna, si traduce che alcuni dei 709.000 bambini nati in esilio durante la guerra corrono il concreto rischio di diventare apolide. Filippo Grandi ha ricordato che l'apolidia può generare gravi conseguenze soprattutto per i minori, affermando che *"Invisibile è il termine più comunemente usato per descrivere cosa si prova a vivere senza nazionalità. Per i bambini e i giovani che vivono in situazioni di apolidia, essere 'invisibili' significa dover rinunciare a un'istruzione, essere emarginati nel parco giochi, non poter ricevere cure mediche, essere privi di opportunità di lavoro e non poter far sentire la propria voce."*

Per questo, per il 2017, uno degli obiettivi chiave che la campagna *#IBelong* è incoraggiare gli Stati a eliminare qualsiasi forma di discriminazione, compresa quella di genere, dalle leggi sulla cittadinanza, onde evitare il verificarsi, per il futuro, di situazioni analoghe.

un mappamondo quasi a completare con il loro corpo l'altra parte del cerchio perché non si è solo cittadini del mondo ma il mondo stesso ha bisogno di noi perché noi apparteniamo ad esso con diritto a protezione giuridica.

Il richiamo alla posizione fetale esprime in pieno quel desiderio di contenimento che è proprio non solo di c'è da poco nel mondo ma anche di un apolide.

Si riportano qui di seguito, le più recenti iniziative (e alcuni risultati), al momento della stesura della presente dissertazione, della campagna stessa:

*“New UNHCR Executive Committee Conclusions on Youth and on International Cooperation from a Protection and Solutions Perspective include important references to addressing statelessness. They were adopted at the Executive Committee’s 67th session held in Geneva from 3-7 October 2016. The **Conclusion on Youth** highlights “the urgent need to take further measures to prevent childhood statelessness and engage with and find solutions for stateless youth,” and the **Conclusion on International Cooperation** encourages “international cooperation to prevent and reduce statelessness and find solutions for stateless people, including through UNHCR’s **Global Campaign to End Statelessness**.”*

*On 2 September, delegations from more than 20 diplomatic missions to the United Nations in Geneva met at the **Thai Permanent Mission** for the fourth meeting of the group of **Friends of the #IBelong Campaign to End Statelessness**. Participants discussed upcoming opportunities for engagement on statelessness and right to nationality issues at the Human Rights Council, as well as at UNHCR’s Standing and Executive Committee meetings. With respect to the human rights opportunities, special attention was drawn to the Forum on Minority Rights to be held in November and to upcoming Universal Periodic Reviews. With respect to engagement at meetings of UNHCR’s oversight bodies, the Friends resolved to make joint statements at both upcoming committee meetings, and the Royal Thai Government offered to make these interventions on behalf of the group. The Friends were provided with an update on progress towards the adoption of an African Union Protocol on the Right to Nationality, an additional protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights.*

*From 20-23 September in **Sanremo, Italy**, a **new Course on Statelessness**, jointly organized by the **International Institute of Humanitarian Law** and UNHCR, brought together 50 participants from 35 countries. During 4 days of plenary sessions and group work activities, participants familiarized themselves with UNHCR’s **Global Action Plan to End Statelessness**, exchanged views on good practices and discussed how to protect, reduce*

and prevent statelessness. Participants particularly appreciated the exchange with Nedzad, a stateless person in Italy, as well as a simulation exercise where they experienced what it is like to be stateless.

*On 21 June, the European Court of Human Rights delivered its judgement in **Ramadan v. Malta**, a case concerning the revocation of Maltese citizenship that rendered the applicant stateless. The Court did not find any violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR), but noted that **arbitrary revocation of citizenship can, in certain circumstances, be problematic under Article 8 because of its impact on***

the right to private life. Judge Pinto de Albuquerque's dissenting opinion called on the Court to recognize the right to citizenship as an autonomous right under the ECHR and referenced to UNHCR's Global Action Plan to End Statelessness. A request to refer the case to the Grand Chamber is currently pending.

*From 11-13 July, the **First Youth Congress on Statelessness**, organized by the **European Network on Statelessness** as part of its **#StatelessKids campaign**, brought together 35 Youth Ambassadors from 14 European countries. The Youth Ambassadors worked to develop model National Action Plans to address childhood statelessness and to find innovative ways to end childhood statelessness on the European continent.*

*In July in **Southern Africa**, the Southern Africa Trade Union Coordination Council, the Rosa Luxemburg Foundation and UNHCR hosted a capacity building workshop on the right to nationality in Johannesburg for 28 labour union representatives from 13 Southern African countries. At the workshop, partners developed strategies to protect the right to a nationality of migrant workers and members of their families. Also in July, Lawyers for Human Rights and UNHCR launched a **regional network of 25 civil society organizations working on statelessness in Southern Africa**.*

*In August in **Botswana**, the **Southern Africa Development Community (SADC) Ministerial Dialogue on Mixed and Irregular Migration** agreed to ground-breaking commitments to pursue gender equality in nationality matters, to move towards a ministerial declaration on statelessness and to encourage member states to accede to the Statelessness Conventions.*

*Also in August, as a follow-up to the report on "**The Situation of Human Rights in the Dominican Republic**," the Inter-American Commission on Human Rights launched a multimedia website entitled "**Denationalization and Statelessness in the Dominican Republic**." The website aims to give an overview of the evolution of the situation of people of Haitian descent in the Dominican Republic.*

*In **Malaysia**, on 4 and 5 August, UCSI University, with the support of UNHCR Malaysia, held a public event to launch the **Journey to Belong Campaign**, which aims to engage the wider public in debates over inclusion and identity through testimonies of formerly stateless people shared over a **social media platform**. The event also marked the launch of a **bilingual teacher's toolkit** on statelessness for elementary school students, which is accompanied by an interactive webinar open to the public"²⁹⁵.*

²⁹⁵ Tr. propria: Le nuove conclusioni della Commissione Esecutiva dell'UNHCR sul programma *Gioventù* e sulla cooperazione internazionale comprendono importanti riferimenti nell'affrontare l'apolidia da una prospettiva di protezione e di soluzioni. Essi sono stati adottati in una sessione della 67esima Commissione Esecutiva tenutasi a Ginevra dal 3-7 ottobre 2016. La conclusione su *Gioventù* evidenzia "l'urgente necessità di adottare ulteriori misure per prevenire l'apolidia nell'infanzia e impegnarsi a trovare soluzioni per i giovani apolidi", e la conclusione sulla cooperazione internazionale incoraggia "la cooperazione internazionale per prevenire e ridurre l'apolidia e trovare soluzioni per le persone apolidi, anche attraverso la Campagna globale dell'UNHCR per porre fine all'apolidia."

Il 2 settembre, le delegazioni provenienti da più di 20 missioni diplomatiche presso le Nazioni Unite si sono incontrate a Ginevra presso la Missione permanente Thai per il quarto incontro del gruppo degli Amici della Campagna *#IBelong* per porre fine all'apolidia. I partecipanti hanno discusso le prossime opportunità per l'impegno sull'apolidia e sulle questioni in merito al diritto alla nazionalità presso il Consiglio dei diritti umani, così come le riunioni del Comitato Esecutivo Permanente dell'UNHCR. Per

quanto riguarda le opportunità in materia di diritti umani, particolare attenzione è stata data al Forum sui diritti delle minoranze, che si terrà nel mese di novembre e alle imminenti periodiche revisioni universali. Per quanto concerne l'impegno in merito alle riunioni degli organismi di supervisione dell'UNHCR, gli Amici (della Campagna *#IBelong*) hanno deciso di produrre rapporti comuni a entrambe le prossime riunioni del comitato, e il governo thailandese si è offerto di effettuare questi interventi a nome del gruppo. Agli Amici è stato fornito un aggiornamento sui progressi verso l'adozione di un protocollo africano dell'Unione sul diritto alla nazionalità, un protocollo aggiuntivo alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli.

Dal 20-23 settembre a Sanremo, in Italia, un nuovo Corso sull'apolidia, organizzato congiuntamente dall'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario e dall'UNHCR, ha riunito 50 partecipanti provenienti da 35 paesi. Durante 4 giorni di sessioni plenarie e attività di lavoro di gruppo, i partecipanti hanno familiarizzato con il Piano d'Azione Globale dell'UNHCR per fermare l'apolidia, si sono scambiati diversi punti di vista sulle buone prassi e hanno discusso su come proteggere, ridurre e prevenire l'apolidia. I partecipanti hanno particolarmente apprezzato lo scambio d'idee con Nedzad, un apolide in Italia, così come un esercizio di simulazione in cui essi hanno sperimentato cosa voglia dire essere apolidi.

Il 21 giugno, la Corte europea dei diritti umani ha pronunciato la sentenza *Ramadan v. Malta*, un caso riguardante la revoca della cittadinanza maltese che ha reso apolide il richiedente. La Corte non ha trovato alcuna violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), ma ha osservato che la revoca arbitraria della cittadinanza può, in determinate circostanze, essere problematico ai sensi dell'articolo 8 a causa del suo impatto sul diritto alla vita privata. La Corte ha fatto appello al parere discordante del giudice Pinto de Albuquerque per riconoscere il diritto alla cittadinanza come un diritto autonomo sotto la CEDU e fa riferimento al piano d'azione globale dell'UNHCR per porre fine all'apolidia. Attualmente è in corso una richiesta di rinvio del caso alla Grande Camera.

Dal 11-13 luglio, il Primo Congresso della gioventù in merito all'apolidia, organizzato dalla Rete europea sulla apolidia come parte della sua campagna *#bambini apolidi*, ha riunito 35 ambasciatori della gioventù provenienti da 14 paesi europei. Gli ambasciatori della gioventù ha lavorato per sviluppare modelli di piani d'azione nazionali per affrontare l'apolidia nell'infanzia e per trovare modi innovativi per porre fine all'apolidia nell'infanzia nel continente europeo.

Nel mese di luglio nell'Africa meridionale, il Consiglio del Coordinamento dei sindacati dell'Africa del Sud, la Fondazione Rosa Luxemburg e l'UNHCR hanno organizzato un workshop di costruzione delle capacità sul diritto alla cittadinanza in Johannesburg per 28 rappresentanti sindacali provenienti da 13 paesi dell'Africa del sud. Al workshop, i partner hanno sviluppato strategie per proteggere il diritto a una cittadinanza dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. Sempre a luglio, gli avvocati per i diritti umani e l'UNHCR hanno lanciato una rete regionale di 25 organizzazioni della società civile che lavorano sul tema dell'apolidia in Sud Africa.

Nel mese di agosto in Botswana, il Dialogo Ministeriale sulla migrazione mista e irregolare della Comunità per lo sviluppo dell'Africa del sud (SADC) ha accettato gli impegni innovativi volti a perseguire la parità di genere nelle questioni di nazionalità, a muoversi verso una dichiarazione ministeriale sull'apolidia e a incoraggiare gli Stati membri ad aderire alle Convenzioni sull'apolidia.

Sempre in agosto, come una sorta di proseguimento alla relazione su "La situazione dei diritti umani nella Repubblica Dominicana", la Commissione interamericana per i diritti umani ha lanciato un sito web multimediale dal titolo "Denazionalizzazione e apolidia nella Repubblica Dominicana." Il sito si propone di fornire una panoramica dell'evoluzione della situazione delle persone di origine haitiana nella Repubblica Dominicana.

In Malesia, il 4 e il 5 agosto, l'Università di UCSI, con il supporto dell'UNHCR-Malesia, ha tenuto un evento pubblico per lanciare la campagna *Viaggio verso*

La campagna mira a risolvere l'apolidia sul piano giuridico impegnando i vari Stati membri delle nazioni unite. Il nome stesso della campagna è pensato in senso positivo, come un progetto realizzato di cui si vede la fine.

Il rimando evocativo alla nascita si presta ad approfondimenti sia sul piano giuridico che sui piani ontico e ontologico.

Il rimando alla nascita è, come abbiamo visto quel fondamento che consente nuovi inizi tanto caro ad Arendt. La stessa Arendt quando parla di vita nuda si riferisce, appunto, a una vita sottratta a ogni protezione giuridica.

C'è però un'altra campagna che va oltre questi temi: la campagna del CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati) *Io non esisto*.

Questa campagna, a differenza di quella dell'UNHCR, è vista in negativo e non in positivo perché rimanda all'apolidia non riconosciuta a livello giuridico, a quella *invisibile* che estende la concezione arendtiana di *vita nuda* al nudo scheletro dell'esistenza.

Qui non c'è un progetto visto nella sua positiva soluzione ma una fotografia su una situazione attuale negativa d'invisibilità.

In questo caso, la soddisfazione di un desiderio di contenimento, fornendo confini, rassicura anche sulla propria esistenza e sulla propria visibilità qui e ora.

Soprattutto su questo tipo di apolidia, quella non riconosciuta a livello giuridico è richiesto l'esercizio della facoltà di giudizio di cui alcune modalità sono state presentate nel corso del secondo capitolo.

L'esercizio mentale che fanno i designer creativi²⁹⁶ con progetti che centrano il problema può presentarsi come una delle applicazioni concrete di come tale fa-

l'appartenenza (Journey to Belong) che mira a coinvolgere il più ampio pubblico nei dibattiti sull'inclusione e sull'identità attraverso testimonianze di ex apolidi condivise su una piattaforma mediatica sociale. L'evento segna anche il lancio di un insieme di strumenti informatici (toolkit) di insegnamento (si è qui tradotto *insegnante* con *insegnamento* ai fini del senso del discorso) bilingue in materia d'apolidia per gli studenti delle scuole elementari che è accompagnato ad un webinar (seminario web) interattivo aperto al pubblico.

²⁹⁶ Se ne è già accennato nelle conclusioni del secondo capitolo.

coltà di giudizio sia stata pensata da Arendt focalizzandosi, a differenza di Kant, non più su un astratto *universale* ma su un concreto *generale*.

5.22 Il superamento di alcuni pregiudizi

Le criticità del pensiero di Arendt su come si possa utilizzare la parola *generale* per la comunità degli esseri viventi invece che il concetto astratto *universale* riguardano appunto il superamento dei pregiudizi che permangono sempre quando si rende concreta qualcosa contestualizzandola.

Alcuni esempi concreti sono riusciti a superare la barriera dei pregiudizi.

Tra i vari esempi si sono indicate le procedure e le tecniche collaudate di alcuni creativi; vediamole velocemente²⁹⁷: nelle tecniche collaudate per rispondere a bisogni reali di una popolazione ma non correttamente individuati dalla popolazione stessa ci sono determinate interviste costruite in una certa maniera e che si suddivono in quelle da fare alla popolazione coinvolta e quelle da fare agli esperti in materia dei problemi riscontrati. In questa maniera si ha un doppio controllo della situazione e si è coinvolti fino a un certo punto; ad esempio, l'esperto è una risorsa ma, essendo molto coinvolto nella problematica, tende a vedere i problemi come “mancanza di”²⁹⁸ e a fornire già una soluzione che magari risolve solo una parte senza andare alla radice della questione stessa e di cui la soluzione dell'esperto può diventare, a volte, uno dei corollari della reale soluzione (scelta fra molte possibilità) che va alla radice.

Si applica il *full immersion* nel contesto di riferimento ma da “stranieri” (per citare il “farsi stranieri” di Arendt), ovvero da esterni a determinate problematiche che non fanno vedere chiaramente in quanto immersi anche nei pregiudizi di contesto. Non dovesse bastare, si fa riferimento anche a contesti e/o situazioni che per qualche motivo possono essere simili per trovare fonte d'ispirazione ad ampio raggio. A quel punto si può pensare di scrivere il campo d'intervento diviso per

²⁹⁷ Considerazioni molto liberamente tratte dalla metodologia dell'*human centered design* il cui brevetto è proprietario e non si hanno le autorizzazioni di divulgazione. Analizzare da un punto di vista filosofico, politico e sociale determinate metodologie collaudate, e previo benessere dei soggetti coinvolti, può divenire ulteriore campo d'indagine per future ricerche su tematiche sempre più attuali.

²⁹⁸ Questo avvertimento è invece tratto dalla metodologia GOPP (Goal Oriented Project Planning) della progettazione europea di cui si è accennato in altra nota.

temi e per intuizioni varie a essi correlate. Il passo successivo sono i tentativi di risposta alle varie domande a tema “*come potremmo*”, da cui scaturiscono varie storie/narrazioni ipotizzate e attinenti alla soluzione di successo, immaginate come se fossero già realizzate²⁹⁹ e scritte su un giornale. Seguono altri passi di verifica come da metodologia standardizzata.

Quel che qui preme considerare è come il rifarimento a un “generale” contestualizzato possa superare eventuali pregiudizi sia “facendosi stranieri” che immergendosi nel contesto di riferimento con il supporto della conoscenza e dell’osservazioni di situazioni analoghe. Tale procedimento può essere fatto singolarmente ma la metodologia raccomanda un lavoro di gruppo; in tal maniera si possono superare anche eventuali altri pregiudizi personali ed esterni al contesto che si sta esaminando.

Non sappiamo come Arendt avrebbe filosoficamente risolto l’impasse del superamento dei pregiudizi tipici delle comunità contestualizzate nella sua analisi del giudizio ma, nella pratica, esistono realtà che tramite alcune metodologie ci riescono e ne abbiamo visto rapidamente un esempio.

5.23 Conclusioni

La presente dissertazione ha per la prima volta dato voce alle *modalità* di relazione in tema d’apolidia tenendo tuttavia sempre presenti i rischi di eventuali assimilazioni che non farebbero altro che rimandare la trattazione della questione; infatti, eventuali assimilazioni, se magari risolvono, nel breve periodo, un’apolidia giuridica, possono però crearne, nel lungo periodo, una per analogia³⁰⁰.

Il valore aggiunto del lavoro consiste, appunto, in questo cambio di prospettiva che rivede la questione nel merito delle modalità connesse a un costante esercizio del giudizio.

²⁹⁹ Anche in questo senso si è parlato di visualizzazioni e pregiudizi nel capitolo precedente. Lo sforzo d’immaginare il risultato come presente non è tipico soltanto delle visualizzazioni (e anche nella letteratura shakespeariana come visto nel capitolo quarto) e del modo di procedere dell’*human centered design* (rivisitato molto liberamente per motivi già esplicitati) ad esempio; si raccomanda anche nella progettazione europea al momento di stilare la proposta di finanziamento.

³⁰⁰ Tesi implicite in Arendt H., *Rahel Varnhagen in op. cit.*

Il modo di procedere stesso della dissertazione è quello delle modalità d'esercizio della facoltà di giudizio e che contemplano una piena immersione nella problematica per individuarne sia le peculiarità che eventuali vie risolutive; tali possibili soluzioni sono necessariamente diverse rispetto a quelle individuate da chi, dentro alla questione per motivi contingenti, rischia di confondere desiderio e bisogno abbandonandosi ai pregiudizi (pregiudizi che ricordano un po' l'esistenza inautentica che si perde nelle categorie del "sì" di heideggeriana memoria).

La stessa individuazione dell'apolidia come *categoria esistenziale* si presta al cambio di prospettiva verso le modalità; si è comunque fatto presente che non si sta facendo dell'apolidia un *topos* letterario come lo è, ad esempio, *l'ebreo errante*.

Questi motivi (e non solo) hanno orientato la dissertazione nella forma della relazione e del dialogo; nel corso dei capitoli il confronto quasi costante è stato fatto con la letteratura shakespeariana, ovvero con quel *canone occidentale* padre di tutte le nostre categorie esistenziali.

Nel corso dei capitoli sono stati presentati temi apparentemente molto diversi fra loro che trovano la loro unità attraverso il filo conduttore della categoria esistenziale in tema d'apolidia; tale categoria non può affrancarci dall'esercizio della facoltà di giudizio. Per questo sono stati raccolti i dati più recenti in materia di apolidia, senza trascurare l'approccio giuridico, per poter presentare la materia da varie prospettive, nell'esercizio della facoltà di giudizio.

A tal fine sono stati interpellati anche i ministeri competenti, il CIR (Consiglio italiano per i rifugiati) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, la cui risposta è stata presentata in allegato in uno degli ultimi paragrafi del capitolo precedente.

La dissertazione sottolinea come l'apolidia ci metta dinanzi alle nostre responsabilità nell'esercizio della facoltà di giudizio e trova nei temi arendtiani della nascita come fondamento e come capacità di dar vita a nuovi inizi una chiave per l'esercizio di quelle modalità di approccio al tema dell'apolidia. Tale nesso con le modalità di nascita è uno dei principali valori aggiunti della dissertazione stessa. Tali *modalità* sottintese in Arendt sono state portate alla luce con vita propria e secondo un proprio filo conduttore che va dalla nascita come cittadini (in merito al nesso con l'apolidia per analogia) sino alle modalità di questa nascita stessa (e se sia stata più o meno violenta).

I vari capitoli si presentano, quindi, come una preparazione ai due capitoli finali in cui le modalità sono sempre più esplicitate; per queste motivazioni c'è stata una lunga esposizione volta a considerare cosa giuridicamente ed eticamente possa considerarsi *persona* e il ruolo svolto dai nostri pregiudizi nel rapportarci al mondo, soprattutto in relazione con i temi universali della letteratura in generale e shakespeariana in particolare. Essi si presentano come una serie di ostacoli all'esercizio della facoltà di giudizio, mentre l'intuizione e la creatività sono mostrate come il superamento di tali ostacoli.

Si sono altresì trovate applicazioni pratiche (da approfondire) che parrebbero rispondere ad alcune criticità riscontrate nel tema del giudizio in Arendt volto, come si è visto, a una concreta comunità *generale* piuttosto che a un'astratta comunità *universale*.

Questo porta a un ripensamento di un apolide destinatario d'universalità che andrebbero dal monito alla propensione; esso non ci esonera, tuttavia, dalla responsabilità del giudizio e dalle modalità di attuazione di tale esercizio.

A tal riguardo si potrebbe coinvolgere il già interpellato Alto Commissariato per eventuali ulteriori sviluppi, in quanto le modalità prese in esame potrebbero diventare un punto di dialogo con esso per l'attuazione delle politiche.

Il lavoro mira pertanto a inserirsi come un Osservatorio permanente in tema di apolidia in costante e critico dialogo con le istituzioni, nonché parte dell'*Osservatorio Filosofico sulla Realtà* (citato nell'introduzione alla presente dissertazione).

Allargando le conclusioni al lavoro in toto, in modo da fornire sistematicità all'insieme, è presente già un'idea delle prospettive aperte e future per gli studi sull'argomento.

A titolo di esempio, l'accostamento alla *non-nascita* e/o alle modalità di nascita in senso lato (e in senso stretto come, probabilmente, futuri cittadini in caso di apolidia riconosciuta) si potrebbe ben sposare con la capacità di provare empatia³⁰¹ e

³⁰¹ Nel corso della presente dissertazione l'empatia si è a volte menzionata senza, per forza di cose, gli approfondimenti che richiederebbero ulteriori campi d'indagine. Dalla scoperta dei neuroni specchio a cura del team di Rizzolatti G. (tra le varie pubblicazioni in questo campo si menziona: - Dehaene S., Duhamel J-R, Hauser M. D., Rizzolatti G., *From Monkey Brain to Human Brain*, A Fyssen Foundation Symposium. A Bradford Book The MIT Press Cambridge, Massachusetts, 2005; - Rizzolatti G. & Sinigaglia C., *Mirrors in the Brain-How Our Minds Share Actions and Emotions*, Oxford University Press, 2008. Tr. a cura di Anderson F., da Rizzolatti G. & Sinigaglia C., *So quel che fai*.

con le ricerche in tal senso; per questo la ricerca potrebbe persino prevedere in futuro un confronto massivo con l'area psicologica.

La ricerca si colloca, inoltre, sul piano del perseguimento di obiettivi multidisciplinari³⁰² e i campi a cui accostarsi sono vari, senza escludere, in futuro, la richiesta di una sovvenzione *Marie Curie* che per sua natura favorisce la multidisciplinarietà nelle ricerche (la stessa tipologia di programmazione dottorale dell'Università europea di Roma tende a incoraggiare queste modalità).

Si sono già prese in esame istituzioni, in varie sedi europee, che si occupano di immigrazione e di apolidia al fine di proporre future collaborazioni in virtù del cambio di prospettiva che la presente dissertazione propone, intendendo continuare le ricerche in questo campo.

Si potrebbe, a tal fine, prevedere persino una collaborazione con enti, associazioni e/o istituzioni che si occupano di studi europei in quanto la tematica presa in esame si può collocare fra le priorità europee e mondiali; il valore aggiunto del cambio di prospettiva può aprire nuove ricerche in tal senso anche in collaborazione con alcuni enti in fase d'individuazione.

Le prospettive sono ampie sia in virtù del tema principale, sia grazie alla caratteristica intrinseca del coinvolgimento di molte discipline, alcune delle quali quasi impensabili per il tema principale trattato.

Si possono pertanto ipotizzare vari scenari dei quali quelli esposti costituiscono solo alcuni dei vari esempi.

Con le opportunità che potrebbero presentarsi la ricerca continuerà il percorso tracciato, magari ripensandosi, e/o rivedendosi con rinnovato spirito e rinnovata energia, come ci si augura che accada a ogni lavoro di ricerca.

Il cervello che agisce e i neuroni specchio, Cortina Editore, Milano 2006; Rizzolatti G. & Voza L., *Nella mente degli altri-Neuroni specchio e comportamento sociale*, Zanichelli Editore, Bologna 2008) si è avuto un interessante sviluppo nella pubblicazione di Rizzato M. & Donelli D., *Io sono il tuo specchio - Neuroni specchio ed empatia*, Edizioni Amrita, Torino 2011 e che vanta la prefazione dello stesso Rizzolatti; l'interesse in questo campo sta diventando sempre più attuale se si pensa che, recentemente, anche una rivista divulgativa come *Uppa* (Un Pediatra Per Amico) che si occupa di pediatria, ha dedicato un numero speciale sull'argomento considerando l'empatia come una dote (che si può, però, allenare) che, in primis, ogni pediatra e medico in generale dovrebbe possedere nel rapportarsi con chiunque si rivolga alla sua professionalità (*Uppa*, Anno XVII, n° 2/2017).

³⁰² Sebbene, come già detto sin dall'introduzione di questa dissertazione, si preferisce la dicitura di Traversa G. "unità del sapere" a "multidisciplinarietà".

1. *Appendice A*

Convention relating to the Status of Stateless Persons Adopted on 28 September 1954 by a Conference of Plenipotentiaries convened by Economic and Social Council resolution 526 A (XVII) of 26 April 1954

Entry into force: 6 June 1960, in accordance with article 39

Preamble

The High Contracting Parties,
Considering that the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights approved on 10 December 1948 by the General Assembly of the United Nations have affirmed the principle that human beings shall enjoy fundamental rights and freedoms without discrimination,

Considering that the United Nations has, on various occasions, manifested its profound concern for stateless persons and endeavoured to assure stateless persons the widest possible exercise of these fundamental rights and freedoms,

Considering that only those stateless persons who are also refugees are covered by the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, and that there are many stateless persons who are not covered by that Convention,

Considering that it is desirable to regulate and improve the status of stateless persons by an international agreement,

Have agreed as follows:

Chapter I GENERAL PROVISIONS

Article 1. - Definition of the term "stateless person"

1. For the purpose of this Convention, the term "stateless person" means a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law.

2. This Convention shall not apply:

- (i) To persons who are at present receiving from organs or agencies of the United Nations other than the United Nations High Commissioner for Refugees protection or assistance so long as they are receiving such protection or assistance;
- (ii) To persons who are recognized by the competent authorities of the country in which they have taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country;
- (iii) To persons with respect to whom there are serious reasons for considering that:

- (a) They have committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provisions in respect of such crimes;
- (b) They have committed a serious non-political crime outside the country of their residence prior to their admission to that country;
- (c) They have been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 2. - General obligations

Every stateless person has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to measures taken for the maintenance of public order.

Article 3. - Non-discrimination

The Contracting States shall apply the provisions of this Convention to stateless persons without discrimination as to race, religion or country of origin.

Article 4. – Religion

The Contracting States shall accord to stateless persons within their territories treatment at least as favourable as that accorded to their nationals with respect to freedom to practise their religion and freedom as regards the religious education of their children.

Article 5. - Rights granted apart from this Convention

Nothing in this Convention shall be deemed to impair any rights and benefits granted by a Contracting State to stateless persons apart from this Convention.

Article 6. - The term "in the same circumstances"

For the purpose of this Convention, the term "in the same circumstances" implies that any requirements (including requirements as to length and conditions of sojourn or residence) which the particular individual would have to fulfil for the enjoyment of the right in question, if he were not a stateless person, must be fulfilled by him, with the exception of requirements which by their nature a stateless person is incapable of fulfilling.

Article 7. - Exemption from reciprocity

1. Except where this Convention contains more favourable provisions, a Contracting State shall accord to stateless persons the same treatment as is accorded to aliens generally.
2. After a period of three years' residence, all stateless persons shall enjoy exemption from legislative reciprocity in the territory of the Contracting States.
3. Each Contracting State shall continue to accord to stateless persons the rights and benefits to which they were already entitled, in the absence of reciprocity, at the date of entry into force of this Convention for that State.

4. The Contracting States shall consider favourably the possibility of according to stateless persons, in the absence of reciprocity, rights and benefits beyond those to which they are entitled according to paragraphs 2 and 3, and to extending exemption from reciprocity to stateless persons who do not fulfil the conditions provided for in paragraphs 2 and 3.

5. The provisions of paragraphs 2 and 3 apply both to the rights and benefits referred to in articles 13, 18, 19, 21 and 22 of this Convention and to rights and benefits for which this Convention does not provide.

Article 8. - Exemption from exceptional measures

With regard to exceptional measures which may be taken against the person, property or interests of nationals or former nationals of a foreign State, the Contracting States shall not apply such measures to a stateless person solely on account of his having previously possessed the nationality of the foreign State in question. Contracting States which, under their legislation, are prevented from applying the general principle expressed in this article shall, in appropriate cases, grant exemptions in favour of such stateless persons.

Article 9. - Provisional measures

Nothing in this Convention shall prevent a Contracting State, in time of war or other grave and exceptional circumstances, from taking provisionally measures which it considers to be essential to the national security in the case of a particular person, pending a determination by the Contracting State that that person is in fact a stateless person and that the continuance of such measures is necessary in his case in the interests of national security.

Article 10. - Continuity of residence

1. Where a stateless person has been forcibly displaced during the Second World War and removed to the territory of a Contracting State, and is resident there, the period of such enforced sojourn shall be considered to have been lawful residence within that territory.

2. Where a stateless person has been forcibly displaced during the Second World War from the territory of a Contracting State and has, prior to the date of entry into force of this Convention, returned there for the purpose of taking up residence, the period of residence before and after such enforced displacement shall be regarded as one uninterrupted period for any purposes for which uninterrupted residence is required.

Article 11. - Stateless seamen

In the case of stateless persons regularly serving as crew members on board a ship flying the flag of a Contracting State, that State shall give sympathetic consideration to their establishment on its territory and the issue of travel documents to them or their temporary admission to its territory particularly with a view to facilitating their establishment in another country.

Chapter II

JURIDICAL STATUS

Article 12. - Personal status

1. The personal status of a stateless person shall be governed by the law of the country of his domicile or, if he has no domicile, by the law of the country of his residence.
2. Rights previously acquired by a stateless person and dependent on personal status, more particularly rights attaching to marriage, shall be respected by a Contracting State, subject to compliance, if this be necessary, with the formalities required by the law of that State, provided that the right in question is one which would have been recognized by the law of that State had he not become stateless.

Article 13. - Movable and immovable property

The Contracting States shall accord to a stateless person treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances, as regards the acquisition of movable and immovable property and other rights pertaining thereto, and to leases and other contracts relating to movable and immovable property.

Article 14. - Artistic rights and industrial property

In respect of the protection of industrial property, such as inventions, designs or models, trade marks, trade names, and of rights in literary, artistic and scientific works, a stateless person shall be accorded in the country in which he has his habitual residence the same protection as is accorded to nationals of that country. In the territory of any other Contracting State, he shall be accorded the same protection as is accorded in that territory to nationals of the country in which he has his habitual residence.

Article 15. - Right of association

As regards non-political and non-profit-making associations and trade unions the Contracting States shall accord to stateless persons lawfully staying in their territory treatment as favourable as possible, and in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances.

Article 16. - Access to courts

1. A stateless person shall have free access to the courts of law on the territory of all Contracting States.
2. A stateless person shall enjoy in the Contracting State in which he has his habitual residence the same treatment as a national in matters pertaining to access to the courts, including legal assistance and exemption from *cautio judicatum solvi*.
3. A stateless person shall be accorded in the matters referred to in paragraph 2 in countries other than that in which he has his habitual residence the treatment granted to a national of the country of his habitual residence.

Chapter III

GAINFUL EMPLOYMENT

Article 17. - Wage-earning employment

1. The Contracting States shall accord to stateless persons lawfully staying in their territory treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances, as regards the right to engage in wage-earning employment.

2. The Contracting States shall give sympathetic consideration to assimilating the rights of all stateless persons with regard to wage-earning employment to those of nationals, and in particular of those stateless persons who have entered their territory pursuant to programmes of labour recruitment or under immigration schemes.

Article 18. - Self-employment

The Contracting States shall accord to a stateless person lawfully in their territory treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances, as regards the right to engage on his own account in agriculture, industry, handicrafts and commerce and to establish commercial and industrial companies.

Article 19. - Liberal professions

Each Contracting State shall accord to stateless persons lawfully staying in their territory who hold diplomas recognized by the competent authorities of that State, and who are desirous of practising a liberal profession, treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances.

Chapter IV WELFARE

Article 20. – Rationing

Where a rationing system exists, which applies to the population at large and regulates the general distribution of products in short supply, stateless persons shall be accorded the same treatment as nationals.

Article 21. – Housing

As regards housing, the Contracting States, in so far as the matter is regulated by laws or regulations or is subject to the control of public authorities, shall accord to stateless persons lawfully staying in their territory treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances.

Article 22. - Public education

1. The Contracting States shall accord to stateless persons the same treatment as is accorded to nationals with respect to elementary education.
2. The Contracting States shall accord to stateless persons treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances, with respect to education other than elementary education and, in particular, as regards access to studies, the recognition of foreign school certificates, diplomas and degrees, the remission of fees and charges and the award of scholarships.

Article 23. - Public relief

The Contracting States shall accord to stateless persons lawfully staying in their territory the same treatment with respect to public relief and assistance as is accorded to their nationals.

Article 24. - Labour legislation and social security

1. The Contracting States shall accord to stateless persons lawfully staying in their territory the same treatment as is accorded to nationals in respect of the following matters:
 - (a) In so far as such matters are governed by laws or regulations or are subject to the control of administrative authorities; remuneration, including family allowances where these form part of remuneration, hours of work, overtime arrangements, holidays with pay, restrictions on home work, minimum age of employment, apprenticeship and training, women's work and the work of young persons, and the enjoyment of the benefits of collective bargaining;
 - (b) Social security (legal provisions in respect of employment injury, occupational diseases, maternity, sickness, disability, old age, death, unemployment, family responsibilities and any other contingency which, according to national laws or regulations, is covered by a social security scheme), subject to the following limitations:
 - (i) There may be appropriate arrangements for the maintenance of acquired rights and rights in course of acquisition;
 - (ii) National laws or regulations of the country of residence may prescribe special arrangements concerning benefits or portions of benefits which are payable wholly out of public funds, and concerning allowances paid to persons who do not fulfil the contribution conditions prescribed for the award of a normal pension.
2. The right to compensation for the death of a stateless person resulting from employment injury or from occupational disease shall not be affected by the fact that the residence of the beneficiary is outside the territory of the Contracting State.
3. The Contracting States shall extend to stateless persons the benefits of agreements concluded between them, or which may be concluded between them in the future, concerning the maintenance of acquired rights and rights in the process of acquisition in regard to social security, subject only to the conditions which apply to nationals of the States signatory to the agreements in question.
4. The Contracting States will give sympathetic consideration to extending to stateless persons so far as possible the benefits of similar agreements which may at any time be in force between such Contracting States and non-contracting States.

Chapter V
ADMINISTRATIVE MEASURES

Article 25. - Administrative assistance

1. When the exercise of a right by a stateless person would normally require the assistance of authorities of a foreign country to whom he cannot have recourse, the Contracting State in whose territory he is residing shall arrange that such assistance be afforded to him by their own authorities.
2. The authority or authorities mentioned in paragraph 1 shall deliver or cause to be delivered under their supervision to stateless persons such documents or certifications as would normally be delivered to aliens by or through their national authorities.
3. Documents or certifications so delivered shall stand in the stead of the official instruments delivered to aliens by or through their national authorities and shall be given credence in the absence of proof to the contrary.
4. Subject to such exceptional treatment as may be granted to indigent persons, fees may be charged for the services mentioned herein, but such fees shall be moderate and commensurate with those charged to nationals for similar services.
5. The provisions of this article shall be without prejudice to articles 27 and 28.

Article 26. - Freedom of movement

Each Contracting State shall accord to stateless persons lawfully in its territory the right to choose their place of residence and to move freely within its territory, subject to any regulations applicable to aliens generally in the same circumstances.

Article 27. - Identity papers

The Contracting States shall issue identity papers to any stateless person in their territory who does not possess a valid travel document.

Article 28. - Travel documents

The Contracting States shall issue to stateless persons lawfully staying in their territory travel documents for the purpose of travel outside their territory, unless compelling reasons of national security or public order otherwise require, and the provisions of the schedule to this Convention shall apply with respect to such documents. The Contracting States may issue such a travel document to any other stateless person in their territory; they shall in particular give sympathetic consideration to the issue of such a travel document to stateless persons in their territory who are unable to obtain a travel document from the country of their lawful residence.

Article 29. - Fiscal charges

1. The Contracting States shall not impose upon stateless persons duties, charges or taxes, of any description whatsoever, other or higher than those which are or may be levied on their nationals in similar situations.

2. Nothing in the above paragraph shall prevent the application to stateless persons of the laws and regulations concerning charges in respect of the issue to aliens of administrative documents including identity papers.

Article 30. - Transfer of assets

1. A Contracting State shall, in conformity with its laws and regulations, permit stateless persons to transfer assets which they have brought into its territory, to another country where they have been admitted for the purposes of resettlement.

2. A Contracting State shall give sympathetic consideration to the application of stateless persons for permission to transfer assets wherever they may be and which are necessary for their resettlement in another country to which they have been admitted.

Article 31. – Expulsion

1. The Contracting States shall not expel a stateless person lawfully in their territory save on grounds of national security or public order.

2. The expulsion of such a stateless person shall be only in pursuance of a decision reached in accordance with due process of law. Except where compelling reasons of national security otherwise require, the stateless person shall be allowed to submit evidence to clear himself, and to appeal to and be represented for the purpose before competent authority or a person or persons specially designated by the competent authority.

3. The Contracting States shall allow such a stateless person a reasonable period within which to seek legal admission into another country. The Contracting States reserve the right to apply during that period such internal measures as they may deem necessary.

Article 32. – Naturalization

The Contracting States shall as far as possible facilitate the assimilation and naturalization of stateless persons. They shall in particular make every effort to expedite naturalization proceedings and to reduce as far as possible the charges and costs of such proceedings.

Chapter VI FINAL CLAUSES

Article 33. - Information on national legislation

The Contracting States shall communicate to the Secretary-General of the United Nations the laws and regulations which they may adopt to ensure the application of this Convention.

Article 34. - Settlement of disputes

Any dispute between Parties to this Convention relating to its interpretation or application, which cannot be settled by other means, shall be referred to the International Court of Justice at the request of any one of the parties to the dispute.

Article 35. - Signature, ratification and accession

1. This Convention shall be open for signature at the Headquarters of the United Nations until 31 December 1955.
2. It shall be open for signature on behalf of:
 - (a) Any State Member of the United Nations;
 - (b) Any other State invited to attend the United Nations Conference on the Status of Stateless Persons; and
 - (c) Any State to which an invitation to sign or to accede may be addressed by the General Assembly of the United Nations.
3. It shall be ratified and the instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
4. It shall be open for accession by the States referred to in paragraph 2 of this article. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

Article 36. - Territorial application clause

1. Any State may, at the time of signature, ratification or accession, declare that this Convention shall extend to all or any of the territories for the international relations of which it is responsible. Such a declaration shall take effect when the Convention enters into force for the State concerned.
2. At any time thereafter any such extension shall be made by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations and shall take effect as from the ninetieth day after the day of receipt by the Secretary-General of the United Nations of this notification, or as from the date of entry into force of the Convention for the State concerned, whichever is the later.
3. With respect to those territories to which this Convention is not extended at the time of signature, ratification or accession, each State concerned shall consider the possibility of taking the necessary steps in order to extend the application of this Convention to such territories, subject, where necessary for constitutional reasons, to the consent of the Governments of such territories.

Article 37. - Federal clause

- In the case of a Federal or non-unitary State, the following provisions shall apply
- (a) With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of the federal legislative authority, the obligations of the Federal Government shall to this extent be the same as those of Parties which are not Federal States;
 - (b) With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of constituent States, provinces or cantons which are not, under the constitutional system of the Federation, bound to take legislative action, the Federal Government shall bring such articles with a favourable recommendation to the notice of the appropriate authorities of States, provinces or cantons at the earliest possible moment;
 - (c) A Federal State Party to this Convention shall, at the request of any other Contracting State transmitted through the Secretary-General of the United Nations, supply a statement of the law and practice of the Federation and its consti-

tuent units in regard to any particular provision of the Convention showing the extent to which effect has been given to that provision by legislative or other action.

Article 38. – Reservations

1. At the time of signature, ratification or accession, any State may make reservations to articles of the Convention other than to articles 1, 3, 4, 16 (1) and 33 to 42 inclusive.

2. Any State making a reservation in accordance with paragraph 1 of this article may at any time withdraw the reservation by a communication to that effect addressed to the Secretary-General of the United Nations.

Article 39. - Entry into force

1. This Convention shall come into force on the ninetieth day following the day of deposit of the sixth instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the sixth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day following the date of deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 40. – Denunciation

1. Any Contracting State may denounce this Convention at any time by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.

2. Such denunciation shall take effect for the Contracting State concerned one year from the date upon which it is received by the Secretary-General of the United Nations.

3. Any State which has made a declaration or notification under article 36 may, at any time thereafter, by a notification to the Secretary-General of the United Nations, declare that the Convention shall cease to extend to such territory one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

Article 41. – Revision

1. Any Contracting State may request revision of this Convention at any time by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.

2. The General Assembly of the United Nations shall recommend the steps, if any, to be taken in respect of such request.

Article 42. - Notifications by the Secretary-General of the United Nations

The Secretary-General of the United Nations shall inform all Members of the United Nations and non member States referred to in article 35:

- (a) Of signatures, ratifications and accessions in accordance with article 35;
- (b) Of declarations and notifications in accordance with article 36;
- (c) Of reservations and withdrawals in accordance with article 38;
- (d) Of the date on which this Convention will come into force in accordance with article 39;

(e) Of denunciations and notifications in accordance with article 40;

(f) Of request for revision in accordance with article 41.

In faith whereof the undersigned, duly authorized, have signed this Convention on behalf of their respective Governments.

Done at New York, this twenty-eighth day of September, one thousand nine hundred and fifty-four, in a single copy, of which the English, French and Spanish texts are equally authentic and which shall remain deposited in the archives of the United Nations, and certified true copies of which shall be delivered to all Members of the United Nations and to the non-member States referred to in article 35.

2. *Appendice B*

Convention on the Reduction of Statelessness Adopted on 30 August 1961 by a Conference of Plenipotentiaries which met in 1959 and reconvened in 1961 in pursuance of General Assembly resolution 896 (IX) of 4 December 1954

Entry into force: 13 December 1975, in accordance with article 18

The Contracting States,

Acting in pursuance of resolution 896 (IX), adopted by the General Assembly of the United Nations on 4 December 1954,

Considering it desirable to reduce statelessness by international agreement,

Have agreed as follows:

Article 1

1. A Contracting State shall grant its nationality to a person born in its territory who would otherwise be stateless. Such nationality shall be granted:

(a) At birth, by operation of law, or

(b) Upon an application being lodged with the appropriate authority, by or on behalf of the person concerned, in the manner prescribed by the national law. Subject to the provisions of paragraph 2 of this article, no such application may be rejected.

A Contracting State which provides for the grant of its nationality in accordance with subparagraph (b) of this paragraph may also provide for the grant of its nationality by operation of law at such age and subject to such conditions as may be prescribed by the national law.

2. A Contracting State may make the grant of its nationality in accordance with subparagraph (b) of paragraph 1 of this article subject to one or more of the following conditions:

(a) That the application is lodged during a period, fixed by the Contracting State, beginning not later than at the age of eighteen years and ending not earlier than at the age of twenty-one years, so, however, that the person concerned shall be allowed at least one year during which he may himself make the application without having to obtain legal authorization to do so;

(b) That the person concerned has habitually resided in the territory of the Contracting State for such period as may be fixed by that State, not exceeding five years immediately preceding the lodging of the application nor ten years in all;

(c) That the person concerned has neither been convicted of an offence against national security nor has been sentenced to imprisonment for a term of five years or more on a criminal charge;

(d) That the person concerned has always been stateless.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 (b) and 2 of this article, a child born in wedlock in the territory of a Contracting State, whose mother has the nationality of that State, shall acquire at birth that nationality if it otherwise would be stateless.

4. A Contracting State shall grant its nationality to a person who would otherwise be stateless and who is unable to acquire the nationality of the Contracting State in whose territory he was born because he has passed the age for lodging his application or has not fulfilled the required residence conditions, if the nationality of one of his parents at the time of the person's birth was that of the Contracting State first above-mentioned. If his parents did not possess the same nationality at the time of his birth, the question whether the nationality of the person concerned should follow that of the father or that of the mother shall be determined by the national law of such Contracting State. If application for such nationality is required, the application shall be made to the appropriate authority by or on behalf of the applicant in the manner prescribed by the national law. Subject to the provisions of paragraph 5 of this article, such application shall not be refused.

5. The Contracting State may make the grant of its nationality in accordance with the provisions of paragraph 4 of this article subject to one or more of the following conditions:

(a) That the application is lodged before the applicant reaches an age, being not less than twentythree years, fixed by the Contracting State;

(b) That the person concerned has habitually resided in the territory of the Contracting State for such period immediately preceding the lodging of the application, not exceeding three years, as may be fixed by that State;

(c) That the person concerned has always been stateless.

Article 2

A foundling found in the territory of a Contracting State shall, in the absence of proof to the contrary, be considered to have been born within that territory of parents possessing the nationality of that State.

Article 3

For the purpose of determining the obligations of Contracting States under this Convention, birth on a ship or in an aircraft shall be deemed to have taken place in the territory of the State whose flag the ship flies or in the territory of the State in which the aircraft is registered, as the case may be.

Article 4

1. A Contracting State shall grant its nationality to a person, not born in the territory of a Contracting State, who would otherwise be stateless, if the nationality of one of his parents at the time of the person's birth was that of that State. If his parents did not possess the same nationality at the time of his birth, the question whether the nationality of the person concerned should follow that of the father or that of the mother shall be determined by the national law of such Contracting State. Nationality granted in accordance with the provisions of this paragraph shall be granted:

(a) At birth, by operation of law, or

(b) Upon an application being lodged with the appropriate authority, by or on behalf of the person concerned, in the manner prescribed by the national law. Subject to the provisions of paragraph 2 of this article, no such application may be rejected.

2. A Contracting State may make the grant of its nationality in accordance with the provisions of paragraph 1 of this article subject to one or more of the following conditions:

(a) That the application is lodged before the applicant reaches an age, being not less than twentythree years, fixed by the Contracting State;

(b) That the person concerned has habitually resided in the territory of the Contracting State for such period immediately preceding the lodging of the application, not exceeding three years, as may be fixed by that State;

(c) That the person concerned has not been convicted of an offence against national security;

(d) That the person concerned has always been stateless.

Article 5

1. If the law of a Contracting State entails loss of nationality as a consequence of any change in the personal status of a person such as marriage, termination of marriage, legitimation, recognition or adoption, such loss shall be conditional upon possession or acquisition of another nationality.

2. If, under the law of a Contracting State, a child born out of wedlock loses the nationality of that State in consequence of a recognition of affiliation, he shall be given an opportunity to recover that nationality by written application to the appropriate authority, and the conditions governing such application shall not be more rigorous than those laid down in paragraph 2 of article 1 of this Convention.

Article 6

If the law of a Contracting State provides for loss of its nationality by a person's spouse or children as a consequence of that person losing or being deprived of that nationality, such loss shall be conditional upon their possession or acquisition of another nationality.

Article 7

1. (a) If the law of a Contracting State entails loss or renunciation of nationality, such renunciation shall not result in loss of nationality unless the person concerned possesses or acquires another nationality;

(b) The provisions of subparagraph (a) of this paragraph shall not apply where their application would be inconsistent with the principles stated in articles 13 and 14 of the Universal Declaration of Human Rights approved on 10 December 1948 by the General Assembly of the United Nations.

2. A national of a Contracting State who seeks naturalization in a foreign country shall not lose his nationality unless he acquires or has been accorded assurance of acquiring the nationality of that foreign country.

3. Subject to the provisions of paragraphs 4 and 5 of this article, a national of a Contracting State shall not lose his nationality, so as to become stateless, on the ground of departure, residence abroad, failure to register or on any similar ground.

4. A naturalized person may lose his nationality on account of residence abroad for a period, not less than seven consecutive years, specified by the law of the Contracting State concerned if he fails to declare to the appropriate authority his intention to retain his nationality.

5. In the case of a national of a Contracting State, born outside its territory, the law of that State may make the retention of its nationality after the expiry of one year from his attaining his majority conditional upon residence at that time in the territory of the State or registration with the appropriate authority.

6. Except in the circumstances mentioned in this article, a person shall not lose the nationality of a Contracting State, if such loss would render him stateless, notwithstanding that such loss is not expressly prohibited by any other provision of this Convention.

Article 8

1. A Contracting State shall not deprive a person of his nationality if such deprivation would render him stateless.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, a person may be deprived of the nationality of a Contracting State:

(a) In the circumstances in which, under paragraphs 4 and 5 of article 7, it is permissible that a person should lose his nationality;

(b) Where the nationality has been obtained by misrepresentation or fraud.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, a Contracting State may retain the right to deprive a person of his nationality, if at the time of signature, ratification or accession it specifies its retention of such right on one or more of the following grounds, being grounds existing in its national law at that time:

(a) That, inconsistently with his duty of loyalty to the Contracting State, the person:

(i) Has, in disregard of an express prohibition by the Contracting State rendered or continued to render services to, or received or continued to receive emoluments from, another State, or

(ii) Has conducted himself in a manner seriously prejudicial to the vital interests of the State;

(b) That the person has taken an oath, or made a formal declaration, of allegiance to another State, or given definite evidence of his determination to repudiate his allegiance to the Contracting State.

4. A Contracting State shall not exercise a power of deprivation permitted by paragraphs 2 or 3 of this article except in accordance with law, which shall provi-

de for the person concerned the right to a fair hearing by a court or other independent body.

Article 9

A Contracting State may not deprive any person or group of persons of their nationality on racial, ethnic, religious or political grounds.

Article 10

1. Every treaty between Contracting States providing for the transfer of territory shall include provisions designed to secure that no person shall become stateless as a result of the transfer. A Contracting State shall use its best endeavours to secure that any such treaty made by it with a State which is not a Party to this Convention includes such provisions.

2. In the absence of such provisions a Contracting State to which territory is transferred or which otherwise acquires territory shall confer its nationality on such persons as would otherwise become stateless as a result of the transfer or acquisition.

Article 11

The Contracting States shall promote the establishment within the framework of the United Nations, as soon as may be after the deposit of the sixth instrument of ratification or accession, of a body to which a person claiming the benefit of this Convention may apply for the examination of his claim and for assistance in presenting it to the appropriate authority.

Article 12

1. In relation to a Contracting State which does not, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 1 or of article 4 of this Convention, grant its nationality at birth by operation of law, the provisions of paragraph 1 of article 1 or of article 4, as the case may be, shall apply to persons born before as well as to persons born after the entry into force of this Convention.

2. The provisions of paragraph 4 of article 1 of this Convention shall apply to persons born before as well as to persons born after its entry into force.

3. The provisions of article 2 of this Convention shall apply only to foundlings found in the territory of a Contracting State after the entry into force of the Convention for that State.

Article 13

This Convention shall not be construed as affecting any provisions more conducive to the reduction of statelessness which may be contained in the law of any Contracting State now or hereafter in force, or may be contained in any other convention, treaty or agreement now or hereafter in force between two or more Contracting States.

Article 14

Any dispute between Contracting States concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be settled by other means shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any one of the parties to the dispute.

Article 15

1. This Convention shall apply to all non-self-governing, trust, colonial and other non-metropolitan territories for the international relations of which any Contracting State is responsible; the Contracting State concerned shall, subject to the provisions of paragraph 2 of this article, at the time of signature, ratification or accession, declare the non-metropolitan territory or territories to which the Convention shall apply ipso facto as a result of such signature, ratification or accession.

2. In any case in which, for the purpose of nationality, a non-metropolitan territory is not treated as one with the metropolitan territory, or in any case in which the previous consent of a non-metropolitan territory is required by the constitutional laws or practices of the Contracting State or of the nonmetropolitan territory for the application of the Convention to that territory, that Contracting State shall endeavour to secure the needed consent of the non-metropolitan territory within the period of twelve months from the date of signature of the Convention by that Contracting State, and when such consent has been obtained the Contracting State shall notify the Secretary-General of the United Nations. This Convention shall apply to the territory or territories named in such notification from the date of its receipt by the Secretary-General.

3. After the expiry of the twelve-month period mentioned in paragraph 2 of this article, the Contracting

States concerned shall inform the Secretary-General of the results of the consultations with those nonmetropolitan territories for whose international relations they are responsible and whose consent to the application of this Convention may have been withheld.

Article 16

1. This Convention shall be open for signature at the Headquarters of the United Nations from 30

August 1961 to 31 May 1962.

2. This Convention shall be open for signature on behalf of:

(a) Any State Member of the United Nations;

(b) Any other State invited to attend the United Nations Conference on the Elimination or Reduction of Future Statelessness;

(c) Any State to which an invitation to sign or to accede may be addressed by the General Assembly of the United Nations.

3. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

4. This Convention shall be open for accession by the States referred to in paragraph 2 of this article. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

Article 17

1. At the time of signature, ratification or accession any State may make a reservation in respect of articles 11, 14 or 15.

2. No other reservations to this Convention shall be admissible.

Article 18

1. This Convention shall enter into force two years after the date of the deposit of the sixth instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of the sixth instrument of ratification or accession, it shall enter into force on the ninetieth day after the deposit by such State of its instrument of ratification or accession or on the date on which this Convention enters into force in accordance with the provisions of paragraph 1 of this article, whichever is the later.

Article 19

1. Any Contracting State may denounce this Convention at any time by a written notification addressed to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall take effect for the Contracting State concerned one year after the date of its receipt by the Secretary-General.

2. In cases where, in accordance with the provisions of article 15, this Convention has become applicable to a non-metropolitan territory of a Contracting State, that State may at any time thereafter, with the consent of the territory concerned, give notice to the Secretary-General of the United Nations denouncing this Convention separately in respect to that territory. The denunciation shall take effect one year after the date of the receipt of such notice by the Secretary-General, who shall notify all other Contracting States of such notice and the date of receipt thereof.

Article 20

1. The Secretary-General of the United Nations shall notify all Members of the United Nations and the non-member States referred to in article 16 of the following particulars:

- (a) Signatures, ratifications and accessions under article 16;
- (b) Reservations under article 17;
- (c) The date upon which this Convention enters into force in pursuance of article 18;
- (d) Denunciations under article 19.

2. The Secretary-General of the United Nations shall, after the deposit of the sixth instrument of ratification or accession at the latest, bring to the attention of the General Assembly the question of the establishment, in accordance with article 11, of such a body as therein mentioned.

Article 21

This Convention shall be registered by the Secretary-General of the United Nations on the date of its entry into force.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Convention.

Done at New York, this thirtieth day of August, one thousand nine hundred and sixty-one, in a single copy, of which the Chinese, English, French, Russian and

Spanish texts are equally authentic and which shall be deposited in the archives of the United Nations, and certified copies of which shall be delivered by the Secretary-General of the United Nations to all members of the United Nations and to the non-member States referred to in article 16 of this Convention

3. *Appendice C*

Recent Accessions to the Statelessness Conventions³⁰³

Guinea-Bissau, 1954 & 1961 Conventions, 19 September 2016
Mali, 1954 & 1961 Conventions, 27 May 2016
Sierra Leone, 1954 & 1961 Conventions, 9 May 2016
Italy, 1961 Convention, 1 December 2015
Belize, 1961 Convention, 14 August 2015
Turkey, 1954 Convention, 26 March 2015
El Salvador, 1954 Convention, 9 February 2015
Peru, 1954 Convention, 23 January 2014; 1961 Convention, 18 December 2014
Argentina, 1961 Convention, 13 November 2014
Niger, 1954 Convention, 7 November 2014
Mozambique, 1954 & 1961 Conventions, 1 October 2014
Colombia, 1961 Convention, 15 August 2014
Guinea, 1961 Convention, 17 July 2014
Belgium, 1961 Convention, 1 July 2014
Gambia, 1954 & 1961 Conventions, 1 July 2014
Georgia, 1954 Convention, 23 December 2011; 1961 Convention, 1 July 2014
Paraguay, 1954 Convention, 1 July 2014; 1961 Convention, 6 June 2012

³⁰³ Fonte Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati:
<http://www.refworld.org/statelessness.html>

4. Appendice D

List of 1954 Convention States Parties³⁰⁴

<u>Participant</u>	<u>Signature</u>	<u>Accession(a), Succession(d), Ratification</u>
Albania		23 Jun 2003 a
Algeria		15 Jul 1964 a
Antigua and Barbuda		25 Oct 1988 d
Argentina		1 Jun 1972 a
Armenia		18 May 1994 a
Australia		13 Dec 1973 a
Austria		8 Feb 2008 a
Azerbaijan		16 Aug 1996 a
Barbados		6 Mar 1972 d
Belgium	28 Sep 1954	27 May 1960
Belize		14 Sep 2006 a
Benin		8 Dec 2011 a
Bolivia (Plurinational State of)		6 Oct 1983 a

³⁰⁴ Sono in totale 93 al 2016. Ce n'erano 83 a novembre 2014 quando l'UNHCR la lanciato la Campagna per porre fine all'apolidia in 10 anni.

Bosnia and Herzegovina ²		1 Sep 1993 d
Botswana		25 Feb 1969 d
Brazil	28 Sep 1954	13 Aug 1996
Bulgaria		22 Mar 2012 a
Burkina Faso		1 May 2012 a
Chad		12 Aug 1999 a
China		
Colombia	30 Dec 1954	
Costa Rica	28 Sep 1954	2 Nov 1977
Côte d'Ivoire		3 Oct 2013 a
Croatia		12 Oct 1992 d
Czech Republic		19 Jul 2004 a
Denmark	28 Sep 1954	17 Jan 1956
Ecuador	28 Sep 1954	2 Oct 1970
El Salvador	28 Sep 1954	9 Feb 2015
Fiji		12 Jun 1972 d
Finland		10 Oct 1968 a
France	12 Jan 1955	8 Mar 1960

Gambia		1 Jul 2014 a
Georgia		23 Dec 2011 a
Germany	28 Sep 1954	26 Oct 1976
Greece		4 Nov 1975 a
Guatemala	28 Sep 1954	28 Nov 2000
Guinea		21 Mar 1962 a
Guinea-Bissau		19 Sep 2016 a
Holy See	28 Sep 1954	
Honduras	28 Sep 1954	1 Oct 2012
Hungary		21 Nov 2001 a
Ireland		17 Dec 1962 a
Israel	1 Oct 1954	23 Dec 1958
Italy	20 Oct 1954	3 Dec 1962
Kiribati		29 Nov 1983 d
Latvia		5 Nov 1999 a
Lesotho		4 Nov 1974 d
Liberia		11 Sep 1964 a
Libya		16 May 1989 a

Liechtenstein	28 Sep 1954	25 Sep 2009
Lithuania		7 Feb 2000 a
Luxembourg	28 Oct 1955	27 Jun 1960
Madagascar		[20 Feb 1962 a]
Malawi		7 Oct 2009 a
Mali		27 May 2016 a
Mexico		7 Jun 2000 a
Montenegro		23 Oct 2006 d
Mozambique		1 Oct 2014 a
Netherlands	28 Sep 1954	12 Apr 1962
Nicaragua		15 Jul 2013 a
Niger		7 Nov 2014 a
Nigeria		20 Sep 2011 a
Norway	28 Sep 1954	19 Nov 1956
Panama		2 Jun 2011 a
Paraguay		1 Jul 2014 a
Peru		23 Jan 2014 a
Philippines	22 Jun 1955	22 Sep 2011

Portugal		1 Oct 2012 a
Republic of Korea		22 Aug 1962 a
Republic of Moldova		19 Apr 2012 a
Romania		27 Jan 2006 a
Rwanda		4 Oct 2006 a
Senegal		21 Sep 2005 a
Serbia		12 Mar 2001 d
Sierra Leone		9 May 2016 a
Slovakia		3 Apr 2000 a
Slovenia		6 Jul 1992 d
Spain		12 May 1997 a
St. Vincent and the Grenadines		27 Apr 1999 d
Swaziland		16 Nov 1999 a
Sweden	28 Sep 1954	2 Apr 1965
Switzerland	28 Sep 1954	3 Jul 1972
The former Yugoslav Republic of Macedonia		18 Jan 1994 d
Trinidad and Tobago		11 Apr 1966 d

Tunisia		29 Jul 1969 a
Turkey		26 Mar 2015 a
Turkmenistan		7 Dec 2011 a
Uganda		15 Apr 1965 a
Ukraine		25 Mar 2013 a
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	28 Sep 1954	16 Apr 1959
Uruguay		2 Apr 2004 a
Zambia		1 Nov 1974 d
Zimbabwe		1 Dec 1998 d

5. *Appendice E*

European Convention on Nationality

Strasbourg, 6.XI.1997

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other States signatory to this Convention,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity between its members;

Bearing in mind the numerous international instruments relating to nationality, multiple nationality and statelessness;

Recognising that, in matters concerning nationality, account should be taken both of the legitimate interests of States and those of individuals;

Desiring to promote the progressive development of legal principles concerning nationality, as well as their adoption in internal law and desiring to avoid, as far as possible, cases of statelessness;

Desiring to avoid discrimination in matters relating to nationality;

Aware of the right to respect for family life as contained in Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;

Noting the varied approach of States to the question of multiple nationality and recognising that each State is free to decide which consequences it attaches in its internal law to the fact that a national acquires or possesses another nationality;

Agreeing on the desirability of finding appropriate solutions to consequences of multiple nationality and in particular as regards the rights and duties of multiple nationals;

Considering it desirable that persons possessing the nationality of two or more States Parties should be required to fulfil their military obligations in relation to only one of those Parties;

Considering the need to promote international co-operation between the national authorities responsible for nationality matters,

Have agreed as follows:

Chapter I – General matters

Article 1 – Object of the Convention

This Convention establishes principles and rules relating to the nationality of natural persons and rules regulating military obligations in cases of multiple nationality, to which the internal law of States Parties shall conform.

Article 2 – Definitions

For the purpose of this Convention:

- a"nationality" means the legal bond between a person and a State and does not indicate the person's ethnic origin;
- b"multiple nationality" means the simultaneous possession of two or more nationalities by the same person;
- c"child" means every person below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier;
- d"internal law" means all types of provisions of the national legal system, including the constitution, legislation, regulations, decrees, case-law, customary rules and practice as well as rules deriving from binding international instruments.

Chapter II – General principles relating to nationality

Article 3 – Competence of the State

- 1Each State shall determine under its own law who are its nationals.
- 2This law shall be accepted by other States in so far as it is consistent with applicable international conventions, customary international law and the principles of law generally recognised with regard to nationality.

Article 4 – Principles

- The rules on nationality of each State Party shall be based on the following principles:
- a. everyone has the right to a nationality;
 - b. statelessness shall be avoided;
 - c. no one shall be arbitrarily deprived of his or her nationality;
 - d. neither marriage nor the dissolution of a marriage between a national of a State Party and an alien, nor the change of nationality by one of the spouses during marriage, shall automatically affect the nationality of the other spouse.

Article 5 – Non-discrimination

- 1The rules of a State Party on nationality shall not contain distinctions or include any practice which amount to discrimination on the grounds of sex, religion, race, colour or national or ethnic origin.
- 2Each State Party shall be guided by the principle of non-discrimination between its nationals, whether they are nationals by birth or have acquired its nationality subsequently.

Chapter III – Rules relating to nationality

Article 6 – Acquisition of nationality

- 1 Each State Party shall provide in its internal law for its nationality to be acquired *ex lege* by the following persons:

- a. children one of whose parents possesses, at the time of the birth of these children, the nationality of that State Party, subject to any exceptions which may be provided for by its internal law as regards children born abroad. With respect to children whose parenthood is established by recognition, court order or similar procedures, each State Party may provide that the child acquires its nationality following the procedure determined by its internal law;
 - b. foundlings found in its territory who would otherwise be stateless.
- 2 Each State Party shall provide in its internal law for its nationality to be acquired by children born on its territory who do not acquire at birth another nationality. Such nationality shall be granted:
- a. at birth *ex lege*; or
 - b. subsequently, to children who remained stateless, upon an application being lodged with the appropriate authority, by or on behalf of the child concerned, in the manner prescribed by the internal law of the State Party. Such an application may be made subject to the lawful and habitual residence on its territory for a period not exceeding five years immediately preceding the lodging of the application.
- 3 Each State Party shall provide in its internal law for the possibility of naturalisation of persons lawfully and habitually resident on its territory. In establishing the conditions for naturalisation, it shall not provide for a period of residence exceeding ten years before the lodging of an application.
- 4 Each State Party shall facilitate in its internal law the acquisition of its nationality for the following persons:
- a. spouses of its nationals;
 - b. children of one of its nationals, falling under the exception of Article 6, paragraph 1, sub-paragraph a;
 - c. children one of whose parents acquires or has acquired its nationality;
 - d. children adopted by one of its nationals;
 - e. persons who were born on its territory and reside there lawfully and habitually;
 - f. persons who are lawfully and habitually resident on its territory for a period of time beginning before the age of 18, that period to be determined by the internal law of the State Party concerned;
 - g. stateless persons and recognised refugees lawfully and habitually resident on its territory.

Article 7 – Loss of nationality *ex lege* or at the initiative of a State Party

- 1 A State Party may not provide in its internal law for the loss of its nationality *ex lege* or at the initiative of the State Party except in the following cases:
- a. voluntary acquisition of another nationality;
 - b. acquisition of the nationality of the State Party by means of fraudulent conduct, false information or concealment of any relevant fact attributable to the applicant;
 - c. voluntary service in a foreign military force;
 - d. conduct seriously prejudicial to the vital interests of the State Party;

- e. lack of a genuine link between the State Party and a national habitually residing abroad;
 - f. where it is established during the minority of a child that the preconditions laid down by internal law which led to the *ex lege* acquisition of the nationality of the State Party are no longer fulfilled;
 - g. adoption of a child if the child acquires or possesses the foreign nationality of one or both of the adopting parents.
- 2 A State Party may provide for the loss of its nationality by children whose parents lose that nationality except in cases covered by sub-paragraphs c and d of paragraph 1. However, children shall not lose that nationality if one of their parents retains it.
- 3 A State Party may not provide in its internal law for the loss of its nationality under paragraphs 1 and 2 of this article if the person concerned would thereby become stateless, with the exception of the cases mentioned in paragraph 1, sub-paragraph b, of this article.

Article 8 – Loss of nationality at the initiative of the individual

- 1 Each State Party shall permit the renunciation of its nationality provided the persons concerned do not thereby become stateless.
- 2 However, a State Party may provide in its internal law that renunciation may be effected only by nationals who are habitually resident abroad.

Article 9 – Recovery of nationality

Each State Party shall facilitate, in the cases and under the conditions provided for by its internal law, the recovery of its nationality by former nationals who are lawfully and habitually resident on its territory.

Chapter IV – Procedures relating to nationality

Article 10 – Processing of applications

Each State Party shall ensure that applications relating to the acquisition, retention, loss, recovery or certification of its nationality be processed within a reasonable time.

Article 11 – Decisions

Each State Party shall ensure that decisions relating to the acquisition, retention, loss, recovery or certification of its nationality contain reasons in writing.

Article 12 – Right to a review

Each State Party shall ensure that decisions relating to the acquisition, retention, loss, recovery or certification of its nationality be open to an administrative or judicial review in conformity with its internal law.

Article 13 – Fees

- 1 Each State Party shall ensure that the fees for the acquisition, retention, loss, recovery or certification of its nationality be reasonable.
- 2 Each State Party shall ensure that the fees for an administrative or judicial review be not an obstacle for applicants.

Chapter V – Multiple nationality

Article 14 – Cases of multiple nationality *ex lege*

1 A State Party shall allow:

- a. children having different nationalities acquired automatically at birth to retain these nationalities;
- b. its nationals to possess another nationality where this other nationality is automatically acquired by marriage.

2 The retention of the nationalities mentioned in paragraph 1 is subject to the relevant provisions of Article 7 of this Convention.

Article 15 – Other possible cases of multiple nationality

The provisions of this Convention shall not limit the right of a State Party to determine in its internal law whether:

- a. its nationals who acquire or possess the nationality of another State retain its nationality or lose it;
- b. the acquisition or retention of its nationality is subject to the renunciation or loss of another nationality.

Article 16 – Conservation of previous nationality

A State Party shall not make the renunciation or loss of another nationality a condition for the acquisition or retention of its nationality where such renunciation or loss is not possible or cannot reasonably be required.

Article 17 – Rights and duties related to multiple nationality

1 Nationals of a State Party in possession of another nationality shall have, in the territory of that State Party in which they reside, the same rights and duties as other nationals of that State Party.

2 The provisions of this chapter do not affect:

- a. the rules of international law concerning diplomatic or consular protection by a State Party in favour of one of its nationals who simultaneously possesses another nationality;
- b. the application of the rules of private international law of each State Party in cases of multiple nationality.

Chapter VI – State succession and nationality

Article 18 – Principles

1 In matters of nationality in cases of State succession, each State Party concerned shall respect the principles of the rule of law, the rules concerning human rights and the principles contained in Articles 4 and 5 of this Convention and in paragraph 2 of this article, in particular in order to avoid statelessness.

2 In deciding on the granting or the retention of nationality in cases of State succession, each State Party concerned shall take account in particular of:

- at the genuine and effective link of the person concerned with the State;
- bt the habitual residence of the person concerned at the time of State succession;
- b. the will of the person concerned;
- c. the territorial origin of the person concerned.

3 Where the acquisition of nationality is subject to the loss of a foreign nationality, the provisions of Article 16 of this Convention shall apply.

Article 19 – Settlement by international agreement

In cases of State succession, States Parties concerned shall endeavour to regulate matters relating to nationality by agreement amongst themselves and, where applicable, in their relationship with other States concerned. Such agreements shall respect the principles and rules contained or referred to in this chapter.

Article 20 – Principles concerning non-nationals

- 1 Each State Party shall respect the following principles:
 - a. nationals of a predecessor State habitually resident in the territory over which sovereignty is transferred to a successor State and who have not acquired its nationality shall have the right to remain in that State;
 - b. persons referred to in sub-paragraph a shall enjoy equality of treatment with nationals of the successor State in relation to social and economic rights.
- 2 Each State Party may exclude persons considered under paragraph 1 from employment in the public service involving the exercise of sovereign powers.

Chapter VII – Military obligations in cases of multiple nationality

Article 21 – Fulfilment of military obligations

- 1 Persons possessing the nationality of two or more States Parties shall be required to fulfil their military obligations in relation to one of those States Parties only.
- 2 The modes of application of paragraph 1 may be determined by special agreements between any of the States Parties.
- 3 Except where a special agreement which has been, or may be, concluded provides otherwise, the following provisions are applicable to persons possessing the nationality of two or more States Parties:
 - a. Any such person shall be subject to military obligations in relation to the State Party in whose territory they are habitually resident. Nevertheless, they shall be free to choose, up to the age of 19 years, to submit themselves to military obligations as volunteers in relation to any other State Party of which they are also nationals for a total and effective period at least equal to that of the active military service required by the former State Party;
 - b. Persons who are habitually resident in the territory of a State Party of which they are not nationals or in that of a State which is not a State Party may choose to perform their military service in the territory of any State Party of which they are nationals;
 - c. Persons who, in accordance with the rules laid down in paragraphs a and b, shall fulfil their military obligations in relation to one State Party, as prescribed by the law of that State Party, shall be deemed to have fulfilled their military obligations in relation to any other State Party or States Parties of which they are also nationals;
 - d. Persons who, before the entry into force of this Convention between the States Parties of which they are nationals, have, in relation to one of those States Parties, fulfilled their military obligations in accordance

with the law of that State Party, shall be deemed to have fulfilled the same obligations in relation to any other State Party or States Parties of which they are also nationals;

- e. Persons who, in conformity with paragraph a, have performed their active military service in relation to one of the States Parties of which they are nationals, and subsequently transfer their habitual residence to the territory of the other State Party of which they are nationals, shall be liable to military service in the reserve only in relation to the latter State Party;
- f. The application of this article shall not prejudice, in any respect, the nationality of the persons concerned;
- g. In the event of mobilisation by any State Party, the obligations arising under this article shall not be binding upon that State Party.

Article 22 – Exemption from military obligations or alternative civil service

Except where a special agreement which has been, or may be, concluded provides otherwise, the following provisions are also applicable to persons possessing the nationality of two or more States Parties:

- ah Article 21, paragraph 3, sub-paragraph c, of this Convention shall apply to persons who have been exempted from their military obligations or have fulfilled civil service as an alternative;
- b. persons who are nationals of a State Party which does not require obligatory military service shall be considered as having satisfied their military obligations when they have their habitual residence in the territory of that State Party. Nevertheless, they should be deemed not to have satisfied their military obligations in relation to a State Party or States Parties of which they are equally nationals and where military service is required unless the said habitual residence has been maintained up to a certain age, which each State Party concerned shall notify at the time of signature or when depositing its instruments of ratification, acceptance or accession;
- c. also persons who are nationals of a State Party which does not require obligatory military service shall be considered as having satisfied their military obligations when they have enlisted voluntarily in the military forces of that Party for a total and effective period which is at least equal to that of the active military service of the State Party or States Parties of which they are also nationals without regard to where they have their habitual residence.

Chapter VIII – Co-operation between the States Parties

Article 23 – Co-operation between the States Parties

- 1 With a view to facilitating co-operation between the States Parties, their competent authorities shall:
 - a. provide the Secretary General of the Council of Europe with information about their internal law relating to nationality, including instances of statelessness and multiple nationality, and about developments concerning the application of the Convention;
 - b. provide each other upon request with information about their internal law relating to nationality and about developments concerning the application of the Convention.

- 2 States Parties shall co-operate amongst themselves and with other member States of the Council of Europe within the framework of the appropriate intergovernmental body of the Council of Europe in order to deal with all relevant problems and to promote the progressive development of legal principles and practice concerning nationality and related matters.

Article 24 – Exchange of information

Each State Party may at any time declare that it shall inform any other State Party, having made the same declaration, of the voluntary acquisition of its nationality by nationals of the other State Party, subject to applicable laws concerning data protection. Such a declaration may indicate the conditions under which the State Party will give such information. The declaration may be withdrawn at any time.

Chapter IX – Application of the Convention

Article 25 – Declarations concerning the application of the Convention

Each State may declare, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, 1 acceptance, approval or accession, that it will exclude Chapter VII from the application of the Convention.

- 2 The provisions of Chapter VII shall be applicable only in the relations between States Parties for which it is in force.
- 3 Each State Party may, at any subsequent time, notify the Secretary General of the Council of Europe that it will apply the provisions of Chapter VII excluded at the time of signature or in its instrument of ratification, acceptance, approval or accession. This notification shall become effective as from the date of its receipt.

Article 26 – Effects of this Convention

- 1 The provisions of this Convention shall not prejudice the provisions of internal law and binding international instruments which are already in force or may come into force, under which more favourable rights are or would be accorded to individuals in the field of nationality.
- 2 This Convention does not prejudice the application of:
 - a. the 1963 Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality and its Protocols;
 - b. other binding international instruments in so far as such instruments are compatible with this Convention,in the relationship between the States Parties bound by these instruments.

Chapter X – Final clauses

Article 27 – Signature and entry into force

- 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and the non-member States which have participated in its elaboration. Such States may express their consent to be bound by:
 - a. signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
 - b. signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

2 This Convention shall enter into force, for all States having expressed their consent to be bound by the Convention, on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which three member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by this Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph.

3 In respect of any State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of signature or of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 28 – Accession

1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any non-member State of the Council of Europe which has not participated in its elaboration to accede to this Convention.

2 In respect of any acceding State, this Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 29 – Reservations

1 No reservations may be made to any of the provisions contained in Chapters I, II and VI of this Convention. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, make one or more reservations to other provisions of the Convention so long as they are compatible with the object and purpose of this Convention.

2 Any State which makes one or more reservations shall notify the Secretary General of the Council of Europe of the relevant contents of its internal law or of any other relevant information.

3 A State which has made one or more reservations in accordance with paragraph 1 shall consider withdrawing them in whole or in part as soon as circumstances permit. Such withdrawal shall be made by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe and shall become effective as from the date of its receipt.

4 Any State which extends the application of this Convention to a territory mentioned in the declaration referred to in Article 30, paragraph 2, may, in respect of the territory concerned, make one or more reservations in accordance with the provisions of the preceding paragraphs.

5 A State Party which has made reservations in respect of any of the provisions in Chapter VII of the Convention may not claim application of the said provisions by another State Party save in so far as it has itself accepted these provisions.

Article 30 – Territorial application

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 31 – Denunciation

- 1 Any State Party may at any time denounce the Convention as a whole or Chapter VII only by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of notification by the Secretary General.

Article 32 – Notifications by the Secretary General

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, any Signatory, any Party and any other State which has acceded to this Convention of:

- a. any signature;
- b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c. any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 27 or 28 of this Convention;
- d. any reservation and withdrawal of reservations made in pursuance of the provisions of Article 29 of this Convention;
- e. any notification or declaration made under the provisions of Articles 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 and 31 of this Convention;
- f. any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, this sixth day of November 1997, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have par-

ticipated in the elaboration of this Convention and to any State invited to accede to this Convention.

6. Appendice F

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2148

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCONI , PALERMO , Elena FERRARA , GOTOR ,
LO GIUDICE , MAZZONI , DE CRISTOFARO , AMATI , ROMANO , PE-
TRAGLIA , DE PIN e FATTORINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2015

Disposizioni concernenti la procedura per il riconoscimento dello status di apolidia in attuazione della Convenzione del 1954 sullo status delle persone apolidi

Onorevoli Senatori. -- Con la legge 29 settembre 2015, n. 162, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione Onu sulla riduzione dell'apolidia del 1961. Si tratta di un passaggio fondamentale al fine di affrontare la questione della tutela delle persone apolidi nel nostro Paese. Oltre a questo strumento, la comunità internazionale aveva infatti adottato, in seno alle Nazioni Unite all'indomani della seconda guerra mondiale, anche la Convenzione relativa allo status delle persone apolidi del settembre 1954, ratificata dall'Italia nel 1962.

Manca tuttavia in Italia una normativa organica affinché le persone apolidi possano effettivamente essere riconosciute e godere pertanto dei diritti, nonché adempiere ai doveri, previsti a livello internazionale. Occorre quindi continuare sulla strada intrapresa procedendo a una riforma delle procedure per il riconoscimento dello status di apolide. Nasce da tale esigenza questo disegno di legge, frutto del lavoro congiunto della Commissione diritti umani del Senato, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e del Consiglio italiano per i rifugiati (CIR), le due organizzazioni maggiormente impegnate sul tema dell'apolidia in Italia.

Gli apolidi vivono in un limbo e spesso considerano loro stessi come dei fantasmi. Essere privi di una nazionalità significa non avere documenti, non poter fruire dei più basilari diritti, come quello di sposarsi, di riconoscere legalmente i propri figli, di trasmettere loro una cittadinanza. Nel mondo sono almeno 10 milioni le persone senza nazionalità, di cui 3-5 milioni di bambini. In Europa ce ne sono 600.000, in Italia 15.000, per la maggior parte provenienti dalla ex Jugoslavia, ma anche da Palestina, Tibet, Eritrea, Etiopia e dai paesi ex Urss. Numeri impressionanti, se si pensa che ogni dieci minuti viene al mondo un neonato apolide.

Il testo della Convenzione del 1954 fornisce la definizione di apolide come la «persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione» e delinea la cornice giuridica entro la quale inquadrare lo status delle persone apolidi nell'ordinamento nazionale degli Stati parte del trattato, per garantire una serie di garanzie e di diritti uniformi a livello internazionale. La Convenzione stabilisce un vasto elenco di diritti civili, economici, sociali e culturali da attribuire agli apolidi, suddivisi tra status giuridico (status personale, diritti di proprietà, diritto di associazione, accesso alla giustizia), accesso al lavoro retri-

buito (incluso impiego salariale, lavoro autonomo, accesso alle professioni liberali), stato sociale (incluso razionamento, alloggi, istruzione pubblica, soccorso pubblico, legislazione del lavoro, sicurezza sociale) e provvedimenti amministrativi (inclusi assistenza amministrativa, libertà di movimento, documenti di identità, documenti di viaggio, carico fiscale, trasferimento di beni, espulsione e naturalizzazione).

Al fine, tuttavia, di implementare la Convenzione, va da sé che vi deve essere un meccanismo, a livello nazionale, che permetta alle autorità nazionali di determinare se un determinato individuo sia da considerare apolide o meno ai sensi della Convenzione. Tale compito viene svolto dalle cosiddette procedure per la determinazione dello status di apolide. In soli quattordici Paesi al mondo, tra cui l'Italia, sono state istituite tali procedure (i restanti tredici sono: Filippine, Francia, Georgia, Kosovo, Lettonia, Messico, Moldavia, Regno Unito, Turchia, Spagna, Svizzera, Slovacchia, Ungheria).

Il 4 novembre 2014, l'UNHCR ha lanciato la campagna «I BELONG», con l'obiettivo di porre fine entro dieci anni al problema dell'apolidia, un limbo legale devastante per dieci milioni di persone al mondo. Già nel 2012, l'Alto Commissariato ha adottato le «Linee Guida n. 2 sull'apolidia: Procedure per la determinazione dello status di apolide», sulla base delle responsabilità derivanti dal proprio mandato in materia di apolidia. Le Linee Guida definiscono una serie di garanzie che devono caratterizzare tali procedure: accesso alle procedure (senza limiti di tempo o criteri inerenti alla regolarità del soggiorno), assistenza e informazioni in una lingua comprensibile, garanzie specifiche per i minori e per le persone prive in tutto o in parte di autonomia, diritto a un colloquio individuale e a presentare una domanda scritta nonché la possibilità di richiedere assistenza per la stesura, coordinamento fra procedure per il riconoscimento dello status di apolide e quelle inerenti allo status di rifugiato. E ancora, tra i diritti del richiedente vengono individuati: il divieto di espulsione durante la procedura, la disponibilità di assistenza legale, il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno provvisorio per la durata della procedura, la definizione dell'onere della prova condiviso fra il richiedente e l'autorità, il diritto di poter contattare l'UNHCR nonché quello a ricevere una decisione scritta in un lasso di tempo ragionevole. Le «Raccomandazioni dell'UNHCR sugli aspetti rilevanti della protezione degli apolidi in Italia», pubblicate nell'ottobre 2014, dedicano particolare attenzione al tema delle procedure, raccomandando il miglioramento dell'attuale sistema di riconoscimento dello status di apolide, in vista di una sua organicità, razionalizzazione, maggiore efficienza e trasparenza.

La presente proposta legislativa segue fedelmente le indicazioni fornite dalle linee guida e dalle raccomandazioni dell'UNHCR. Inoltre, molti interventi sono stati modulati sull'esperienza diretta degli esperti del Consiglio italiano per i rifugiati, da anni impegnato sul tema anche attraverso il sostegno diretto alle persone che potrebbero aver diritto al riconoscimento dello status di apolide.

Gli studi in materia realizzati dal CIR hanno approfondito alcuni aspetti fondamentali del problema: tra gli altri, lo stretto legame tra l'acquisizione della nazionalità italiana e la prevenzione dell'apolidia stessa, soprattutto in riferimento ai bambini che nascono in Italia, e le cause e le conseguenze dell'apolidia all'interno

delle comunità rom. Sulla base delle evidenze emerse tanto dall'attività di supporto alle persone quanto di ricerche sul campo, il CIR ha evidenziato come l'attuale normativa presenti requisiti di accesso troppo tassativi che molte persone hanno difficoltà se non impossibilità pratica di soddisfare. Per accedere alla procedura amministrativa -- regolata oggi dal solo articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 572 del 1993 -- vengono infatti richiesti l'atto di nascita e la documentazione relativa alla residenza legale in Italia che, nella prassi, si traduce nella richiesta di presentare il permesso di soggiorno e la residenza legale. È evidente che la maggior parte dei richiedenti sono fondamentalmente esclusi dall'intraprendere tale procedimento.

L'altra strada per ottenere il riconoscimento o l'accertamento dello status di apolide è quella giudiziale, ma benché questa procedura sia frequentemente utilizzata -- poiché più accessibile sotto il profilo dei requisiti richiesti -- di fatto esclude coloro che sono privi di adeguate risorse economico-finanziarie per far fronte alle spese del giudizio ordinario di cognizione diretto ad accertare lo status di apolide. Peraltro neanche per il procedimento giudiziale vi è una regolamentazione organica.

In Italia, nonostante i recenti impegni assunti in materia di apolidia, c'è ancora molto da fare: oltre alle 15.000 persone apolide o a rischio di apolidia stimate, vi sono persone a rischio di apolidia tra i migranti e i richiedenti asilo che stanno giungendo in questi anni in Italia, soprattutto i loro figli i quali, per varie ragioni, potrebbero non avere la possibilità di acquisire la cittadinanza dei genitori o quella del loro Paese di provenienza. La presente proposta normativa, una volta divenuta legge dello Stato, costituirebbe un indispensabile strumento diretto a prevenire nonché a eliminare quelle potenziali situazioni di apolidia che potrebbero in futuro coinvolgere intere comunità di persone.

Il disegno di legge si compone di quindici articoli. L'articolo 1 definisce unicamente i termini presenti nel testo. L'articolo 2 stabilisce che l'accesso alla procedura per il riconoscimento dello status di apolide può avvenire in qualsiasi momento e per chiunque sia già presente sul territorio nazionale indipendentemente dalla sua condizione giuridica relativa al soggiorno e ciò trattandosi di una richiesta di status garantita da una Convenzione internazionale.

L'articolo 3 pone in capo alla prefettura competente per territorio l'obbligo di accettare l'istanza mentre l'autorità responsabile a decidere è il Ministero dell'interno -- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

L'articolo 4 al comma 1 consente alla questura di rilasciare un permesso di soggiorno «per attesa apolidia» solo nei casi in cui il cittadino straniero non disponga di altro titolo di soggiorno. Con gli altri commi viene definita, in modo dettagliato, l'istruttoria a carico, nella prima fase della prefettura e successivamente del citato Dipartimento del Ministero dell'interno.

L'articolo 5 stabilisce il raccordo tra una richiesta di status di apolide ed una precedente o contestuale richiesta di protezione internazionale anche al fine di estendere al richiedente le garanzie di sicurezza e di riservatezza.

L'articolo 6 richiama le fasi relative all'esame dell'istanza stessa e chiarisce la documentazione che dovrà essere portata a sostegno. Più in particolare il comma 5 consente all'autorità responsabile di assumere comunque una decisione in merito attraverso una valutazione sulla veridicità ed attendibilità degli elementi portati a supporto della richiesta.

L'articolo 7 chiarisce gli ambiti dei diritti e dei doveri del richiedente nonché stabilisce i criteri per le varie comunicazioni all'interessato.

Gli articoli 8 e 9 dispongono in materia di minori o di persone prive di autonomia psicofisica che dovessero chiedere il riconoscimento dello status di apolide richiamando le relative norme in materia di codice civile.

L'articolo 11 chiarisce i contenuti dello status di apolidia ove l'istanza venga accolta in ricorrenza dei presupposti di cui al precedente articolo 10. Più in particolare vengono definiti il rilascio di un permesso di soggiorno per apolidia, le analogie con i diritti garantiti ai titolari dello status di rifugiato e le modalità per la richiesta di eventuali ricongiungimenti familiari.

Gli articoli 12 e 13 stabiliscono il procedimento e le motivazioni alla base di un provvedimento di revoca da parte del Ministero dell'interno, nonché le modalità di eventuali impugnazioni sia nel caso di rigetto dell'istanza che di revoca.

L'articolo 14 definisce eventuali esigenze di formazione del personale e degli operatori coinvolti in una richiesta di riconoscimento di apolidia.

Con l'articolo 15 si dispone l'emanazione di un regolamento di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «apolide»: una persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino in applicazione della sua legislazione, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954, di cui alla legge 1° febbraio 1962;

b) «Convenzione del 1954»: la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954, di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 306;

c) «minore non accompagnato»: il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano,

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535;

d) «UNHCR»: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Art. 2.

(Accesso alla procedura)

1. Chiunque sia presente sul territorio italiano ha accesso alla procedura per il riconoscimento dello status di apolide indipendentemente dalla condizione di soggiorno al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 3.

(Autorità competente)

1. Il richiedente presenta l'istanza per il riconoscimento dello status di apolide, corredata di memoria scritta, alla prefettura -- ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in qualunque momento.

2. L'autorità responsabile a decidere sul merito è il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Art. 4.

(Presentazione dell'istanza e svolgimento della procedura)

1. Qualora il richiedente non sia in possesso di altro titolo di soggiorno, una volta acquisita l'istanza questi si rivolge alla questura per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa del riconoscimento dello status di apolide, valido per sei mesi e rinnovabile.

2. La prefettura-ufficio territoriale del Governo svolge l'istruttoria, convocando il richiedente per uno o più colloqui, volti a integrare la memoria anche con la seguente documentazione laddove disponibile:

a) atto di nascita, ove il richiedente ne disponga;

b) documentazione relativa alla permanenza in Italia del richiedente;

c) copia del titolo di soggiorno, anche scaduto, ove il richiedente ne sia in possesso;

d) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolidia.

3. Con riferimento alla documentazione di cui alla lettera d) del comma 2, si considera valida ogni documentazione idonea ad attestare la presenza del richiedente sul territorio dello Stato, ivi inclusi certificazioni scolastiche o mediche, certifica-

zioni rilasciate da autorità religiose, documenti relativi al lavoro, titoli di proprietà, contratti d'affitto, registri scolastici.

4. In assenza della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2, il richiedente può produrre dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Nel caso di nuclei familiari, ciascun membro della famiglia presenta un'istanza per il riconoscimento dello status di apolide indipendente da quella degli altri familiari.

6. In analogia con quanto previsto per il richiedente lo status di protezione internazionale, ai fini di garantire la più ampia informazione sui diritti e doveri connessi alla procedura e allo status stesso, alla presentazione dell'istanza è fornita al richiedente un'informazione preliminare sui medesimi diritti e doveri.

7. L'istanza, corredata di memoria e documentazione eventualmente allegata, è trasmessa entro tre mesi dalla presentazione al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che decide entro quattro mesi dalla ricezione della domanda, prorogabili di ulteriori sei mesi qualora si renda necessario contattare autorità straniere. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dispone l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata dalla prefettura -- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L'ufficio competente può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di apolide.

8. Ai procedimenti per l'esame delle istanze di riconoscimento dello status di apolide si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-bis e V, nonché agli articoli 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5.

(Status di apolide e protezione internazionale)

1. Qualora il richiedente avanzi anche richiesta di protezione internazionale, quest'ultima deve concludersi prima della presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di apolide. In tal senso, sono da prevedere dei meccanismi di raccordo tra la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e la procedura per il riconoscimento dello status di apolide, da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 15.

2. In nessun caso possono essere contattate le autorità di un Paese nei confronti del quale il richiedente manifesti un fondato timore di persecuzione, a meno che non sia stato accertato definitivamente che il richiedente non abbia diritto alla protezione internazionale.

Art. 6.

(Esame dell'istanza)

1. L'autorità di cui all'articolo 3, comma 2, esamina, unitamente all'istanza di riconoscimento dello status di apolide, tutti gli elementi e l'eventuale documentazione necessari ai fini della decisione sull'istanza medesima. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente, con onere della prova attenuato, e riguarda tutti gli elementi significativi dell'istanza.
2. Gli elementi di cui al comma 1 comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione, fornita dal richiedente, in merito alle circostanze individuali e sostanziali, tra cui la sua età, condizione sociale, (anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento), identità, precedente cittadinanza, documenti di viaggio, Paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, certificati scolastici e medici, titoli di soggiorno del Paese o dei Paesi di residenza abituale, unitamente a ogni altra documentazione idonea ad attestare la condizione di apolidia.
3. L'esame dell'istanza consiste, inoltre, nella valutazione delle informazioni inerenti la disciplina della cittadinanza, la sua applicazione effettiva insieme a eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari rilevanti per il caso di specie, nonché il grado di effettività delle decisioni giudiziarie nel Paese con il quale il richiedente ha legami più significativi. L'esame deve inoltre consistere in una valutazione delle circostanze sussistenti al momento della presentazione dell'istanza nel caso di specie, prescindendo da elementi storici oppure predittivi.
4. Le informazioni di cui al comma 3 devono provenire da fonti affidabili e imparziali. Sono preferite le informazioni fornite da pubbliche amministrazioni direttamente coinvolte nelle procedure per il riconoscimento della cittadinanza nello Stato considerato ai sensi del comma 3, ovvero da soggetti privati ed enti che abbiano maturato competenza nel settore. Le informazioni oggetto di valutazione devono essere aggiornate e contemporanee rispetto agli eventi presi in considerazione nell'esame dell'istanza.
5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da elementi idonei ad accertarne la veridicità, essi sono considerati veritieri qualora l'autorità di cui all'articolo 3, comma 2, ritenga che:
 - a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare l'istanza;
 - b) il richiedente abbia fornito tutta la documentazione pertinente che fosse nella sua disponibilità ed abbia offerto una idonea motivazione dell'eventuale carenza di altri documenti significativi;
 - c) le dichiarazioni del richiedente appaiono coerenti con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si disponga;
 - d) dai riscontri effettuati le dichiarazioni appaiono in generale attendibili.

Art. 7.

(Diritti e doveri del richiedente)

1. Il richiedente può farsi assistere a sue spese da un avvocato e gli è garantita in ogni fase la possibilità di contattare l'UNHCR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia.

2. In tutte le fasi, al richiedente è garantita l'assistenza di un interprete della sua lingua madre o di altra lingua allo stesso comprensibile.

3. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione attraverso provvedimento motivato in fatto e in diritto. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento sono date al richiedente nella prima lingua da lui indicata presso il domicilio da questi eletto.

Art. 8.

(Minore richiedente lo status di apolide)

1. L'istanza per il riconoscimento dello status di apolide per un minore è presentata dai genitori, anche disgiuntamente, ovvero da colui che ne eserciti la responsabilità ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.

2. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere il riconoscimento dello status di apolide è fornita la necessaria assistenza. Allo stesso è garantita in ogni fase l'assistenza del tutore nominato ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.

3. In ogni fase, il superiore interesse del minore è valutato con carattere di priorità, in conformità con gli obblighi imposti dagli strumenti internazionali.

Art. 9.

(Istanza presentata dall'amministratore di sostegno per le persone prive in tutto od in parte di autonomia)

1. Per la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, l'amministratore di sostegno di cui agli articoli 404 e seguenti del codice civile può presentare istanza per il riconoscimento dello status di apolide in nome e per conto delle persone assistite.

Art. 10.

(Esito dell'istanza)

1. L'istanza per il riconoscimento dello status di apolide è rigettata qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della Convenzione del 1954.

2. L'istanza per il riconoscimento dello status di apolide è accolta ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione del 1954.

Art. 11.

(Contenuto dello status)

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano i diritti derivanti dall'applicazione della Convenzione del 1954.

2. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, è rilasciato un permesso di soggiorno per apolidia con validità quinquennale e rinnovabile fino all'acquisto di una cittadinanza o alla revoca dello status di apolide ai sensi dell'articolo 12. In caso di revoca, il permesso di soggiorno per apolidia può essere convertito in permesso di soggiorno ad altro titolo, sussistendone i presupposti.

3. Al titolare dello status di apolide si applicano i diritti e le modalità di esercizio degli stessi previsti per i titolari dello status di rifugiato ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

4. Il titolare dello status di apolide può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura previste per i titolari dello status di rifugiato dall'articolo 29-bis del testo unico delle disposizioni per la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. In analogia con quanto previsto per i titolari dello status di rifugiato, unitamente alla decisione è consegnato all'interessato un opuscolo contenente informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi allo status riconosciuto, redatto in una lingua che si presume a lui comprensibile o comunque in lingua inglese, francese, spagnola o araba, con modalità da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 15.

Art. 12.

(Revoca dello status)

1. Il riconoscimento dello status di apolide è revocato dal Ministero dell'interno qualora sia successivamente accertata la sussistenza di taluna delle seguenti circostanze:

a) l'interessato può essere considerato cittadino di uno Stato;

b) l'accoglimento dell'istanza è stato determinato, in modo esclusivo, dalla valutazione di circostanze presentate in modo non veritiero o dall'omessa indicazione di altre, ovvero dalla presentazione di documentazione falsa o reticente, in assenza della quale si possa ragionevolmente evincere che l'interessato sia cittadino di uno Stato;

c) nei confronti dell'interessato ricorre taluno dei presupposti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della Convenzione del 1954.

Art. 13.

(Impugnazione)

1. Avverso le decisioni di rigetto dell'istanza o di revoca del riconoscimento dello status di apolide è ammesso ricorso innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 14.

(Formazione e diffusione delle informazioni)

1. Il personale dell'amministrazione pubblica e gli operatori del settore ricevono una formazione di base per l'attuazione della disciplina recata dalla presente legge secondo gli ordinamenti degli uffici e dei servizi in cui espletano la propria attività.

2. Presso i centri di identificazione ed espulsione e i centri di accoglienza sono previsti servizi al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare istanza di riconoscimento dello status di apolide.

3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 15.

Art. 15.

(Regolamento d'attuazione)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità di attuazione della stessa, in particolare riguardo ai meccanismi di raccordo tra la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e la procedura per il riconoscimento dello status di apolide, previa consultazione dell'UNHCR, delle associazioni interessate nonché previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

7. Appendice G

LEGGE 29 settembre 2015, n. 162

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961. (15G00176) (GU n. 237 del 12-10-2015)

Vigente al: 13-10-2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

2. Al momento del deposito dello strumento di adesione, il Governo si avvale della facolta' di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato

Convenzione sulla riduzione dell'apolidia

Gli Stati Contraenti,

Agendo in adempimento alla risoluzione 896 (IX) adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1954, Considerando auspicabile ridurre l'apolidia mediante accordo internazionale, Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Ogni Stato Contraente è tenuto a concedere la cittadinanza a una persona nata nel proprio territorio che sarebbe altrimenti apolide. La cittadinanza dovrà essere concessa: (a) alla nascita, per effetto di legge, oppure (b) previa presentazione di un'istanza presso l'autorità competente, da o per conto della persona interessata, secondo le modalità prescritte dalla legge nazionale. Salvo le circostanze previste al paragrafo 2 di questo articolo, nessuna di tali istanze potrà essere respinta. Lo Stato contraente che dispone l'attribuzione della cittadinanza in accordo con le disposizioni di cui alla lettera (b) di questo paragrafo, può altresì disporre che l'attribuzione della cittadinanza per effetto di legge avvenga al compimento di una certa età e sia soggetta alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale.

2. Uno Stato Contraente può disporre che la concessione della cittadinanza in accordo con le disposizioni di cui alla lettera (b) del paragrafo 1 di questo articolo sia soggetta a una o più delle seguenti condizioni: (a) che l'istanza sia presentata nel corso di un periodo, fissato dallo Stato Contraente, che abbia inizio non oltre il compimento del diciottesimo anno d'età e che termini non prima del compimento del venticinquesimo anno d'età, di modo che alla persona interessata sia concesso almeno un anno durante il quale possa

egli stesso presentare l'istanza senza dover ottenere autorizzazione legale a tal fine; (b) che la persona interessata abbia regolarmente soggiornato nel territorio dello Stato Contraente per un periodo di tempo che può essere fissato dallo Stato interessato, che non superi i cinque anni immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza né i dieci anni in totale; (c) che la persona interessata non sia stata condannata per un reato contro la sicurezza nazionale né che sia stata oggetto di condanna detentiva per un termine uguale o superiore a cinque anni per un reato penale; (d) che la persona interessata sia sempre stata apolide.

3. Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 1 (b) e 2 di questo articolo, un figlio nato nel matrimonio nel territorio dello Stato Contraente, la cui madre ha la cittadinanza di detto Stato, dovrà acquisire tale cittadinanza alla nascita nel caso in cui sia altrimenti apolide.

4. Uno Stato Contraente è tenuto a concedere la cittadinanza a una persona che sarebbe altrimenti apolide e che sarebbe impossibilitata ad acquisire la cittadinanza dello Stato Contraente nel cui territorio la persona stessa è nata poiché ha superato l'età per la presentazione dell'istanza o non ha soddisfatto le condizioni relative alla residenza, se la cittadinanza di uno dei genitori al momento della nascita della persona era quella dello Stato Contraente summenzionato. Se al momento della nascita i genitori non erano in possesso della stessa cittadinanza, la legge nazionale dello Stato Contraente in questione stabilisce se la cittadinanza della persona interessata segue quella del padre o quella della madre. Se è prevista un'istanza per la concessione della cittadinanza, tale istanza dovrà essere presentata all'autorità competente da o per conto dell'interessato secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale. Salvo le previsioni di cui al paragrafo 5 di quest'articolo, tale istanza non dovrà essere rifiutata.

5. Lo Stato Contraente può subordinare la concessione della cittadinanza in accordo con le disposizioni di cui al paragrafo 4 di quest'articolo alle seguenti condizioni: (a) che l'istanza sia presentata prima che l'istante raggiunga una certa età, non inferiore ai ventitre anni, fissata dallo Stato in questione; (b) che la persona interessata abbia soggiornato abitualmente nel territorio dello Stato Contraente per un certo periodo immediatamente precedente alla presentazione dell'istanza, non superiore ai tre anni, stabilito dal detto Stato; (c) che la persona interessata sia sempre stata apolide.

Articolo 2

Il figlio d'ignoti trovato abbandonato nel territorio di uno Stato Contraente sarà da considerarsi, in assenza di prova contraria, come nato in quel territorio da genitori che hanno la cittadinanza di detto Stato.

Articolo 3

Ai fini della determinazione degli obblighi degli Stati Contraenti ai sensi della presente Convenzione, i figli nati a bordo di una nave o di un aereo rispettivamente battente bandiera o immatricolati in uno Stato Contraente saranno considerati, a seconda dei casi, come nati nel territorio di quello Stato.

Articolo 4

1. Uno Stato Contraente concederà la cittadinanza a una persona che non è nata nel territorio di quello Stato e che sarebbe altrimenti apolide, se al momento della sua nascita uno dei genitori ha la cittadinanza di detto Stato. Se al momento della sua nascita i genitori non possedevano la medesima cittadinanza, la questione se la persona interessata debba acquisire la cittadinanza del padre o quella della madre sarà determinata dal diritto nazionale di detto Stato Contraente. In conformità con le disposizioni del presente paragrafo la cittadinanza dovrà essere concessa: (a) alla nascita, per effetto di legge, oppure (b) previa presentazione di un'istanza all'autorità competente, da o per conto della persona interessata, secondo le modalità prescritte dalla legge nazionale. Fatte salve le circostanze previste al paragrafo 2 di questo articolo, nessuna di tali istanze potrà essere respinta.

2. Uno Stato Contraente può stabilire, in accordo con le disposizioni di cui alla lett. (b) del paragrafo 1 di questo articolo, che la concessione della cittadinanza sia soggetta a una o più delle seguenti condizioni: (a) che l'istanza sia presentata prima che il richiedente raggiunga una determinata età, non inferiore ai ventitre anni, fissata dallo Stato in questione; (b) che la persona interessata abbia regolarmente soggiornato nel territorio dello Stato Contraente per un periodo di tempo che può essere fissato dallo Stato interessato, che non superi i tre anni immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza; (c) che la persona interessata non sia stata condannata per un reato contro la sicurezza nazionale; (d) che la persona interessata sia sempre stata apolide.

Articolo 5

1. Se la legge di uno Stato Contraente comporta la perdita della cittadinanza a seguito di una qualsiasi variazione dello status personale di un individuo, tra cui matrimonio, cessazione del matrimonio, legittimazione, riconoscimento o adozione, tale perdita sarà subordinata al possesso o all'acquisizione di un'altra cittadinanza.

2. Se, in base alla legge di uno Stato Contraente, un figlio nato al fuori dal matrimonio perde la cittadinanza di tale Stato in seguito a un riconoscimento di filiazione, egli avrà la facoltà di recuperare tale cittadinanza su presentazione di istanza scritta all'autorità competente, e le condizioni di tale istanza non dovranno essere più rigide di quelle previste al paragrafo 2 dell'art. 1 della presente Convenzione.

Articolo 6

Se la legge di uno Stato Contraente prevede la perdita della cittadinanza per il coniuge o i figli di una persona come conseguenza della sua perdita o privazione di quella cittadinanza, tale perdita sarà subordinata al possesso o all'acquisizione di un'altra cittadinanza.

Articolo 7

1. (a) Se la legge di uno Stato Contraente permette di rinunciare alla cittadinanza, tale rinuncia non comporterà la perdita della cittadinanza a meno che l'interessato non possieda o acquisisca un'altra cittadinanza. (b) Le disposizioni di cui alla lett. (a) di questo paragrafo non si applicheranno nel caso in cui l'istanza possa risultare incompatibile con i principi sanciti agli artt. 13 e 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

2. Un cittadino di uno Stato Contraente che chieda la naturalizzazione in un paese straniero non perderà la sua cittadinanza, a meno che non acquisisca o gli sia stata accordata la garanzia di acquisire la cittadinanza di quel paese straniero.

3. Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, un cittadino di uno Stato Contraente non dovrà perdere la sua cittadinanza diventando apolide per il fatto di essere partito o di avere la residenza all'estero, per una mancata registrazione o per altre ragioni simili.

4. Una persona naturalizzata può perdere la propria cittadinanza in ragione della residenza all'estero per un periodo non inferiore a sette anni consecutivi, come specificato dalla legislazione dello Stato Contraente interessato, nel caso in cui non riesca a dichiarare alle autorità competenti la propria intenzione di mantenere la sua cittadinanza.

5. Nel caso di un cittadino di uno Stato Contraente nato al di fuori del territorio di detto Stato, la legge nazionale può subordinare la conservazione della cittadinanza dopo che è trascorso un anno dal raggiungimento della maggiore età al fatto che in quel momento la persona in questione sia residente nel territorio dello Stato o che si sia registrata presso l'autorità competente.

6. Fatte salve le circostanze di cui al presente articolo, se la perdita della cittadinanza di uno Stato Contraente rendesse una persona apolide, egli non perderà la propria cittadinanza, anche se tale perdita non è espressamente vietata da alcuna altra disposizione della presente Convenzione.

Articolo 8

1. Uno Stato Contraente non priverà una persona della sua cittadinanza, qualora tale privazione rendesse tale persona apolide.

2. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, una persona può essere privata della cittadinanza di uno Stato Contraente: (a) nei casi in cui, a norma dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 7, è ammissibile che una persona perda la sua cittadinanza; (b) se la cittadinanza è stata ottenuta per mezzo di dichiarazioni false o frodi.

3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato Contraente può mantenere il diritto di privare una persona della sua cittadinanza qualora al momento della firma, della ratifica o dell'adesione specifichi l'intenzione di conservare tale diritto su uno o più dei seguenti motivi, a condizione che in quella circostanza tali motivi fossero presenti nel proprio diritto nazionale: (a) nel caso in cui, incompatibilmente con il suo dovere di lealtà verso lo Stato Con-

traente, la persona (i) in violazione di un divieto esplicito dallo Stato Contraente, abbia reso o continuato a prestare servizi, oppure abbia ricevuto o continuato a ricevere emolumenti da un altro Stato, oppure (ii) si sia comportata in modo da recare grave pregiudizio agli interessi vitali dello Stato; (b) nel caso in cui la persona abbia prestato un giuramento, o reso una dichiarazione formale di fedeltà ad un altro Stato, o dato prova definitiva della sua determinazione a ripudiare la sua fedeltà allo Stato Contraente.

4. Uno Stato Contraente non potrà esercitare il potere di privazione ammesso dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, se non in conformità con la legge, che dovrà prevedere per l'interessato il diritto ad un equo processo di fronte a un tribunale o ad altro organo indipendente.

Articolo 9

Uno Stato Contraente non può privare alcuna persona o gruppo di persone della loro cittadinanza per motivi razziali, etnici, religiosi o politici.

Articolo 10

1. Ogni trattato tra gli Stati Contraenti a disciplina dei trasferimenti di territorio dovrà contenere disposizioni intese a garantire che nessuna persona debba diventare apolide a causa di tale trasferimento. Ogni Stato Contraente si adopererà per garantire che nessun trattato firmato da Stati che non sono parte della presente Convenzione includa disposizioni di questo genere.

2. In mancanza di tali disposizioni, uno Stato Contraente a cui venga trasferito tale territorio o che per contro si trovi ad acquisire un nuovo territorio dovrà concedere la cittadinanza alle persone interessate laddove queste si troverebbero altrimenti a diventare apolidi a seguito del trasferimento o dell'acquisizione.

Articolo 11

Non appena verrà depositato il sesto strumento di ratifica o di adesione, gli Stati Contraenti dovranno promuovere l'istituzione, nel quadro delle Nazioni Unite, di un organismo a cui una persona che intenda avvalersi della presente Convenzione possa rivolgersi affinché la sua istanza venga esaminata e dove trovi assistenza per la presentazione della stessa istanza alle autorità competenti.

Articolo 12

1. In relazione a uno Stato Contraente che non conceda, in conformità con le disposizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 e all'articolo 4 della presente Convenzione, la cittadinanza alla nascita per operazione di legge, le disposizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 e all'articolo 4 si applicheranno, a seconda dei casi, tanto alle persone nate prima quanto a quelle nate in seguito all'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 1 della presente Convenzione si applicheranno sia alle persone nate prima che a quelle nate in seguito alla sua entrata in vigore.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione si applicheranno solo ai figli di ignoti abbandonati presenti nel territorio di uno Stato Contraente dopo l'entrata in vigore della Convenzione in quello Stato.

Articolo 13

La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni piu' favorevoli in materia di riduzione dell'apolidia che possono essere contenute nelle leggi, gia' in vigore o di futura emanazione, di uno Stato Contraente o che possono essere contenute in qualsiasi altra convenzione, trattato o accordo, gia' in vigore o di futura emanazione, tra due o piu' Stati Contraenti.

Articolo 14

Ogni controversia tra gli Stati Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, laddove non possa essere risolta in altro modo, sara' presentata di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti coinvolte nella controversia.

Articolo 15

1. La presente Convenzione si applichera' a tutti i territori non autonomi, fiduciari, coloniali e agli altri territori non metropolitani che abbiano uno Stato Contraente responsabile delle loro relazioni internazionali; fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tale Stato Contraente dovra', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare il territorio o i territori non metropolitani ai quali si applichera' ipso facto la Convenzione come conseguenza di tale firma, ratifica o adesione.

2. In tutti i casi in cui, in materia di cittadinanza, un territorio non metropolitano non abbia lo stesso trattamento del territorio metropolitano, o in tutti i casi in cui le leggi o le prassi costituzionali dello Stato Contraente o del territorio non metropolitano richiedano il previo consenso di un territorio non metropolitano affinche' tale Convenzione trovi applicazione in tale territorio, lo Stato Contraente si adoperera' per ottenere il consenso necessario da parte del territorio non metropolitano entro il termine di dodici mesi dalla data della firma della Convenzione da parte dello stesso Stato Contraente, e quando tale consenso sara' stato ottenuto lo Stato Contraente lo notifichera' al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La presente Convenzione si applichera' al territorio o ai territori indicati in tale notifica a partire dalla data di ricevimento da parte del Segretario Generale.

3. Dopo la scadenza del periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati Contraenti interessati informeranno il Segretario Generale dei risultati delle consultazioni con quei territori non metropolitani di cui sono responsabili in materia di relazioni internazionali e che possono aver negato il consenso all'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 16

1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma dal 30 agosto 1961 al 31 maggio 1962 presso la sede delle Nazioni Unite.
2. La presente Convenzione sara' aperta alla firma da parte di: (a) tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite; (b) ogni altro Stato invitato a partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite per l'eliminazione o la riduzione di futuri casi di apolidia; (c) ogni Stato invitato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a sottoscrivere o ad aderire alla presente Convenzione.
3. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
4. Gli Stati di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono aderire alla presente Convenzione. L'adesione avviene con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 17

1. Qualsiasi Stato al momento della firma, ratifica o adesione puo' fare riserva agli artt. 11, 14 o 15. 2. La presente Convenzione non ammette altre riserve.

Articolo 18

1. La presente Convenzione entra in vigore due anni dopo la data in cui e' stato depositato il sesto strumento di ratifica o di adesione.
2. In ogni Stato che ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione, essa entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione o, se successiva, alla data in cui tale Convenzione entra in vigore in conformita' con le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 19

1. Ogni Stato Contraente puo' denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia avra' effetto per lo Stato Contraente interessato un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.
2. Nei casi in cui, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15, la presente Convenzione sia diventata applicabile a un territorio non metropolitano di uno Stato Contraente, detto Stato puo', in qualsiasi momento successivo, con il consenso del territorio interessato, darne comunicazione al Segretario Generale delle Nazioni Unite denunciando la presente Convenzione separatamente per quanto concerne tale territorio. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale, che informera' gli altri Stati Contraenti di tale comunicazione e della data in cui e' stata ricevuta.

Articolo 20

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri menzionati all'art. 16 quanto segue: (a) Le firme, ratifiche ed adesioni previste all'art. 16; (b) Le riserve di cui all'art. 17; (c) La data alla quale la presente Convenzione entrera' in vigore secondo quanto stabilito all'art. 18; (d) Le denunce di cui all'art. 19.

2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, al piu' tardi dopo che sara' stato depositato il sesto strumento di ratifica o di adesione, portera' all'attenzione dell'Assemblea Generale la questione dell'istituzione, ai sensi dell'art. 11, del summenzionato organismo.

Articolo 21

La presente Convenzione sara' registrata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore. In fede di che i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a New York, il trenta agosto millenovecentosessantuno, in un unico esemplare, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede e che sara' depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e di cui le copie certificate conformi saranno consegnate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite a tutti i Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri di cui all'articolo 16 della presente Convenzione.

8. Appendice H

*List of 1961 Convention States Parties*³⁰⁵

<u>Participant</u>	<u>Signature</u>	<u>Accession(a), Succession(d), Ratification</u>
Albania		9 Jul 2003 a
Argentina		13 Nov 2014 a
Armenia		18 May 1994 a
Australia		13 Dec 1973 a
Austria		22 Sep 1972 a
Azerbaijan		16 Aug 1996 a
Belgium		1 Jul 2014 a
Belize		14 Aug 2015 a
Benin		8 Dec 2011 a
Bolivia (Plurinational State of)		6 Oct 1983 a
Bosnia and Herzegovina		13 Dec 1996 a
Brazil		25 Oct 2007 a
Bulgaria		22 Mar 2012 a
Canada		17 Jul 1978 a
Chad		12 Aug 1999 a
Colombia		15 Aug 2014 a
Costa Rica		2 Nov 1977 a
Côte d'Ivoire		3 Oct 2013 a
Croatia		22 Sep 2011 a
Czechia		19 Dec 2001 a
Denmark		11 Jul 1977 a
Dominican Republic	5 Dec 1961	
Ecuador		24 Sep 2012 a
Finland		7 Aug 2008 a
France	31 May 1962	
Gambia		1 Jul 2014 a
Georgia		1 Jul 2014 a
Germany		31 Aug 1977 a

³⁰⁵ Sono in totale 71 al 2016. Ce n'erano 61 a novembre 2014 quando l'UNHCR la lanciato la Campagna per porre fine all'apolidia in 10 anni.

Guatemala		19 Jul 2001 a
Guinea		17 Jul 2014 a
Guinea-Bissau		19 Sep 2016 a
Honduras		18 Dec 2012 a
Hungary		12 May 2009 a
Ireland		18 Jan 1973 a
Israel	30 Aug 1961	
Italy		1 Dec 2015 a
Jamaica		9 Jan 2013 a
Kiribati		29 Nov 1983 d
Latvia		14 Apr 1992 a
Lesotho		24 Sep 2004 a
Liberia		22 Sep 2004 a
Libya		16 May 1989 a
Liechtenstein		25 Sep 2009 a
Lithuania		22 Jul 2013 a
Mali		27 May 2016 a
Montenegro		5 Dec 2013 a
Mozambique		1 Oct 2014 a
Netherlands	30 Aug 1961	13 May 1985
New Zealand		20 Sep 2006 a
Nicaragua		29 Jul 2013 a
Niger		17 Jun 1985 a
Nigeria		20 Sep 2011 a
Norway		11 Aug 1971 a
Panama		2 Jun 2011 a
Paraguay		6 Jun 2012 a
Peru		18 Dec 2014 a
Portugal		1 Oct 2012 a
Republic of Moldova		19 Apr 2012 a
Romania		27 Jan 2006 a
Rwanda		4 Oct 2006 a
Senegal		21 Sep 2005 a
Serbia		7 Dec 2011 a
Sierra Leone		9 May 2016 a
Slovakia		3 Apr 2000 a
Swaziland		16 Nov 1999 a
Sweden		19 Feb 1969 a
Tunisia		12 May 2000 a
Turkmenistan		29 Aug 2012 a

Ukraine		25 Mar 2013 a
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	30 Aug 1961	29 Mar 1966
Uruguay		21 Sep 2001 a

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV., *L'eredità di Hannah Arendt*, Rivista Babel, n° 3, anno 2007
- Abbott, L. & Hevey, D. *Training to work in the early years*, in G. Pugh (ed.) *Contemporary Issues in the Early Years*. London: Paul Chapman Publishing in association with Coram Family, 2001
- Abbott, L. & Pugh, G., *Training to Work in the Early Years: Developing the Climbing Frame*. Buckingham: Open University Press, 1998
- Adkins B., *Death and Desire in Heidegger, Hegel and Deleuze*, Edinburgh University Press 2007
- Agamben G., *Che cos'è un popolo?* in *Mezzi senza fini. Note sulla politica*, Bollati Boringhieri, Torino 1996
- Agostino, *Amore Assoluto e Terza navigazione*, a cura di G. Reale, Bompiani, Milano 1994
- Ahmed O. & Ahmed U. F., *Islam and Infant Feeding*, “Breastfeeding Medicine”, Vol. 1. n. 3, 2006
- Alighieri D., *Inferno*, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi, Milano 2005
- Amirante C. (a cura di), *La Costituzione italiana: riforme o stravolgimento?* G. Giappichelli editore, Torino 2016
- Andersen H. C., *I vestiti nuovi dell'Imperatore*, Nuages, Milano 2013
- Antonovsky A., *Health, Stress and Coping*, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1979.
- Id., *Unraveling The Mystery of Health. How People Manage Stress and Stay Well*, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1987
- Arendt H., *Eichmann In Jerusalemm - A Report on the banality of evil* (II ed.), The Viking Press, New York 1963-1965
- Id., *Between past and future – Six Exercise in Political Thought*, The Viking Press, New York 1961
- Id., *What Is Existenz Philosophy?*, Partisan Review, Vol. XIII, n° 1, 1946 (Boston University Libraries, 1966)
- Id., *Die Verborgene Tradition Essays*, Jüdischer Verlag, Frankfurt am Main 1976

- Id., *Men in Dark Times*. Harcourt Brace Jovanovich, New York 1968
- Id., *Lectures on Kant's political philosophy*, The University of Chicago Press, Chicago 1982
- Id. in *The Journal of Politics*, Vol. 20, No. 1. (Feb., 1958)
- Id., *Crises of the Republic – Lying in Politics/ Civil Disobedience/ On Violence/ Thoughts on Politics and Revolution*. Harvest Book Harcourt Inc, New York 1972
- Id., *Essays in Understanding, 1930-1954: Formation, Exile, and Totalitarianism*, J. Kohn (Ed.), Harcourt Brace Jovanovich, New York 1994
- Id., *The Human Condition* (II ed.), The University of Chicago Press, Chicago 1958-1998
- Id., *Vita Activa – oder Vom tätigen Leben*, Piper Verlag, München 2002

- Id., *The Jewish Writings*, J. Kohn & R. H. Feldman (Eds.), Schocken Books, New York 2007
- Id., *Rahel Varnhagen – Storia di una donna ebrea*, a cura di Santini L. R., Il Saggiatore, Milano 2004
- Id., *Responsability and Judgment*, J. Khon (Ed.), Schocken Books, New York 2003
- Id., *Was ist Politik?* Piper Verlag, München 2010
- Id., *Der Liebesbegriff bei Augustin – Versuch einer Philosophischen Interpretation*, Verlag von Julius Springer, Heidelberg 1929
- Id., *The Life of the Mind*, New York 1971 (first published)-1978
- Id., *The origins of Totalitarianism*. Meridian Books, Cleveland and New York 1962 (first edition 1951; second enlarged edition 1958)
- Id., *Quaderni e diari 1950-1973*, Neri Pozza, Vicenza 2011
- Id., *Denktagebuch: 1950–1973*, Piper Verlag Gmbh, München 2016
- Aurescu B., *The 2006 Venice Commission Report on Non-Citizens and Minority Rights - Presentation and assessment*, Helsinki Monitor, VOL 18 (2007)
- Aristotele, *De partibus Animalium I and de Generatione Animalium I*, Oxford University Press, New York 2003
- Baehr P., *The portable Hannah Arendt*, Penguin Books, New York 2000

- Bachtin M. M., *L'opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale*, tr. it. Romano M., Einaudi, Torino 1979
- Ball, C., *Start Right – The Importance of Early Learning*. London: Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufacturers and Commerce, 1994
- Balsamo E., *Sono qui con te, Il leone verde*, 2° ed., Torino 2014
- Bariatti S., *L'azione internazionale dello Stato a tutela di non cittadini*, Giuffrè Editore, Milano 1993.
- Bariatti S., *L'azione internazionale dello Stato a tutela di non cittadini*, Giuffrè Editore, Milano 1993.
- Barrington, L., *The Domestic and International Consequences of Citizenship in the Soviet Successor States*, *Europe-Asia Studies*, 47 (1995)
- Batchelor C., *Developments in International law: The Avoidance of Statelessness Through Positive Application of the Right to a Nationality*, Council of Europe's First Conference on Nationality, Strasbourg (2001)
- Batchelor C., *Stateless Persons: Some Gaps in International Protection*, *International Journal of Refugee Law*, Vol. 7 (1995)
- Batchelor C., *Statelessness and the Problem of Resolving Nationality Status*, *International Journal of Refugee Law*, Vol. 10 (1998)
- Batchelor C., *The 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons: Implementation within the European Union Member States and Recommendations for Harmonisation*, *Refugee*, 22(2), (2004)
- Batchelor C., *The 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons: Implementation within the European Union member states and recommendations for harmonization*, *Refugee*, 22(2), (2005)
- Batchelor C., *The international legal framework concerning statelessness and access for stateless persons*, European Union Seminar on the content and scope of international protection: Panel 1 – Legal basis of international protection, Madrid 2002

- Batchelor C., *Transforming International Legal Principles into National Law: The right to a nationality and the avoidance of statelessness*, Refugee Survey Quarterly, 25(3), 2006
- Bateson G., *Verso un'ecologia della mente*, Adelphi, Milano 1976
- Bentham J., *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford 1879
- Bernstein R. J., *Statelessness and the Right to Have Rights* in *Hannah Arendt and the Jewish Question*, Hoboken NJ: Polity, 2014
- Berti E., *Lo statuto "epistemologico" della storiografia filosofica* in "Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia", vol. V, 1984
- Bhabha J., *Enforcing the Human Rights of Citizens and Non-Citizens in the Era of Maastricht: Some reflections on the importance of states*, Development and Change, 29(4), 1998
- Blitz B.K., *Statelessness, protection and equality*, Refugee Studies Center, (2009)
- Blitz, Brad, Lynch, *Statelessness and the benefits of citizenship: a comparative study*, The Geneva Academy for International Humanitarian Law and Human Rights 2009
- Bloom H., *The western canon*, Harcourt Brace & Company, New York 1994
- Blumenberg H., *Il riso della donna di Tracia*, Il Mulino, Bologna 1988
- Bodei R., *Linee di frattura- Conflitti nella storia d'Europa*. Fondazione Progetti Srl, Carrara 2011
- Id., *Geometria delle Passioni*, Feltrinelli, Milano (1991-1994-1997)
- Id., *Ira. La passione furente*, Il Mulino, Milano 2011
- Id., *Limite*, Il Mulino, Bologna 2016
- Bonincontro A., *L'apolidia nel diritto internazionale*, Tesi, Trento, 2014
- Bortolotti A., *I cuccioli non dormono da soli*, Mondadori, Milano 2016
- Braibanti L., *Parto e nascita senza violenza*, RED, Milano 2009
- Brancaleone F., Buffardi G., Traversa G., *Helping – Le professioni d'aiuto: dall'antropologia esistenziale alla consulenza filosofica*. Edizioni Melagrana, San Felice a Cancellio (CE) 2008

- Brazelton T. B. *Mastering Anger and Aggression - The Brazelton Way*, Da Capo Press, Boston 2005
- *Id.*, *The Magic Years: Understanding and Handling the Problems of Early Childhood*, Scribner, New York 1996
- Brazelton T. B. & Sparrow J. D., *Touchpoints Three to Six: Your Child's Emotional and Behavioral Development*, Da Capo Press, Boston 2002
- *Id.*, *Touchpoints Birth to Three: Your Child's Emotional and Behavioral Development*, Da Capo Press, Boston 2006
- Brencio F., *Hannah Arendt e Martin Heidegger. Della fedeltà*, Kasparhauser-Come si accede al pensiero, 2012
- Brezzi F., *Nel labirinto del pensiero - Borges e la filosofia*, ETS, Pisa 2014
- Brauer G., *The Problem with Reading Hannah Arendt in English*, Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft, Saarbrücken 2008
- Bruno G., *De la causa, principio et uno*, Einaudi, Milano 2000
- Cacciari M., *Geo-filosofia dell'Europa*, Adelphi Edizioni, Milano 1994
- Caillois R., *I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine*, Bompiani, Milano 1989
- Calandrucchio P., Tommasoli A., Traversa G., *Storia della filosofia per consulenti filosofici*, Mimesis, Sesto San Giovanni (MI) 2016
- Campa C., *La rivincita del paganesimo – Una teoria della modernità*, Deleyva editore, Monza 2013
- Campa S., *L'insostenibile tenerezza del gatto*, Newton Compton, Roma 2014
- Campanella D., *La crisi del nostro tempo*, Dissensi, Viareggio (LU) 2015
- Canovan M., *Hannah Arendt - A Reinterpretation of Her Political Thought*, Cambridge University Press, Cambridge 1992-1995
- Cass., 4 aprile 2011, n.7614 in Nuova giur.civ.comm. 2011, I, 1168 con nota di S.E. Pizzorno, *Apolidia e rito applicabile*
- Cassirer E., *Substance and Function*, The open court publishing company, Chicago 1923
- Castellano M., *To be unwelcome in one's own home – Statelessness in International Law*, The Monitor 2008

- Chamberlain D. B., *The Mind of Your Newborn Baby*, North Atlantic Books, Berkeley 1998
- Id., *Babies Remember Birth and Other Extraordinary Scientific Discoveries About the Mind and Personality of Your Newborn*, TarcherPerigee, New York 1988
- Id., *Calm Birth, Revised: Prenatal Meditation for Conscious Childbirth*, North Atlantic Books, Berkeley 2016
- Id., *Windows to the Womb: Revealing the Conscious Baby from Conception to Birth*, North Atlantic Books, Berkeley 2013
- Chevallier J. J., *Le grandi opere del pensiero politico*. Il Mulino. Imola 1995
- Citati D. & Lundini A. (con postfazione di Roberto Valle), *L'unità nella diversità*. Editore IsAG- Fuoco Edizioni, seconda edizione 2014

- Collois, R., *I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine*, Tascabili Bompiani Editore, Milano 1989-2000
- Consiglio d'Europa, Committee of Experts on Nationality, *Report on Conditions for the Acquisition and Loss of Nationality*, Strasbourg 2003
- Consiglio d'Europa, Committee of Experts on Nationality, *Report on Misuse of Nationality Laws*, Strasbourg 2004
- Consiglio d'Europa, *Convention on the avoidance of statelessness in relation to State succession - Explanatory Report*, Strasbourg 2006
- Consiglio d'Europa, *European Convention on Nationality: Explanatory report*, Strasbourg 1997
- Consiglio d'Europa, *On the consequences of State succession for nationality*, Council of Europe Publishing, Strasbourg 1998
- Consiglio dell'Unione Europea, *Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted*, (OJ L 304/12 30.9.2004)
- *Convenzione ONU sulla riduzione della apolidia* adottata il 30 agosto 1961 e entrata in vigore il 13 dicembre 1975

- *Convenzione ONU sullo status delle persone apolidi* adottata il 28 settembre 1954 e entrata in vigore il 6 giugno 1960
- Costa P., *Civitas: storia della cittadinanza in Europa*, Bari: Laterza (1999)
- Coventry Peace House, *Statelessness: The quiet torture of belonging nowhere*, 2008
- Chevallier J. J., *Le grandi opere del pensiero politico*. Il Mulino. Imola 1995
- Citati D. & Lundini A. (con postfazione di Roberto Valle), *L'unità nella diversità*. Editore IsAG- Fuoco Edizioni, seconda edizione 2014

- Collois, R., *I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine*, Tascabili Bompiani Editore, Milano 1989-2000
- Committee on Legal Affairs – European Parliament, *Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL))*, 31.05.2016
- (*Opinion of*) Committee on on Civil Liberties, Justice and Home Affairs for the Committee on Legal Affairs – European Parliament, *with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL))*, 23.11.2016 (votato a Strasburgo il 12.01.2017)
- D'Acunto, *Semiotica dell'espressione. Il gesto che si fa ritmo, parola*, Lithos, Roma 2013
- D'Aquino T., *Summa theologiae*, tr. it. di Centi T. S., Coggi R., Barzagli G., Carbone G., Bologna 2014
- Damonte M., *Mezzo secolo di filosofia del linguaggio religioso in Italia*, RIFL, 2015
- Dehaene S., Duhamel J-R, Hauser M. D., Rizzolatti G., *From Monkey Brain to Human Brain*, A Fyssen Foundation Symposium. A Bradford Book The MIT Press Cambridge, Massachusetts 2005
- De Iaco M., *Solipsismo e alterità – Wittgenstein e il mito dell'interiorità*. Pensa Multi Media Editore, Lecce e Brescia 2013
- Deleuze G. & Guattari F., *L'Anti-Edipe*. MINUIT, Paris 1972 (tr. it. A. Fontana, *L'Anti-Edipo*, edizione Einaudi, Milano 1975)

- Derrida J., *Questione dello straniero venuto da fuori*. Quarta seduta, 10 gennaio 1996
- DES, *Starting with Quality, Report of the Committee of Inquiry into the Quality of the Educational Experiences Offered to 3 and 4 Year Olds*, Chaired by Mrs Angela Rumbold CBE. London: HMSO, 1990
- DfES, *Birth to Three Matters*. London: DfES Publications, 2002
- *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948
- Dick K. Philip, *Do Androids dream of electric sheeps*, Orion Books Ltd, London 1999
- Diekemper J., *The Ontology of Thisness*. Philosophy and Phenomenological Research 2013
- Dilthey W., *Jugendgeschichte Hegels und andere Abhandlungen zur Geschichte des deutschen Idealismus*, Leipzig und Berlin 1905-1921
- Disegno di Legge (DDL) n. 2148, XVII Legislatura. *Disposizioni concernenti la procedura per il riconoscimento dello status di apolidia in attuazione della Convenzione del 1954 sullo status delle persone apolidi*. Assegnato alla 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 17 marzo 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 596 del 17 marzo 2016. Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 12^a (Sanità), 14^a (Unione europea)
- Dostoevskij F., *Il giocatore*, Einaudi Editore, Torino 2005
- ECRI, Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, *Terzo Rapporto sull'Italia* adottato il 16 dicembre 2005 e pubblicato a Strasburgo il 16 maggio 2006
- Eide A., *Citizenship and the minority rights of non-citizens*, Working Paper prepared for the UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, E/CN.4/Sub.2/AC.5/1999/WP.3, 15 April 1999
- Elles D., *International Provisions Protecting the Human Rights of Non-Citizens: Study*, New York 1980

- Ercolani P., *Qualcuno era italiano – Dal disastro politico all'utopia della rete – con un'intervista a Carlo Freccero*, Mimesis il caffè dei filosofi, Milano 2013
- Id., *L'ultimo Dio – Internet, il mercato e la religione stanno costruendo una società post umana*, Dedalo edizioni, Bari 2012
- Id., *Contro le donne – Storia e critica del più antico pregiudizio*, Marsilio Nodi, Venezia 2016
- *European Convention on Nationality*, Strasbourg, 6.11.1997
- European Migration Network, *The different national practises concerning granting of non-EU harmonised protection statuses*, 2010
- EUI (European University Institute), *European Citizenship Facts and Figures*, 2017
- Farci P., *Apolidia*, Giuffrè, Milano 2012
- Frelick B., *Statelessness: The Denial of a Fundamental Human Right*, 2005
- Frelick B. & Lynch M., *Statelessness: A forgotten human rights crisis*, Forced Migration Review 2005
- Forti S., *I nuovi demoni*. Feltrinelli, Milano 2012
- Id., *Sulla normalità del male*, Feltrinelli, Milano 2014
- Forti S. (cur.), *Hannah Arendt*. Mondadori, Milano 1999
- Foucault M., *Les Mots et les Choses*, Gallimard, Paris 1966
- Foucault M., *L'ermeneutica del soggetto*, a cura di Frédéric Gros, tr. di Mauro Bertani, Feltrinelli, Milano 2003
- Freud S., *Saggi sull'arte, la letteratura, il linguaggio*, tr. it. a cura di Daniele S., Luserna E., Musatti C.L., Bollati Boringhieri, Torino (1969-1991-2002)
- Fusaro D. (intr. di Tagliapietra A.), *Minima Mercatalia*. I grandi Tascabili Bompiani, Milano 2012
- Gaffney P., *The Force of Virtual*. The University of Minnesota Press, Minneapolis and London 2010
- Gallissot R., Kilani M., Rivera A., *L'imbroglione etnico in quattordici parole-chiave*. Dedalo Edizioni, Bari 2012

- Gargani A. G., Iacono A. M., *Mondi intermedi e complessità*. ETS Edizioni, Pisa 2005
- Gelazis N.M., *The effects of EU conditionality on citizenship policies and protection of national minorities in the Baltic States*, European University Institute, 2000
- Id., *The European Union and the Statelessness Problem in the Baltic States*, European Journal of Migration and Law, vol 6(3), 2004
- Genep V. A., *I riti di passaggio*, Bollati Boringhieri, Torino 1981
- Gervaso R., *Scandalo a Corte, Bompiani*, Milano 1986-87 (stesso libro ripubblicato come: *La regina, l'alchimista e il cardinale*, Rubbettino, Milano 2008)
- Ghisalberti A., *Introduzione a Ockham*, Laterza, Roma 1976
- Id., *Anima e corpo in Tommaso d'Aquino*, Società editrice "Vita e Pensiero", Milano 2005
- Id., *Logos filosofico e logos rivelato*, in Schibboleth, CUSL, Milano 2004
- Gibney M., *Who Should be Included? Noncitizens, Conflict and the Constitution of the Citizenry*, in Stewart, F., (ed.), 'Horizontal Inequalities and Conflict: Understanding Group Violence in Multiethnic Societies', Palgrave Macmillan, London 2008
- Goethe J. W., *Faust*, Tubingen 1832 [tr. it. *Faust e Urfaust*. A cura di Amoretti G. V., Universale Economia Feltrinelli, Torino (1965-1991-1996)]
- Goldston J., *Holes in the Rights Framework: Racial Discrimination, Citizenship and the Rights of Noncitizens*, in Ethics and International Affairs, Vol. 20, 2006
- Goris I., Harrington J., Kohn S., *Statelessness: what it is and why it matters*, Forced Migration Review, 2009
- Gregory T., *Il lessico intellettuale europeo - Storia di un progetto*, *Lectio Brevis*. 12 novembre 2010, Accademia dei Lincei
- Gumperz J. (editor), *Rethinking Linguistic Relativity*, Cambridge University Press 1996

- Gunnar M. R. & Quevedo K.M., *Early care experience and HPA axis regulation in children: a mechanism for later trauma vulnerability*, in *Progress and Brain Research*, n. 167, 2008
- Gyulai G., *Forgotten without Reason: Protection of non-refugee stateless persons in Central Europe*, Hungarian Helsinki Committee, Budapest 2007
- Habermas J., *Fatti e norme*. Laterza, Bari 2013
- Id., *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica*, a cura di L. Ceppa, Feltrinelli, Milano 1998
- HM Treasury, *Every Child Matters*. London: The Stationery Office, 2003
- Hammarberg T., *No one should have to be stateless in today's Europe*, Viewpoint (2008)
- Heater D. B., *World Citizenship: Cosmopolitan thinking and its opponents*, Continuum International Publishing 2002
- Hegel G.W. F., *Scritti teologici giovanili*, Berna- Frankfurt (1794-1800) tr. it. Vaccaro N. e Mirri E., Napoli, Guida 1977
- Id., *Phänomenologie des Geistes*, Bamberg und Würzburg 1807
- Id., *Werke 4, Nürnberger und Heidelberger Schriften*. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1970
- Heller A., *Dove siamo a casa*, tr. Spini D., Franco Angeli, Milano 1999
- Id., *Everyday Life*. tr. eng. Campbell G. L.. Routledge & Kegan Paul 1970- 1984 (tr.)
- Id., *The three logic of modernity*, Public Lecture Series No. 22, Collegium Budapest
- Id., *Can modernity survive?*, University of California Press, Berkeley 1990
- Helzel P.B., *Apolide e cittadino: il dilemma della fonte dei diritti nella lezione di Hannah Arendt*, Foro, Nueva época, num. 7/2008: 157-177
- Hevey, D. & Curtis, A., *Training to work in the early years*, in G. Pugh (ed.) *Contemporary Issues in the Early Years*, 2nd edn. London: Paul Chapman, 1996
- Hobbes T., *Leviatano*, a cura di A. Pacchi e A. Lupoli, Laterza, Roma-Bari 1998

- Id., *Leviathan*, Oxford world's classics, Oxford 1988
- Honegger Fresco, *Accogliere un bambino*, La meridiana, Molfetta (BA) 2013
- Honneth A., *Kampf um Anerkennung*. Grammatik sozialer Konflikte, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1992, [a cura di Sandrelli C., *La lotta per il riconoscimento*, il Saggiatore, Milano 2002]
- Hilke E. M., *Diskussionsbeitrag zum Tragetuch seitens einer Physiotherapistin*, "Krankengymnastik", 1998
- Huberman G. D., *Come le lucciole – Una politica delle sopravvivenze*, Bollati Boringhieri, Torino 2010-2013
- Huizinga J., *Homo ludens*, Einaudi, Torino 1972
- Hume D., *Trattato sulla natura umana*, testo inglese a fronte, Bompiani, Milano 2001
- Id., *An Enquiry Concerning Human Understanding*, Oxford University Press, New York 1999
- Id., *A Defense of Hume on Miracles*, Princeton University Press, Princeton 2003
- Iacono A. M., *Autonomia, potere, minorità. Del sospetto, della paura, della meraviglia, del guardare con altri occhi*. Feltrinelli, Milano 2000

- Id., *Il borghese e il selvaggio*. ETS Edizioni, Pisa 2003 (prima edizione 1982)
- Id., *Paura e meraviglia*. Rubettino, Catanzaro 1998
- Id., *L'evento e l'osservatore – Ricerche sulla storicità della conoscenza*, Pierluigi Lubrina editore, Bergamo 1987
- Id., *Tra individui e cose*, Manifesto Libri, Roma 1995
- Hyppolite J., *Genèse et structure de la Phénoménologie de l'Esprit de Hegel*, Aubier-Montaigne, Paris 1946
- Ilting K. H., *Hegel diverso. Le filosofie del diritto dal 1818 al 1831*, tr. it. a cura di Tota E., Laterza, Roma-Bari 1977
- Jullien F., *L'universale e il comune. Il dialogo tra culture*, Sagittari Laterza, Roma/Bari 2010.
- Kant I., *Was heißt: sich im Denken orientieren?* In Kant Werke, Vol. 5. Frankfurt am Main. Surkamp Verlag 1954

- Id., *Kritik der Urteilskraft*, Digitale Bibliothek Band 2: Philosophie
- Id., *Zum ewigw Frieden*. Akademie Verlag GmbH, Berlin 2004
- Id., *Der Streit der Fakultäten*, Meiner Verlag, Hamburg 2005
- Id., *Risposta alla domanda; che cos'è l'Illuminismo?* a cura di Bensi M., ETS, Pisa 2014
- Id., *Scritti di storia, politica e diritto*, a cura di Gonnelli F., Roma-Bari 1995
- Id., *Su un presunto diritto di mentire per amore degli esseri umani* («Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen», in *Berlinische Monatsschrift* 28. Dezember 1797, pp. 485-504). Tr. di Pievatolo M. C., Licenza Creative Commons
- Kant I., Kreutzfeld J. G., *Inganno e illusione. Un confronto accademico*, a cura di Maria Teresa Catena, Alfredo Guida, Napoli 1998
- Kirkshner J. & Mayali L., *Privileges and rights of citizenship: law and the juridical construction of civil society*, The Robbins collection, Berkeley 2002
- La Mettrie J. J. F., *L'Homme-machine*, Numilog 2001
- Langston, A., *Birth to Three Matters, Training of Trainers*, Final Report, 7 May. Manchester: Manchester Metropolitan University, 2004
- Langston, A. & Abbott, L., *Birth to Three Training Matters*, Interim Report, Esme'e Fairbairn/Manchester Metropolitan University Research Project. Manchester: Manchester Metropolitan University, 2004
- Larry G., *Breastfeeding and the bible*, Overtone, 2001
- Leboyer F., *Birth without violence*, Healing Arts Pr., 4° ed., San Francisco 2009
- Leclerc P., *Nationality and reduction of statelessness: international, regional and national perspectives*, Foreword - Refugee Survey Quarterly, 2006
- Leclerc P. & Colville R., *In the Shadows*, in *Refugees Magazine*, No. 147, Issue 3, 2007
- Id., *Millions Seek to Escape the Grim World of the Stateless*, in *Refugees Magazine*, No. 147, Issue 3, 2007

- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 - *Nuove norme sulla cittadinanza*, pubblicata sulla G.U. n. 38 del 15-2-1992
- Legge 29 settembre 2015, n. 162 - *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961 (15G00176)*, pubblicata sulla GU n. 237 del 12-10-2015 e vigente dal 13-10-2015
- Legge 1 febbraio 1962, n. 306 - *Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa allo status degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954*, pubblicata su GU n. 142 del 07/06/1962. Data della ratifica: 03/12/1962 in GU n. 8 del 10/01/1963 ed entrata in vigore per l'Italia il 03/03/1963
- Lewis M. & Ramsay D., *Stability and change in cortisol and behavioral response to stress during the first 18 months of life*, in “Developmental Psychobiology”, n. 28 (8), 1995
- Locke J., *Political Essays*, Cambridge University Press, Cambridge 1997
- Id., *Sette scritti politici liberi*, a cura di Pievatolo M. C., Firenze University Press, Firenze 2011
- Longino, *Il Sublime*, a cura di Reale G., Rusconi, Milano 1988
- Lottmann A., *No Direction Home: Nationalism and Statelessness in the Baltics*, Texas International Law Journal, 2008
- Lotto A., *Diritti umani e cittadinanza in Hannah Arendt*, in Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, DEP n.5-6/2006
- Lucy J. A., *Language Diversity and Thought: A Reformulation of the Linguistic Relativity Hypothesis*, Cambridge University Press 1992
- Id., *Grammatical Categories and Cognition: A Case Study of the Linguistic Relativity Hypothesis*, Cambridge University Press 1992
- Lynch M., *Futures Denied - Statelessness among Infants, Children, and Youth*, Refugees International, Washington DC 2008
- Id., *Suffer the statelessness*, Independent world report, 2009
- L. R. 16/09 *Cittadinanza di Genere*, Regione Toscana, 2009
- Odent M. *The caesarean*. Free Assn Books, London 2004
- Id., *The Oxytocin Factor: Tapping the Hormone of Calm, Love and Healing*, Pinter & Martin, London 2011

- Id., *Childbirth in the Age of Plastics*, Pinter & Martin, London 2011
- Macchiavelli N., *Il Principe*, Newton Compton, Roma 2013
- Manuale per Parlamentari n° 11 – 2005-*Nazionalità e Apolidia*
- Marx K., *Das Capital*, Hamburg 1867 (*Il Capitale*, a cura di Meyer R., Grandi tascabili economici I Mammut, Roma 2008)
- Maselko J., Kunzansky L., Lipsitt L., Buka S.L., *Mother's affection at 8 months predicts emotional distress in adulthood*, in “Journal of Epidemiology and Community Health, n. 65 (7), 2011
- Masново A., *Da Guglielmo D'Auvergne a S. Tommaso D'Aquino*, Società editrice “Vita e Pensiero”, Milano 1946
- Mattucci N., *La politica esemplare: sul pensiero di Hannah Arendt*, FrancoAngeli, Milano 2012
- Mauss M., *Saggio sul dono – Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 1965-2002
- Milbrandt J., *Stateless*, Cardozo Journal of International and Comparative Law, Vol. 20:75, 2011
- Milton J., *Paradise Lost*, Oxford University Press, Oxford 2005
- Id., *Paradiso Perduto*, a cura di Sanesi R., testo a fronte, Milano 2009
- Molnàr T., *Stateless persons under international law and EU law: a comparative analysis concerning their legal status, with particular attention to the added value of the EU legal order*, 51 Acta Juridica Hungarica, 2010
- Monod J., *Il caso e la necessità*, Mondadori, Milano 2001
- Moschetti A. (pediatra, Palagiano, TA) & Tortorella M. L. (pediatra, Grumo Appula, TA), da *UPPA (Un pediatra per amico)*, 01/02/2016
- Mutharika P. A., *The regulation of statelessness under International Law*, New York 1980
- Nanetti E., *Oltre il fuoco del camino. I bambini e la filosofia*, Tesi, Pisa 2012
- Negri P., *Sapore di mamma*, Il leone verde, Torino 2009
- Nesti A., *Lasciatemi cantare – L'ethos diffuso degli italiani. Spunti di storia e antropologia sociale*. Gabrielli Editori, San Pietro in Cariano (VR) 2014

- Nietzsche F., *Also Sprach Zarathustra*, Friedrich Nietzsche Society
- Open Society Justice Initiative, *Human Rights and Legal Identity: Approaches to combating statelessness and arbitrary deprivation of nationality*, Thematic Conference Paper, New York 2006
- Id., *Racial Discrimination and the rights of non-citizens*, Submission to the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, New York 2004
- Papisca A., *Cittadinanza e cittadinanze ad omnes includendos: la via dei diritti umani*, Cattedra UNESCO "Diritti umani, democrazia e pace", 2007
- Papisca A., *Introduzione alla dichiarazione universale dei diritti umani*, Cattedra UNESCO "Diritti umani, democrazia e pace", 2008
- Perfetti S., *Animali Pensati*, ETS, Pisa 2012
- Perozziello F. E., *Sulla condizione umana – Riflessioni mediche e antropologiche*, Mattioli 1885, Fidenza (PR) 2013
- Petrucciani A., *Democrazia*. Einaudi Editore, Torino 2014
- Petrucciani A., *Modelli di filosofia politica*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2003
- Piotrowicz R., *Victims of trafficking and de facto statelessness*, Refugee Survey Quarterly, Vol. 21, 2002
- Pinker S., *The Language Instinct: How the Mind Creates Language*, Perennial 1994
- Pomponazzi P., *Tutti i trattati peripatetici*, testo latino a fronte, Bompiani, Milano 2013
- Popper, K.R., *Eine Welt der Propensitäten*, Mohr Siebeck, Tübingen 1990-1995
- Popper K. R., *La società aperta e i suoi nemici*, Armando Editore, Roma 2004
- Possenti I., *L'apolide e il paria*. Carocci, Roma 2002
- Prescott J. W., *Baby pleasure and the origins of violence*, The Bulletin of The Atomic Scientists", November 1975
- QAA, *The Framework of Higher Education Qualifications in England Wales and Northern Ireland*. London: QAA, 2001

- QCA, *Early Years Education, Childcare and Playwork*. A Framework of Nationally Accredited Qualifications. London: QCA, 1999
- Quint D., *Inside Paradise Lost*, Princeton University Press, Princeton 2014
- Rapa S., *Hannah Arendt e il sionismo – Un percorso filosofico politico*, Tesi PhD Ciclo XXIII
- Reale G., *Eros Demone mediatore*, Tascabili Bompiani, Milano 2005
- REFWORLD – *Statelessness*, Banca dati dell'Alto Commissariato per i Rifugiati: <http://www.refworld.org/statelessness.html>
- Rizzato M. & Donelli D., *Io sono il tuo specchio - Neuroni specchio ed empatia*, Edizioni Amrita, Torino 2011
- Rizzolatti G. & Sinigaglia C., *Mirrors in the Brain-How Our Minds Share Actions and Emotions*, Oxford University Press, 2008. Tr. a cura di Anderson F., da Rizzolatti G. & Sinigaglia C., *So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio*, Cortina Editore, Milano 2006
- Rizzolatti G. & Vozza L., *Nella mente degli altri-Neuroni specchio e comportamento sociale*, Zanichelli Editore, Bologna 2008
- Robustelli C., *Linee Guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo*, 2012
- Rodotà R., *Il diritto ad avere diritti*, Laterza, Roma 2012
- Id., *La rivoluzione della dignità*, La scuola Pitagora editrice, Napoli 2013
- Id., *Il mondo nella rete-Quali i diritti, quali i vincoli*, Laterza, Roma 2014
- Rosenberg M., *The Heart of Social Change: How You Can Make a Difference in Your World*, PuddleDancer Press, Encinitas, California 2005. ISBN 978-1-892005-46-5
- Id., *Nonviolent Communication: A Language of Compassion* (8th Printing ed.), PuddleDancer Press, Encinitas, California 2002. ISBN 1-892005-02-6.
- Id., *Nonviolent Communication: A Language of Life*. Puddledancer Press 2003 ISBN 1-892005-03-4
- Id., *Speak Peace in a World of Conflict: What You Say Next Will Change Your World*. Puddledancer Press 2005. ISBN 978-1-892005-17-5
- Samore W., *Statelessness as a consequence of the conflict of nationality laws*, in *American Journal of International Law*, Vol. 45, 1951

- Sandri L., *Dal Gerusalemme I al Vaticano III – I Concili nella storia tra Vangelo e Potere*, Il Margine, Trento 2013
- Santagata A., “*Invece dei missili*” *I cattolici e la “profezia” della pace: dalla campagna per il Vietnam alla protesta di Comiso*, Italia Contemporanea, Fasc. 26, 2014
- Sapir E., *Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture, and Personality*, University of California Press 1985
- Sartori G., *Democrazia. Cosa è*. Rizzoli, Milano 1993
- Sawyer C. & Blitz B.K., *Statelessness in the European Union: Displaced, Undocumented, Unwanted*, Kingston University Press, Kingston 2011
- Scaravelli L., *Critica del Capire e altri scritti*. La Nuova Italia, Firenze 1941-1968
- Id., *Osservazioni sulla Critica del Giudizio*. La Nuova Italia, Firenze 1954-1968
- Id., *Scritti kantiani*, La Nuova Italia, Firenze 1968
- Scharer R., *Statelessness in relation to State succession. Feasibility study: the necessity of an additional instrument to the European Convention on Nationality*, Council of Europe Committee of experts on nationality, Strasbourg 2001
- Scharer R., *The Council of Europe and the Reduction of Statelessness*, Refugee Survey Quarterly, 2006
- Schmitt C., *Amleto o Ecuba*, Il Mulino 2012
- Schopenhauer A., *Sulla quadruplici radice del principio di ragione sufficiente*, BUR, Milano 1995
- Id., *Il fondamento della morale*, Laterza, Bari 1995
- Scialdone M., *Il diritto dei robot*. Slide della lezione tenuta l'8 luglio 2016 nell'ambito del master di II Livello in *Diritto dell'Informatica e Teoria e Tecnica della normazione* presso l'Università La Sapienza di Roma, 2016
- Scroccaro P., *Uomo e Natura in Kant e Schopenhauer: dall'atropocentrismo all'etica orientale della compassione cosmica*, Arianna editrice 2005
- Semeraro G., *Le origini della cultura europea*. Leo S. Olschki Editore, Firenze 1984

- Semjonov A., *Citizenship legislation, minority rights and integration in Estonia*, European Center for Minority Issues Baltic Seminar “Minorities and Majorities in Estonia: problems of integration at the threshold of the EU” (2004)
- Settembrini D., *Democrazia senza illusioni*. Laterza, Bari 1994
- Shakespeare W., *Hamlet*, CliffsComplete - Hungry Minds, Inc., New York 2000
- Id. *Macbeth*, Yale University Press, New Haven and London 2005
- Id., *Amleto*, tr. Garboli C., Einaudi, Milano 1990
- Id., *Amleto*, testo originale a fronte, Garzanti editore, Milano 1984-1991
- Shearer I. & Opeskin B., *Nationality and Statelessness* in Brian Opeskin, Richard Perruchoud and Jillyanne Redpath-Cross (eds), *Foundations of International Migration Law*, Cambridge University Press, Cambridge 2012
- Singh A., *Macbeth's child in two adaptations* in Academia.edu
- Smith R. R., *Colazione da Socrate – Filosofia della vita in diciotto azioni quotidiane*. Tr. it. Bastia V., Salani Editore, Milano 2010
- Smythe-Freed R., RN, *Anthroposophical Medicine, Breastfeeding and Weaning*

- Sollazzo F., *Totalitarismo Democrazia Etica pubblica – Scritti di filosofia morale, filosofia politica, etica*, Aracne editrice, Roma 2011
- Id., *Note su un antropocentrismo immaginario*, Observaciones filosoficas 2015
- Somers M.R., *Genealogies of Citizenship: Markets, statelessness, and the right to have rights*, Cambridge University Press, Cambridge 2008
- Sosa E. & Tooley M., *Causation*, Oxford University Press, Oxford 1993
- Spinoza B., *Ethica more geometrico demonstrata*, L’Aia 1677 (*Etica dimostrata secondo l’ordine geometrico*, a cura di Sossio G., Universale Bollati Boringhieri, Torino 2009)
- Id., *Tractatus politicus*, L’Aia 1675-1676 (*Trattato politico*, a cura di Cristofolini P., ETS, Pisa 1999)

- Sternberg J. Robert & Jordan J., *A Handbook of Wisdom*, Cambridge University Press, Cambridge 2005
- Sternberg J., *Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence*, Cambridge University Press, New York 1985
- Stoppard T., *Rosencrantz and Guildenstern are dead*, Faber and Faber, London Boston 1967
- Southwick K. & Lynch M., *Nationality Rights for All: A progress report and global survey on statelessness*, Refugees International, Washington DC 2009
- Tooley M., *Time, Tense and Causation*, Clarendon Press, Oxford 1997
- Id., *Particulars, Actuality and Identity over Time*. Routledge, London 1999
- Tommasoli A., *Il cinema dialoga con la filosofia - Hannah Arendt di Margarethe Von Trotta*. Il Cannocchiale, vol. 2-3/2014; p. 225-229, ISSN: 0008-5618
- Id., (in stampa). *The dialogue between cinema and philosophy: Hannah Arendt by Margarethe Von Trotta*. Journal of Literature and art Studies, vol. Vol.6, ISSN: 2159-5836
- Traversa G., *Metafisica degli accidenti*, Manifestolibri, Roma 2004
- Id., *Identità in sé distinta (agere sequitur esse)*, Editori Riuniti-University Press, Roma 2012
- Id., *Identità etica*, Manifestolibri, Roma 2008
- Id., *La critica, il linguaggio, il trascendentale, la libertà*. IF Press Editore, Morolo (FR) 2012
- Tria L., *Stranieri extracomunitari e apolidi. La tutela dei diritti civili e politici*, Giuffrè Editore, 2013
- Tugnoli Claudio (curatore), *Libero arbitrio*, Liguori editore, Napoli 2014
- UN, Asbjorn Eide, *Citizenship and the minority rights of non-citizens*, Working Paper (1999)
- UN, Goodwin G., *Convention on the reduction of statelessness*, 2011
- UNHCR *Guidelines on statelessness no.1: The definition of "stateless person" in article 1(1) of the 1954 Convention relating to the status of stateless persons*, Geneva 2012

- UNHCR *Guidelines on statelessness no.2: Procedures for determining wheter an individual is a stateless person*, Geneva 2012
- UNHCR *Guidelines on statelessness no.3: the status of stateless persons at the national level*, Geneva 2012
- UNHCR, *Helping the world's stateless people*, Geneva 2011
- UNHCR, *Information and accession package: the 1954 Convention relating to the status of stateless persons and the 1961 Convention on the reduction of statelessness*, Geneva 1999
- UNHCR, Massey H., *Legal and Protection Policy Research Studies: UNHCR and de facto statelessness*, Geneva 2010
- UNHCR, *Nationality and statelessness. A handbook for parlamentaries* 2005
- UNHCR, *Preventing and Reducing Statelessness – The 1961 Convention on the reduction of statelessness*, Geneva 2011
- UNHCR, *Protecting the rights of stateless persons – The 1954 Convention relating to the status of stateless persons*, Geneva 2011
- UNHCR, *The rights of non-citizens*, 2006
- UNHCR, *In Search of Solutions: Addressing Statelessness in the Middle East and North Africa*, 2016
- UNHCR, *Piano 2014-2024 d'azione globale per porre fine all'apolidia*, 2014
- UNHCR, *The Campaign to End Statelessness* (October 2016 Update) - #IBelong, 2016
- UPPA (Un pediatra Per Amico), Anno XVII, n° 2/2017 (*speciale sull'empatia*)
- Van Waas L., *Nationality matters: Statelessness under international law*, School of Human Rights Research Series, Volume 29 (2008)
- Vasquez D. M., *Low cortisol and a flattering of expected daytime rhythm: Potential indices of risks in human develompment* in *Development and Psychopathology*, n. 13 (3), 2001
- Vetik R., *Statelessness, citizenship and belonging in Estonia*, in *Statelessness and citizenship – A comparative study on the benefits of natio-*

nality, Brad K. Blitz – Maureen Lynch, Edward Elgar Publishing (2011)

- Villafranca A., Zotti A., Giumelli F., Macías-Aymar I., Monteleone C., Nicoletti B., *Crisis and austerity: is Europe a declining world power?* ISPI Studies 2013
- Villafranca A., Passarelli F., *Eurozone Flaws: Uncovering the Holes in the Cheese*. ISPI, RAstaNEWS working paper 2013
- Villafranca A., Secchi C., *Global governance and the role of the EU*. Edward Elgar 2011
- Villafranca A., *Italia-Europa: quando la politica 'estera' non basta*. ISPI Commentary 2013
- Villafranca A., Secchi C., *Liberalism in crisis? The European Economic Governance in the Age of Turbulence*. Edward Elgar Publishing 2009
- Villafranca A., *Se la Germania impoverisce i suoi vicini*. ISPI Commentary 2013
- Vink M., Limits of european citizenship: european integration and domestic immigration policies, *Constitutionalism Web Papers*, Con WEB No. 4/2003
- Virgilio P. M., *Eneide*, Edisco editore, Torino 1952
- Watzlawick P., Beavin Helmick J., Jackson Don D., *Pragmatics of Human Communication - A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes*, W.W. Norton & Company Inc., New York 1967
- Weber E., *Portare i piccoli-Un modo antico, moderno e comodo per stare insieme*, Il leone verde, Torino 2013
- Weis P., *Nationality and Statelessness in International law*, Kluwer Academic Publishers Group, Dordrecht 1979
- Weis P., *The United Nations Convention on the Reduction of Statelessness*, 1961, 11 ICLQ 1073, 1962
- Weissbrodt D. & Collins C., *The Human Rights of Stateless Persons in Human Rights Quarterly*, Vol. 28, 2006
- Weissbrodt D., *The human rights of non-citizens*, Oxford: OUP, 2008

- Weissbrodt D., *The Protection of Non-Citizens in International Human Rights Law* in R. Cholewinski (ed.) *International Migration Law*, TMC Asser Press, The Hague 2007
- Whitaker E., *Measuring Mamma's Milk: Fascism and the Medicalization of Maternity in Italy*, University of Michigan Press, 2000
- Winnicott D. W., *Thinking about children*, A Merloyd Lawrence Book, Massachusetts 1966
- Id., *Playing and Reality*, Tavistock Publications Ltd, New York 1982
- Id., *Clinical Notes on Disorders of Childhood*. Heinemann, London 1931
- Id., *Getting To Know Your Baby*. Heinemann, London 1945
- Id., *The Child and the Family*. Tavistock, London 1957
- Id., *The Child and the Outside World*. Tavistock, London 1957
- Id., *Collected Papers: Through Paediatrics to Psychoanalysis*. Tavistock, London 1958
- Id., *The Child the Family and the Outside World*. Pelican Books, London 1964
- Id., *The Family and Individual Development*. Tavistock, London 1965
- Id., *Maturational Processes and the Facilitating Environment: Studies in the Theory of Emotional Development*. Hogarth Press, London 1965
- Id., *Playing and Reality*. Tavistock, London 1971
- Id., *Therapeutic Consultation in Child Psychiatry*. Hogarth Press, London 1971
- Id., *The Piggie: An Account of the Psychoanalytic Treatment of a Little Girl*. Hogarth Press, London 1971
- Whorf B., *Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf*, MIT Press 1964
- Yehoshua A. B., *Il Labirinto dell'identità*. Einaudi Editore, Torino 2009
- Zangwill, O. L., *Cerebral Dominance and its Relation to Psychological Function*. Edinburgh: Oliver and Boyd. Springfield 1960
- Zilberschafts Y., *Chapter 3 – The horizontal aspect of citizenship in The human right to citizenship*, Transnational Publishers Inc., New York 2002

